

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 2 N° 3 MARS 2026

ISBN: 9782493659095

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE SAHEL - GATES

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

Revue Sahélienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complète dans les Humanités
SAHEL - GATES

Tome 1:
Lettres, Langues, Arts & Education

Coordonnée par AKIMOU TCHAGNAOU,
Université ANDRE Salifou, Niger

ISBN: 9782493659095

VOL. 2 N° 3 MARS 2026

EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue SAHEL / GATES _ Mars 2026

Revue Sahel-Gates

Vol 2 N° 3 Mars 2026

ISBN : 9782493659095

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Sahel-Gates

TOME 1: Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue Sahel-Gates édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Décembre 2025**

Soumission des textes : **30 Janvier 2026**

Retour des corrigés : **20 Février 2026**

Parution : **Mars 2026**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Alewa Ayaovi DARE

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou, Zinder Niger
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédith Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguoubi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguoubi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguoubi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Béni
- Clémentine R. M. LOKONON, Institut Universitaire Panafricain, Bénin

- **Wendkuuni Désiré POUDIOUGO, CNRST, Burkina Faso**
- **Moustapha MOUSSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Zakari MAHAMADOU, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Assagaye AGAISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Mamadou Vieux Lamine SANE, Université Numérique Cheikh Hamadou Kane, Sénégal**
- **Aïssatou ABDOULAHY, Université de Maroua, Cameroun**
- **Florentine AKOUETE HOUNSINO, CBRSI, Bénin**
- **Laouali TANKO, Université André Salifou de Zinder, Niger**
- **Aminata AIDARA, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal**
- **Chantale KY, Université Yembila Abdoulaye Toguyeni, Burkina Faso**
- **Ibrahim OUSSEINI ISSA, Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger**
- **Kamel Arêo GARBA, Université d'Abomey-Calavi**

SOMMAIRE

La Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO) : une nouvelle manifestation culturelle pour la promotion de la sculpture contemporaine au Burkina Faso---
-----10

**Adama TOURÉ &
Djibril Kaya SAVADOGO,**

Pragmatisme de l'implicite dans le discours politique français : quelle image de l'Afrique ?-----38
BADOLO Daouda

Mondialisation du multiculturalisme, une destruction de l'essence culturelle locale-----69
**COULIBALY Soumaïla &
KOUAME Koffi**

Immersion patriotique post-baccalauréat au Burkina Faso : un outil pour l'engagement civique des jeunes ?-----94
Dasmané MOGMENGA

Sémantisme des marqueurs du défini en koulango -----116
Mahamadou Ouattara

Le kiswahili en classe de français langue non maternelle : un obstacle ou un outil didactique ?----- 123

MALIYAMUNGU Mbirize

Noël NTERANYA Mondo

Crise et décadence des valeurs éthiques dans *what a carve up ! ET middle England* de Jonathan Coe-----157

Mangbomin Henri-Joël BAH &

Kouadio Guillaume YAO,

Inceste et silence familial dans *8 clos* de Djhamidi Bond : la crise traumatique d'un personnage féminin-----186

MANRE GAODANDI

Conditions d'apprentissage des jeunes filles du secondaire général dans le département de Kani (nord-ouest Côte d'Ivoire): des difficultés d'apprentissage liées aux parents d'élèves -----237

OUATTARA Katinan Théophile,

KAKOU Ehounou Olivier &

ASSUÉ Yao Jean-Aimé

Débat scientifique sur le brassage interchromosomique et la diversité phénotypique au Bénin : analyse des modèles explicatifs-----266

Paul K. ABOTO &

Denise ORANGE RAVACHOL

Chants des filles *sanna* de Kawara au Burkina Faso :
communication symbolique, régulation sociale et transmission
des valeurs culturelles -----309

**Paul Kabré &
Moctar Paré**

Le théâtre comme vecteur du développement de la
compétence communicative en classe du FLE-----342

Slaoui Lamiae

**La Biennale internationale de la sculpture de
Ouagadougou (BISO) : une nouvelle manifestation
culturelle pour la promotion de la sculpture
contemporaine au Burkina Faso**

Adama TOURÉ,

*Doctorant en Histoire de l'Art ET patrimoine culturel, UNZ,
adamamichytoure@gmail.com
+22660259928*

Djibril Kaya SAVADOGO,

*Etudiant en Master d'Histoire ET d'Archéologie, UNZ,
djibrilkayas@gmail.com
226 75577596*

Résumé

De plus en plus en Afrique la pratique de l'art se développe considérablement. De la peinture, à la photographie en passant par la sculpture, tous ces mediums connaissent un engouement. Dans presque partout, les espaces de promotion de la peinture spécifiquement n'en manque pas. Cependant, la sculpture (contemporaine) peine à avoir ce privilège. Ses acteurs restent dans l'anonymat. C'est fort de ce constat que deux personnages du milieu ambitionnent de changer ce secteur. La Biennale Internationale de Sculpture de Ouagadougou (BISO), verra donc le jour afin de permettre aux artistes de s'exprimer et montrer leur talent. L'objectif de l'étude est d'analyser l'impact de la Biennale de sculpture internationale de Ouagadougou dans la promotion de la sculpture contemporaine africaine et de visibilité des artistes plasticiens au Burkina Faso. La méthodologie adoptée concerne l'exploitation des ouvrages, leur analyse ainsi que sur une enquête de terrain pour la collecte des données orales et iconographiques. Suite à l'analyse, nous retenons que la Biennale internationale de Ouagadougou est l'initiative de Nyaba Léon Ouédraogo et Christophe person en 2018. Elle répond à une volonté de combler un vide institutionnel et symbolique en offrant un espace exclusivement dédié à la

sculpture contemporaine africaine. À travers ces différentes éditions, plusieurs œuvres faites dans de matériaux et styles divers évoquent des événements sociaux.

Mots clés : *BISO, art contemporain, sculpture contemporaine*

Abstract

Across Africa, artistic practice has experienced significant growth in recent decades. From painting to photography and sculpture, all artistic media have witnessed increasing enthusiasm and institutional support. In many countries, spaces dedicated to the promotion of painting in particular are widely available. However, contemporary sculpture continues to struggle for comparable recognition, and many of its practitioners remain largely anonymous. It is in response to this situation that two key figures from the artistic milieu sought to transform this sector. The Biennale of the International Sculpture of Ouagadougou was thus established to provide a platform through which artists could express themselves and showcase their creative talents.

The objective of this study is to analyze the impact of the international sculpture of contemporary African sculpture and on the consultation and critical analysis of written sources, complemented by fieldwork investigations involving the collection of oral testimonies and iconographic materials. The analysis reveals that the International Sculpture Biennale of Ouagadougou was initiated in 2018 by Nyaba Léon OUEDRAOGO and Christoph Person. It emerged from a desire to address an institutional and symbolic gap by creating a space exclusively dedicated to contemporary African sculpture. Through its successive editions, the Biennale has presented numerous works produced using diverse materials and stylistic approaches, many of which engage with and reflect significant social events and issues.

Keywords : *art, contemporary sculpture, Biso*

Introduction

L'art peut être entendu comme un ensemble de techniques, de méthodes et de procédés mobilisés dans un domaine spécifique de l'activité humaine, mais également comme l'ensemble des productions artistiques caractéristiques d'une époque, d'une civilisation ou d'un groupe social. En tant que langage symbolique, il constitue un moyen privilégié de transmission des aspirations individuelles et collectives, tout en participant à la construction des identités culturelles.

Le champ des arts regroupe plusieurs disciplines, parmi lesquelles les arts du spectacle et les arts plastiques occupent une place centrale. Ces derniers bénéficient, en Afrique de l'ouest, des diverses manifestations culturelles destinées à leur promotion. Toutefois, les artistes plasticiens dénoncent régulièrement la visibilité accordée à leurs pratiques, en particulier à la sculpture contemporaine, souvent marginalisée au profit d'autres formes artistiques plus médiatisées. Les analyses de KY Jean Célestin (2007), de ZAGRE/KABORÉ (2007) et Eliard Stéphane (2002) mettent en évidence une problématique structurelle de visibilité et de légitimation des arts plastiques au Burkina Faso. Ces auteurs soulignent le rôle marginal accordé aux arts plastiques dans les manifestations culturelles, ainsi que la faible reconnaissance sociale de l'artiste plasticien, souvent conditionnée à sa réussite économique. Ces travaux permettent de penser la visibilité artistique non seulement comme une question de diffusion, mais aussi comme un processus de reconnaissance symbolique et institutionnelle.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO), envisagée comme un dispositif culturel susceptible de reconfigurer les mécanismes de visibilité et de légitimation de la sculpture contemporaine africaine. La création de cette biennale répond à un double enjeu : d'une part, offrir un espace de reconnaissance et de valorisation aux sculpteurs africains ; d'autre part, contribuer à la structuration du champ des arts plastiques au Burkina Faso, dans un contexte sociopolitique marqué par une crise sécuritaire persistante. Dès lors, il apparaît légitime de s'interroger sur la portée réelle de cette initiative culturelle et son impact dans la promotion de la sculpture contemporaine africaine. Ainsi, dans quelle mesure la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou constitue-t-elle un dispositif efficace de visibilité, de légitimation et de promotion de la sculpture contemporaine africaine dans le contexte culturel et sociopolitique burkinabè ? L'objectif de l'étude est d'analyser le rôle et l'impact de la Biennale de sculpture internationale de Ouagadougou dans la promotion de la sculpture contemporaine africaine et de visibilité des artistes plasticiens au Burkina Faso.

L'étude de la thématique « **La Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO) : une nouvelle manifestation culturelle pour la promotion de la sculpture contemporaine au Burkina Faso** » se base sur une méthodologie claire. Elle adopte une méthodologie qualitative et pluridisciplinaire, adaptée à l'analyse d'un événement artistique contemporain encore peu documenté dans la recherche académique burkinabè. Les sources écrites

ont permis de reconstituer l'historique de la BISO et d'analyser son traitement médiatique, révélateur de sa reconnaissance progressive dans l'espace culturel burkinabè. Les données orales ont constitué un matériau central, en donnant accès aux discours des acteurs eux-mêmes, ce qui a permis de dépasser la simple description événementielle pour saisir les enjeux institutionnels, artistiques et symboliques de la biennale. La seconde méthode a porté sur l'analyse de ces images, réalisée en grande partie avec l'aide de l'artiste, et s'est principalement fondée sur l'approche iconographique d'Erwin Panofsky. Celle-ci a été retenue en raison de sa capacité à articuler description formelle, analyse thématique et interprétation symbolique, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'étude d'œuvres sculpturales exposées dans le cadre d'un événement artistique contemporain.

L'approche iconographique d'Erwin Panofsky se décompose en trois éléments. Le premier consiste en une analyse pré-iconographique. À ce niveau, on présente l'œuvre en faisant ressortir les informations primaires sur l'œuvre d'art. Des informations comme l'auteur, le titre de l'œuvre, la date de réalisation et le lieu d'exposition¹. Ce premier niveau permet de situer chaque œuvre dans son contexte de production et d'exposition, en tenant compte de l'identité de l'artiste, du cadre institutionnel de la biennale et des conditions de réception. Le deuxième niveau consiste à faire une analyse iconographique de l'œuvre. Cela revient à faire une description de ce qui est visible sur celle-ci. Il est

¹ LUPANT Christel, 2011. *La méthode d'Erwin Panofsky et sa mise en œuvre*, [en ligne]. <http://perspectivesdart.blogspot.com/2011/10/la-methode-derwin-panofsky-et-sa-mise.html> , consultée le 07/04/2025 à 01h30mn.

possible de faire ressortir le sujet, la composition, la couleur, les matériaux ou la technique utilisée². Cette analyse vise à dégager les motifs récurrents, les thématiques dominantes et les choix plastiques, afin d'identifier d'éventuelles tendances esthétiques propres à la BISO. Le troisième et dernier niveau est l'analyse iconologique³ de l'œuvre. Ici, l'interprétation de l'œuvre prend place. En fonction des différentes informations réunies on tente d'expliquer l'œuvre dans son entièreté. Ce dernier niveau permet d'inscrire les œuvres dans une lecture socio-culturelle, en mettant en relation les formes artistiques avec les enjeux identitaires, mémoriels et politiques du Burkina Faso.

Cette démarche méthodologique nous a permis d'obtenir des résultats que nous étayerons dans les lignes suivantes.

1. Genèse et objectifs

La promotion des arts plastiques se manifeste à travers de nombreuses rencontres culturelles, tant au Burkina Faso qu'à l'international. Parmi ces manifestations artistiques, la Biennale internationale de Ouagadougou s'impose comme une initiative récente, conçue pour répondre à plusieurs objectifs artistiques, culturels et intentionnels.

² LUPANT Christel, 2011. *La méthode d'Erwin Panofsky et sa mise en œuvre*, [en ligne]. <http://perpectivesdart.blogspot.com/2011/10/la-methode-derwin-panofsky-et-sa-mise.html> , consultée le 07/04/2025 à 01h30mn.

³ LUPANT Christel, 2011. *La méthode d'Erwin Panofsky et sa mise en œuvre*, [en ligne]. <http://perpectivesdart.blogspot.com/2011/10/la-methode-derwin-panofsky-et-sa-mise.html> , consultée le 07/04/2025 à 01h30mn.

1.1. La genèse de la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO)

Le paysage burkinabè s'est construit dans un contexte historique et politique marqué par de nombreuses discontinuités. Durant la période coloniale, les politiques culturelles mises en place ne visaient pas la promotion des expressions artistiques locales, mais répondaient davantage à une logique d'acculturation et de contrôle symbolique. Au lendemain des indépendances, le secteur culturel demeure faiblement structuré et souffre d'un manque de vision institutionnel durable, en raison notamment de l'instabilité politique et de la succession de coups d'État qui ont freiné l'élaboration de politiques culturelles cohérentes (ROUSSEAU, 2003, p.25).

Les rares initiatives de promotion artistique observées au cours des premières décennies postindépendance émanant principalement de la société civile et d'associations culturelles, révélant ainsi l'absence d'un engagement étatique fort en faveur des arts plastiques (ELIARD, 2002, p.15). La création du Centre Voltaïque des arts en 1967, puis celle d'un ministère chargé de la culture en 1970, constituent certes des jalons importants, mais ces structures peinent à instaurer une dynamique durable en matière de valorisation des pratiques artistiques contemporaines.

Un tournant significatif s'opère dans les années 1980, avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Thomas SANKARA. Dans le cadre du projet révolutionnaire, la culture est pensée comme un instrument de conscientisation, d'émancipation et de construction identitaire. Plusieurs manifestations culturelles d'envergure nationale et internationale voient

alors le jour, telles que le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) ou la semaine nationale de la culture (SNC) (ZAGRE/KABORÉ, 2007, p.326). Ces initiatives participent à la reconfiguration du champ culturel burkinabè et à son rayonnement au-delà des frontières nationales.

Toutefois, malgré cette effervescence culturelle, les arts plastiques et particulièrement la sculpture contemporaine demeurent en position marginale. Les grandes manifestations culturelles accordent une visibilité privilégiée aux arts du spectacle et à l'artisanat, reléguant les plasticiens à des espaces secondaires, souvent annexes aux événements principaux. À cet effet, Emmanuelle SPIESSE écrit : « *les médias semblent plus s'intéresser aux arts du spectacle qu'aux arts plastiques* » (1996, p.56). Cette hiérarchisation implicite des disciplines artistiques engendre un sentiment de marginalisation chez les artistes plasticiens, qui dénoncent l'absence des cadres spécifiquement dédiés à leurs pratiques. Dans les années 1990, certaines initiatives indépendantes, à l'instar de Ouaga'art, tentent de pallier ces insuffisances en favorisant la formation, les résidences artistiques et les échanges internationaux. Bien que porteuses d'une ambition symbolique forte, ces expériences demeurent fragiles et peinent à s'inscrire dans la durée, révélant les limites structurelles du soutien accordé aux arts plastiques au Burkina Faso.

Comparativement à d'autres pays africains, tels que le Sénégal ou le Mali, qui ont su instaurer des manifestations artistiques pérennes dédiées aux arts visuels, le Burkina Faso accuse un retard notable dans la structuration d'évènement consacrée spécifiquement aux arts plastiques.

Cette situation met en évidence un déficit de reconnaissance institutionnelle et symbolique de la sculpture contemporaine dans le paysage culturel. C'est dans ce contexte de marginalisation persistante et d'absence de plateformes spécialisées que s'inscrit la création de la Biennale internationale de sculpture de Ouagadougou (BISO). Initiée en 2018⁴ par Nyaba Léon Ouédraogo et Christophe Person, la BISO répond à une volonté de combler un vide institutionnel et symbolique en offrant un espace exclusivement dédié à la sculpture contemporaine africaine. Le choix du Burkina Faso comme pays d'accueil s'explique à la fois par sa position géographique au cœur de l'Afrique de l'ouest et par la richesse de son tissu culturel, façonné par des manifestations emblématiques telles que le SIAO, la SNC ou les rencontres internationales pour la peinture de Ouagadougou (RIPO).

Au-delà de sa dimension artistique, la BISO s'inscrit également dans une logique de résilience culturelle face à la crise sécuritaire qui affecte le Burkina Faso depuis 2015. Dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes et la fragilisation du tissu social, l'organisation d'une biennale internationale apparaît comme un acte symbolique fort, affirmant la capacité de la culture à résister à la violence et à maintenir un espace de dialogue, de création et de solidarité. En ce sens, la BISO dépasse le cadre strict de la promotion artistique pour s'imposer comme un dispositif de résistance symbolique et de réaffirmation identitaire.

⁴ OUÉDRAOGO Nyaba Léon, entretien du 28/11/2023 à Ouagadougou

1. 2. Les objectifs de la BISO

L'institution de la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO) s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la sculpture contemporaine africaine, un médium longtemps marginalisé au profit d'autres disciplines des arts plastiques telles que la peinture ou la photographie. Selon son initiateur, Nyaba Léon OUEDRAOGO, l'objectif principal de la BISO est de promouvoir l'art contemporain africain à travers la sculpture, en comblant le déficit de manifestations spécifiquement dédiées à cette pratique sur le continent africain. Cette marginalisation relative de la sculpture, peu visible dans les espaces de diffusion artistique, justifie la mise en place d'un événement qui ambitionne de célébrer, de magnifier et de rendre lisible la diversité des productions sculpturales contemporaines. En offrant une visibilité médiatique et institutionnelle aux œuvres exposées, la BISO participe également à une entreprise de requalification symbolique de la sculpture africaine contemporaine. Il s'agit notamment de déconstruire les représentations réductrices qui associent encore la sculpture africaine à un héritage exclusivement dit « tribal », au profit d'une lecture renouvelée mettant en avant le génie créateur, la maîtrise technique et la capacité d'innovation des artistes africains contemporains.

Au-delà de cette dimension symbolique, la BISO poursuit un objectif de soutien à la création artistique et d'encouragement des échanges culturels. Chaque édition se présente comme un espace de rencontre entre artistes professionnels, amateurs d'art, critiques et acteurs culturels venus d'Afrique et d'autres régions du monde. La

biennale offre ainsi à certains artistes des opportunités inédites de participation à des résidences, des expositions collectives et à des réseaux professionnels, tant au niveau local qu'international. Ces expériences favorisent la circulation des savoir-faire, la découverte de nouvelles techniques et l'expérimentation de matériaux parfois inconnus des artistes, contribuant ainsi à stimuler l'innovation dans des pratiques sculpturales contemporaines.

Par ailleurs, la BISO s'inscrit dans une réflexion plus large sur la structuration du marché de l'art en Afrique, un secteur encore marqué par de nombreuses fragilités. Comme le souligne Béli BAYALA, cité par Adama TOURE : « *l'art n'est pas dans la coutume des Burkinabè* » (TOURÉ 2021, p.65), une affirmation qui traduit les difficultés persistantes liées à la reconnaissance sociale et économique de l'œuvre d'art. Le coût des œuvres, souvent perçu comme excessif ou non prioritaire, limite leur acquisition par le public local et réduit, par conséquent, la capacité de production des artistes. Bien que certains canaux de diffusion existent tels que la semaine internationale de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) ou encore des foires internationales en Afrique de l'Ouest, ceux-ci demeurent insuffisants pour structurer durablement un marché de l'art dynamique. Face à ces contraintes, les promoteurs de la BISO se sont donné pour objectif de contribuer au développement du marché de l'art en créant un espace de rencontre entre artistes, collectionneurs, galeristes, maisons de vente et amateurs d'art. Les différentes éditions ont ainsi réuni des acteurs majeurs du champ artistique, offrant aux artistes participants l'opportunité de se faire

connaître, de vendre leurs œuvres et de nouer des relations professionnelles durables. Certains témoignages font état de parcours artistiques renforcés à la suite de leur participation à la biennale, notamment par l'intégration d'œuvres dans des galeries européennes, des ventes à l'international et des mobilités artistiques accrues⁵.

Enfin, la pérennité de la BISO constitue un enjeu central pour l'atteinte de ces objectifs. La continuité des éditions apparaît comme une condition essentielle à l'inscription durable de la biennale dans le paysage artistique africain et international, permettant à la sculpture contemporaine de s'affirmer progressivement comme un champ de création légitime et structuré. Comment se déroule donc l'organisation d'une édition de la BISO ?

2. Bref aperçu des différentes éditions et présentation des œuvres majeures

Apparue sur la scène artistique burkinabè, la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO) s'est donnée progressivement imposée dans le paysage artistique burkinabè à travers plusieurs éditions. Celles-ci ont donné lieu à la présentation de nombreuses œuvres.

2.1. Aperçu des différentes éditions

La première édition de la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO) s'est tenue en 2019 sous le thème « osons inventer l'avenir ». Cette thématique s'inspire des idéaux de Thomas SANKARA, figure

⁵ OUÉDRAOGO Nyaba Léon, entretien du 28/11/2023 à Ouagadougou

emblématique de la révolution d'août 1983 au Burkina Faso. Dans un contexte où l'Afrique était encore marquée par les conséquences du colonialisme, cette édition avait pour ambition de revitaliser l'art contemporain africain et burkinabè, souvent marginalisé. Selon Nyaba Léon OUÉDRAOGO, l'idée était : « *D'emmener les artistes à comprendre comment la jeune génération africaine doit se réinventer, doit trouver des aspects artistiques pour répondre à un monde en mutations, que l'Afrique n'est pas en reste. Comment reconstruire, travailler entre le passé et le présent pour donner une nouvelle vision qui n'est pas seulement en sculpture mais aussi avec la vision culturelle et culturelle de l'Afrique* »⁶.

Cette thématique a effectivement suscité l'intérêt de nombreux participants.

Cette édition a suscité un vif intérêt et s'est déroulée dans les locaux de l'institut français de Ouagadougou, l'un des rares lieux engagés dans la promotion des arts au Burkina Faso. Le choix de ce site s'inscrit dans la continuité de sa collaboration culturelle avec le Burkina Faso, déjà manifeste lors des Ouaga art. La cérémonie a été honorée par la présence de personnalités telles que Luc Hallade, Abdoul SANGO et Wolfram VETTER. Cette première édition a rassemblé vingt (20) artistes venus de plusieurs pays, et rendait un hommage particulier à Thomas SANKARA.

La deuxième édition de la BISO, organisée dans un contexte de la pandémie de covid-19 en 2021. Selon Christophe Person : « Il a fallu préparer cette deuxième édition dans un contexte international lourd, tant du point de

⁶ OUÉDRAOGO Nyaba Léon, entretien du 28/11/2023 à Ouagadougou

vue sanitaire que politique et sociétal. Nous voulions exhorter les artistes à exprimer leur talents »⁷. L'édition a été placée sous le thème « l'aventure ambiguë », en hommage à l'œuvre de Cheikh Hamidou KANE. Cette œuvre explore le parcours du jeune samba DIALLO, tiraillé entre sa spiritualité Diallobé et l'influence du monde occidental. Dix-neuf (19) artistes, représentant dix (10) pays, ont participé à cette édition. Le thème invitait les artistes à réfléchir sur la complexité des identités africaines contemporaines, influencées par la mondialisation, ainsi que sur les mutations des concepts de spiritualité et de genre.

La troisième édition, qui s'est tenue du 4 octobre au 8 novembre 2023 dans la cour de l'amphithéâtre du FESPACO, a été marquée par une attention particulière aux traditions locales. En effet, selon certaines croyances, ce site serait habité par des esprits, et les organisateurs ont donc procédé à des rituels traditionnels pour respecter ces pratiques. Cette édition a adopté le thème « le feu des origines », et a rassemblé dix-neuf (19) artistes venus de douze (12) pays.

Au fil de ces éditions, de nombreuses œuvres ont été produites, et celles répondant le mieux aux thèmes ont été primées par un jury composé d'hommes et de spécialistes des arts. Ces œuvres témoignent de la richesse et de la diversité de la création contemporaine africaine et de sa capacité à dialoguer avec l'histoire, la culture et les enjeux actuels.

⁷ MALVOISIN Armelle, 2021. « Biso, biennale rescapée d'Afrique », in « Le Quotidien de l'art », N°2253, [en ligne]. www.lequotidiendelart.com, consulté le 17/03/2024 à 01h 07 mn.

2.2. Présentation des œuvres

Dans cette première partie, nous revenons sur les œuvres présentées lors de cette édition. Ces œuvres sont diverses et intègrent plusieurs matériaux et techniques. Chaque œuvre se distingue non seulement par des éléments esthétiques mais également par leur capacité à interroger notre société et son histoire. Elles mobilisent une diversité de matériaux, allant de la matière dure aux plastiques. Ainsi, quelle description peut-on faire sur les œuvres ?

- Description des œuvres

Décrire les œuvres de la troisième édition de la BISO revient à déconstruire chaque œuvre en détaillant les différents éléments qui la constituent. Ainsi, du point de vue physique, l'œuvre intitulée *Arbinda mon amour* (Photo N°7) est une œuvre faite à base d'un assemblage de plusieurs matériaux. Elle est une réalisation de l'artiste plasticien Burkinabé Hyacinthe OUATTARA. Cette œuvre présente en arrière-plan, un large tissu de Koko dunda⁸ de couleur bleu. De gauche à droite, quatre bidons sont suspendus, sur lesquels sont inscrits respectivement les mots suivants : Arbinda Mon Amour, paix, Amour. Du même côté, des tongs et des chaussures usées sont accrochées, reliées par des cordes qui s'entrecroisent. Elles sont disposées en grand nombre dans la partie inférieure de l'œuvre. À gauche, figurent un fourneau, une lampe usée suspendue ainsi qu'un cadre de bicyclette. Au centre, un immense tissu rouge est dressé, noué et cousu. Sur ce tissu rouge, on distingue de la

⁸ Pagne teinté d'origine Burkinabè. Il a été labélisé le 13 septembre 2021 à Bobo-Dioulasso où elle a vu son éclosion.

laine de diverses couleurs, soigneusement enfermée dans des poches réalisées à l'aide de tamis⁹.

Figure 1 : Arbinda mon Amour

Source : Adama TOURÉ, le 08/04/2024 à Ouagadougou

L'œuvre intitulée, *Par mes yeux je touchais le soleil* (Photo N°9) est une réalisation de Rachel MARSIL. Elle remporte le Prix de la galerie Christophe PERSON à cette édition. Cette œuvre est un mélange de pièces en bronze et de raphia. Au premier plan de l'œuvre, on aperçoit une natte en raphia tressé et brodé qui est ornée de cinq couleurs (vert, blanc, jaune, kaki et noire) suspendue à l'aide de support en bois. Sur cette natte reposent deux mangues représentées sous formes de figures sur les nattes de raphia. À l'extrême droite, un soleil apparaît, filtrant à travers le raphia et illuminant les mangues. A la partie inférieure et au pied du raphia, des petites boules circulaires

⁹ OUATTARA Hyacinthe, entretien du 08/04/2024, en ligne.

identiques à des oranges et des bananes en bronze sont assemblées disposées en deux ou trois.

Figure 2 : Par mes yeux je touchais le soleil

Source : Adama TOURÉ, le 12/02/2024 à Ouagadougou

La création intitulée *Ô-top-scie de mélanine* (Photo N°10:) a été réalisée par l'artiste Koffi MENS, et s'étendant sur un diamètre de dix mètres et atteint une hauteur de quatre mètres. Elle remporte le prix de la galerie Vallois à cette édition de la BISO. Cette création est entièrement constituée de matériaux récupérés, du bois, du copeau de bois et de briques. Elle établit une connexion directe avec les observateurs, qui sont les principaux destinataires du message que souhaite transmettre l'artiste. Dans sa composition, la partie supérieure, en hauteur, est dominée par des boîtes de canettes et de déodorants suspendus et soutenues par des piliers en bois. A la partie inférieure de l'installation, une immense carte de l'Afrique est dessinée à l'aide des morceaux de briques. À l'intérieur de celle-ci, des copeaux de bois la remplissent, où l'on peut

observer plusieurs mains coupées en surface. Certaines mains sont intactes, tandis que d'autres présentent des doigts manquants ou sont incomplètes.

Figure 3 : Ô-top-scie de mélanine

Source : Djibril Kaya SAVADOGO, 12/04/2024 à Ouagadougou

La sculpture **Entraide** (Photo N°12) est une création de l'artiste Mohamed KEITA. Elle est une installation volumineuse constituée de six (6) figures. Parmi ces figures, cinq (5) représentent de bustes anthropomorphiques possédant des cornes variant de deux à cinq. Elles affichent des têtes d'animaux ainsi qu'une part de corps humain. Comme l'indique son titre, cette installation évoque les notions de solidarité et l'humanisme de l'homme. Elle constitue dans la partie supérieure de l'œuvre cinq (5) figures zoomorphiques. À l'extrême gauche se trouve un coq à deux cornes tenant un

support que l'on peut assimiler à une canne, tandis qu'il pose une main sur les épaules du deuxième personnage. Le second corps est représenté par un crocodile doté de cinq cornes. Ce dernier a un bras posé sur la hanche du premier personnage et l'autre main sur les épaules du troisième. Le troisième personnage, situé au centre présente deux cornes et arbore le visage d'un buffle. Il tient avec ses deux mains une corde qu'il descend vers un gamin se trouvant dans un creuset ou une fausse. Ce dernier est visiblement dans une situation délicate, comme en témoigne l'expression qui se dégage sur son visage et ses mains tendue vers le haut. Le quatrième personnage de cette œuvre présente le visage d'un chimpanzé possédant quatre cornes. Il a ses deux mains posées sur les épaules d'un buffle et la hanche d'un cinquième personnage qui est un chien doté de trois cornes.

Figure 4 : Entraide

Source : Djibril Kaya SAVADOGO, le 12/02/2024 à
Ouagadougou

- **Explication des œuvres**

Il s'agit pour nous ici de procéder à une explication de chaque élément des différentes œuvres afin de faciliter la compréhension. Cette étape est essentielle pour la lecture et l'appréhension de toute œuvre d'art visuelle. Pour Joseph KI-ZERBO : « *il faut entrer dans le détail et analyser la facture, la profondeur du trait, les dimensions des divers éléments* » (KI-ZERBO, 1978, p.23). Pour cela, nous nous attardons sur deux (02) éléments importants : la signification du symbole des matériaux et le message que l'artiste veut véhiculer.

Ainsi, pour saisir le sens réel de ces œuvres, notre analyse se limite aux œuvres dont nous avons eu des échanges avec leurs auteurs ou les œuvres dont nous avons eu accès aux textes explicatifs. Nous nous basons donc sur les textes explicatifs fournis par les auteurs eux-mêmes et nous interprétons également à travers l'analyse des éléments dans leur contexte culturel.

L'œuvre *Arbinda mon amour* (Cf Photo N°7) évoque la situation socio-politique de notre pays. Arbinda, une ville située dans la région du Sahel au Burkina, est victime des incursions terroristes. Ce nom est un symbole de résilience du peuple Burkinabé face à cette crise. Les éléments présentés révèlent une population en détresse cherchant à fuir leur terre natale. Les chaussures usées et le cadre de bicyclette symbolisent les villageois, tandis que le fourneau et les spatules évoquent le foyer. Le grand tissu de couleur rouge au centre symbolise l'ampleur et la complexité de cette situation. Les inscriptions présentes sur les bidons (Arbinda

mon amour, paix, amour) témoignent de l'aspiration de l'auteur à un véritable changement de cette réalité. Selon l'artiste, cette installation est « un geste, une écoute du temps de par la multiplicité du territoire-monde qui rassemble et réunit autour d'une fragilité qui se manifeste constamment dans les traversées de notre existences¹⁰».

Cette œuvre s'inscrit dans une esthétique de l'art engagé, où la sculpture devient un dispositif de mise en mémoire du traumatisme collectif. En mobilisant des objets du quotidien marqués par l'usure (chaussures, cadre de bicyclette, ustensiles domestiques), l'artiste opère une transformation symbolique de la matérialité ordinaire en archive de violence sociale. *Arbinda mon amour* dépasse la simple dénonciation pour s'inscrire dans une démarche de résilience artistique, confirmant la capacité de la sculpture contemporaine à produire une lecture critique du réel politique.

Par mes yeux je touchais le soleil (Cf photo N°9) la présence des éléments dans cette œuvres véhiculent un message significatif. Le recours au raphia brodé renvoie à une esthétique de l'hybridation culturelle, où les matériaux traditionnels africains dialoguent avec des trajectoires de formation occidentale. Cette tension entre héritage local et parcours international inscrit l'œuvre dans une logique de circulation transnationale des savoir-faire, caractéristique de l'art africain contemporain. Le bronze, quant à lui, fonctionne comme un marqueur identitaire, convoquant la mémoire des traditions métallurgiques burkinabè tout en les

¹⁰ OUATTARA Hyacinthe, entretien du 08/04/2024, en ligne.

recontextualisant dans un langage plastique contemporain. Cette œuvre illustre l'une des orientations majeures de la BISO : valoriser les pratiques sculpturales qui dépassent les catégories formelles traditionnelles et interrogent les rapports entre matière, sens et spiritualité dans l'art africain contemporain.

Ô-top-scie de mélanine (Cf photo N°10), est une œuvre qui évoque l'impact du modèle occidental dans nos pays. À première vue, cette œuvre se présente comme un acte purement écologique, compte tenu de la quantité de boîtes collectées dans la nature. Cependant, au-delà de cette apparence, l'œuvre souligne la question de la colonisation des peuples noirs d'Afrique. Elle a entraîné l'introduction de produits occidentaux dans la vie quotidienne des populations africaines, modifiant ainsi profondément leurs habitudes culturelles. En effet, pour l'artiste les emballages de déodorants et de canettes représentent des éléments importés et nouveaux pour la culture africaine¹¹. Elles sont fabriquées en Europe puis transportés vers le continent. L'abondance de ces boîtes dans l'œuvre illustre l'utilisation abusive et incontrôlée de la population et particulièrement la jeunesse. De plus, l'arrivée du colonisateur a non seulement bouleversé les pratiques culturelles, mais cette période historique est également perçue comme un souvenir douloureux, marqué par des actes barbares et inhumains. En effet, le travail forcé et les impôts ont été les principales occasions pour infliger la terreur. Les mutilations aux mains et les doigts amputés évoqués dans l'œuvre d'art symbolisent

¹¹ MENSAH Koffi, entretien du 11/04/2024 à Ouagadougou.

les conséquences des abus subis par les travailleurs ainsi que tous ceux qui ne s'acquittent pas convenablement de leurs impôts¹². À ce sujet, Emmanuel DONGALA dans son roman déclare : « *trois kilos par tête d'habitant sinon nous retiendrons vos femmes prisonnières jusqu'à ce que la quantité nécessaire soit livré ! Ou alors nous couperons une oreille pour chaque kilo qui manque, puis un doigt, puis une main* » (DONGALA, 1987, p.63).

Cette œuvre relève d'une démarche postcoloniale, où les matériaux industriels occidentaux deviennent les supports d'une critique historique de la domination impériale. En réinvestissant des objets issus de la consommation de masse, l'artiste opère un geste de détournement symbolique, transformant les résidus du capitalisme global en vecteurs de mémoire coloniale. La référence aux mutilations renvoie à une iconographie du corps violenté, inscrivant l'œuvre dans une esthétique de la mémoire traumatique et de la dénonciation politique. Cette œuvre incarne pleinement l'ambition de la BISO de déconstruire les représentations figées de l'art africain et d'affirmer la sculpture contemporaine comme un espace de pensée critique et de réappropriation historique.

L'œuvre ***Entraide*** (Cf photo N°12), évoque la cohésion entre les êtres. L'auteur justifie son choix des animaux en affirmant que l'homme est un animal politique. Les animaux sélectionnés évoquent en effet les caractéristiques

¹² MENSAH Koffi, entretien du 11/04/2024 à Ouagadougou.

similaires des êtres humains qui composent nos sociétés¹³. Symboliquement, le coq représente la loquacité et l'arrogance tandis que le crocodile incarne les valeurs telle que la patience, la discrétion, la préservation du savoir ainsi que la force et le cycle vie-mort-renaissance. Le chien, le chimpanzé et le buffle symbolisent respectivement la fidélité, l'agilité, l'imitation, la bouffonnerie, ainsi qu'une vie communautaire ainsi et l'innovation. En ce qui concerne la présence des cornes, elles permettent de déterminer le sexe des personnages. Selon KEITA, la présence de « trois (3) ou six (6) cornes désignent le sexe masculin ; quatre (4) ou huit (8) le sexe féminin ; tandis que (2), cinq (5), sept (7), neuf (9) désignent androgynes »¹⁴. À travers cette installation, l'auteur nous interpelle, en nous invitant à la solidarité et la collaboration au sein de nos sociétés malgré nos différences. En effet, les différents personnages situés à la partie supérieure de l'œuvre (le coq, le crocodile, le buffle, le chimpanzé, le chien) s'efforcent de trouver un moyen de secourir l'enfant qui se retrouve dans un trou d'où l'usage de la corde.

L'entraide véhiculée par cette installation trouve ses racines dans un monde où l'égoïsme prend le dessus. Avec la montée du capitalisme suite à la défaite du communisme, le monde semble dominé par un système économique qui fait la promotion de l'individualisme axée sur la recherche personnelle du profit. De ce fait, les fossés grandissent entre les riches et les pauvres et le mystère s'accroît dans le monde. Cette installation propose une relecture

¹³ KEITA Mohamed, entretien du 23/04/2024, en ligne.

¹⁴ KEITA Mohamed, entretien du 23/04/2024, en ligne.

idéologique de la notion de l'humanisme africain, fondée sur la complémentarité des individus et la responsabilité collective. En mobilisant des figures animales anthropomorphisées, l'artiste construit une allégorie sociale dans laquelle la solidarité apparaît comme une réponse critique aux logiques contemporaines de l'individualisme économique. Entraide dépasse ainsi la simple illustration morale pour formuler une proposition politique implicite, inscrivant la sculpture dans un registre de pensée sociale.

Conclusion

Ce travail s'est proposé d'analyser la Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou comme un nouvel espace de visibilité et de structuration de la sculpture contemporaine au Burkina Faso. L'analyse a montré que la BISO s'inscrit dans un contexte de fragilité institutionnelle des politiques de promotion des arts plastiques au Burkina Faso. En réponse à ce déficit structurel, elle se positionne comme un dispositif alternatif de médiation culturelle visant à renforcer la visibilité de la sculpture contemporaine sur la scène internationale. L'étude de ses éditions de 2019, 2021, et 2023 met en évidence son rôle dans la valorisation des artistes et la diversification des pratiques sculpturales, tout en révélant une orientation thématique fortement marquée par les enjeux sociaux contemporains, notamment l'insécurité et la solidarité. Cette contribution permet d'enrichir les études sur les manifestations artistiques en Afrique de l'Ouest en proposant une lecture croisée entre politiques culturelles, pratiques curatoriales et réception

locale. Cette recherche présente certaines limites, notamment liées au nombre restreint d'œuvres et d'artistes étudiés. Dès lors, des investigations futures pourraient élargir l'échantillon afin d'évaluer systématiquement l'impact de la BISO dans les dynamiques de légitimation et de la circulation de la sculpture contemporaine à l'échelle africaine.

Références bibliographiques

1.1. Les sources orales

Nom et prénoms	Âge	Statut	Date et lieu d'entretien
BOUBERT Aline		Artiste	04/04/2024 à Ouagadougou
BOUNKOUNGOU Boukare	46 ans	Artiste sculpteur	02/04/2024 à Ouagadougou
BOWANDUNDU Musafiri (RDC)		Artiste sculpteur	21/03/2024, WhatsApp
DERME	50 ans	Salfo	18/03/2025
KEITA Mohamed (Mali)		Artiste sculpteur	24/03/2024, WhatsApp
MARSILL Rachel (France)	29 ans	Artiste sculpteur	22/04/2024, Gmail
MENSAH Koffi	46 ans	Artiste sculpteur	11/04/2024 à Ouagadougou
NNOROM Samuel (Nigeria)	34 ans	Artiste sculpteur	07/03/2024, WhatsApp
OUATTARA Hachynte (France)	43 ans	Artiste sculpteur	08/04/2024, WhatsApp
OUEDRAOGO Nyaba Léon	46 ans	Artiste photographe/ Cofondateur de BISO	28/11/2023 à Ouagadougou

1.2. Bibliographie

- DONGALA Emmanuel, 1987. *Le feu des origines*, L'harmattan-Congo, Brazzaville
- ELIARD Stéphane, 2003. *L'art contemporain au Burkina Faso*, éd.L'harmattan, Paris
- KY Jean Célestin, 2007. « A propos des arts plastiques de la Semaine Nationale de la Culture », in *Tydskrif vir Letterkunde* Vol.44 No°1, pp.247-260, [en ligne]. [https://www.research.net\[pdf\]](https://www.research.net[pdf]), consulté le 20/03/2025
- LUPANT Christel, 2011. *La méthode d'Erwin Panofsky et sa mise en œuvre*, [en ligne]. <http://perspectivesdart.blogspot.com/2011/10/la-methode-derwin-panofsky-et-sa-mise.html> , consultée le 07/04/2025 à 01h30mn.
- MALVOISIN Armelle, 2021. « Biso, biennale rescapée d'Afrique », in *Le Quotidien de l'art ?*, N°2253, [en ligne]. www.lequotidiendelart.com, consulté le 17/03/2024 à 01h 07 mn
- NJOJA Raïssa, 2024. « BISO 2023 : elles sculptent tout en finesse », in *Africultures*, [en ligne], <https://africultures.com/biso-2023-elles-sculptent-tout-en-finesse/>, p.2, consultée le 15/10/2024
- ROUSSEAU Rémy, 2003. *Les conditions d'émergence de l'artiste au Burkina Faso*, mémoire de maîtrise, Université de Paris I Panthéon-Sorbone, Ufr O3 d'histoire de l'art et d'archéologie
- SPIESSE Emmanuelle, 1995. *Les artistes burkinabés contemporains : leur œuvre, leur contexte scocio-*

culturel et leur apport au pouvoir, mémoire de D.E.A en histoire de l'art, université de Paris I

TOURÉ Adama, 2021. *Contribution à l'étude des œuvres monumentales en bronze au Burkina Faso : cas des œuvres monumentales de DERME Salfó, mémoire de master, Université Norbert ZONGO*

ZAGRE/KABORÉ Edwige, 2007. *L'art sculptural contemporain burkinabè sur bois et pierre, 1960 à nos jours : étude des sculptures de Ouagadougou, bobo-Dioulasso et du site de Laongo, thèse de doctorat en Archéologie et histoire de l'art, Université de Ouagadougou*

Pragmatisme de l'implicite dans le discours politique français : quelle image de l'Afrique ?

BADOLO Daouda

*Dr en analyse du discours, Université Joseph Ki-Zerbo,
Burkina Faso
badolodaouda39@gmail.com*

Résumé

Cette réflexion porte sur le discours politique français à l'endroit des Africains. A la loupe de la pragmatique, elle analyse l'implicite dans l'optique de mettre à nue sa portée sémantique. Ce qui permet de mettre en exergue l'image négative de l'Afrique que les présidents français véhiculent à travers leurs discours. L'étude regroupe un corpus de discours prononcés par les présidents français à l'endroit des Africains. Après examen, il ressort que le sous-développement, la mauvaise gouvernance, le manque de confiance, l'absence de valeurs universelles, le manque de modèle endogène de développement sont, entre autres, l'image attribuée aux Africains.

Abstract

This study examines French political discourse towards Africans. Through a pragmatic lens, it analyzes implicit meanings to uncover their semantic implications. This allows for the highlighting of the negative image of Africa conveyed by French presidents through their speeches. The study compiles a corpus of speeches delivered by French presidents to Africans. Upon examination, it emerges that underdevelopment, poor governance, lack of trust, absence of universal values, and the lack of an endogenous development model are, among other things, the image attributed to Africans.

Introduction

Le contact entre l'Europe et l'Afrique a donné naissance au discours politique français à l'endroit de l'Afrique. On assiste ainsi à plusieurs discours politiques prononcés par les présidents français mettant, au centre, des préoccupations du continent africain. Tout discours est une toile d'arguments que le locuteur mobilise pour transmettre son message. Les présidents français ont, de ce fait, employé plusieurs types d'arguments dans leurs discours à l'endroit de l'Afrique. Cela nous amène à porter une réflexion sur l'argument saillant dans les discours politiques français à l'endroit des Africains. Pour ce faire, nous posons la problématique suivante : Quel est l'argument saillant dans le discours politique français à l'endroit de l'Afrique ? Quelle en est la charge sémantique ? De cette problématique se dégagent les hypothèses suivantes : l'argument de l'implicite est un argument saillant dans le discours politique français à l'endroit de l'Afrique. Grâce à l'implicite, les présidents français véhiculent une image sombre de l'Afrique.

L'objectif de cette réflexion est de mettre à nu l'image de l'Afrique qui est véhiculée dans le discours politique français à travers l'emploi récurrent de l'implicite d'une part, et attirer l'attention des Africains sur la nécessité de développer le continent d'autre part. Pour mener à bien l'étude, nous recourons à la pragmatique comme outil théorique. Quant à la méthodologie, elle consistera dans un premier temps à télécharger les discours prononcés par les présidents français à l'endroit de l'Afrique. Ensuite nous promènerons un regard de chercheur sur ces discours dans

l'optique d'identifier les différents emplois de l'implicite et enfin les analyser pour mettre à peigne fin leurs valeurs sémantiques. L'étude est structurée en deux points. Le premier s'intéresse aux fondements théorique et conceptuel, tandis que le deuxième s'intéresse à l'analyse de l'implicite dans le corpus. Cette analyse nous permettra donc de dégager les différentes images attribuées à l'Afrique à travers le discours politique français. Ces images seront donc regroupées en sous-points en tenant compte des énoncés implicites qui les véhiculent. Concrètement, les énoncés implicites seront regroupés par valeurs sémantiques véhiculées, lesquelles valeurs renvoient aux différentes images attribuées à l'Afrique.

1. Fondement théorique et conceptuel

Ce sous-point de la présente réflexion est consacré à son sous-bassement. Notre tâche est donc de présenter l'outil d'analyse et de définir les concepts qui gravitent autour de l'analyse. La pragmatique, l'implicite, le sous-entendu, le présupposé et le concept de discours politique feront l'objet de définition.

1.1. La pragmatique

« Pragmatique » vient du grec *pragma*, qui signifie « action ». La paternité de la pragmatique est attribuée à Ch. Morris, philosophe et logicien américain. Depuis 1938, date embryonnaire de la pragmatique, Ch. Morris distingue trois domaines dans l'appréhension de la langue, notamment la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. La pragmatique est

ainsi une discipline hétérogène englobant plusieurs courants du vaste champ de la linguistique. D. Maingueneau (2009, pp. 130-133) en cite la théorie des actes de langage, l'étude des interférences, l'énonciation linguistique, l'argumentation, l'interaction verbale, certaines théories de la communication interpersonnelle, etc. La pragmatique est donc le carrefour de plusieurs disciplines des sciences du langage en général et en particulier l'analyse du discours. L'analyse pragmatique considère le contexte de production de l'énoncé en rapport avec les éléments linguistiques mobilisés pour la réalisation de l'énoncé. Le sens d'une production linguistique, du point de vue pragmatique, ne peut s'analyser en passant sous silence l'environnement dans lequel l'énoncé a été produit. L'analyse pragmatique que nous entendons faire ici consiste donc à interpréter l'implicite en la mettant en relation avec son contexte de production.

1.2. Le concept de discours politique

Le discours politique est un discours produit par les Hommes politiques dans un contexte politique. C. le Bart (1998, p. 6) écrit : « Nous reprenons tel quel cet objet socialement construit, sans évidemment être forcément complice de l'intérêt qui préside de sa construction : sera donc ici défini comme politique le discours produit par les hommes et les femmes politiques. » Un discours est donc dit politique lorsqu'il est produit dans un contexte politique par des Hommes politiques.

1.3. L'implicite

C. Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 21) écrit : « Dès 1957, Grice formule en ces termes l'opposition entre le dire explicite et le dire implicite : parler explicitement, c'est « to tell something » ; parler implicitement, c'est « to get someone to think something. » Il est donc évident que la paternité de l'implicite est attribuée à Grice. Au cours d'une communication, le locuteur peut vouloir donner implicitement un message à son interlocuteur. Ce message peut avoir un sens différent du sens littéral de son énoncé. Il appelle à cet effet son interlocuteur à interpréter son énoncé afin d'en déduire le sens. Ce sens pourrait être vexant ou pourrait avoir une connotation négative, ce qui pousse le locuteur à se réfugier derrière le sens littéral de l'énoncé, impliquant donc le récepteur dans son affirmation. L'implicite se subdivise en sous-entendu et en présupposé.

1.2.1. Le présupposé

C. Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 25) définit les présupposés comme suit : « Nous considérons comme présupposés toutes les informations qui, sans être ouvertement posées [...] sont cependant automatiquement entraînées par la formulation de l'énoncé, dans lequel elles se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la spécificité du cadre énonciatif. » Du point de vue de C. Kerbrat-Orecchioni, le présupposé est lié à la reformulation de l'énoncé. Autrement dit, il en fait partie intégrante.

O. Ducrot (1984, p. 20) affirme :

En introduisant une idée sous forme de présupposé, je fais comme si mon interlocuteur et moi-même nous ne pouvions faire autrement que de l'accepter [...] Le présupposé est ce que je présente comme commun aux deux personnages du dialogue, comme l'objet d'une complicité fondamentale qui lie entre eux les participants à l'acte de communication.

A travers le présupposé, l'orateur implique l'auditoire dans la conclusion de son énoncé. Il refuse d'assumer ses responsabilités et pourrait se réfugier sous le posé en cas de litige provoqué par son énoncé. Le présupposé est ancré dans l'énoncé. Son interprétation n'a pas nécessairement besoin du contexte de production.

1.1.2. Le sous-entendu

Au sujet des sous-entendus, D. Maingueneau (1999, p.16) écrit : « Souvent l'énonciateur a l'intention de communiquer autre chose que ce que son énoncé signifie dans sa littéralité ; son but est d'amener son allocutaire à l'interprétation correcte, au-delà du sens littéral. C'est là le problème des sous-entendus. » O. Ducrot (1984, p. 20) renchérit en ces termes : « Le sous-entendu est ce que je laisse conclure à mon auditeur. » Le locuteur n'affirme pas clairement le sous-entendu. Il laisse le choix à son interlocuteur ou à son auditoire de mener une analyse de son message littéral, puis d'y tirer le message caché, ce à quoi il veut faire allusion, ou ce qu'il veut dire en émettant son message. Le sous-entendu ne fait donc pas partie intégrante du sens littéral de

l'énoncé. O. Ducrot (1984, p. 20) ne dit pas le contraire : « Le sous-entendu permet d'avancer quelque chose « sans le dire, tout en le disant. » Ainsi le sous-entendu renferme-t-il un sens littéral permettant au locuteur de se retrancher si toutefois son interlocuteur l'accuse de médisance. La responsabilité est de ce fait donnée au récepteur de l'énoncé d'en faire une interprétation. Contrairement au présupposé qui est immédiatement véhiculé par l'énoncé, le sens du sous-entendu a nécessairement besoin du contexte de production de l'énoncé pour être saisi. Après cet appareillage théorique et conceptuel, passons à l'analyse du corpus de l'étude.

2. L'analyse du corpus

Ici nous abordons l'analyse du corpus. Notre méthode consiste à identifier les énoncés implicites dans le corpus. Ensuite, nous les interprétons en les mettant en relation avec leur contexte de réalisation ; ce qui nous permet de faire ressortir la charge sémantique de l'énoncé. Notre logique consistera au repérage de l'implicite et ensuite nous donnerons son sens. Nous regrouperons en sous-points compte tenu des valeurs sémantiques des énoncés analysées. Ce qui nous permettra de dégager les différentes images attribuées à l'Afrique dans les discours politiques français.

2.1. *L'Afrique, un continent incapable de résoudre paisiblement ses problèmes*

Je vous remercie enfin, Monsieur le Doyen, d'avoir choisi, pour cette rencontre franco - africaine, le jour anniversaire de la création de

l'OUA, jour historique pour l'Afrique, mais aussi jour historique pour les amis de l'Afrique qui souhaitent voir votre continent résoudre lui-même ses problèmes dans la paix. (p. 1)

Nous avons ci-dessus l'argument de l'implicite employé par Valéry Giscard d'Estaing dans son discours prononcé lors du discours offert par les ambassadeurs africains au Pavillon d'Ermenonville en 1978. Il affirme que les amis de l'Afrique souhaitent voir le continent africain résoudre lui-même ses problèmes dans la paix. Implicitement le locuteur sous-entend que le continent africain a des problèmes que les Africains ne parviennent pas à résoudre paisiblement.

Troisièmement, je propose que la présence militaire française en Afrique serve en priorité à aider l'Afrique à bâtir, comme elle en a l'ambition, son propre dispositif de sécurité collective. L'Union africaine souhaite disposer de forces en attente à l'horizon 2010 - 2012 ? Eh bien que cet objectif soit aussi celui de la France ! La France n'a pas vocation à maintenir indéfiniment des forces armées en Afrique, l'Afrique doit prendre en charge ses problèmes de sécurité. (p. 7)

Voilà un autre argument de l'implicite employé par Nicolas Sarkozy dans le discours qu'il a prononcé au Cap en Afrique du Sud. Dans cet extrait, il souhaite que les forces françaises présentes en Afrique aident les Africains à bâtir leur propre dispositif de sécurité collective ; que l'Union

africaine puisse mettre en place des forces en attentes afin que l'Afrique puisse prendre en charge ses problèmes de sécurités. Implicitement, le locuteur affirme que les Africains n'ont pas leur propre dispositif collectif. En plus, l'Union africaine n'a pas une force propre à elle, l'Afrique ne parvient pas à prendre en charge ses problèmes de sécurité.

Le futur de l'Afrique se bâtira par le renforcement de la capacité des Africains à gérer eux-mêmes les crises que le continent traverse. (p. 3)

Ici, Hollande estime que le futur de l'Afrique se bâtira par le renforcement de la capacité des Africains à gérer eux-mêmes les crises que le continent traverse. Cela sous-entend que l'Afrique n'a pas un futur bâti ; les Africains n'ont pas les bonnes capacités pour gérer les problèmes du continent.

2.2. L'Afrique, un continent en guerre

Pour tous ceux qui souhaitent que la paix règne en Afrique, et que chaque pays puisse y organiser son progrès en toute indépendance, la priorité doit être donnée à l'aide au développement de l'Afrique. (p. 1)

Voilà un autre argument de l'implicite utilisé par Valéry Giscard d'Estaing lors de son discours prononcé au Pavillon d'Ermenonville en 1976. Pour l'orateur, la priorité doit être donnée à l'aide au développement de l'Afrique. Elle

favorisera le règne de la paix en Afrique et permettra à chaque pays d'organiser son progrès en toute indépendance. Autrement dit, la paix ne règne pas en Afrique, et chaque pays africain n'arrive pas à organiser son progrès en toute indépendance.

L'Afrique a droit à la paix et à la sécurité. Comment y prévenir les conflits, comment arrêter les guerres et les violences ? Bref, comment changer le cours des choses ? (p. 1)

Voilà un autre argument de l'implicite attesté dans le discours prononcé à Biarritz par François Mitterrand. L'orateur s'interroge sur la procédure à mettre en place pour prévenir les conflits, arrêter les guerres et les violences et changer le cours des choses en Afrique. Cela sous-entend qu'il y a les conflits, les guerres et les violences en Afrique.

Tu veux la paix sur le continent africain ? Tu veux la sécurité collective ? Tu veux le règlement pacifique des conflits ? Tu veux mettre fin au cycle infernal de la vengeance et de la haine ? Décide-le et la France sera là. (p. 15)

Un autre argument de l'implicite que nous avons relevé dans le discours prononcé par Nicolas Sarkozy à l'Université de Dakar en 2007. Quelle sémantique renferme cet extrait ? Il n'y a pas de paix sur le continent. Il n'y a pas de sécurité collective. Les conflits ne sont pas pacifiquement réglés. Il y a un cycle infernal de la vengeance et de la haine. Et malgré

ces différents problèmes, la jeunesse africaine ne s'est pas encore décidée. C'est le sous-entendu qui se cache derrière cette série de questions tenue par le locuteur.

C'est dans ce but que la France organisera à la fin de l'année un sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. L'Europe sera présente pour permettre l'encadrement et la formation des armées africaines et pour lutter contre la piraterie et contre le trafic de drogue. (p. 4)

Nous avons ci-dessus un argument de l'implicite employé par François Hollande dans le discours qu'il a prononcé à Dakar en 2012. Il annonce l'organisation d'un sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. La présence de l'Europe dans ce sommet consiste à faciliter l'encadrement et la formation des armées africaines, de lutter contre la piraterie et le trafic de la drogue. Ce qui sous-entend qu'il y a une crise sécuritaire en Afrique. Les armées africaines ne sont pas aussi encadrées et formées. Il y a également la piraterie et le trafic de la drogue en Afrique.

2.3. Une rupture de confiance en Afrique

Voilà pourquoi il convient d'examiner en commun de quelle façon on pourrait procéder pour que sur le plan politique un certain nombre d'institutions et de façons d'être permettent de restaurer la confiance, parfois la confiance entre un peuple et ses dirigeants, le plus souvent entre un État et

les autres Etats, en tout cas la confiance entre l'Afrique et les pays développés. (p. 5)

Cet argument est un extrait du discours de La Baule prononcé par François Mitterrand. Ici, Mitterrand appelle à la mise en œuvre d'un processus qui permettra de restaurer la confiance en Afrique, au plan politique. Cela sous-entend qu'il y a une rupture de confiance entre les peuples africains et certains dirigeants, entre certains États africains, voire entre l'Afrique et les grandes puissances.

2.4. L'Afrique, un continent sous-développé

Le développement de l'Afrique constitue pour nous tous une préoccupation essentielle, préoccupation que vous éprouvez directement en tant qu'africains et préoccupation que nous ressentons en tant que pays voisin et ami de l'Afrique. (p. 2)

Encore un argument de l'implicite employé par Valéry Giscard d'Estaing dans le discours qu'il a prononcé sur le développement de l'Afrique lors de la séance inaugurale de la 7^e conférence entre les pays africains et la France à Nice le vendredi 9 mai 1980. Ici l'orateur montre la nécessité de développer l'Afrique. Ce développement de l'Afrique est, selon l'orateur, une préoccupation pour les Africains et pour les Français. En d'autres termes, l'Afrique n'est pas développée, ce qui constitue une préoccupation pour les Africains ainsi que pour les Français.

Si cette proposition rencontrait votre accord, nous pourrions retenir quelques problèmes à examiner en priorité. - On pense aux thèmes suivants : Les moyens de remédier à la crise de l'énergie, notamment par l'aide apportée au développement de sources nouvelles d'énergie. Le problème des débouchés et des garanties de ressources pour les exportations des produits africains. Les moyens de contribuer par la coopération à atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire que se sont fixés les pays africains. (pp. 2-3)

Ci-dessus un autre argument de l'implicite utilisé par Valéry Giscard d'Estaing dans son discours prononcé à Nice en 1980. Dans ce passage, le locuteur énumère des thèmes qui animeront leurs discussions. Ainsi cite-t-il les moyens de remédier à la crise de l'énergie, aux problèmes de débouchés et des garanties de ressources pour les exportations des produits africains, les moyens de contribuer par la coopération à atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire. L'on comprend clairement que le continent africain est confronté à une crise d'énergie, à un problème de débouchés et de garanties pour l'exportation des produits africains, à un problème d'autosuffisance alimentaire. À cet effet il s'avère nécessaire de mener une discussion pour permettre à l'Afrique de pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes auxquels elle est confrontée.

L'Afrique a droit au mieux-être. Comment y organiser d'une façon continue le développement et la croissance car, c'est une évidence maintes fois répétée, trop souvent ignorée, aucun de ces trois termes ne va sans les autres. (p. 1)

Ci-dessus un autre argument de l'implicite attesté dans le discours prononcé à Biarritz par François Mitterrand. Le locuteur exprime son inquiétude concernant la manière d'organiser, d'une façon continue, le développement et la croissance en Afrique. En d'autres termes, l'Afrique a un problème de développement et de croissance. En effet, le développement et la croissance n'y sont pas organisés de façon continue. Ce qui constitue un obstacle au mieux-être en Afrique.

Quant aux programmes d'éducation primaire et à la mise en œuvre d'une politique de santé publique, ce sont des priorités à réaliser rapidement. (p. 4)

Nous avons ci-dessus un autre argument de l'implicite employé par François Mitterrand dans le discours prononcé à Biarritz (1994). Ici, le locuteur affirme que les programmes d'éducation primaire et la mise en œuvre d'une politique de santé publique sont des priorités que les responsables africains doivent réaliser rapidement. Autrement dit, l'Afrique n'a pas encore réalisé ces projets, à savoir la mise en place des programmes d'éducation

primaire et la mise en œuvre d'une politique de santé publique.

Deuxième idée-force, l'établissement des bases sociales du développement. Vaincre la pauvreté, c'est donner à tous accès à une eau potable, à une alimentation suffisante en quantité et en qualité, c'est reconstruire les systèmes de santé et donner la priorité absolue à la mise en place de systèmes éducatifs efficaces, assurant l'alphabétisation pour tous, filles et garçons à égalité. (p. 8)

Une fois de plus, Jacques Chirac emploie l'implicite dans son discours prononcé à la conférence des nations unies à Bruxelles en 2001. En effet, dans le passage ci-dessus, le locuteur met en évidence une deuxième idée-force. Cette deuxième idée-force du locuteur évoque la question de la pauvreté qu'il faut vaincre en donnant l'accès à l'eau potable à tous, l'accès à l'alimentation suffisante en quantité et en qualité, la reconstruction des systèmes de santé et la mise en place de systèmes éducatifs assurant l'alphabétisation pour tous, filles et garçons à égalité. Autrement dit, tout ce qui vient d'être énuméré ci-haut par le locuteur, dont il propose la prise en compte pour le développement, manque dans les pays concernés.

Jeunesse africaine, tu veux le développement, tu veux la croissance, tu veux la hausse du niveau de vie. Mais le veux-tu vraiment ? Tu veux qu'il n'y ait

plus de famine sur la terre africaine ? Tu veux que sur la terre africaine il n'y ait plus jamais un seul enfant qui meure de faim ? Alors cherche l'autosuffisance alimentaire. Alors développe les cultures vivrières. (pp. 14-15)

Dans le passage ci-dessus extrait du discours de Dakar (2007), Nicolas Sarkozy demande à la jeunesse africaine si elle veut mettre fin à la famine en Afrique. Et comme solution, il ordonne à la jeunesse africaine de développer les cultures vivrières, de chercher l'autosuffisance alimentaire. Ce qui sous-entend qu'il y a la famine sur les terres africaines. Il y a aussi des enfants qui meurent de faim. L'autosuffisance alimentaire n'est pas au rendez-vous, les cultures vivrières ne sont pas développées.

Nous avons pris des décisions importantes. D'abord, la France va consacrer 20 milliards d'euros au cours des dix prochaines années pour le développement de l'Afrique. (p. 10)

Voilà un argument de l'implicite employé par François Hollande dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la conférence des ambassadeurs au Palais de l'Élysée en 2014. D'une manière posée, l'on dira qu'à travers cet énoncé, le locuteur affirme que la France va apporter son aide pour le développement de l'Afrique. Cependant de façon implicite, l'on se rend à l'évidence que cet énoncé présuppose que l'Afrique est sous-développée, d'où nécessité de déboursier de l'argent pour son développement.

Je veux dire ma conviction qu'alors que tous les pays développés sont en déficit il faut trouver de nouvelles sources de financement pour la lutte contre la pauvreté, pour l'éducation et pour la résolution des grands problèmes sanitaires de l'Afrique. (p. 1)

Voilà un autre argument de l'implicite extrait du discours prononcé par Nicolas Sarkozy en 2010 à l'Assemblée générale du sommet sur les objectifs du millénaire. Le locuteur exprime ici la nécessité de trouver de nouvelles ressources de financement pour aider l'Afrique dans la lutte contre la pauvreté, pour l'éducation et pour la résolution des grands problèmes de l'Afrique. Ce qui sous-entend clairement qu'il y a la pauvreté en Afrique. L'éducation africaine est confrontée à des problèmes qui nécessitent un financement pour leur résolution, sans oublier le sous-entendu selon lequel l'Afrique a des grands problèmes sanitaires.

La France continuera d'agir dans cette direction pour renforcer votre potentiel en matière d'éducation, de qualification. Nous agirons pour la rénovation de collèges publics dans l'académie de Dakar. Nous sommes conscients aussi que les jeunes africains veulent être mieux formés, ici dans leur propre pays, avec de grandes universités parce qu'il y a besoin de grandes universités africaines avec des centres de recherches pour que vous puissiez faire étudier, ici, vos enfants. (p. 6)

François Hollande évoque ici l'action de la France pour renforcer le potentiel des Sénégalais en matière d'éducation, de qualification, de la rénovation de collèges publics dans l'académie de Dakar. Autrement dit, le Sénégal n'a pas un potentiel renforcé dans l'éducation et la qualification. Il y a aussi une absence de collèges privés rénovés dans l'académie de Dakar. Aussi affirme-t-il que les jeunes africains ont besoin d'être mieux formés dans leurs propres pays. Ce qui sous-entend que les jeunes africains ne sont pas mieux formés dans leurs propres pays en Afrique.

2.5. L'Afrique, un continent en difficultés

La France est décidée à poursuivre sa politique et donc à aider l'Afrique, quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise. (p. 2)

Le passage ci-dessus est un argument de l'implicite extrait du discours prononcé par François Mitterrand à l'occasion de la séance solennelle d'ouverture de la 16e conférence des chefs d'États de France et d'Afrique à La Baule le 20 juin 1990. D'une manière simple, c'est-à-dire posée, l'on voit à travers cette phrase une France déterminée à apporter une aide à l'Afrique. Cependant loin s'en faut. Cette phrase, de façon implicite, véhicule le présupposé selon lequel la France aidait l'Afrique auparavant. Ce contenu présupposé se perçoit à travers l'usage du verbe poursuivre. Et comme sous-entendu, l'Afrique a besoin d'aide, car on n'aide que celui qui est dans le besoin. Et si l'Afrique a besoin d'aide, alors l'Afrique est en difficulté.

Périodiquement, l'idée d'une dévaluation du franc CFA est relancée par de grandes institutions internationales. On dit que vous y êtes hostiles, moi aussi. Cela ne réglerait aucune de vos difficultés. (p. 5)

Dans l'extrait ci-dessus, le locuteur exprime le mécontentement des présidents africains concernant la dévaluation du franc CFA tout en affirmant que cela ne résoudra pas leurs problèmes. Ce qui montre implicitement que les Africains ont des problèmes.

Mais ne nous trompons pas, certains voudraient que l'Afrique fût seule responsable de ses malheurs. (p. 3)

Dans ce passage extrait du discours prononcé par François Mitterrand Biarritz, le contenu sous-entendu qui se dégage est que l'Afrique a des malheurs et elle en est la seule responsable.

Ma conviction reste cependant que la situation de l'Afrique peut se redresser. (p.4)

Un argument de l'implicite extrait du discours prononcé par Mitterrand à Biarritz. Dans cet énoncé, le locuteur affirme que la situation de l'Afrique peut se redresser. Ce qui sous-entend que la situation de l'Afrique n'est pas reluisante. Dans tous les cas de figures, le continent est dans des difficultés.

Je ne suis pas venu, jeunesse africaine, pour m'apitoyer sur ton sort parce que ton sort est entre tes mains. (p. 2)

À travers ce passage qui est aussi un argument de l'implicite employé dans le discours prononcé à Dakar en 2007, Nicolas Sarkozy affirme que sa venue en Afrique n'a pas pour but de s'apitoyer sur le sort de la jeunesse africaine. Ce qui présuppose que le sort de la jeunesse africaine est pitoyable.

2.6. L'absence de valeurs universelles en Afrique

L'Afrique a droit à la justice et à la liberté.
Comment y bâtir et comment y consolider la démocratie et l'Etat de droit ? (p. 1)

Dans le discours qu'il a prononcé à Biarritz le 08 novembre 1994, François Mitterrand utilise également l'implicite. Le passage ci-dessus en est un exemple. Ici, le locuteur affirme clairement que l'Afrique a droit à la justice et à la liberté. Cependant il s'interroge sur la procédure pour bâtir et consolider la démocratie et l'État de droit en Afrique. Autrement dit, la démocratie et l'État de droit ne sont pas bâtis encore moins consolidés en Afrique.

L'action humanitaire, quels que soient la générosité qui l'inspire et le dévouement qu'elle manifeste, ne peut tout résoudre. Pouvez-vous, pouvons-nous prévenir les causes des conflits ? D'abord, une évidence : la démocratie, le respect

de la majorité et la reconnaissance des droits des minorités restent la meilleure prévention contre la violence. (p. 2)

Dans cet argument de l'implicite extrait du discours de Biarritz (1994) prononcé par François Mitterrand, le premier énoncé « l'action humanitaire, quels que soient la générosité qui l'inspire et le dévouement qu'elle manifeste, ne peut tout résoudre » sous-entend que l'action humanitaire fait des actions en vue de résoudre des problèmes en Afrique, notamment les conflits. En plus, il propose la démocratie, le respect de la majorité et la reconnaissance des droits des minorités comme les meilleures préventions contre la violence. Autrement dit, ces meilleures préventions contre la violence font défaut en Afrique.

J'ai une conviction profonde : si l'Afrique, berceau de l'humanité, parvient à vivre et à faire vivre pleinement la démocratie, partout et pour tous, si elle réussit à vaincre ses divisions, alors l'Afrique sera le continent où se jouera l'avenir même de la planète. (p. 2)

À travers cet argument de l'implicite extrait du discours prononcé à Dakar, François Hollande met en exergue les conditions qui peuvent permettre à l'Afrique d'être le continent où se jouera l'avenir de la planète. Ces conditions sont, entre autres, la démocratie que l'Afrique doit vivre et faire vivre pleinement partout et pour tous ; les divisions que l'Afrique doit vaincre. Ce qui présuppose que

l'Afrique ne parvient pas à vivre et à faire vivre pleinement la démocratie partout et pour tous. Il y a également des divisions en Afrique.

Oui, une aspiration profonde à la paix, à la liberté, au débat se fait jour ici, en Afrique. Cette aspiration, la France dont c'est la vocation et qui sait que l'avenir de votre continent en dépend, la France la soutient résolument. (p. 4)

Jacques Chirac a aussi recours à l'implicite dans son discours prononcé à Brazzaville le 18 juillet 1996 à l'endroit de l'Afrique et les Africains. Dans le passage ci-dessus, le locuteur souligne l'aspiration profonde de l'Afrique à la paix, à la liberté et au débat. Si en Afrique l'on aspire à la paix, à la liberté, au débat, cela sous-entend qu'il n'y a pas de paix, de liberté et le débat en Afrique.

C'est de s'appropriier les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice comme l'héritage commun de toutes les civilisations et de tous les hommes. (p. 8)

Ci-dessus un argument de l'implicite extrait du discours de Dakar (2007). Dans ce passage, Nicolas Sarkozy souhaite que l'Afrique s'approprie certaines valeurs comme les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice. Cela présuppose que l'Afrique ne s'est pas approprié ces valeurs. Elles échappent encore à l'Afrique. En d'autres

termes, il n'y a pas de droit de l'homme, de démocratie, de liberté, d'égalité et de justice en Afrique.

Jeunesse africaine, tu veux la démocratie, tu veux la liberté, tu veux la justice, tu veux le droit ? C'est à toi d'en décider. La France ne décidera pas à ta place. Mais si tu choisis la démocratie, la liberté, la justice, et le Droit, alors la France est prête à s'associer à toi pour les construire. (p. 14)

Dans ce passage qui est aussi un argument de l'implicite extrait du discours de Dakar (2007), le locuteur interroge la jeunesse africaine. Il aimerait savoir si cette jeunesse veut la démocratie, la liberté, la justice et le droit. Et il affirme clairement que la France s'associera à la jeunesse africaine pour construire ces valeurs si elle les choisit. Implicitement, il ressort que la démocratie, la liberté, la justice et le droit sont des valeurs qui manquent en Afrique.

2.7. Le désespoir des Africains

Sachez qu'en ce qui me concerne et fort du soutien du peuple français, fort aussi de toute ma conviction et de mon affection pour eux, je m'emploierai à ce que l'espérance revienne au cœur des fils et des filles de votre terre d'Afrique. (p. 4)

Ci-dessus un argument de l'implicite employé par Jacques Chirac lors de son discours sur la lutte contre le sida

en Afrique, l'aide au développement, la solidarité internationale pour la prévention et la mise en œuvre de traitements coûteux, à Abidjan le 7 décembre 1997. Ici le locuteur exprime son soutien afin que l'espérance revienne dans les cœurs des fils et des filles de l'Afrique. Ce qui sous-entend que les fils et les filles de l'Afrique ont perdu l'espoir face au désastre que cause la maladie du sida.

Dès lors que tu proclamerais que l'homme africain n'est pas voué à un destin qui serait fatalement tragique et que partout en Afrique il ne saurait y avoir d'autre but que le bonheur, alors commencera la Renaissance africaine. (p. 11)

Cet argument de l'implicite utilisé par Nicolas Sarkozy dans le discours qu'il a prononcé à Dakar en 2007 est aussi expressif. Implicitement, Nicolas Sarkozy affirme que la jeunesse africaine pense que l'homme africain est voué à un destin qui serait fatalement tragique. Aussi, cette jeunesse ne sait pas encore que le bonheur est possible partout en Afrique. C'est pourtant en reniant cette mentalité que commencera la Renaissance africaine.

La Renaissance de l'Afrique commencera quand la jeunesse africaine aura le sentiment que tout deviendra possible comme tout semblait possible aux hommes de la Renaissance. (p. 13)

À travers cet argument de l'implicite relevé dans le discours de Dakar (2007), Nicolas Sarkozy sous-entend que

la Renaissance de l'Afrique n'a pas encore commencé. La jeunesse africaine n'a pas encore eu le sentiment que tout deviendra possible, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de parvenir à une Renaissance africaine.

2.8. La mauvaise gouvernance

Veux-tu que cesse l'arbitraire, la corruption, la violence ? Veux-tu que la propriété soit respectée, que l'argent soit investi au lieu d'être détourné ? Veux-tu que partout l'Etat se remette à faire son métier, qu'il soit allégé des bureaucraties qui l'étouffent, qu'il soit libéré du parasitisme, du clientélisme, que son autorité soit restaurée, qu'il domine les féodalités, qu'il domine les corporatismes ? Veux-tu que partout règne l'Etat de droit qui permet à chacun de savoir raisonnablement ce qu'il peut attendre des autres ? Si tu le veux, alors la France est prête à le faire pour toi. (pp. 14-15)

À travers ce passage, plusieurs questions sont posées à la jeunesse africaine au sujet de ce qu'elle veut. Mais par le biais du présupposé, nous percevons que ce passage du discours renferme un contenu qui ne passe pas inaperçu. En effet, il n'y a pas de développement en Afrique, il n'y a pas de croissance, le niveau de vie est bas. L'arbitraire, la corruption, la violence font leurs lits en Afrique. Aussi, la priorité n'est pas respectée, l'argent n'est pas investi, il est plutôt détourné. L'autorité de l'État n'est pas effective partout. Il y a des bureaucraties qui étouffent l'État. Ce

même État est dominé du parasitisme, et du clientélisme. L'autorité de l'État en Afrique n'est pas restaurée. L'État en Afrique ne domine pas les féodalités, il ne domine pas les corporatismes. L'État de droit ne règne pas partout afin de permettre à chacun de savoir raisonnablement ce qu'il peut attendre des autres. Mauvaise gouvernance

2.9. L'Afrique, un continent désuni

Tu veux l'unité africaine ? La France le souhaite aussi. (Discours de Dakar, 2007, p.15)

Ici la jeunesse africaine est interrogée par Nicolas Sarkozy. Le locuteur voudrait savoir si cette jeunesse veut l'unité africaine. Aussi affirme-t-il que la France souhaite également l'unité de l'Afrique. Ce qui présuppose que l'Afrique n'est pas unie.

La France souhaite l'unité africaine qui rendra l'Afrique aux Africains. (Discours de Dakar, 2007, p.15)

Dans l'argument de l'implicite ci-dessus, Nicolas Sarkozy affirme que la France souhaite une unité de l'Afrique. Et ce n'est pas n'importe quelle unité, il s'agit de celle qui rendra l'Afrique aux Africains. Autrement dit, l'Afrique n'est pas encore unie, et l'Afrique n'appartient pas encore aux Africains.

2.10. Le manque de modèle endogène

L'Afrique politique de demain, celle que j'entrevois, c'est une Afrique qui, par son génie,

en s'appuyant sur ses expériences, sur son histoire, sur ses valeurs de civilisation, écoutant son aspiration sincère, aura su inventer son propre modèle. (p. 4)

Nous avons ci-dessus un autre argument de l'implicite extrait du discours prononcé par Jacques Chirac à Brazzaville en 1999. Dans ce passage, le locuteur souhaite que l'Afrique, en s'appuyant sur son histoire, son génie, ses expériences, ses valeurs de civilisation et son aspiration sincère, puisse inventer son propre modèle politique. Autrement dit, l'Afrique n'a pas un modèle endogène propre à elle. En termes de créativité, de civilisation, d'invention, les Africains ne se ressource pas des valeurs qui sont propres à l'Afrique.

Le défi de l'Afrique, c'est de rester fidèle à elle-même sans rester immobile. (p. 8)

Ce passage, qui est également un argument de l'implicite extrait du discours prononcé à Dakar en 2007, montre que Nicolas Sarkozy présente une Afrique qui n'est pas fidèle à elle-même. En clair, les Africains ne s'inspirent pas des valeurs africaines dans leurs quotidiens.

2.11. Une jeunesse africaine vivant en marge du monde

La Renaissance de l'Afrique commencera en apprenant à la jeunesse africaine à vivre avec le monde, non à le refuser. (p. 13)

Ci-dessus un argument de l'implicite extrait du discours prononcé par Nicolas Sarkozy à Dakar. La sémantique de l'implicite qui se dégage de cet extrait est que la jeunesse africaine vit en réclusion. Elle refuse le brassage avec le reste du monde. C'est donc une jeunesse qui rejette le reste du monde.

La Renaissance de l'Afrique commencera quand la jeunesse africaine aura le sentiment que le monde lui appartient comme à toutes les jeunesses de la terre. (p. 13)

Nous avons un autre argument de l'implicite employé par Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007. A travers ce passage, le locuteur estime que la jeunesse africaine ignore que le monde lui appartient aussi comme toutes les autres jeunesses des autres continents. L'Afrique a donc une jeunesse qui ne se reconnaît pas, voire qui refuse ou qui rejette le monde.

Permettez-moi le discours de la franchise. Votre défi, c'est de renforcer la place de votre continent dans la mondialisation. C'est de donner une finalité plus humaine à ce monde, de prendre votre place, d'assumer votre responsabilité. (p. 2)

Dans le passage ci-dessus, François Hollande affirme que le défi des Africains, c'est de renforcer la place de l'Afrique dans la mondialisation, de donner une finalité plus humaine à ce monde, de prendre leur place et d'assumer leur

responsabilité. Cette affirmation présuppose que l'Afrique n'a pas une place renforcée dans la mondialisation. Les Africains n'ont pas encore pu donner une finalité plus humaine à ce monde. Ils n'ont pas encore pris leur place dans ce monde. Aussi, ils n'ont pas encore assumé leur responsabilité.

Les analyses du corpus sous l'outillage pragmatique a permis de dégager plusieurs images attribuées à l'Afrique par les présidents français à travers leurs discours. C'est en claire une image négative de l'Afrique qui est véhiculée, notamment la pauvreté, le sous-développement, la mauvaise gouvernance, l'absence de valeurs universelles, les conflits, etc.

Conclusion

En substance, il ressort de nos analyses de l'implicite à la loupe de la pragmatique, que plusieurs images ont été attribuées aux Africains dans le discours politique français à l'endroit des Africains. Cela a été possible grâce au présupposé et au sous-entendu. En clair, les présidents français décrivent l'image d'un continent en pleine difficulté au niveau de plusieurs secteurs. Il s'agit en réalité d'une image négative, voire péjorative de l'Afrique qui est véhiculée. C'est le continent où plusieurs maux sociaux ont élu domicile, notamment les conflits, le sous-développement, la mauvaise gouvernance, l'absence de valeurs universelles, la désunion, le manque de confiance et bien d'autres. Cela interpelle les Africains à prendre leurs responsabilités au cas où l'image attribuée à l'Afrique dans le discours politique

français serait en adéquation avec la réalité en Afrique. Les dirigeants africains doivent donc avoir un regard important sur l'avenir du continent. Un développement du continent devient on ne peut plus important afin de corriger cette image de l'Afrique qui est décrite par les présidents français dans leurs discours.

Bibliographie indicative

ANSCOMBRE Jean-Claude et DUCROT Oswald, 1988, *L'Argumentation dans la langue*, Mardaga, Bruxelles.

ANSCOMBRE Jean-Claude, 1995, *La théorie des topoi: sémantique ou rhétorique*, Kimé, Paris.

BARRY Alpha Ousmane, 2002, *Pouvoir du discours et discours du pouvoir. L'art oratoire de Sékou Touré de 1958 à 1984*, L'Harmattan, Paris.

BART le Christian, 1998, *Le discours politique*, Presses Universitaires de France, Paris.

CHARAUDEAU Patrick, 2005, *Le discours politique : Les masques du pouvoir*, Vuibert, Paris.

DUCROT Oswald (1972), *Dire et ne pas dire, Principes de sémantique linguistique*, Hermann, Paris.

DUCROT Oswald, 1980, *Les Echelles argumentatives*, Minuit, Paris.

DUCROT Oswald, 1984, *Le dire et le dit*, Les Éditions de Minuit, Paris.

GINGRAS Anne-Marie, 2003, *La communication politique. État des savoirs, enjeux et perspectives*, Presses Universitaires du Québec.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1986, *L'implicite*, Armand Colin, Paris.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1990, *Les Interactions verbales*, Tome 1, Armand Colin, Paris.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1996, *La conversation*, Seuil, Paris.

Nathan.MAINGUENEAU Dominique, 2001, *Pragmatique pour le discours littéraire*, 3e édition, Nathan/HER, Paris.

Mondialisation du multiculturalisme, une destruction de l'essence culturelle locale

COULIBALY Soumaïla

Maître-Assistant à l'Université Peleforo Gon COULIBALY-Côte d'Ivoire

Soumailacoulibaly237@gmail.com

KOUAME Koffi

Maître-Assistant à l'Université Peleforo Gon COULIBALY-Côte d'Ivoire

drkofi2018@gmail.com

Résumé

La mondialisation est un phénomène qui a provoqué un bouleversement sans précédent des habitudes de vie et de comportement des peuples. Désormais, plus aucune pratique ne se déroule comme auparavant notamment le fonctionnement des cultures. Ainsi ne pouvant plus vivre en autarcie, les cultures sont obligées d'adapter leur mode de vie, de communication en agissant de concert. Cette collaboration ne se fait malheureusement pas dans le respect de l'équité et l'égalité entre les cultures. Elle instaure plutôt une inégalité interculturelle. Cette hiérarchisation des cultures risque de faire échouer la noble ambition de multiculturalisme attendu en cette ère de mondialisation.

Afin de réaliser convenablement le projet de mondialisation du multiculturalisme, il faut déconstruire les stéréotypes liés à la suprématie de certaines cultures par rapport à d'autres. Il faut imposer entre toutes les cultures sans exclusive, l'égalité et l'équité interculturelle. Pour ce faire, il faut établir un véritable métissage, un dialogue entre les différentes cultures fondé sur un corpus juridique robuste consensuel respecté de tous

Mots clés : *Culture, diversité culturelle, égalité des cultures, néo-impérialisme, intégration des cultures, mondialisation, multiculturalisme.*

Abstract

Globalization is a phenomenon that has caused an unprecedented upheaval in people's lifestyles and behaviors. No longer, any practice unfolds as it did before, particularly the functioning of cultures. No longer able to live in isolation, cultures are forced to adapt their ways of life and communication by acting in concert. Unfortunately, this collaboration does not respect equity and equality between cultures. Instead, it establishes intercultural inequality. This hierarchy of cultures risks undermining the noble ambition of multiculturalism expected in this era of globalization.

In order to properly realize the project of globalizing multiculturalism, it is necessary to deconstruct the stereotypes linked to the supremacy of certain cultures over others. Equality and intercultural equity must be established among all cultures, without exception. To achieve this, genuine cultural exchange and dialogue between different cultures must be fostered based on a robust consensual, legal framework respected by all.

Keywords: *Culture, cultural diversity, equality of cultures, neo-imperialism, integration of cultures, globalization, multiculturalism.*

Introduction

Le monde peut être appréhendé comme un espace cosmopolite dans lequel s'accomplissent d'interminables événements. Ces événements aussi divers que la mosaïque des peuples qui habitent le globe font que celui-ci est un cadre multiculturel. Cela revient à dire qu'il existe plusieurs coutumes, traditions et mœurs qui se côtoient, cohabitent dans la même sphère. Cette coexistence des cultures dans leur différence et leur singularité est perçue par des multiculturalistes comme un facteur d'enrichissement mutuel des cultures. Ces défenseurs de la multiculturalité promeuvent le respect et la protection des droits culturels et luttent contre leur violation. Cette promotion de la

diversité des cultures est éprouvée depuis l'avènement de la mondialisation des cultures.

La mondialisation, un des événements les plus marquants de l'univers depuis le début du 20^{ème} siècle, se manifeste par un rétrécissement des distances, une négation des frontières. Ce cadre où s'expriment les plus puissants se présente comme un espace de prédilection des cultures les plus dominantes. Cette suprématie de certaines cultures par rapport à d'autres nie les spécificités des cultures dominées et par conséquent les assujettit. Elle met en cause des particularismes et de ce fait met en cause l'essence du multiculturalisme. Cette cohabitation souvent méprisante des cultures dominantes sur celles qui sont considérées comme inférieures nécessite un examen de l'impact de la mondialisation sur le multiculturalisme. Dès lors, la mondialisation du multiculturalisme met elle en cause la spécificité des cultures locales ? Cadre d'expression des cultures dominantes, la mondialisation n'est-elle pas négatrice de certaines valeurs authentiques des cultures primaires ? N'est-il pas judicieux de créer un nouvel cadre multiculturel fondé sur un corpus juridico-morale capable d'établir l'égalité entre les cultures ?

Notre article dont le sujet est : « mondialisation et multiculturalisme, une destruction de l'essence culturelle » s'inscrit dans la quête de solution à ces interrogations. L'hypothèse sur laquelle nous travaillerons consiste à exhorter les mondialistes à rester à équidistant de toutes les cultures. Il faut traiter toutes les cultures d'une manière impartiale, équitable sans privilégier l'une par rapport à

l'autre. L'intérêt de cet article réside dans l'opportunité qu'il va redonner au multiculturalisme de bannir toute sorte de catégorisation des cultures. En donnant des chances égales à toutes les cultures, l'on favorise par là même l'expression de la diversité culturelle gage d'enrichissement mutuel et de ce fait de la culture de la tolérance et de la paix. Nous évoquerons dans la foulée quelques méfaits liés à la prééminence de certaines cultures sur d'autres dans le cadre de la mondialisation du multiculturalisme tout en proposant un nouvel cadre multiculturel fondé sur un corpus juridico-morale capable d'asseoir entre les cultures une égale considération.

Notre travail qui est une contribution à l'éveil des consciences sur la nécessité d'une réévaluation du rapport des cultures procèdera d'une démarche analytique. Ce rapport que nous souhaitons équitable entre les différentes cultures, s'articulera autour de trois axes. Le premier axe évoquera le multiculturalisme dans son acception originelle qui est facteur d'enrichissement mutuel et de développement. Le deuxième traitera de la mondialisation en insistant sur son impact négatif sur le multiculturalisme. Enfin, le troisième et dernier axe invitera les adeptes de la mondialisation à privilégier un rapprochement holistique et équitable de toutes les cultures tout en évoquant l'urgence de proposer un cadre nouveau de collaboration multiculturelle.

1. Le multiculturalisme, facteur d'intégration

1.1 *Le multiculturalisme, source d'enrichissement*

Le multiculturalisme est une idéologie qui admet la mise en commun de plusieurs cultures. Cette cohabitation des cultures se fait en principe sans nier ni assujettir l'une des cultures par rapport à l'autre. Ce processus n'est pas une addition des cultures au sens où les unes se fondent dans les autres pour constituer une culture homogène, une et uniforme, mais plutôt une coexistence hétérogène dans laquelle chacune étant égale à elle-même interagit avec les autres. De ce fait, le multiculturalisme peut être assimilé à un mouvement intégrationniste qui promeut le brassage culturel. C'est un outil de tolérance et de paix entre les peuples. De ce point de vue, il joue un rôle politique et social de premier plan. Ce travail n'abordera pas ce volet du multiculturalisme, il s'agit pour nous dans cette réflexion d'analyser le multiculturalisme sous le prisme de la mondialisation en tant que phénomène qui pourrait conduire à un effritement du multiculturalisme.

Les sociétés humaines sont diverses et chacune d'elle à ses pratiques. Si chaque peuple à sa culture alors qu'il existe plusieurs peuples, on peut donc déduire qu'il existe plusieurs cultures. La prise de conscience de cette diversité doit être accompagnée de la volonté d'éviter entre ces multiples cultures des crises. Il s'agit de protéger et préserver les cultures quelle que soit leur taille, leur contenu. Cette action serait nécessaire pour non seulement prévenir les violations de certaines cultures sous le prétexte qu'elles seraient mineures, mais aussi garantir le respect et l'identité chaque

valeur. Le multiculturalisme est né dans les États où il existe plusieurs cultures qui s'entrechoquent. C'est pourquoi des minorités aux migrants en passant par les indigènes, il faut assurer un traitement équitable et impartial de toutes les différentes cultures. En effet, « les membres des cultures minoritaires doivent jouir d'une protection spécifique, car ils sont désavantagés dans l'accès à leur propre culture », S. SONG (2014, n/a). Il faut pour cela que les États veillent à la protection des minorités. « L'État a ainsi trois obligations : garantir l'accès à ses institutions sans que les individus renoncent à leur identité culturelle, reconnaître « l'injustice historique » faite aux groupes minoritaires et accorder des droits en fonction des spécificités de chaque minorité » non seulement observer l'intégration mais aussi respecter leur identité culturelle », N. MEER et T. MODOOD (2012, p 181).

Bien qu'étant une constellation de cultures, le multiculturalisme n'engendre pas forcément de conflits entre les cultures. Il soutient la diversité culturelle et ethnique. C'est un cadre d'ouverture des traditions et des cultures les unes envers les autres. C'est en quelque sorte une ouverture d'esprit, une rencontre d'idées originaires différentes, mais qui ne s'excluent pas. C'est à cette condition que peut se réaliser une interpénétration des différentes cultures produisant ainsi un enrichissement réciproque. « C'est donc en créant des occasions de contacts directs entre les différentes cultures que l'acculturation devient possible et bénéfique à l'humanité, DIALLO Moussa (2023, P.171). L'acculturation est un phénomène inhérent à toutes les cultures qu'elles soient considérées comme pures

ou métissées. La rencontre entre des cultures ne devrait laisser aucune pure encore moins authentique. Elles subissent toutes des altérations qui les déplacent de leur essence. De sorte qu'il n'existe pas de cultures donneuses ou de cultures receveuses. C'est bien pourquoi :

L'acculturation est l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles (patterns) culturels initiaux de l'un ou des deux groupes, Redfield, Linton & Herskovits (1996, p.54).

L'acculturation est un processus non seulement continu, mais il ne se produit jamais dans un sens unique. Il enrichit chaque culture, les individus de chaque groupe. L'acculturation contribue d'une manière ou d'une autre au développement.

1.2 Le multiculturalisme soutient le développement

Creuset d'échanges, de partage d'expériences interculturelles, le multiculturalisme fournit par l'enrichissement qu'il offre aux cultures un cadre favorable au développement. La rencontre des cultures est une occasion de partager d'expériences. Dans l'arène et le forât qui unissent des cultures aux richesses différentes et variées, il y a un échange de donner et de recevoir. Ce rendez-vous de donner et de recevoir est une occasion de trocs de richesse culturelles. Dans un tel cadre, chacune donne ce qu'elle a de précieux aux autres et récupère ce qui lui manque pour combler le vide existant. Cette mutualité culturelle est source d'enrichissement qui est lui-même

source de développement. En fait, la coexistence de plusieurs cultures favorise le développement. C'est une sorte d'enrichissement lié à la communication de plusieurs cultures différentes qui dans leur mutualisation impulse le développement.

Le multiculturalisme est un cadre d'expression de diversité culturelle. Il encourage entre les hommes un échange de pensées et donc d'idées qui stimulent la créativité et l'innovation. La créativité et l'innovation vont positivement impacter le cadre de vie des hommes par la transformation qualitative de leur existence. En effet, la diversité culturelle contribue au renforcement des relations entre les hommes. Elle enrichit l'homme grâce aux échanges d'expériences mutuelles. Il s'établit entre les humains des rapports d'amour, de tolérance et de fraternité dont le corollaire est le développement de la pensée à la fois individuelle et collective. « C'est dire qu'un principe de valorisation des identités est inhérent à la pensée multiculturaliste », MEIDAD Bénichou (2006, p.12). Le multiculturalisme est une pratique qui enrichit les cultures qui s'unissent. Il suscite de ce fait le développement des identités et des collectivités. Et ce phénomène est plus visible dans les sociétés migratoires.

La migration s'appréhende souvent comme un déplacement des peuples de leur espace de vie originaire vers un autre. Ces incessants mouvements auxquels nous assistons entre les peuples et qui somme toute sont naturels, valorisent non seulement ces différentes cultures, mais établissent entre elles une égalité. Aucune ne peut s'auto-proclamer supérieure ou importante aux autres. Cette pacifique

coexistence des cultures favorise la paix et la cohésion entre les populations. Elle permet par ricochet le bien-être et donc le développement puisqu'elle stimule l'expression des talents individuels et collectifs. Cette cohabitation des cultures, du moins « ce réaménagement de la planète est source de transferts pouvant faciliter le développement », PATRICE Allard (2011)

Il y a sans doute un rapport entre le multiculturalisme et le développement. Les valeurs du multiculturalisme constituent le substrat du développement. En effet, l'échange inter-ethnique, religieux et linguistique constitue une richesse dont la bonne exploitation assure aux peuples concernés des opportunités économiques et démocratiques. Le commerce triangulaire a permis aux Amériques de s'enrichir culturellement grâce aux apports des cultures de l'Afrique. Ce métissage culturel afro-américain est plus visible dans le domaine de la musique, notamment avec le jazz, la salsa et la samba. La densité de ce métissage fait qu'on peut soutenir que « les rituels et musiques traditionnelles du continent noir ont largement inspiré les œuvres des artistes d'Afrique et des Amériques qui les ont réinventés à travers leurs perceptions dans différentes formes modernes », MALONGA Alpha Noël & MUKALA Kadima-Nzuji (2007, pp. 27-28). Cet apport import du multiculturalisme dans le bien-être des peuples et le développement des États et des continents connaît une régression avec la mondialisation qui avance tous azimuts.

2. La mondialisation et multiculturalisme

2.1 *La mondialisation détruit l'originalité du multiculturalisme*

La culture, dans son sens le plus large, selon l'UNESCO, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances, MEXICO City (26 juillet- 6 août 1982).

La culture est l'apanage d'une société ou d'un ensemble d'individus qui ont des intérêts communs et qui partagent les mêmes réalités. En tant qu'ensemble de phénomènes et de pratiques qui meublent la vie de la société, la culture est liée à un peuple, elle est son trait distinctif. C'est le socle autour duquel les comportements des membres d'un même espace culturel sont arrimés. De ce fait, on peut soutenir que la culture promeut le vivre ensemble, la cohésion entre les membres de la communauté et leur fait prendre conscience de leur identité commune.

La culture ne peut rester pleine et entière que si elle reste identique à elle-même et enfermée sur elle-même. C'est par l'introversión que les cultures peuvent garder la plénitude de leurs caractéristiques. Ce vœu pieux, somme toute chimérique est un leurre au sens où nous vivons dans un monde interconnecté. Un monde dans lequel tout est dynamique, tout bouge et tout est en mouvement au sens héraclitéen du « panta rhei », PLATON (Cratyle, 402a) c'est-

à-dire tout coule. Désormais la vie ne peut se faire en autarcie pour la simple et bonne raison que les hommes ne sont pas figés. Les hommes se déplacent vers des destinations nouvelles pour soit trouver un mieux-être soit rencontrer d'autres peuples, d'autres cultures pour s'informer, se former et se reformer. Ce mouvement vers d'autres horizons occasionne une rencontre d'individus aux cultures différentes dont la confrontation engendre inmanquablement une dilution des cultures originaires et originelles au contact des autres.

Dans cette rencontre de la culture de l'autre, les livres et les textes peuvent d'abord être le moyen de l'échange au titre d'artéfact culturel. Objet de prestige, ils peuvent s'inscrire dès lors dans une logique de don et de contre-don où ils apportent une culture autre et/ou démontrent une supériorité culturelle, Viviane Griveau-Genest et Pauline Guéna, (2017, pp. 13-32).

De la même manière que les peuples se rencontrent dans l'univers, les cultures se rencontrent les unes les autres et dans cette dynamique, on assiste à un conflit interculturel dans lequel les plus fortes s'imposent et s'érigent en modèle. Cet assujettissement qui s'apparente à un asservissement des puissantes cultures fait le lit à une crise qui se manifeste par la presque disparition des plus faibles. Il convient de faire remarquer que la culture du plus fort, est la plus forte des cultures. C'est elle qui s'impose aux autres en leur dictant sa suprématie. La mondialisation a eu des incidences sur les équilibres multiculturels existants avant son avènement. Et

« le monde de l'histoire universelle est ainsi limité dans le temps et dans l'espace, il ne concerne que quelques grands peuples qui à un moment donné de leur histoire, ont pris part au progrès de la liberté, et n'ont fait époque qu'une seule fois, avant de décliner », BOUTON Christophe (1999, pp.7-17)

L'universalisation des cultures entraîne une disparition de certains particularismes. Les us et coutumes, les langues, les traditions locales tendent à disparaître en cédant la place à des normes étrangères fortes. L'homogénéisation des cultures provoque un appauvrissement des cultures locales qui perdent en contenu, en intensité et en densité. Le contact d'une culture forte avec d'autres cultures relativement plus faibles fait régresser les dernières. Ce recul peut aller jusqu'à la disparition de certaines parties des faibles notamment la langue et même certaines traditions. Cette situation peut provoquer des conflits interculturels. C'est le cas de Samba Diallo qui,

Formé aux plus hauts préceptes de l'Islam, découvre et comprend ensuite les textes les plus achevés de la culture occidentale ». Il devient incapable de s'adapter entièrement à la culture de l'autre, finit par être le support d'une double culture ; celle de son pays d'origine et celle de son « bagage culturel », KANE Hamidou et YEHIA Haqqi (2018, p.3).

La destruction de certaines cultures est la conséquence de l'adversité liée à leur nature. À l'image de l'homme dont la rencontre suscite une confrontation sur fond de suprématie.

Cette lutte pour la suprématie est accentuée avec l'avènement de la mondialisation.

2.2 La mondialisation, un phénomène néo-impérialiste

Les hommes sont liés entre eux par des rapports de domination. Les plus puissants imposent leur dictat aux plus faibles. Ce phénomène vécu tragiquement de nos jours entre les humains l'est également entre les sociétés. Des individus ou groupes d'individus guidés par la volonté impérialiste assujettissent des communautés ou même des sociétés dans le but de les exploiter à des fins mercantiles. Ce désir de domination met en exergue la cupidité entre d'une part des individus et d'autre part des sociétés. Cet asservissement des uns par les autres s'est accentué avec la mondialisation, c'est-à-dire une accélération des échanges d'idées. Cette interconnexion des valeurs et des pratiques culturelles va engendrer une homogénéisation croissante des cultures marquée par une suprématie de plus en plus affirmée des cultures des dominants et donc des cultures dominantes sur des cultures moins dominantes.

La mondialisation a provoqué un déséquilibre identitaire dont le corollaire est le ratatinement de certaines cultures. Ce phénomène a favorisé l'émergence, mieux l'affirmation d'autres cultures qui sont devenues impérialistes. Or, « l'impérialisme doit être compris comme la première phase de la domination politique de la bourgeoisie bien plus que comme le stade ultime du capitalisme », ARENDT Hannah (1966, p.389). En tant que politique d'expansion, l'impérialisme est une forme de domination culturelle, dans le cas d'espèce, qu'un État exerce sur d'autres peuples. Au

regard de l'essence de la mondialisation dans son rapport avec le multiculturalisme dont la finalité est la mise en cause des identités culturelles et la promotion de l'homogénéité. On peut établir un lien entre la mondialisation, le multiculturalisme et l'impérialisme.

En effet, tout comme le rapport entre la mondialisation et le multiculturalisme conduit à une domination des cultures dominantes sur les cultures faibles, l'impérialisme est également une domination des bourgeois sur les pauvres. La mondialisation s'est alors muée en impérialisme d'un type nouveau. Ce néo-impérialisme s'apparente à une quotation de certaines cultures au détriment d'autres. La mondialisation des cultures qui consiste à mettre en compétition toutes les cultures est un phénomène impérialiste. Comme telle, elle atrophie des cultures tandis que d'autres se redynamisent.

En effet, force est de reconnaître que la mondialisation n'est pas un processus équitable pour tous ; toutes les cultures ne sont pas affectées de la même manière par ce vaste mouvement de rapprochement. Ses conséquences sont grandement variables, suivant que la culture qui subit ce processus (...) est « forte » - une culture dominante sur la scène mondiale - ou « fragile » - une culture vulnérable et dont, dans des cas extrêmes la survie est menacée, DANIC Parenteau (2007, pp.133-145)

La mondialisation culturelle se présente dorénavant comme un néo-impérialisme consistant à asservir certaines cultures, à les vider de leur contenu originel. Désormais ces cultures

décontenancées sont condamnées à subir l'hégémonie des cultures puissantes. On assiste de cette manière à une nouvelle forme d'esclavage interculturel. Le métissage culturel espéré avec l'avènement de la mondialisation culturelle s'est transformé en une vaste déception car l'on a l'impression que la colonisation use d'images et de scénarii pour toujours maintenir les esclaves d'hier dans leur statut. Le néo-impérialisme qu'est la mondialisation culturelle est un échec puisque la collaboration dans le respect des différences n'a pu être réalisée. Ce rendez-vous manqué de collaboration fait que des cultures ont perdu leurs caractéristiques. Et « plusieurs auteurs ont exprimé cette peur, parfois en dressant des scénarios pessimistes où la culture mondialisée est soumise à une forme d'impérialisme culturel des États-Unis ou plus largement de l'occident », BART Van Steenberghe (2000, pp.71-80)

3. Mondialisation et multiculturalisme, une quête pour l'hétérogénéité des cultures

3.1 La mondialisation, un cadre d'expression de la diversité culturelle

Réseau d'échanges mondiaux, la mondialisation met en place un ensemble de principes qui favorisent le contact entre les cultures. C'est un cadre où les échanges interculturels s'intensifient, un espace de connexion et de fortes interactions de cultures. Ce cadre qui a suscité beaucoup d'espoir d'émancipation des peuples, de leurs cultures et même d'un enrichissement mutuel, est malheureusement devenu un espace d'homogénéisation des idées et donc des cultures. La mondialisation est aujourd'hui perçue comme un

lieu de catégorisation des cultures. On assiste à une occidentalisation des cultures car la suprématie de celle-ci donne l'impression que les autres cultures n'existent pas. Cette approche semble tellement vraie qu'« il n'est pas nécessaire d'argumenter longuement pour faire admettre à son interlocuteur que la culture américaine est mondialement hégémonique », RAINVILLE Simon, (2018).

La culture mondiale est influencée par l'Amérique, notamment à travers l'expansion de l'anglais comme langue internationale. Il en va de même de la démocratie dont l'Amérique est considérée comme le berceau. Il faut rompre avec ses clichés qui compromettent fortement l'expression de la diversité culturelle. Or, la mondialisation culturelle vise justement à promouvoir la pluralité culturelle. C'est un cadre d'expression des diversités culturelles ou du moins, elle devrait revêtir cette mission. Elle devrait être un lieu de rassemblement des cultures quelle que soit leur taille, leur origine et leur contenu. Elle doit garantir la liberté d'expression de chacune des cultures et veiller à sa protection seule gage de la conservation intégrale de son identité.

Or l'identité, parce qu'elle est persistance de la conscience de soi, suppose la mémoire. La question est donc aujourd'hui celle de la préservation des mémoires, des identités, des cultures par lesquelles chaque individu est pleinement lui-même parce que relié à la fois à un passé commun et à un environnement social, DUBOIS, Jean-Pierre (2002, pp. 2-3).

L'espace de rencontre des cultures du monde doit être un espace d'échanges d'égal à égal entre les cultures quels que soient leur origine. Cette égalité entre les cultures permet de maintenir le caractère hétéroclite de celles-ci. Les bienfaits justement attendus de cette mondialisation des cultures et qui est sa véritable richesse, c'est cette diversité dans le respect de l'identité de chaque culture sans a priori. Cette hybridation doit se faire dans le respect de l'unité. De telles sortes que si l'Un ne trouve son sens qu'avec le multiple, ce multiple ne doit pas altérer l'essence de l'Un. C'est cette collaboration dans le strict respect des différentes composantes du tout que la mondialisation pourrait se présenter comme un cadre neutre, un espace de monstration et de démonstration de richesses diverses sans altération « parce qu'une identité constructrice ne peut pas être destructrice de ceux qui nous entourent », FRANÇOISE Lieberherr-Gardiol (1987, pp.45-48). La mondialisation des cultures ne doit pas être un cadre où se pratique une suprématie de certaines cultures par rapport à d'autres. Elle doit être un marché d'exposition et de confrontation d'idées au sens d'échanges réciproques sans qu'aucune influence dominatrice ne veuille s'imposer.

Ici l'identité culturelle en tant que singularité et le multiculturalisme compris comme la rencontre de plusieurs cultures différentes doivent s'exprimer harmonieusement, mutuellement et dans l'équité pour que toutes les cultures parviennent à s'exprimer dans une sorte de diversité unifiée. La contribution de chacune d'elle quel que soit sa taille à l'édification de l'humanité est essentielle. C'est justement d'ailleurs cette diversité qui enrichit le monde. C'est pourquoi

pour une mondialisation réussie du multiculturalisme, il faut établir entre les cultures le principe du respect de la différence, c'est-à-dire la diversité culturelle. Il faut établir une communication interculturelle efficace, elle-même assise sur une reconnaissance de l'égalité de toutes les cultures. YACOUB Joseph (2010, pp.53-64) le relève à juste titre :

À cela s'ajoute la prise de conscience, en particulier depuis 1966, de l'originalité des cultures et de la pluralité des appartenances qui constituent l'humanité, la valorisation et la pertinence des savoirs traditionnels en corrélation avec l'écologie et le développement durable, la diversification croissance des sociétés potentiellement conflictuelles, les fractures sociales, la segmentation progressive des sociétés s'imposent, le retour du débat sur le couple universalité/particularité

Pour une véritable mondialisation des cultures, il faut arrêter la stigmatisation et/ou la sélection interculturelle. Cette catégorisation des cultures qui débouche sur une classification où certaines seraient des parangons d'autres doit céder sa place à un égal traitement des cultures. C'est pourquoi il est urgent de déconstruire les mauvais clichés pour une meilleure expression de la diversité culturelle. C'est le combat à mener pour assoir un multiculturalisme vrai en cette ère de mondialisation.

3.2 Déconstruction des stéréotypes entre les cultures

Une mondialisation réussie du multiculturalisme passe par une éducation des différents acteurs au dialogue interculturel. Cela revient à dire qu'il faut enseigner aux jeunes leur propre culture. Cette action doit s'étendre aux cultures extérieures pour créer en eux ce métissage. Cette ouverture aux autres favorisera le partage d'expériences culturelles ou historiques. Il faut par ailleurs lutter contre les discriminations interculturelles. Ce qui revient à valoriser toutes les cultures quel que leur soit taille. Il faut laisser la place au métissage culturel lequel doit se faire dans le respect des différences et dans la reconnaissance de l'importance de l'identité culturelle de chaque peuple. Ce qui revient à dire que « la nouveauté du multiculturalisme contemporain consiste selon TAYLOR Charles (2012 pp.121-142), dans le fait que la demande de reconnaissance devient plus explicite »

Il faut une interpénétration des cultures sans prédilection des unes sur les autres. Elles sont d'égale valeur et doivent être équitablement traitées vis-à-vis du droit. Cette approche holistique de la question du multiculturalisme permettra de transformer la diversité culturelle en une richesse globale profitable à tout le monde. Dans le même temps, il faut encourager l'interaction et donc les échanges entre les différentes cultures, ce qui facilitera le métissage grâce à la reconnaissance légale de toutes les cultures en évitant par la même occasion les ethnocentrismes. Cette transcendance permettra de créer de nouvelles identités hybrides qui valorisent la différence et lutte contre

l'homogénéisation culturelle. Le multiculturalisme désormais établi doit reposer sur la préservation des droits d'expression de chaque culture, seul gage de la réussite de la mondialisation du multiculturalisme.

La condition préalable, selon Gregor Fitz (2012, pp. 121-142), à une évolution vers la société multiculturelle réside toutefois dans l'assomption de valeur d'une égalité fondamentale des droits de toutes les cultures : ce qui exige, surtout de la part des cultures autochtones, un effort de compréhension et un changement d'approche vis-à-vis des cultures allogènes.

Le projet de mondialisation du multiculturalisme n'aura le succès espéré que si l'on abandonne la hiérarchisation des cultures dont la conséquence est le déni de culture. C'est pourquoi, Il faut éviter l'assimilation et le repli identitaire qui ne favorisent pas le dialogue interculturel. En clair, il faut pour mondialiser le multiculturalisme faire fi des stéréotypes entre les cultures. C'est le lieu de préciser que le succès de la mondialisation du multiculturalisme exige le dépassement des clivages étanches entre cultures. D'où la nécessité d'abandonner l'autarcie, la suprématie et opérer un dépassement des particularités culturelles au profit de la collaboration. Tout se passe comme si chacune des cultures doit opérer une dialectique qui l'emmène à rester elle-même tout en étant en communion avec les autres cultures. Cette collaboration doit reposer sur une communication équitable entre les différentes cultures.

Les mass médias, les industries culturelles, ainsi que les technologies de l'information et des communications, sont devenues les principaux catalyseurs de l'activité culturelle, de la consommation de masse et de la participation à la vie publique, BARAO Madougou, revues ACAREF.

C'est pour cette raison qu'il faut procéder à une formation de ces auteurs si l'on veut parvenir à une normalisation du monde culturel.

Pour éviter l'homogénéisation ou la suprématie culturelle, il est essentiel de mettre en place un cadre nouveau multiculturel fondé sur l'équité et la morale.

En fait, pour tenir en respect toutes les cultures, il faut élaborer des normes morales et juridiques qui s'appliquent de façon impartiale à toutes. Ces normes permettront d'éviter à la fois la concurrence déloyale et les confrontations. Cette vision est aussi portée par RAYNAL, Serge et FERGUSON, Louis B. (2008, pp.77-95), qui soutiennent en ces termes : « il est nécessaire d'appliquer un certain nombre de règles pour harmoniser et rendre possible ces chocs culturels » non destructifs et non conflictuels. Ce sont des chocs culturels qui n'aliènent aucune culture. La législation et l'éthique occupent dans ce processus un rôle de premier choix qui consiste à établir l'égalité entre toutes les cultures mais aussi à développer l'esprit d'acceptation mutuelle de tous les acteurs. Il est alors urgent de régenter le cadre d'échanges interculturels en concevant des lois adossées à l'éthique qui définiront le type de rapport que les cultures doivent entretenir.

Conclusion

La mondialisation est un phénomène qui repose sur une multiplication des échanges au niveau économique, financier et culturel. Les migrations des peuples suscitées par ce phénomène planétaire vont amplifier les échanges culturels dont le corollaire est la diversité culturelle. Désormais les cultures s'ouvrent aux autres car le nouveau cadre de cohabitation l'impose. Ce brassage culturel qui lie les différentes cultures est une aubaine non seulement d'échanges, mais et surtout une source d'enrichissement mutuel des différentes cultures. Dès lors, naît un dialogue interculturel dont la finalité est l'intégration des cultures fondée sur une collaboration dans laquelle chaque culture apporte aux autres ce qu'elle a de spécifique dans ce vaste marché mondial.

Malheureusement ce multiculturalisme mis en place a progressivement conduit à une homogénéisation des différentes cultures du monde et même à leur hiérarchisation provoquant de la sorte un appauvrissement des cultures locales. Cette suprématie de certaines cultures par rapport à d'autres, détruit l'originalité des cultures locales. Parait alors un néo-impérialisme qui fait que des particularismes culturels tendent à disparaître au profit d'autres qualifiées de dominantes. De sorte qu'au moment où certains cultures s'étendent, d'autres s'étiolent, s'affaiblissent et végètent. Cette nouvelle donne à laquelle nous assistons malencontreusement risque de mettre en cause l'idéal de mondialisation du multiculturalisme attendu de tous. C'est pourquoi il faut encadrer la collaboration

interculturelle d'un cadre juridique international robuste qui tienne en respect toutes les cultures sans exclusive. Il faut par ailleurs éradiquer les stéréotypes tout en évitant le repli identitaire.

Pour redonner un espoir véritable au multiculturalisme dans ce contexte de mondialisation où des cultures continuent d'agir de manière impérialiste, il faut récréer le cadre d'échanges interculturels en l'assujettissant à des normes d'équité et d'égalité entre les cultures. Il faut absolument déconstruire les clichés et les stéréotypes de supériorité de certaines cultures par rapport à d'autres. C'est le lieu de mettre fin à l'ethnocentrisme, en promouvant le métissage culturel dont la finalité est d'asseoir un multiculturalisme hétérogène. Pour atteindre ses objectifs, le multiculturalisme doit reposer sur un corpus juridico-éthique qui exige bien que chaque culture soit libre de s'exprimer, respecte aussi la liberté d'expression des autres. C'est à cette condition qu'on mettra certainement fin au néo-impérialisme culturel, à la hiérarchisation, à l'homogénéisation des cultures et ouvrir une ère nouvelle de multiculturalisme fondée sur l'égal traitement de toutes les cultures.

Références bibliographiques

ALPHA Noël Malonga & MUKALA Kadima-Nzuji, 2007, *Festival Panafricain de Musique, héritage de la musique africaine dans les Amériques et les Caraïbes*, Harmattan, pp. 27-28

ARENDRT Hannah, 1966, *Les origines du totalitarisme*, Eichmann à Jérusalem, Quarto Gallimard, p. 389

BARAO Madougou, 2021, « La communication interculturelle et les interactions mondialisées : enjeux socioculturels et scientifiques », Université de Zinder, revues ACAREF, <https://revues.acaref.net>, gmbarao1@gmail.com

BART Van Steenberghe, 2000, « Vers une culture mondialisée : rêve ou cauchemar ? » trad. Grazia SANTAGATI, pp. 71-80

MEXICO City, 1982, Conférence mondiale sur les politiques culturelles, 26 juillet- 6 août 1982

BENICHOU Meidad, 2006, *Le multiculturalisme*, Rome, Editions Breal, p. 12

DUBOIS Jean-Pierre, 2002, « Mondialisation, universalisme et droits culturels, OIF/ADH, <https://www.fidh.org>, Paris VI, pp. 2-3.

FRANÇOISE Lieberherr-Gardiol, 1987, « Identités culturelle, source et ressource de l'homme », pp. 45-48.

GREGOR Fitzi, 2012, « La crise de la culture face au multiculturalisme », un article de la revue *Sociologie et société*, pp.121-142.

HAMIDOU Kane et YEHIA. Haqqi, 2018, « Choc des cultures : L'Aventure ambiguë et Quand'il Oum Hachem », p. 3.

PLATON (Cratyle, 402a), Fragments d'Héraclite

MEER Nasar et MODOOD Tariq, 2012, "How does interculturalism contrast with", *JOURNAL of intercultural studies*, pp. 175-196.

DIALLO Moussa, 2023, « La diversité Culturelle : facteur d'enrichissement mutuel entre les communautés »,

Université Sherbrooke, Revue africaine de recherche en éducation et sciences

UNIVERSITY of Strathclyde Glasgow, "Multiculturalism", p 181.

PARENTEAU Danic, 2007, « Diversité culturelle et mondialisation », revue Politique et Sociétés, pp. 133-145.

PATRICE Allard, 2011, « Multiculturalisme et développement », Rédacteur en Chef de Informations et Commentaires, Editorial, n° 155, avril-juin 2011, <https://informationsetcommentaires.com>

RAINVILLE Simon, 2018, L'américanisation du monde, une nouvelle civilisation ? L'AUT'Journal, lautjournal.info, 30/01/2018.

RAYNAL Serge et FERGUSON Louis B. 2008, « L'intégration : du multiculturel à l'interculturel », revue /2n°287, pp. 77-95.

REDFIELD Linton & HERSKOVITS, 1936, *Processus d'acculturation*, chap IV, pp. 51-64.

SARAH Song, 2014, *Multiculturalism, in the stanford encyclopedia of philosophy*, [online], p. n/a.

TAYLOR, 2012, « La crise de la culture face au multiculturalisme », Gregor Fitzi, 31 octobre 2012, un article de la revue Sociologie et société, pp.121-142.

VIVIANE Griveau-Genest et PAULINE Guéna, 2017, *Culture de l'autre : rencontre, rejet, échange*, Revue pluridisciplinaire d'études médiévales, pp. 13-32.

YACOUB Joseph, 2010, « La diversité culturelle, Défi de ce siècle », Publications du musée des Confluences, pp. 53-64.

Immersion patriotique post-baccalauréat au Burkina Faso : un outil pour l'engagement civique des jeunes ?

Dasmané MOGMENGA,
Université Norbert ZONGO /Burkina Faso,
dasmanemogmenga@gmail.mail
00226 70 42 60 53/ 77 47 9 99

Résumé

Dans un contexte marqué par des crises sécuritaire, sociale et identitaire, le Burkina Faso a instauré en 2025 une immersion patriotique obligatoire destinée aux nouveaux bacheliers, afin de renforcer leur conscience nationale et leur engagement civique. Cet article analyse l'apport de ce dispositif dans la formation citoyenne des jeunes. L'étude s'appuie sur une approche méthodologique mixte combinant un questionnaire administré à 100 jeunes ayant participé à l'immersion et des entretiens semi-directifs menés auprès de 03 formateurs. Les résultats indiquent que la majorité des participants comprennent les objectifs du programme, jugent les contenus adaptés à leurs âge et niveau, et expriment une satisfaction globale élevée. Sur le plan des attitudes et des comportements, les jeunes déclarent un renforcement de leur sens des responsabilités citoyennes, un attachement accru à la nation et l'adoption de comportements conformes aux valeurs civiques. Ces résultats suggèrent que l'immersion patriotique post-baccalauréat constitue un levier pertinent de renforcement de l'engagement civique des jeunes.

Mots clés : Engagement civique- immersion patriotique- jeunes- levier - post-baccalauréat

Abstract

In a context marked by security, social, and identity crises, Burkina Faso introduced a compulsory patriotic immersion program for new high school

graduates in 2025, with the aim of strengthening national awareness and civic engagement among youth. This article analyzes the contribution of this program to the civic education of young people. The study adopts a mixed-methods approach, combining a questionnaire administered to 100 participants in the immersion program with semi- structured interviews conducted with 3 trainers. The findings indicate that most participants understand the objectives of the program, consider the content appropriate to their age and educational level, and express a high level of overall satisfaction. In terms of attitudes and behaviors, the youths report increased awareness of their civic responsibilities, a stronger attachment to the nation, and the adoption of behaviors consistent with civic values. These results suggest that compulsory post- secondary patriotic immersion constitutes a relevant lever for strengthening youth civic engagement.

Keywords: *Civic engagement- patriotic immersion- youth- lever- post-baccalaureate*

Introduction

La formation citoyenne des jeunes occupe une place centrale dans les débats sur la construction de la démocratie et la cohésion sociale en Afrique. Dans l'espace sahélien, il existe une crise sécuritaire sans précédent depuis le début de la décennie 2010, crise essentiellement liée à l'exposition des pays de cet espace aux groupes jihadistes. Dans ce contexte marqué par des défis sécuritaires, institutionnels et identitaires, la formation citoyenne des jeunes sonne comme un impératif pour juguler la crise.

Au Burkina Faso par exemple, les plus hautes autorités ont institué en 2025 « une immersion patriotique » obligatoire pour tous les élèves ayant réussi leurs examens scolaires, y compris les nouveaux bacheliers. Le Décret N° 2025-0780/PRES-PM/MDAC/MESRI/MSECU du 24 juin

2025 qui institue la mesure vise à faire de cette immersion une étape obligatoire après l'obtention du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC), du Certificat d'Aptitudes Professionnelles (CAP), du Brevet d'Études Professionnelles (BEP) et du Baccalauréat, avec une attestation délivrée à l'issue de la formation. Cette attestation devient une des pièces obligatoires pour l'inscription dans l'enseignement supérieur ou certaines classes. La conséquence positive de cette mesure est l'inculcation des valeurs citoyennes et patriotiques pour un comportement civique sain, la formation de patriotes sincères aimant leur pays et prêts à le défendre. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l'éducation civique au Burkina Faso.

Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, le ministère en charge de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique a intégré l'éducation civique dans les curriculums (deux heures par semaine), placée au rang de priorité pour la formation d'une citoyenneté active et responsable chez les élèves dans toutes les classes.

La littérature internationale relève que des politiques simulables, telles que le service national, des programmes d'éducation civique intensive, ont montré qu'elles peuvent avoir un impact positif sur le sentiment d'appartenance nationale, la fierté civique, la tolérance entre les groupes, et la participation locale, si certaines conditions sont bien remplies : il s'agit par exemple de la qualité des interactions à l'intérieur des groupes, des modules, des pratiques pédagogiques, des modalités de mise en œuvre, ou encore l'adaptation aux réalités socioéconomiques des jeunes.

Par ailleurs, selon les travaux sur l'éducation civique en Côte d'Ivoire, l'éducation à la citoyenneté liée à la paix favorise non seulement la connaissance des responsabilités civiques, mais aussi l'engagement concret dans des actions locales.

Mais au-delà de ces mesures gouvernementales, il est nécessaire de se poser les questions suivantes : l'immersion patriotique est-elle effectivement un levier pour renforcer l'engagement civique des jeunes burkinabè ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? La réponse à ces interrogations nous a conduit à étudier le sujet suivant : « Immersion patriotique post-baccalauréat au Burkina Faso : un outil pour l'engagement civique des jeunes ? ». C'est dans ce cadre théorique et empirique que s'inscrit cet article, dont l'objectif est d'analyser l'apport de l'immersion patriotique obligatoire post-baccalauréat au Burkina Faso dans le renforcement de l'engagement civique et citoyen des jeunes.

Ainsi, cet article est structuré autour de trois points. Le premier point est consacré à la description des matériels et des méthodes tandis que le second point traite des résultats de l'étude. La discussion des résultats est réservée au dernier point.

1- Matériels et méthodes

Les données ont été collectées du 15 septembre au 27 septembre 2025 dans la province du Kouritenga, au Burkina Faso. La population cible est composée des bacheliers immergés et des formateurs de l'immersion patriotique post-baccalauréat. Cette étude s'inscrivant dans une approche

mixte, deux techniques d'enquête sont utilisées à savoir un questionnaire et un guide d'entretien. Pour le choix de l'échantillon de la population cible, nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage non probabiliste avec les techniques de choix raisonné. Nous avons retenu cette technique d'échantillonnage pour des raisons pratiques. Ainsi, les données quantitatives ont été collectées auprès de 100 bacheliers immergés tandis que les données qualitatives ont été collectées auprès de 03 encadreurs. Les entretiens ont été réalisés jusqu'à saturation de l'information, un « moment lors duquel le chercheur réalise que l'ajout de données nouvelles dans sa recherche n'occasionne pas une meilleure compréhension du phénomène étudié » (A. Mucchielli, 1996 : 204). Les données quantitatives collectées ont été traitées avec les statistiques descriptives via le logiciel Excel. Pour ce qui concerne celles qualitatives, nous avons fait recours à l'analyse de contenu de type thématique, car les entrevues sont organisées autour de deux thématiques à savoir « Appréciations du contenu de l'immersion patriotique » ; « Perceptions et changements perçus ». Dans l'ensemble, l'enquête a couvert une population totale de 103 individus.

2- Résultats de la recherche

Cette section fait ressortir les opinions des bacheliers immergés et des encadrants sur l'immersion patriotique obligatoire post-baccalauréat au Burkina Faso : un levier pour renforcer l'engagement civique des jeunes ?

2.1 *Appréciations du contenu de l'immersion patriotique*

Pour apprécier le contenu de l'immersion patriotique obligatoire post-baccalauréat au Burkina Faso, nous avons soumis un questionnaire aux bacheliers immergés. Nous avons également réalisé des entretiens semi - directifs individuels avec des formateurs de ces immergés. Leurs opinions sont récapitulées dans les graphiques et dans les verbatims ci-dessous. Le graphique ci-dessous donne l'appréciation de la compréhension des objectifs de l'immersion patriotique par les bacheliers immergés.

Graphique 1 : Compréhension des objectifs de l'immersion patriotique par les bacheliers immergés

Source : Données de terrain, septembre 2025

Le graphique 1 révèle que tous les 100 bacheliers interrogés répondent par l'affirmative qu'ils ont bien compris les objectifs de l'immersion patriotique obligatoire post-baccalauréat.

Des entretiens réalisés avec les formateurs, il ressort plusieurs objectifs visés par cette immersion patriotique. Ainsi, Monsieur O.P. avance :

À mon avis, l'immersion patriotique vise plusieurs objectifs complémentaires, à la fois éducatifs, sociaux et civiques. D'abord, elle a pour but de renforcer le sentiment d'appartenance nationale chez les jeunes. En les plongeant dans des contextes communautaires ou institutionnels différents de ceux qu'ils connaissent, on cherche à leur faire comprendre que chaque citoyen, quel que soit son milieu, a un rôle à jouer dans la construction de la nation. Ensuite, cette immersion cherche à inculquer des valeurs fondamentales telles que la discipline, la solidarité, la responsabilité, l'esprit de sacrifice et le respect des symboles de l'État. Ces valeurs sont essentielles pour former une jeunesse consciente, engagée et apte à défendre les intérêts du pays, surtout dans un contexte de crise sécuritaire et de défis sociaux majeurs. Un autre objectif très important est de favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble. En regroupant des jeunes des communes, de cultures et de croyances différentes, l'immersion permet de briser les stéréotypes, de développer l'ouverture d'esprit et de renforcer l'unité nationale.

Il est conforté dans sa position par son collègue formateur Monsieur K.S. Il déclare :

Je dirais que l'immersion est aussi une préparation à la citoyenneté active. Elle initie les jeunes à leurs droits et devoirs en tant que citoyens, et les encourage à s'impliquer dans des actions de développement local ou national. C'est donc un espace de formation civique pratique, au-delà des cours théoriques.

Le graphique ci-dessous présente les différentes thématiques abordées qui ont plus marqué les immergés patriotiques.

Graphique 2 : Quelques thématiques abordées à l'immersion patriotique

Source : Données de terrain, septembre 2025

Le graphique 2 fait un classement des thématiques abordées à l'immersion patriotique qui ont le plus marqué les immergés par ordre d'intensité. Il s'agit respectivement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble (76, 19%), du patrimoine culturel et histoire du Burkina Faso (71, 42%), de

la citoyenneté et du civisme (69,04%), de la discipline et du respect de l'autorité (57,14%), de la résilience face aux défis sécuritaires (42,85%) et autres (7,14%).

L'histogramme suivant présente l'adaptation des modules aux âge et niveau des immergés patriotiques.

Graphique 3 : Adaptation des modules de formation aux âge et niveau des immergés

Source : Données de terrain, septembre 2025

À la lecture de cet histogramme, nous apercevons que 96 immergés soit 96 % reconnaissent que les modules déroulés à la formation correspondent à leurs âge et niveau. En revanche, 4 autres immergés soit 04% estiment qu'ils correspondent moyennement à leurs âge et niveau.

Des enquêtes réalisées avec les encadrants de l'immersion, il en ressort que les modules déroulés correspondent bien aux niveau et âge des bacheliers. Abondant dans le même sens, Monsieur S.A. interviewé déclare :

C'est une très bonne question, et je dirais que l'adéquation des modules à l'âge et au niveau des immergés est une préoccupation importante, mais encore perfectible. D'abord, il faut reconnaître que la majorité des immergés sont des jeunes entre 17 et 21 ans, fraîchement sortis du lycée, avec des niveaux de compréhension très variables selon les filières suivies (littéraires, scientifiques, techniques). Les modules proposés ont l'avantage de couvrir des thèmes importants comme la citoyenneté, l'histoire du pays, la paix, ou encore l'engagement civique. Ces contenus sont, en général, accessibles et enrichissants pour ce public. Cela dit, certains modules sont parfois trop théoriques ou trop généraux, sans prise directe avec la réalité vécue des jeunes. Il arrive aussi que les méthodes pédagogiques soient trop magistrales, alors que les jeunes auraient besoin d'approches plus interactives, comme les débats, les jeux de rôle, ou les études de cas tirées de leur quotidien.

Son collègue, Monsieur O.P. renchérit en ces termes :

Il faut noter que les immergés n'ont pas tous la même maturité psychologique ni les mêmes référentiels sociaux ou culturels. Certains viennent de milieux urbains, d'autres de zones rurales reculées. Un effort devrait être fait pour contextualiser davantage les modules afin de les rendre plus proches de leurs réalités. Enfin, il serait pertinent de prévoir une différenciation pédagogique, ou au moins une

évaluation préalable du profil des jeunes, pour mieux adapter les contenus et les modes d'animation.

Le graphique 4 met en exergue l'évaluation de la satisfaction globale des immergés patriotiques par rapport aux contenus déroulés.

Graphique 4 : Evaluation de la satisfaction globale des immergés par rapport aux contenus déroulés

Source : Données de terrain, septembre 2025

L'histogramme 4 indique que sur 100 bacheliers immergés qui ont pris part aux enquêtes, 46 d'entre eux soit 46 % disent être très satisfaits, 44 autres immergés soit 44 % disent être satisfaits et 10 derniers autres immergés soit 10 % disent être peu satisfaits. Si nous cumulons les appréciations « très satisfaisant et satisfaisant », nous relevons que 90 bacheliers immergés soit 90% apprécient positivement les contenus déroulés au cours de l'immersion patriotique.

Selon les encadrants de l'immersion patriotique interrogés, la satisfaction globale des bacheliers est visible, même si elle est variable selon ceux-ci. Pour Monsieur S.A. :

De manière générale, je dirais que la satisfaction des jeunes immergés est globalement positive, même si elle varie d'un individu à l'autre et d'un centre à un autre. Beaucoup de jeunes arrivent à l'immersion sans attentes claires, certains avec des appréhensions ou même de la réticence. Mais, au fil des jours, on observe une adhésion progressive, surtout quand les activités sont bien organisées, dynamiques et participatives. Les modules qui abordent des thèmes comme la citoyenneté, l'histoire nationale, le leadership ou la paix sont souvent bien perçus, car ils permettent aux jeunes de mieux comprendre leur rôle dans la société. D'un autre côté, certains immergés expriment des frustrations, notamment en lien avec les conditions d'hébergement ou de restauration, parfois jugées insuffisantes ; le rythme des activités, qu'ils trouvent parfois trop chargé ou mal équilibré ; le manque de loisirs ou d'activités récréatives, ce qui peut impacter leur moral ; et parfois une pédagogie trop descendante qui les empêche de s'exprimer pleinement. Malgré cela, à la fin du séjour, beaucoup reconnaissent que l'immersion leur a permis de vivre une expérience enrichissante, de faire des rencontres importantes et de développer un sentiment d'unité et d'appartenance nationale. Donc, en résumé, je dirais que la satisfaction globale est

bonne, mais qu'elle pourrait être encore améliorée en tenant compte des besoins psychologiques, matériels et participatifs des jeunes. Il serait utile d'institutionnaliser une évaluation à chaud et à froid de chaque cohorte pour ajuster les dispositifs.

2.2 Perceptions et changements perçus (engagement civique)

Afin de mieux appréhender les effets de l'immersion patriotique sur l'engagement civique des participants, nous avons recueilli leurs perceptions à travers un questionnaire. Nous avons également réalisé des entretiens avec les formateurs des immergés. Les résultats qui suivent présentent de manière visuelle les changements perçus par les enquêtés concernant leur rapport à la citoyenneté, à la nation, au respect des lois ainsi qu'à leur disposition à s'engager dans des actions communautaires. Ces graphiques permettent de mettre en évidence les transformations déclarées en termes de conscience citoyenne, d'attitudes patriotiques et de comportements responsables, consécutivement à l'expérience d'immersion.

L'histogramme ci- dessous met en exergue la prise de conscience des responsabilités citoyennes par les immergés.

Graphique 5 : Prise de conscience des responsabilités citoyennes par les immergés

Source : Données de terrain, septembre 2025

Le graphique 5 révèle que 96 bacheliers immergés soit 96 % déclarent avoir pris conscience de leurs responsabilités citoyennes après l'immersion patriotique tandis que 4 autres immergés représentant 04 % disent qu'ils ne sont pas certains.

Interrogés sur la question, les encadrants de l'immersion patriotique donnent leurs opinions. Ainsi, pour Monsieur K.S. :

Oui, de manière générale, nous observons effectivement des changements progressifs et significatifs dans les attitudes et comportements des jeunes, surtout à partir de la deuxième semaine d'immersion. Pendant les premiers jours, certains jeunes se montrent réservés, peu disciplinés ou peu motivés, probablement à cause de la nouveauté du

cadre, des conditions de vie parfois contraignantes, ou du manque de repères. Mais très vite, à travers les activités collectives, la discipline imposée, les modules de sensibilisation et les échanges, on commence à percevoir une évolution dans leur posture. Par exemple : ils deviennent plus ponctuels et respectueux des consignes ; ils développent un esprit de solidarité et de coopération , notamment lors des travaux communautaires ou des tâches collectives ; certains prennent des initiatives , s'engagent davantage dans les débats, dans l'animation ou dans la gestion du groupe ; on note également une prise de conscience accrue de leur responsabilité citoyenne : ils parlent avec plus de fierté du drapeau , de la Nation, et du rôle de la jeunesse dans le développement du pays.

À sa suite, son collègue S.A. abonde dans le même sens par ces mots :

Après l'immersion, ceux que nous avons pu suivre ou revoir montrent souvent une attitude plus mature, plus responsable. Ils témoignent d'une plus grande tolérance, d'un meilleur esprit civique, et certains disent même vouloir s'engager dans des actions de développement local ou communautaire. Bien sûr, ces changements selon les profils individuels, mais dans l'ensemble, l'immersion provoque un déclic psychologique et comportemental positif chez une grande partie des jeunes immergés.

Le graphique 6 met en évidence les transformations déclarées en termes d'attitudes patriotiques et de comportements responsables, consécutivement à l'expérience d'immersion.

Graphique 6 : Sentiments d'être un citoyen burkinabè après l'immersion patriotique

Source : Données de terrain, septembre 2025

À la lecture de ce graphique, il ressort que 76 bacheliers immergés soit 76 % déclarent se sentir désormais citoyens burkinabè tandis que 24 autres soit 24 % disent qu'ils le sont un peu plus qu'avant l'immersion patriotique.

Les données récoltées révèlent aussi une évolution significative de la perception de la nation et du patriotisme chez les bacheliers qui ont participé à l'immersion patriotique : il s'agit d'une redéfinition plus engagée et plus consciente de leur rapport à l'État, aux symboles nationaux et aux responsabilités citoyennes. Le graphique 7 présente ces changements chez les bacheliers immergés.

Graphique 7 : Changement de la perception de la Nation et du patriotisme

Source : Données de terrain, septembre 2025

L'histogramme 7 laisse apercevoir que 94 bacheliers immergés soit 94 % affirment qu'ils ont opéré un changement de leur perception de la nation et du patriotisme après l'expérience de l'immersion patriotique. Aussi, 6 autres bacheliers soit 6 % reconnaissent qu'ils ont opéré un léger changement de leur perception de la nation et du patriotisme.

Les résultats mettent aussi en exergue un renforcement notable de la disposition des bacheliers immergés à s'engager dans des actions communautaires, traduisant ainsi une appropriation plus active des valeurs de solidarité, de responsabilité collective et de participation citoyenne. L'histogramme ci-après présente de manière visuelle les changements perçus par les enquêtés concernant leur disposition à s'engager dans des actions communautaires.

Graphique 8 : Citoyen prêt pour défendre la nation burkinabè

Source : Données de terrain, septembre 2025

Le graphique 8 révèle que tous les 100 bacheliers qui ont participé à l'immersion patriotique déclarent être prêts pour la défense de la patrie. Ils s'engagent désormais à participer aux activités communautaires, à respecter les règles et lois burkinabè, à encourager leurs camarades à adopter des comportements citoyens et civiques.

3- Discussion

Les résultats de notre étude montrent une appropriation très élevée des objectifs de l'immersion patriotique post-baccalauréat par les jeunes participants, l'ensemble d'entre eux déclarant avoir compris les finalités du dispositif. Ce niveau de compréhension témoigne d'une communication pédagogique claire et d'un cadrage institutionnel explicite. Selon Y. Kouamé (2022), la clarté des objectifs et leur mise en lien avec les réalités sociopolitiques

des apprenants constituent un facteur déterminant de l'efficacité des programmes d'éducation civique en Afrique de l'Ouest. Les résultats obtenus s'inscrivent donc dans cette perspective, en confirmant que l'adhésion cognitive précède l'engagement citoyen.

Les thématiques jugées les plus marquantes (cohésion sociale et vivre-ensemble, patrimoine culturel et histoire nationale, citoyenneté et civisme) traduisent une forte sensibilité des jeunes aux dimensions identitaires et collectives de la formation. Cette conclusion de notre étude rejoint les conclusions de M. Diop et A. Sarr (2021), qui soulignent que l'ancrage culturel et historique renforce le sentiment d'appartenance nationale et favorise l'engagement civique durable.

Nos résultats révèlent que l'adéquation perçue des modules à l'âge et au niveau des participants, de même que l'appréciation globalement positive des contenus, confirment la pertinence pédagogique du dispositif. Ces résultats sont cohérents avec les principes de l'éducation des adultes et des jeunes adultes développés par M. S. Knowles (1980), qui insiste sur l'importance de contenus adaptés, utiles et immédiatement signifiants pour les apprenants. Toutefois, cette satisfaction repose sur des données déclaratives, ce qui limite la portée objective des conclusions quant aux apprentissages effectifs.

Sur le plan des attitudes et des représentations, la prise de conscience des responsabilités citoyennes, le renforcement du sentiment d'appartenance nationale et l'évolution positive de la perception du patriotisme traduisent un impact notable de l'immersion sur les

dimensions cognitive et affective de l'engagement civique. La déclaration unanime de disponibilité à défendre la patrie constitue un indicateur fort de mobilisation symbolique. Néanmoins, comme le soulignent plusieurs auteurs en sciences de l'éducation civique, l'engagement déclaré ne garantit pas nécessairement des comportements citoyens durables. L'absence de données longitudinales empêche d'évaluer la traduction concrète de ces dispositions dans la vie sociale et civique des jeunes.

En définitive, l'immersion patriotique post-baccalauréat apparaît comme un levier pertinent de formation citoyenne, agissant principalement sur les représentations, les valeurs et le sentiment d'appartenance. Toutefois, son efficacité à long terme gagnerait à être consolidée par des dispositifs de suivi, des indicateurs comportementaux objectivables et une articulation plus forte avec les parcours éducatifs et communautaires des jeunes.

Conclusion

L'analyse de l'immersion patriotique obligatoire post-baccalauréat au Burkina Faso met en évidence sa contribution significative au renforcement de l'engagement civique des jeunes, à travers une meilleure appropriation des valeurs citoyennes, un attachement accru à la nation et une prise de conscience des responsabilités civiques. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaire, social et identitaire, ce dispositif apparaît comme un instrument

pertinent de formation citoyenne et de consolidation de la cohésion sociale.

Au regard de ces résultats, il apparaît nécessaire d'inscrire durablement l'immersion patriotique dans les politiques éducatives nationales, en veillant à la cohérence de ses contenus avec les curricula de l'enseignement secondaire et supérieur. Il est également recommandé de renforcer les dispositifs de suivi-évaluation afin d'apprécier, à moyen et long terme, les effets du programme sur les comportements citoyens effectifs des jeunes. Par ailleurs, l'amélioration continue des approches pédagogiques, notamment par l'intégration de méthodes actives et contextualisées, contribuerait à une appropriation plus profonde et durable des valeurs civiques. Enfin, une meilleure articulation entre l'immersion patriotique et les dynamiques communautaires locales permettrait d'accroître son impact éducatif et social.

Références bibliographiques

BURKINA FASO, 2025. Décret N° 2025-0780/PRES-PM/MDAC/MESRI/MSECU du 24 juin 2025 portant une immersion patriotique obligatoire pour tous les élèves ayant réussi leurs examens scolaires.

DIOP Mamadou et SARR Abdoulaye, 2021. *Vacances citoyennes et formation civique des jeunes au Sénégal : analyse d'une initiative communautaire*, Dakar : UCAD.

KNOWLES Malcolm Shepherd, 1980. *The modern Practice of Adult Education: From pedagogy to andragogy* (Rev. Ed.). New York: Cambridge Books.

KOUAMÉ Yao, 2022, « Education civique et formation de la conscience citoyenne en Afrique de l'Ouest francophone », *Revue Africaine de Sciences Sociales*, 15 (2).

MUCCHIELLI Alex, 1996, *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales*

Sémantisme des marqueurs du défini en koulango

Mahamadou Ouattara

Université Peleforo Gon Coulibaly

Résumé

Cette recherche a pour objectif, d'une part de repérer les marqueurs du défini de la langue koulango et d'autre part de dégager leur contenu sémantique. Pour ce faire, l'étude s'appuie sur la théorie de la catégorie sémantique de Husserl (1901). Cette théorie vise à déterminer les catégories sémantiques du langage et d'en dégager les lois qui régissent les combinaisons des éléments de ces différentes catégories. Cette étude a permis de mettre en évidence des marqueurs exprimant des nuances sémantiques distinctes. Il s'agit notamment de n^{d} / n_1 marqueur du défini partagé, dont le référent est connu et identifié par l'ensemble des interlocuteurs, de r^{d} / r_1 marqueurs du défini locatif, renvoyant à un référent connu seulement du locuteur et de r^{p} , marqueur du défini démonstratif, associé à un référent présent, visible et immédiatement accessible dans la situation d'énonciation.

Mots-clés : sémantique, marqueurs, défini, koulango.

Introduction

La langue koulango est issue de la famille des langues Gur qui appartient comme la plupart des langues au sud du sahara, à la grande famille Niger-congo. Elle est parlée par environ 299629 locuteurs, dont 274129 (Institut National des Statistiques : 1998) en Côte d'Ivoire et 25500 selon Grimes (2007) au Ghana. Au Ghana, ce peuple est situé au centre-ouest dans la région de Wantchi. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, les Koulango se trouvent au nord-est plus précisément dans la région du Bounkani et du Gontougo. Ces

deux régions qui ont respectivement pour capitale Bouna et Bondoukou, ont favorisé la naissance de deux dialectes du koulango notamment le koulango de Bondoukou et le koulango de Bouna Kra (2005). Cette langue est géographiquement voisine de l'abron et du lobihiri. Plusieurs auteurs se sont intéressés à la langue koulango. Parmi ces auteurs, nous citons Bianco (1974), Kra (2006), Prost (1974) et Mahamadou (2020). Toutefois, nous constatons à l'état actuel des descriptions existantes sur cette langue, qu'aucune recherche ne s'est intéressée de façon spécifique au fonctionnement des marqueurs du défini.

La langue koulango comprend des marqueurs du défini dont l'incompréhension au plan sémantique peut poser des problèmes pour la maîtrise de la langue par des locuteurs non natifs. Le marqueur se définit comme un morphème lié, un suffixe qui s'ajoute à des bases nominales ou verbales (Zagré 2025).

Dans ce travail, nous allons d'une part identifier les marqueurs du défini de langue et d'autre part dégager leur contenu sémantique. Pour atteindre notre objectif, des questions ont été posées : quels sont les marqueurs du défini du koulango ? Quelles sont les différentes valeurs sémantiques qu'assument les marqueurs dans la langue ?

1. Cadre théorique et méthodologique de l'étude

Nous présenterons d'abord le cadre théorique puis la méthodologie de l'étude.

1.1. Cadre théorique

Pour cette étude, nous avons opté pour la théorie de la catégorie sémantique de Husserl (1901). Cette théorie part du constat que certaines suites de mots avaient du sens et d'autres non. Husserl a tenté de formaliser des règles pour déterminer quelles suites de mots pouvaient effectivement avoir du sens. Cette recherche de principes formels l'a conduit à introduire sa notion de catégorie sémantique distinguant facilement les combinaisons de mots qui ont du sens de celles qui n'en ont pas. Cette théorie propose une approche rigoureuse visant à déterminer comment des mots peuvent se combiner pour produire du sens. La théorie de Husserl permet d'identifier les critères formels qui régissent les relations sémantiques entre termes, et donc d'analyser comment chaque terme contribue à construire la référence. La théorie des catégories sémantiques de Husserl, est un cadre particulièrement pertinent pour comprendre comment les éléments linguistiques participent à la construction du sens. Ce cadre se révèle particulièrement adapté pour étudier des marqueurs comme ceux du koulango, car il permet de distinguer leurs rôles respectifs dans la construction du sens.

1.2. Méthodologie

Pour la collecte des données, elle a lieu en deux phases. La première est la recherche documentaire. Ici, nous avons rassemblé plusieurs constructions syntaxiques tirées de notre mémoire de recherche. Dans la seconde phase, nous les avons enrichies à travers une enquête de terrain. Etant

locuteur natif de cette langue, cette phase a été un entretien et une écoute de conversation.

2. Résultats

Dans les lignes qui suivront, nous allons identifier les marqueurs du défini de cette langue et dégager leur contenu sémantique.

2.1. Identification des marqueurs

L'analyse montre qu'en koulango, le défini est marqué par trois éléments : $n^{\textcircled{S}}/ni$, $r^{\textcircled{S}}/ri$ et $r^{\textcircled{P}}$. Ces trois marqueurs se présentent sous forme de suffixes attachés au nom ou au syntagme qualificatif ou épithétique. Parmi eux, le couple $n^{\textcircled{S}}/ni$ représente le couple de suffixes le plus fréquemment utilisé dans la langue.

$*n^{\textcircled{S}}/ni^*$

$j^{\textcircled{P}}r^{\textcircled{P}}-n^{\textcircled{S}}$;	$a^{\square}n^{\textcircled{P}}-n^{\textcircled{S}}$;		
$du^{\textcircled{P}}ru^{\textcircled{P}}*a^{\textcircled{P}}-ni^{\textcircled{P}}$;	$gb^{\textcircled{P}}j^{\textcircled{S}}*n^{\textcircled{P}}$		
$wa^{\textcircled{P}}g^{\textcircled{P}}-n^{\textcircled{S}}$;	$sa^{\textcircled{P}}k^{\textcircled{P}}-n^{\textcircled{S}}$		
femme-déf.	village-déf.	monde-déf.	Liberté
grande-déf.	terre-déf.		

$*r^{\textcircled{S}}/ri^*$

$d^{\textcircled{P}}k^{\textcircled{P}}-r^{\textcircled{S}}$;	$sa^{\textcircled{P}}k^{\textcircled{P}}-r^{\textcircled{S}}$;	$d^{\textcircled{P}}n^{\textcircled{S}}$
arbre-déf.	terre-déf.	arbres-déf.

$*r^{\textcircled{P}}^*$

$sa^{\textcircled{P}}k^{\textcircled{P}}-r^{\textcircled{P}}$;	$a^{\square}n^{\textcircled{P}}-r^{\textcircled{P}}$;
$d^{\textcircled{P}}k^{\textcircled{P}}-r^{\textcircled{P}}$	
terre-déf.	village-déf. arbre-déf.

2.2. Sens des marqueurs

n③/ni

*j r r -n③"; a n n -n③"; du ru *a -
ni"; gb j *r" wa l g -n③";
sa a k -n③"

la femme le village le monde la liberté
grande la terre

Ce marqueur est utilisé pour indiquer la définition stricte du nom auquel il se rattache, en l'attachant à un référent connu et partagé par l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire par le locuteur et l'auditeur qui savent quel est l'objet ou l'entité désignée. Le marqueur a donc une forte valeur déictique et référentielle qui permet de le situer dans un contexte donné. Ce marqueur joue le même rôle que les articles définis « le/la » en français.

r③/ri

d r r k -r③; sa a k -r③"; d r r n -
r③"

sur arbre sur terre sur arbres.

Le marqueur en question a une valeur locative fortement marquée. Il situe le référent dans un espace. Ce marqueur exprime donc une relation spatiale entre l'objet désigné et un point de repère, mais cette connaissance du référent n'est pas nécessairement partagée avec l'auditeur. Elle ne repose que sur la connaissance du locuteur, d'où l'expression de défini non partagé ou défini subjectif. Ce marqueur correspond à la préposition «sur» en français.

r_ε

sa_εa_εk_εh_ε-r_ε” ; a_ε□_εη_εh_ε-r_ε” ; d_εh_εh_εh_εk_εh_ε-r_ε”

cette terre ce village cet arbre

Le marqueur r_ε est de valeur démonstrative ou déictique. Il renvoie à un objet présent dans la situation de communication et accessible visuellement, il désigne un référent justement connu des deux interlocuteurs et bien perceptible par vertu de la situation de communication réunissant actuellement les interlocuteurs. Ce marqueur est à la fois défini et orienté. Le marqueur apparaît dans un contexte similaire à un adjectif déictique ou démonstratif « ce/cet/cette » de la langue française.

Conclusion

De cette analyse, il ressort que la langue koulango possède trois marqueurs du défini rattachés principalement au nom. Ces marqueurs manifestent des nuances sémantiques précises. Il s'agit n_ε/ni défini partagé. Ce marqueur désigne un référent connu, appréhendé par tous. Ensuite r_ε/r_i qui est un défini locatif. Le marqueur indique un référent connu uniquement par le locuteur. Enfin, on a r_ε défini démonstratif. Il permet d'identifier un référent présent devant le locuteur et donc visible dans son environnement. Ces morphèmes ne désignent pas seulement le fait de définir mais jouent surtout un rôle dans la structuration du discours et de la référence en contexte, lorsqu'il s'agit d'indiquer

différents niveaux de tout ce qui a trait au savoir, à la localisation et à la visibilité du référent.

Bibliographie

BIANCO Angelo, 1979, « Phonologie du koulango de la région de Bondoukou », in *Annales de l'Université d'Abidjan*, pp 5 - 125.

GRIMES Barbara, 2000, *Ethnologue*, Société internationale de linguistique 14^e édition volume 2, Dallas

HURSSEL Edmund, 1901, *Logische untersuchungen*

KRA Enoc, 2005, *Classes et genres en koulango*, *Studies in the language of Volta Basin* 3

KRA Enoc, 2006, *Etude phonologique et énonciative du koulango, parler de Tanda*, Thèse de doctorat, Université de Cocody Abidjan

MAHAMADOU Ouattara, 2020, *De l'étude de termes à l'élaboration d'un lexique juridique en koulango*, Thèse de doctorat, Université Félix Houphouët Boigny Abidjan

PROST Andre, 1974, « Description sommaire du koulango (dialecte de Bouna) », in *Annales de l'Université d'Abidjan*, série H, pp 21 - 74.

ZAGRE Dieu-Donné, 2025, *Analyse des valeurs semantico-referentielles du marqueur -ẽ du moore*

Le kiswahili en classe de français langue non maternelle : un obstacle ou un outil didactique ?

MALIYAMUNGU Mbirize

(Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu)

Noël NTERANYA Mondo

(Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu)

Sigles utilisés

COD : complément d'objet direct

COI : complément d'objet indirect

C.S. : complexe scolaire

DFLE : didactique du français langue étrangère

DFLM : didactique du français langue maternelle

DFLNM : didactique du français langue non maternelle

DFLS : didactique du français langue seconde

FLE : français langue étrangère

FLM : français langue maternelle

FLNM : français langue non maternelle

FLS : français langue seconde

L1 : première langue/langue maternelle/langue apprise dès l'enfance

L2 : deuxième langue/langue non maternelle/langue apprise après la L1

RDC : République Démocratique du Congo

Résumé

La réflexion sur l'existence d'une compétence plurilingue et interculturelle est restée longtemps en marge des pratiques

traditionnelles de l'enseignement des langues puisqu'on a longtemps considéré qu'il fallait cloisonner les apprentissages et « oublier » les langues que l'on connaissait pour en apprendre une nouvelle. Aujourd'hui, les pratiques ont évolué. On parle de plus en plus d'éducation plurilingue et il est relativement admis que les compétences linguistiques antérieures peuvent être réinvesties dans un nouvel apprentissage. Et donc, les langues maternelles des apprenants peuvent constituer un potentiel pour l'acquisition du français. C'est dans cette logique que se situe la présente réflexion. Elle oppose le système linguistique du kiswahili à celui du français, en ce qui concerne les pronoms et substituts, en vue d'en relever les différences. L'étude montre ensuite comment l'enseignant doit se servir de ces divergences pour enseigner le français aux apprenants qui ont le kiswahili comme L1. Pour y arriver, les enquêtes documentaire et orale ainsi que les méthodes structurale et contrastive ont été sollicitées.

Mots-clés : *contrastivité, pronom, substitut, première langue, deuxième langue*

Abstract

Reflection on the existence of plurilingual and intercultural competence has long remained outside the traditional practices of language teaching since it has long been precisely considered that it was necessary to compartmentalize learning, and that we somehow needed to forget the languages we knew to learn a new one. Today, practices have evolved. There is increasing talk of plurilingual education and it is relatively accepted that previous language skills can be reinvested in new learning; and so, the mother tongues of learners can constitute a potential for the acquisition of French. It is in this logic that the present reflection is situated. It contrasts the linguistic system of Kiswahili with that of French, at least as far as the pronouns (substitutes) are concerned, in order to identify their differences. The study then shows how the teacher must use these differences to teach French to learners who have Kiswahili as L1. To achieve this, documentary and oral surveys as well as structural and contrastive methods were requested.

Keywords : *contrast, pronoun, substitute, first language, second language*

1. Introduction

La didactique des langues étrangères n'est pas une discipline figée, encore moins une science exacte. En effet, la didactique des langues étrangères ne cesse de s'enrichir des méthodes nouvelles pour proposer un enseignement à la fois moderne, efficace et réaliste, mais également adapté aux apprenants, à leurs attentes, leurs besoins et leurs habitudes d'apprentissage.

Smahi (2016 : 2) mentionner que « *Des conceptions diverses et parfois controversées forment l'histoire de la didactique des langues étrangères.* » En cherchant comment enseigner et comment apprendre, « *la problématique dominante en méthodologie du FLE tout en moins concerne la multiplication, la diversification, la variation, la différenciation, ou encore l'adaptation des modes d'enseignement/apprentissage.* » (Puren, 1994 :19-20) En d'autres termes, la didactique des langues étrangères se trouve toujours à la croisée des méthodes.

L'une des préoccupations de la didactique des langues étrangères est la place que doit occuper la langue maternelle de l'apprenant et le rôle que doit jouer cette langue dans une classe de langue étrangère. En effet, lorsque l'on apprend une deuxième langue, de nombreuses erreurs sont dues au fait que l'apprenant cherche à adapter le système linguistique de la L1 à celui de la L2. Du coup, l'enseignant considère la première langue des apprenants comme un obstacle à la maîtrise de la langue qu'il enseigne. La présente réflexion vient donner une autre considération à la L1. *Le professeur de français ne doit pas considérer le kiswahili*

comme un obstacle à son action, mais plutôt comme un outil dont il doit se servir pour enseigner le français.

2. Cadrage méthodologique

Il convient maintenant d'exposer les techniques que nous avons utilisées pour réunir le matériau ainsi que les méthodes auxquelles nous recourons pour analyser le corpus. Pour la récolte des données, nous avons recouru à l'enquête documentaire et à l'enquête orale. L'enquête documentaire a consisté au dépouillement d'un questionnaire que nous avons soumis à sept cent soixante-quatorze élèves régulièrement inscrits en septième et huitième années de l'éducation de base (2024-2025) dans neuf écoles de la ville de Bukavu, en RDC.

Cette enquête nous a également permis de consulter des ouvrages qui expliquent la norme à suivre. En effet, lorsque l'apprenant adapte la structure de sa langue maternelle à celle du français, il pêche contre telle ou telle autre règle de cette langue-ci pour s'adapter à une autre règle de cette langue-là. Et chaque fois que nous corrigeons les fautes commises par l'élève, nous nous référons aux grammaires françaises. Aussi, pour rédiger le questionnaire d'enquête, nous nous sommes référés aux grammaires, aux ouvrages de conjugaison, etc. Ainsi pour les éléments du français, avons-nous consulté, entre autres :

GREVISSE, M., 1995, *Précis de grammaire française*, Louvain-la-Neuve, Duculot
POIRIER, M., 2019, *La Grammaire expliquée*, 5^e édition, Montréal, Editions La Presse

RIEGEL, M. et alii, 1994, *Grammaire méthodique du français*, Paris, P.U.F.

Et pour les éléments du kiswahili, ont été consultés, entre autres :

CROZON, A. et POLOMACK, A., 1992, *Parlons swahili. Langue et culture*, Paris, L'Harmattan

KAMBALE, J-B., 2002, *Education de base. Essai méthodologique et éléments de linguistique swahili*, Goma, Uzima Tele

NKIKO, M.R. et alii, 1983, *Eléments de grammaire swahilie*, Lubumbashi, Impala

S'agissant de l'enquête orale, elle a consisté en un entretien avec des élèves, chaque fois que l'occasion se présentait. En effet, dans certaines écoles, l'on nous a demandé de disponibiliser le questionnaire d'enquête aux professeurs de français pour que ceux-ci les administrent aux élèves. Dans d'autres, par contre, nous sommes entré, nous-même, en contact avec les enquêtés pour des échanges beaucoup plus vifs.

Les deux enquêtes dont il est question précédemment se sont étendues entre mai et juin 2025.

D'autres éléments enfin, nous les avons tirés de notre propre expérience en tant que locuteur des langues étudiées. En effet, comme le dit Vigner (2004 : 24) en parlant des interférences, « *lorsque les professeurs sont de même origine linguistique que les élèves, il leur est aisé de repérer ces fautes d'origine interférentielle* ». Dans les productions des élèves, nous reconnaissons certaines fautes parce que nous sommes, non seulement locuteur, mais aussi spécialiste

de la langue française ; aussi avons-nous été entraîné à repérer les fautes. Nous découvrons également que l'origine des problèmes des apprenants était leur première langue, le kiswahili ou une autre langue bantu, parce qu'à notre statut de locuteur du kiswahili s'ajoutent des cours de linguistique africaine que nous avons suivis, des lectures et notre qualité d'enseignant de linguistique.

Les données recueillies seront analysées grâce à la méthode structuraliste, à l'approche contrastive oppositionnelle et au recours à des données statistiques ainsi qu'à des graphiques en vue de la vérification, pour la confirmation ou infirmation, de l'hypothèse posée précédemment.

Grâce au structuralisme, nous segmenterons, en de petites unités significatives, les mots en opposition, en vue d'étudier les différences entre les morphèmes qui les constituent. Nous avons également examiné les règles de combinaison des morphèmes, mais aussi les règles de combinaison des mots en vue de la formation d'une phrase.

La procédure contrastive nous permettra d'opposer le fonctionnement des pronoms/substituts dans les deux langues en étude, le français et le kiswahili. En effet, nous placerons face à face des énoncés du français et ceux du kiswahili, en vue de relever les ressemblances et surtout les différences, car ce sont ces dernières qui peuvent entraîner des interférences, qui nuisent à la maîtrise de la langue seconde.

Il sied toutefois de signaler que les problèmes prédits par la procédure contrastive oppositionnelle se divisent en quatre catégories :

Les *erreurs potentielles* sont celles qui se dégagent de l'opposition entre deux systèmes linguistiques, mais qui ne sont pas nécessairement observées dans les productions effectives. Les *erreurs réelles* sont celles issues de cette opposition et effectivement attestées sur le terrain. Les *erreurs d'évitement* sont celles qui sont commises par l'apprenant parce qu'il se sent devant un obstacle et cherche à l'éviter. Mais en voulant éviter le problème, il se heurte contre un autre. Les *erreurs non classables* sont des erreurs dont l'origine n'est pas connue. L'apprenant commet une erreur à laquelle on ne s'attendrait pas, car l'opposition des systèmes linguistiques de la langue source et de la langue cible ne prédispose pas au problème rencontré par l'élève.

Dans le cadre de ce travail, seules les erreurs potentielles et les erreurs réelles seront retenues, les erreurs d'évitement et les erreurs non classables ne pouvant être prédites de manière fiable. Le recours à des données statistiques et à des graphiques nous permettra de déterminer, à partir des pourcentages obtenus, si les erreurs prédites se confirment dans les productions des apprenants.

Cette étude vise ainsi à mettre à la disposition des enseignants des outils de prédiction, de vérification et d'analyse des erreurs, tout en proposant des pistes pédagogiques et méthodologiques susceptibles d'améliorer l'enseignement de la grammaire du français auprès des apprenants locuteurs du kiswahili. Mais avant d'y arriver, il nous semble qu'il faille commencer par justifier la terminologie à laquelle nous recourrons.

3. Justification terminologique

Dans cette section, nous nous proposons de justifier deux concepts que nous avons fréquemment utilisées tout au long du travail. Il est question de prendre position par rapport aux concepts *français langue maternelle (F.L.M.)*, *français langue seconde (F.L.S.)* et *français langue étrangère (F.L.E.)* d'une part, et d'autre part, par rapport aux concepts *faute et erreur*.

3.1. *Le français en RDC : langue maternelle, seconde ou étrangère ?*

Il est important que cette différence soit dégagée tant la didactique de la langue maternelle est différente de celles des langues seconde et étrangère. Le FLM est celui que l'on a appris dès l'enfance, de la bouche de ses parents généralement. Cela revient à dire que le français est la langue maternelle d'un locuteur s'il est, pour celui-ci, la première langue apprise.

Et la distinction entre le FLS et le FLE passe par le statut de la langue dans le pays où elle est enseignée et par l'usage que peuvent en faire les apprenants. En effet, « *La langue seconde est une langue ayant un statut officiel dans le pays des apprenants qui, par ailleurs, sont susceptibles de la parler de façon significative, de la pratiquer authentiquement en dehors des cours. La langue étrangère est celle qui est apprise en classe mais qui n'est pas parlée par la communauté environnante et qui ne jouit pas d'un statut officiel dans ce pays.* » (Chriss et alii, s.d. : 172).

Dès lors, si on peut dire facilement que le français, en RDC, n'est pas une langue maternelle, il n'est pas facile de trancher si c'est alors une langue seconde ou une langue étrangère. En effet, le français, en RDC, a le statut de langue officielle, ce qui ferait de lui une langue seconde. Malheureusement, dans la majeure partie du pays, il n'est parlé ni par les apprenants en dehors de la classe ni par la communauté avoisinante. Ce n'est pas non plus une langue étrangère à cause de son statut officiel. Aussi, proposons-nous d'utiliser, dans le cadre de cette recherche, et avec le soutien du *Dictionnaire de didactique des langues*, le concept de *français langue non maternelle* (FLNM). Ce dictionnaire n'est-il pas clair sur ce point, lorsqu'il précise que l'appellation de langue seconde est une expression pédagogiquement non justifiée et qu'il est admis maintenant « *que l'apprentissage en milieu scolaire de toute autre langue que L1 (langue première) relève de la pédagogie d'une langue non maternelle ou étrangère, quel que soit le statut officiel de cette langue dans la communauté où vit l'élève* » ? [Galisson et Coste, 1976 : 198 (article langue étrangère) et 478 (article langue seconde)].

A ce niveau, une question mérite d'attirer l'attention : le FLM et le FLNM peuvent-ils s'enseigner de la même manière ? La réponse est naturellement *non*. La didactique du français langue maternelle (DFLM) et celle du français langue non maternelle (DFLNM) ne sauraient constituer une même discipline, car elle « [...] articulerait deux situations d'enseignement-apprentissage qui ne sont jamais liées chez un apprenant. » (Roulet et alii : 1989 : 7)

Ainsi, l'enseignant du FLNM est confronté à des contraintes spécifiques par rapport à celui du FLM. Ci-dessous les difficultés principales qu'éprouve le premier :

1. La première difficulté est qu'« *il dispose généralement d'un horaire très limité, si on le compare aux dix ou douze heures par jour au cours desquelles tout élève a la possibilité de pratiquer sa langue maternelle* » (Girard, 1972 : 10)

2. Une deuxième difficulté tient au manque de motivation profonde de la part des élèves dès que s'est émoussé l'attrait de la nouveauté. Dans beaucoup d'établissements, en effet, on apprend le français seulement parce que cela fait partie du programme. Or, on n'apprend bien que ce que l'on veut vraiment apprendre. Et Girard (ibidem) de soutenir que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on obtient généralement de bons résultats avec des publics d'adultes qui ont un besoin vital d'apprendre une langue étrangère, pour des raisons professionnelles en particulier. Ce facteur de motivation, s'ajoutant à celui de l'horaire signalé ci-dessus, explique aussi la facilité extraordinaire avec laquelle le jeune enfant acquiert les mécanismes de sa langue maternelle, aussi réputée « difficile » que soit cette langue et aussi peu élevé que soit le quotient intellectuel de l'enfant.

3. La dernière difficulté, qui nous concerne le plus, est que l'apprenant, étant déjà locuteur d'une autre langue, se retrouvera devant le fameux problème des interférences : il ne lui sera pas facile

de vaincre des habitudes d'audition et de phonation, voire des structures mentales, pour leur substituer de nouvelles habitudes.

Or, malgré ces difficultés, il se trouve que nos ambitions sont bien plus grandes qu'autrefois. Le développement des transports, des voyages, des échanges internationaux fait qu'une bonne maîtrise de la langue est considérée comme indispensable. On voudrait donc arriver, en langue non maternelle, à des résultats que l'on obtient en langue maternelle, malgré les différences énormes des conditions d'apprentissage qui viennent d'être évoquées ci-dessus.

Il convient toutefois de reconnaître que la DFLNM a plus d'affinités avec la DFLE qu'avec la DFLM, car et les enseignants, et les apprenants, et le milieu ne sont les mêmes en DFLM et DFLNM, « [...] *le seul dénominateur commun n'étant, à la rigueur, que l'identité de la matière enseignée [...]* » (Dabene, 1997 : 31), alors que, la DFLE et la DFLNM peuvent se substituer dans certains contextes comme l'affirme Poth (1967 :7) : « [...] *le contact que les enfants africains - dans leur très grande majorité - entretiennent avec le français (comme avec l'anglais ou le portugais) tout au moins au début de leur scolarité implique une méthodologie d'apprentissage qui est celle d'une langue étrangère.* »

3.2. Faute et erreur : mise au point

L'on ne peut pas parler de la place de la langue maternelle de l'apprenant dans l'apprentissage d'une autre

langue sans faire allusion à la notion de faute et/ou d'erreur, car, comme le souligne Astolfi (2003 : 95), « *L'efficacité didactique n'est possible que moyennant l'intériorisation de nouvelles grilles pour la compréhension de ce qui se joue dans l'acte didactique, et l'erreur en est le cœur.* »

Il paraît donc nécessaire, de distinguer, de prime abord, la faute de l'erreur afin d'éclaircir cette ambiguïté dans la nomination. En effet, les termes *erreur* et *faute* reviennent souvent pour désigner les difficultés rencontrées par les élèves dans l'apprentissage. Corder pense qu'il serait « *commode d'appeler « faute » les erreurs de performances, en réservant le terme d'erreurs aux erreurs systématiques des apprenants, celles qui nous permettent de reconstruire leur connaissance temporaire de la langue, c'est-à-dire leur compétence transitoire.* » (1967 : 13)

Cette position est relayée par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (2005 : 118) qui a aussi fait une distinction entre les fautes et les erreurs en montrant que « *Les erreurs sont causées par une déviation ou une représentation déformée de la compétence cible. Il s'agit alors d'une adéquation de la compétence et de la performance de l'apprenant qui a développé des règles différentes des normes de la L2. Les fautes, pour leur part, ont lieu quand l'utilisateur apprenant est incapable de mettre ses compétences en œuvre, comme ce pourrait être le cas pour un locuteur natif.* »

Si dans le quotidien, les concepts d'erreur et de faute ne sont pas suffisamment distincts l'un de l'autre, en didactique, par contre, le mot *erreur* semble le plus apprécié parce qu'il « [...] est exempt de toute connotation »

dépréciative ». » (Aljubbi, 2016 : 107) pendant que le concept de faute a une charge connotative. C'est pourquoi, dans cette étude, nous privilégions le lexème *erreur* et nous n'emprunons pas systématiquement le terme *faute*.

4. Le kiswahili, un outil pour réduire le risque d'erreur en classe de FLNM

« *L'erreur provient bien souvent du parasitage de la langue source sur la compréhension du fonctionnement du système de la langue cible* » (Brussatis, 2006 : 6). Pour prévenir cette erreur consistant à adapter le système linguistique de la L2 à celui de la langue maternelle, il apparaît pertinent d'exploiter la langue source elle-même comme outil didactique. Cette approche se déploie en deux temps forts :

Ce recours à la langue maternelle de l'apprenant pour prévenir l'erreur se fera en deux temps forts :

1° Pendant la préparation de la leçon et

2° Pendant la leçon

Précisons que ces deux temps forts seront chacun subdivisés en plusieurs étapes.

Pendant la préparation de la leçon, l'enseignant opposera, dans les deux systèmes linguistiques, la notion grammaticale à enseigner (le pronom personnel, par exemple), afin de se rendre compte de son fonctionnement dans les deux langues (le kiswahili et le français).

Une fois que l'opposition aura été faite, l'enseignant devra alors focaliser son attention sur les éléments de différence dans le fonctionnement de la notion en question.

Il repérera les interférences pouvant faire que l'élève tombe dans l'erreur.

Les interférences ainsi relevées ne devront pas rester un secret pour l'enseignant. Il les portera, par contre, à la connaissance des apprenants, *pendant la leçon*, pour que ceux-ci soient informés du danger qui les guette.

Ces deux cas illustrent :

Exemple 1 : Emploi des pronoms personnels compléments d'objet

Premier temps fort : Pendant la préparation de la leçon

Première étape : Opposition des deux systèmes linguistiques

Pendant la préparation d'une leçon sur l'emploi des pronoms personnels compléments d'objet, le maître devra commencer par opposer cette notion grammaticale dans les deux langues. Il opposera ainsi des phrases comme *Je le touche, Ton père, je lui parle, Tes parents, je leur parle d'une part à Ninamugusa, Baba yako, ninamusemesha, Bazazi bako, ninabasemesha d'autre part.*

Deuxième étape : Relevé des interférences

Quand il aura opposé le fonctionnement du pronom personnel complément d'objet dans les deux langues, le maître devra alors chercher tous les éléments qui différencient les deux systèmes linguistiques en rapport avec la notion concernée.

Pour le cas d'espèce, l'opposition permettra au guide de constater qu' :

- a. En français, à côté des verbes intransitifs, il existe des verbes transitifs, qui se divisent en deux sous

catégories : les verbes transitifs directs et les verbes transitifs indirects. Les premiers appellent un complément d'objet direct ; les seconds, un complément d'objet indirect. A la troisième personne, les pronoms personnels C.O.D. sont *le, la, l', les* et les pronoms personnels C.O.I. sont *lui* et *leur*.

- b. En kiswahili, par contre, la notion de transitivité directe et indirecte n'est pas attestée. Cela fait que les pronoms personnels compléments d'objet du français, qu'ils soient directs ou indirects, aient un seul et même correspondant en kiswahili. Ceux de la troisième personne du singulier ont un infixe d'une classe du singulier comme correspondant ; et ceux de la troisième personne du pluriel, un infixe d'une classe du pluriel.

Deuxième temps fort : Pendant la leçon

Troisième étape : Communication des interférences aux élèves

A ce niveau, le maître porte à la connaissance des apprenants toutes les différences qu'il a pu relever, à la deuxième étape, dans le fonctionnement du pronom personnel complément d'objet entre les deux langues.

Quatrième étape : Communication des obstacles à contourner.

Pour ce qui est de cet exemple, quand le maître aura communiqué les différences aux apprenants, il leur montrera qu'eu égard auxdites différences, il y a risque, pour un locuteur du kiswahili, langue qui n'atteste pas l'opposition transitivité directe/transitivité indirecte, d'éprouver des problèmes à opérer le choix du pronom correct à la troisième

personne. La tendance étant de ne recourir qu'aux pronoms C.O.D. (le, la, l', les), ceux-ci étant les plus usités. On assisterait alors à des phrases comme :

- Je le donne mon stylo.
Sur le modèle de *Ninamupa kalamu yangu¹⁵*
- Tu l'as demandé l'autorisation de sortir ?
Sur le modèle d'*Ulimuomba ruhusa ya kutoka ?*
- Mon père les a envoyé leurs outils.

Sur le modèle de *Baba alibatumia byombo byabo.*
au lieu de :

- Je lui donne mon stylo.
- Tu lui as demandé l'autorisation de sortir ?
- Mon père leur a envoyé leurs outils.

Cinquième étape : Exercices structuraux

Deux types d'exercices seront proposés aux élèves à ce niveau pour les amener à s'approprier l'usage du pronom personnel complément d'objet. L'enseignant donnera d'abord des phrases dans lesquelles les apprenants seront amenés à remplacer des syntagmes par le pronom personnel qui convient :

Remplacez les mots entre () par un pronom personnel !

1. Nous regardons jouer (notre petit frère).
2. Vous avez parlé (à l'inspecteur) ?
3. Vous donnez de bons conseils (à ces élèves).
4. Cherche (ta sœur) !
5. Jetez (ces écorces) à la poubelle !

¹⁵ C'est la traduction de la phrase française qui précède

L'avantage d'un tel exercice est que l'élève, avant de faire le choix du pronom, doit réfléchir sur la construction (directe ou indirecte) du verbe complété.

L'objectif de l'enseignement du FLNM étant de développer la compétence communicative, l'enseignant devra ensuite pousser les apprenants à construire leurs propres phrases. Il leur demandera alors, par exemple, de former cinq phrases dans lesquelles ils emploieront, respectivement, les pronoms *le, la, les, lui et leur* ! L'avantage est que dans le choix du verbe, l'apprenant devra tenir compte du pronom qui le complètera selon les explications qui lui auront été fournies dans les étapes précédentes.

Exemple 2 : Place des pronoms personnels compléments d'objet

Premier temps fort : Pendant la préparation de la leçon

Première étape : Opposition des deux systèmes linguistiques

Pendant cette étape, le professeur fera une opposition au sujet de la place du pronom personnel complément d'objet. Des phrases telles que *Je te le donne, Dites-le-moi, Ne me le montrez pas, etc.* du français seront opposées à *Ninaikupatia, Uiniambie, Musiinionyeshe, etc.* du kiswahili.

Deuxième étape : Relevé des interférences

L'opposition ainsi faite permettra à l'enseignant de constater qu'en kiswahili, l'infixe objet correspondant du pronom personnel complément d'objet direct précède toujours l'infixe objet correspondant du pronom personnel

complément d'objet indirect français. Par contre, en français :

- a. si un impératif sans négation a deux pronoms personnels compléments d'objet, l'un direct, l'autre indirect, on place le complément d'objet direct le premier ;
- b. si l'impératif est négatif, le pronom complément d'objet indirect se place le premier. Toutefois *lui* et *leur* font exception ;
- c. à un mode autre que l'impératif, quand le verbe a deux compléments d'objet, l'un direct, l'autre indirect, celui-ci se place le premier, *lui* et *leur* faisant exception.

Deuxième temps fort : Pendant la leçon

Troisième étape : Communication des interférences aux apprenants

Les constats faits par l'enseignant pendant la préparation (voir la deuxième étape) sont alors présentés aux élèves. Cela leur permettra d'éviter de tomber dans des erreurs dont la source est la dissemblance entre le système linguistique de la langue source et celui de la langue cible.

Quatrième étape : Communication des obstacles à contourner

L'enseignant devra, pendant cette étape, montrer aux élèves qu'au vu des différences entre la place occupée par les pronoms personnels COD et COI en français et leurs correspondants du kiswahili, l'apprenant qui a le kiswahili comme première langue court le risque de toujours placer le

COD avant le COI. Il leur expliquera que le danger consistera à dire, par exemple, *Je le te donne, Dites-moi-le, Ne le me montrez pas, etc.* Ainsi, il aura mis les élèves en éveil contre le risque.

Cinquième étape : Exercices structuraux

Afin de familiariser les apprenants avec la variation de la place du pronom personnel, le maître les soumettra à deux types d'exercices.

D'abord, il leur donnera des phrases contenant des mots à remplacer par un pronom personnel. Voici comment cet exercice se présentera :

Remplacez les mots entre () par un pronom personnel :

1. Ils ne donneront pas (le secret) (à toi).
2. Ne dis pas (la vérité) (à tes amis) !
3. Donnez (cette craie) (à moi) !
4. Je remettrai (ces outils) (au jardinier).
5. Mes parents enverront (les frais scolaires) (à moi) à la fin de la semaine.

Avec un tel exercice, l'élève sera amené à placer le pronom COD avant ou après le pronom COI selon le mode et la forme auxquels le verbe est conjugué.

L'enseignant exigera ensuite que les élèves construisent des phrases dont ils sont auteurs. La question *Formez trois phrases dans lesquelles le pronom COI est placé avant le pronom COD et deux phrases dans lesquelles le pronom COD précède le pronom COI*, par exemple, leur sera posée.

5. L'erreur, un obstacle inévitable

Dans la section précédente, nous avons démontré que le kiswahili, langue maternelle de l'apprenant, est un outil qui permet à l'enseignant du FLNM de prévenir les fautes dues aux interférences entre la L1 et la L2.

Il faut cependant reconnaître qu'il est impossible d'éviter l'erreur dans l'apprentissage d'une langue étrangère en particulier et dans l'apprentissage en général comme l'affirment Cuq et Gruca (2005 : 389) : « [...] *tout apprentissage est source potentielle d'erreur. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreurs, parce que cela voudrait dire que celui qui apprend sait déjà.* » et comme le soutient Algubbi (2006 : 104) : « *Contrairement à l'apprentissage qui n'admet pas les fautes-erreurs, les nouveaux courants pourvoient que ces dernières sont normales [...]* »

Nous comprenons donc que l'erreur est inévitable. Mais quel statut faut-il donner à cette erreur que nous ne pouvons pas éviter ?

L'erreur, longtemps considérée comme une faute grave à éviter autant que possible, est désormais non seulement acceptée en classe, mais aussi « [...] *encouragée, car non seulement elle ne peut être évitée, mais en plus elle joue un rôle essentiel dans le processus d'apprentissage.* » (Brussatis, 2006 : 5)

En effet, depuis quelques années, les recherches en éducation, et plus particulièrement en didactique, ont permis de passer d'une conception négative des erreurs donnant lieu à sanction, à une conception nouvelle où celles-ci apparaissent plutôt comme un indice de la manière dont

fonctionne le processus d'apprentissage et comme « un témoin précieux pour repérer les difficultés des élèves. » (Astolfi, 1997 : 38)

Il est fréquent qu'un élève ait honte après avoir commis une erreur quelle qu'elle soit, et que par conséquent il renonce rapidement à toute prise de risque, parfois même à toute tentative de communication. Or, l'erreur d'un élève peut servir à d'autres qui l'auraient également commise. De plus, en commettant une erreur, l'élève rend possible l'explication de celle-ci et sa disparition.

Il convient donc que le maître encourage les élèves et qu'il leur montre que, plus petit, lorsqu'ils apprenaient à parler leur langue maternelle, leurs parents s'émerveillaient de leurs premiers mots et phrases, privilégiant sans aucune hésitation le sens plutôt que la forme. Il semble important de faire prendre conscience aux élèves qu'une des priorités de l'apprentissage du FLNM est la capacité à s'exprimer dans cette langue, à communiquer et se faire comprendre.

L'enseignant de FLNM évitera donc de considérer l'erreur comme quelque chose de négatif, car on n'apprend pas sans commettre des erreurs. Cela dit, l'erreur est donc inévitable dans tout apprentissage, et devrait être prise en compte comme moyen adéquat vers la maîtrise de la langue cible.

6. Le kiswahili, un outil pour corriger l'erreur en classe de FLNM

Les techniques de correction d'erreurs fondées sur la correction immédiate et systématique, comme dans les

exercices structuraux au laboratoire de langues, ont souvent peu de prise sur les causes mêmes des erreurs et sur leur relation à l'interlangue qui les a produites. *« Donner la variante correcte ne suffit pas à éliminer les erreurs ni à éclairer l'apprenant sur la nature exacte de ses erreurs. »* (Ristea, 2006 : 22-23) D'où l'intérêt de pratiques plus inductives et réflexives, appuyées sur les interlangues des apprenants et sur leur capacité de conceptualisation.

En effet, *« l'apprenant a une tendance naturelle à faire référence à sa langue maternelle pour s'approprier une langue étrangère et que l'enseignant a donc tout intérêt à utiliser méthodologiquement cette tendance. »* (Cuq, 2003 : 239)

Dans tout enseignement de langues, le traitement de l'erreur doit être un fait réfléchi, qui doit être mis en œuvre, en tant qu'un point fondamental de la démarche didactique. Or, rappelons-le, du point de vue de la didactique, l'erreur est non seulement inévitable, mais normale et nécessaire, constituant un indice et un moyen d'apprentissage.

La question la plus importante à ce niveau est de savoir comment l'erreur peut-elle être utilisée pour amener les apprenants du FLNM à surmonter leurs difficultés. En d'autres termes, comment l'élève devrait-il comprendre où et pourquoi il commet l'erreur en français ?

Pour rendre l'erreur utile dans le processus d'enseignement/apprentissage du français, il faut commencer par chercher son origine. Or, et nous l'avons déjà signalé, l'erreur est souvent due aux interférences entre la langue connue de l'apprenant et celle qu'il apprend. Lorsque

l'enseignant se rendra compte que le problème de l'apprenant est de s'être référé à sa première langue, il partira alors, lui aussi, de cette première langue pour pallier le problème. Comment ?

Il décrira, dans les deux systèmes linguistiques, l'élément mal employé par l'élève. Cette description lui permettra de montrer à l'apprenant qui a commis l'erreur ainsi qu'à tous les autres qui la commettraient, les différences de fonctionnement entre les deux systèmes linguistiques. Par ailleurs, il importe de souligner que la description dont il est question n'exige pas nécessairement que l'on embrouille l'élève avec des termes linguistiques tels que morphème, préfixe verbal, infixes objet ou réfléchi, etc. De simples explications suffisent pour montrer à l'apprenant l'origine de la faute qu'il a commise.

Dans nos enquêtes de terrain, *Nous les avons téléphoné* (ITFM 34 ; SGS 7), *nous avons les téléphoné* (SGS II 20 ; RHM II 32), *nous leur avons téléphoné* (ISTB 9 ; SVT II 18), *nous leurs avons téléphoné* (EDAP 3 ; BNG II 3), *nous avons téléphoné à eux* (ITFM 16 ; LFT 31), *nous avons téléphoné ils* (ISTK 27 ; ISTK II 14), etc. sont autant de réponses qui ont été alignées par les élèves en réaction à la tâche qui a consisté à remplacer le syntagme entre () par un pronom personnel dans la phrase « *Nous avons téléphoné (aux grands frères)* ». Le point d'intérêt majeur réside dans la préférence des élèves pour un pronom COD ou COI.

Le résultat du dépouillement s'est présenté comme suit :

A en croire ce graphique, 24% des enquêtés ont fait recours au pronom personnel COI, *leur*, contre 29% qui ont utilisé le pronom personnel COD, *les*, pour remplacer un syntagme nominal COI. A ceux-ci s'ajoutent les 45% des apprenants qui n'ont pas répondu à la question et les 2% qui ont employé un pronom qui n'est ni COD ni COI.

Dans une pareille situation, le maître éviterait de donner aux élèves la forme correcte, mais devrait passer par un certain nombre d'étapes pour corriger l'erreur commise par les apprenants.

Première étape : Analyse de l'erreur

Une réflexion sur cette erreur permettra à l'enseignant et aux apprenants de se rendre compte que le problème de ceux-ci réside au niveau du choix du pronom à employer selon que le verbe est transitif direct ou indirect.

Deuxième étape : Opposition des deux systèmes linguistiques

Comme le soulignent Vinay et Darbelnet, cités par Brussatis (2006 : 16), « *La comparaison entre deux langues, si elle est pratiquée avec réflexion, permet de mieux faire ressortir les caractères et le comportement de chacune.* »

Grâce à l'opposition des deux systèmes linguistiques, le maître et ses élèves reviendront sur les différences de construction de verbes dans les deux langues, construction qui commande le choix du pronom personnel complément d'objet en français. Cette opposition permettra à l'apprenant de comprendre en quoi son énoncé constitue une incorrection. Pour l'aider, l'enseignant opposera des énoncés tels que :

Kiswahili	Français
<i>Tuliona basoda</i>	<i>Nous avons vu des militaires</i>
<i>Tulibaona</i> <°tu - li - ba - on - a IO cl2	<i>Nous les avons vus</i> COD vdt
<i>Tulipigia bakaka simu</i>	<i>Nous avons téléphoné aux grands frères</i>
<i>Tulibapigia simu</i> <°tu - li - ba - pig - il - a IO cl2	<i>Nous leur avons téléphoné</i> COI vti

Troisième étape : Explications des différences

A cette étape, il faudra que les apprenants découvrent que le problème a consisté en l'emploi du pronom

personnel complément d'objet direct à la suite d'un verbe transitif indirect (on téléphone à quelqu'un). Les élèves devront comprendre également que cette difficulté est due au fait qu'en kiswahili, leur première langue, c'est le même infixe objet qui est employé pour remplacer un syntagme nominal, qu'il corresponde au COD ou au COI français.

Grâce à ces explications, l'élève comprendra que dans la phrase « *Nous avons téléphoné (aux grands frères)* » qui lui a été proposée, il fallait remplacer les mots entre () par le pronom personnel COI, *leur*, étant donné que *téléphoner* est un verbe transitif indirect et que le syntagme *aux grands frères* est du pluriel.

Toujours sur le terrain, il a été demandé aux enquêtés de remplacer les syntagmes entre () par un pronom personnel dans la phrase « *Mes parents ont dit qu'ils enverront (de l'argent) (à mon grand frère).* » En répondant à la question, certains élèves ont placé le COI avant le COD, cas de ISTB 4 et LFT II 21, mais plusieurs dont ITFM II 13 et ISTB II 5 ont placé le COD avant le COI comme l'indique le graphique ci-après :

Ceux qui ont su bien faire suivre les deux pronoms personnels compléments d'objet sont, comme on peut le constater dans ce graphique, moins nombreux que ceux qui ont réfléchi dans le sens contraire. Pour corriger cette erreur, nous proposons que l'enseignant suive ce cheminement :

Première étape : Analyse de l'erreur

L'enseignant aidera l'élève à comprendre pourquoi il est tombé dans cette erreur. Cette réflexion permettra de trouver qu'il s'agit d'un problème de place occupée par le pronom personnel.

Deuxième étape : Opposition des deux systèmes linguistiques

Le système linguistique du kiswahili sera opposé à celui du français en vue d'amener l'apprenant à comprendre

pourquoi il a commis l'erreur. Pour ce cas précis, il sera question d'opposer :

Kiswahili	Français
1. Bazazi bangu balisema kama batamutumia kaka makuta.	1. Mes parents ont dit qu'ils enverront (de l'argent) (à mon grand frère).
2. Bazazi bangu balisema kama batazimumutmia.	2. Mes parents ont dit qu'ils lui en enverront.
...batazimumutmia. <°ba - ta - zi - mu - tum - il - a IO IO cl10 cl1	...ils lui en enverront. COI COD

Troisième étape : Relevé des différences

Le maître, avec la participation des élèves, rappellera les différences qui se dégagent entre les pronoms personnels compléments d'objet du français et leurs correspondants du kiswahili du point de vue syntagmatique.

Aussi prendra-t-il soins de démontrer que le problème qui s'est posé est que l'on a placé le pronom COD avant le pronom COI comme c'est toujours le cas en kiswahili alors qu'il fallait que le COI précède le COD étant donné que le verbe n'est pas conjugué à la forme affirmative du mode impératif.

De cette manière, il aura attiré leur attention sur le fait qu'ils doivent se garder de placer toujours le COD avant le COI, mais plutôt commencer par vérifier si le verbe est ou non au mode impératif et si cet impératif est affirmatif ou négatif.

Cette manière de corriger les fautes des élèves a un double avantage : elle permet que l'élève comprenne ce qui a fait qu'il commette l'erreur et lui donne l'occasion de

réfléchir sur sa propre langue, car « *Apprendre une et a fortiori plusieurs langues vivantes, c'est développer une agilité intellectuelle précieuse pour mieux maîtriser sa langue maternelle.* » (Brussatis, 2006 : 10) Il ne faut, en effet, pas oublier qu'à la différence du petit enfant qui apprend le kiswahili, sa langue maternelle, par acquisition naturelle et inconsciente, l'élève découvre et apprend à l'école le français, non plus par acquisition mais par apprentissage. Il n'est donc pas réellement conscient du fonctionnement de sa propre langue, et lors de l'apprentissage du français, l'élève est amené à conceptualiser la langue source afin de pouvoir analyser le fonctionnement de la langue cible.

Pour apprendre le français, l'élève a besoin de références claires dans sa langue maternelle, le kiswahili. Dès lors, avant même de réfléchir sur le fonctionnement de la langue cible, il faut obligatoirement faire réfléchir l'élève sur sa phrase du kiswahili et lui faire prendre conscience que telle construction du kiswahili ne peut évidemment pas trouver correspondance exacte en français.

Ainsi, au fil des séances, la correction des erreurs dues aux interférences entre la L1 et la L2 réduit petit à petit l'interlangue des élèves et permet aux parasitages de se faire bien moins fréquents. Rappelons que ces nombreuses interférences créent pour l'élève une interlangue absolument nécessaire et indispensable à l'apprentissage d'une nouvelle langue, le français. Cette interlangue fait partie du chemin menant vers la langue cible. Elle constitue une sorte de pont entre la langue maternelle, le kiswahili, et la langue cible, le français.

En effet, lorsqu'un élève se trompe, faisant confiance à son interlangue qu'il croit être le système francophone, il s'approche, en réalité, grâce aux corrections qui lui sont ensuite apportées, de la « vérité » du français.

7. Conclusion

L'analyse des erreurs commises par les apprenants locuteurs du kiswahili dans l'apprentissage du français langue non maternelle met en évidence la nécessité d'une approche pédagogique adaptée au contexte de contact de langues. Les résultats de cette étude invitent à repenser certaines pratiques d'enseignement de la grammaire afin de mieux prendre en compte les réalités linguistiques des apprenants. L'enseignement du français en milieu plurilingue ne peut se fonder exclusivement sur des modèles didactiques conçus pour des contextes monolingues. Dans le cas des apprenants locuteurs du kiswahili, l'ignorance de la langue première conduit souvent à une incompréhension des mécanismes à l'origine des erreurs et, par conséquent, à des stratégies de correction inefficaces. Une pédagogie contextualisée suppose que l'enseignant tienne compte des structures linguistiques de la langue maternelle des apprenants et de leur influence sur l'acquisition du français.

Les résultats obtenus confirment la pertinence de l'analyse contrastive en tant qu'outil de prédiction et d'interprétation des erreurs. En identifiant en amont les zones de divergence entre le français et le kiswahili, l'enseignant peut anticiper les difficultés des apprenants et adapter sa démarche pédagogique en conséquence.

L'un des apports majeurs de cette recherche réside dans la valorisation de la première langue comme outil didactique. Loin d'entraver l'apprentissage du français, le recours raisonné au kiswahili peut faciliter la compréhension des règles grammaticales et réduire le risque d'erreur.

Malgré les résultats obtenus, cette étude présente certaines limites. D'une part, l'analyse a porté sur un corpus restreint à un niveau scolaire et à un type précis de phénomène grammatical. D'autre part, seules les erreurs potentielles et réelles ont été prises en compte, à l'exclusion des erreurs d'évitement et des erreurs non classables.

Ces limites ouvrent néanmoins des perspectives de recherche intéressantes. Des études ultérieures pourraient élargir l'analyse à d'autres catégories grammaticales, à d'autres niveaux d'enseignement ou à d'autres langues bantou. De même, une approche longitudinale permettrait d'observer l'évolution des erreurs et de mesurer l'impact à long terme de l'approche contrastive sur les performances des apprenants.

Bibliographie

- ALGUBBI Shaima, « L'erreur : un outil fondamental dans la classe de FLE ». In : *Norsud*, n°7, 2016, pp. 103-116
- ASTOLFI Jean-Pierre, 1997. *L'erreur, un outil pour enseigner*, E.S.F., Paris
- ASTOLFI Jean-Pierre, 1999. *Chercheurs et enseignants : Repères pour enseigner aujourd'hui*, INRP., Paris

BRUSSATIS Sylvie, 2006, *Langue source, langue cible : interactions, interférences et remédiations*, mémoire de Master, IUFM de l'Académie de Dijon

CHRISS Jean-Louis et DAVID Jacques, 2012. *Didactique du français et étude de la langue*, Armand Colin, Paris

CHRISS Jean-Louis, DAVID Jacques et REUTER Yves (Sous la direction de), s.d. *Didactique du français. Fondement d'une discipline*, De Boeck, Bruxelles

CORDER S. Pit, « Dialectes idiosyncrasiques et analyse d'erreurs ». In *Langages*, n°57, 1967, pp. 17-28

CUQ Jean-Pierre et GRUCA Isabelle, 2005. *Cours de didactique du français langue étrangère et seconde*, PUG, Grenoble

CUQ Jean-Pierre, 2003. *Dictionnaire de didactique du Français langue étrangère et Seconde*, CLE International, Paris

DABENE Michel et DUCANCEL Gilbert, « Pratiques langagières et enseignement du français à l'école ». In *Repères*, n°15, 1997

DE LANDSHEERE Gilbert, s.d. *Evaluation continue et examens. Précis de docimologie*, Fernand Nathan & Editions Labor, Paris & Bruxelles

DEBYSER Francis, « La linguistique contrastive et les interférences. ». In : *Langue française. Apprentissage du français langue étrangère*, n°8, 1970, pp. 31-61

GALISSION Robert et COSTE Daniel (sous la direction de), 1976. *Dictionnaire de didactique des langues*, Hachette, Paris

GIRARD Denis, 1972. *Linguistique appliquée et didactique des langues*, Armand Colin - Longman, Paris

POTH Joseph, 1967. *L'enseignement d'une langue maternelle et d'une langue non maternelle. La mise en application d'une pédagogie convergente (version Afrique)*, Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA), Mons

PUREN Christian, 1996. *Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues*, CLÉ international, Paris : Nathan

RISTEA Paula Maria, 2006, *Erreurs et apprentissage : le rôle de l'erreur dans l'apprentissage du français langue étrangère*, mémoire de master, Université Lumière Lyon 2

SMAHI Farah., 2016, *La traduction dans l'enseignement / apprentissage du FLE « Cas des étudiants de 2^{ème} année licence de français université de Tlemcen »*, mémoire de Maîtrise, Université Abou Bekr Belkaid

VIGNER Gérard, 2004. *La grammaire en FLE*, Hachette Livre, Paris

ANNEXES

Des écoles enquêtées

<i>Commune</i>	<i>Ecole officielle</i>	<i>Ecole conventionnée</i>	<i>Ecole privée agréée</i>
Bagira	Institut de Bagira	Institut Bangu	C.S. Le Savant
Ibanda	EDAP/I.S.P.	Institut La Sagesse	C.S. La Fontaine
Kadutu	Institut de Kadutu	I.T.F.M.	C.S. Rehema

Des effectifs des élèves

<i>Ecole</i>	<i>Effectif</i>		<i>Total</i>
	<i>7^{ème}</i>	<i>8^{ème}</i>	
C.S. La Fontaine	44	40	84
C.S. Le Savant	40	45	85
C.S. Rehema	40	38	78
EDAP/I.S.P.	67	59	126
I.T.F.M.	45	39	84
Institut Bangu	27	30	57
Institut de Bagira	21	11	32
Institut de Kadutu	54	50	104
Institut La Sagesse	57	67	124
Total	395	379	774

De la codification des copies

Le dépouillement a commencé par la codification des copies des élèves. A chaque copie a été attribué un code constitué du nom de l'école en une sorte de sigle (BNG pour l'Institut BANGU, EDAP pour l'Ecole d'application de l'I.S.P.- Bukavu, ISTB pour l'Institut de Bagira, ISTK pour l'Institut de Kadutu, ITFM pour l'Institut Technique Fundi Maendeleo, LFT pour le C.S. LA FONTAINE, RHM pour le C.S. REHEMA, SGS pour l'Institut LA SAGESSE, SVT pour le C.S. LE SAVANT) et du numéro d'ordre de la copie (1, 2, 3, 4, ...). Chaque fois que les deux éléments sont séparés par deux en chiffres romains, c'est qu'il s'agit d'un élève de la huitième année. Ainsi donc, le code BNG1 indique qu'il s'agit de la première copie de la septième année de l'Institut Bangu et SVTII6, la sixième copie de la huitième année du complexe scolaire Le Savant.

Crise et décadence des valeurs éthiques dans what a carve up ! ET middle England de Jonathan Coe

Mangbomin Henri-Joël BAH,

Université Félix Houphouët Boigny

bahjoel388@yahoo.fr

Kouadio Guillaume YAO,

Université Alassane Ouattara-Bouaké

guillaumek40@gmail.com

Assistant à l'Université Alassane Ouattara- Bouaké (CI)

Littérature et Civilisation Africaines des Pays Anglophones
(Poésie).

Résumé

Cet article vise à examiner la crise et la décadence des valeurs éthiques dans l'œuvre romanesque de Jonathan Coe. Dans ses romans intitulés What a Carve Up! (1994) et Middle England (2018), Coe participe à l'amélioration des conditions de vie de ses contemporains en critiquant les problèmes socio-économiques et politiques du Royaume-Uni actuel. Pour ce faire, il convient de démontrer comment l'auteur s'approprie le fait social dans son récit.

Mots clés : sociocritique ; sociogramme ; cotexte ; crise ; décadence ; valeurs

Abstract

This article aims to examine crisis and decline of ethical values in Jonathan Coe's novels. In his What a Carve Up! (1994) and Middle England (2018), Coe contributes to the improvement of the living conditions of his fellow citizens by criticizing the socio-economic and political issues of the

current United Kingdom. To reach this goal, it is important to demonstrate how does the author deal with social facts in his writing.

Key words: *sociocriticism; sociogram; cotext; crisis; decline; values*

Introduction

Les textes littéraires dans leur ensemble ont toujours été le reflet de leur société d'origine. Ainsi ont-ils souvent retracé les grands événements ayant marqué d'une façon ou d'une autre leurs communautés d'origine. La dynamique perpétuelle de la société est à la base de l'interaction entre la création littéraire et la réalité sociale. Cette relation entretenue entre littérature et société a toujours donné lieu, au fil des années, à l'émergence de mouvements et écoles littéraires qui ont marqué l'histoire depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Ce développement intellectuel à travers les époques a généré des mutations dans toutes les civilisations qui se sont manifestées par des révolutions culturelles, politiques et sociales. Certes, la littérature est une création esthétique qui utilise l'imagination et l'art d'écrire, mais, elle n'a pas uniquement que cette vocation. Son essence est d'apporter un enrichissement aussi bien personnel et communautaire. La conception d'une œuvre littéraire nécessite avant tout, le désir et la volonté d'écrire, de créer et de communiquer sur la société. Elle est essentiellement l'expression d'une pensée évolutive qui consiste à corriger la nature humaine en la dépeignant avec réalisme, l'exagération ou parfois avec ironie. Montrer à l'homme ses défauts, ses travers et ses vices est une manière de les rectifier et de l'amener à une prise de conscience pouvant aboutir à un changement social. De ce fait, quel que soit le style ou le

genre littéraire utilisé, les écrivains cherchent à créer un miroir social, un reflet plus ou moins caricatural de la société, qui permet de mieux la comprendre et de mieux dénoncer ses failles de sorte à aboutir à l'amélioration de celle-ci.

La sociocritique de Claude Duchet est la méthode critique d'analyse de cette étude car, elle permettra de mieux comprendre l'aspect social des ouvrages de Jonathan Coe. En effet, elle est apparue en littérature dans les années 1971 autour de la revue « littérature » et des travaux de Claude Duchet (2009, p. 1). Selon Hubert et Tamine, elle apparaît comme une tentative permettant d'expliquer la production, la structure et le fonctionnement du texte littéraire par son contexte politico-social (2002, p. 9). Étant donné que les ouvrages littéraires ont souvent été modélés par les époques qui les ont vu naître, la sociocritique, approche analytique de cette étude, est incontournable dans l'explication des faits sociaux relatés dans les textes à étudier. Cette méthode d'analyse textuelle est la mieux indiquée pour aboutir aux résultats escomptés. Elle permettra non seulement de mieux analyser le cosmos social diffus dans les ouvrages de Jonathan Coe, mais surtout de comprendre le déploiement de la verve satirique que cache le discours de l'écrivain. Claude Duchet résume son approche sociocritique par une écriture de la société qui, elle-même, se montre inséparable du texte. Elle s'intéresse aux interactions entre texte et contexte. Dès lors, sans pour autant jeter du discrédit sur les approches des autres théoriciens tels que Pierre Zima et Edmond Cros, la sociocritique de Claude Duchet, de façon plus précise, servira de méthode de base dans cette étude.

Du fait que la réalité sociale façonne largement les œuvres produites reflétant elles-mêmes la société, les modes de vie des peuples, leurs aspirations, leur joie et leur souffrance, la sociocritique s'avère une méthode appropriée à cette étude. Notre étude s'appuiera sur les concepts clés de la sociocritique tels que : l'imaginaire social, l'idéologie, le sociogramme et le cotexte pour décrypter le texte.

Dans une approche sociocritique, cette étude vise à montrer par l'analyse de quelques faits sociaux, comment la littérature parvient à contribuer à l'évolution de la société. Dès lors, comment et dans quelle mesure celle-ci contribue-t-elle à l'évolution de la société ? Pour répondre à cette préoccupation, la présente étude sera menée en trois grandes étapes. La première articulation abordera les indices montrant avec réalisme la société britannique en crise, la seconde examinera la manifestation de cette crise interne et la dernière analysera la perte des valeurs traditionnelles comme conséquence d'une société en crise.

1/ Le dysfonctionnement de la société britannique : les indices d'une société en crise

Le but de cette section est d'examiner les indices qui participent à montrer le dysfonctionnement de la société britannique. Dans sa quête de présenter l'histoire sociopolitique et économique de la Grande-Bretagne sous un angle objectif, Jonathan Coe s'intéresse de plus en plus aux conditions de vie de ses contemporains. En effet, pendant que le gouvernement Thatcher finance et vend des armes aux protagonistes de la crise Iraquo-Koweïtienne, les

populations britanniques font face aux difficultés sur le plan socioéconomique. Pour mieux cerner cette crise interne le narrateur explique et présente la situation suivante :

Hilary looked at her watch. Her first piece had taken slightly less than twelve minutes to write: not bad for a beginner. She took it along to the deputy editor, who began by crossing out her headline, then slid the sheet of paper back across his desk after a few moments' bored scrutiny. 'They're not asking for more money,' he said. 'I'm sorry?' 'The miners. That's not why they're striking.' Hilary's brow puckered. 'Are you sure?' 'Quite sure.' 'But I thought all strikes were about asking for more money.' 'Well, this one's about pit closures. The NCB is planning to close twenty pits this year. They're striking because they don't want to lose their jobs.' (1994, p.69)

Ce passage met en évidence la grève des mineurs qui protestent contre la fermeture de vingt mines de charbon. De plus, l'on peut voir l'esprit patriotique de ceux-ci à travers cet acte. En effet, généralement, lorsqu'une entreprise publique ou privée ferme ses portes, les ouvriers ou les employés concernés manifestent pour le paiement de leurs indemnités et autres droits. Cependant, ceux-ci manifestent pour s'opposer à la fermeture des mines de charbon. Cette grève démontre d'une part leur lutte pour survivre et d'autre part leur bonne foi à travailler pour le développement de leur pays. De plus, à travers cet extrait, Jonathan Coe révèle comment les médias dénaturent et manipulent les informations dans la vraie vie. Il met en scène le personnage « Hilary » pour mieux décrire ce fait. Hilary

projette d'écrire un article de presse sur les grévistes sans toutefois prendre soin de maîtriser les raisons profondes de leur manifestation. Le lecteur est alors averti quant à la crédibilité de certains contenus de presse écrite ou audiovisuelle. Le faisant, Coe dénonce la manipulation de l'information et la campagne de propagande des médias publics. Il invite pour cela le lecteur à prendre du recul et à bien analyser les informations véhiculées dans les médias peu importe la renommée de ceux-ci.

Dans la perception sociocriticienne, cette manipulation de l'information relève du concept imaginaire social. En clair, Hilary travaille comme journaliste chez *Guardian Diary*, un journal proche du gouvernement. Dans son rôle, elle ne présente que la bonne image du gouvernement Thatcher en place au détriment de la réalité elle-même. Son attitude trouve une explication dans la variante du régime cognitif par lequel le concept imaginaire social s'exprime. Selon la sociocritique, qu'elle soit diffusée par la presse écrite ou audio-visuelle ou encore par les publications académiques, Hilary veut faire connaître une image innocente du gouvernement et par ricochet celle de la société britannique. C'est pourquoi l'étude du mode narratif (les techniques de narration) implique l'observation de la distance entre le narrateur et l'histoire. En fait, la distance permet de connaître le degré de précision du récit et l'exactitude des informations véhiculées. Dans l'optique de montrer la crédibilité des événements relatés dans son récit, le narrateur fait appel au rédacteur en chef adjoint. Celui-ci démonte l'opinion d'Hilary selon laquelle les manifestations sont au sujet d'une augmentation salariale

réclamée par les mineurs. À ce propos il soutient que : « They're not asking for more money. (1994, p. 69)

Par ailleurs, la crise interne entre le gouvernement Thatcher et le syndicat des mineurs prend une autre tournure. Ils haussent de plus en plus le ton et sont déterminés à préserver leurs emplois contre vents et marées. Ainsi, un bras de fer est engagé entre l'État et les syndicats. Le narrateur décrit cette crispation du climat sociopolitique britannique comme suit :

News had just come in of a surprise verdict from the High Court. Back in March, the Foreign Secretary Geoffrey Howe had ordered civil servants at GCHQ in Cheltenham to give up their union membership, arguing that it presented a conflict with the national interest. The unions had tried to overturn the ban by bringing an action in the High Court, and today, much to everyone's surprise, the judge had ruled in their favour. He said that the government's actions had been 'contrary to natural justice'. The provisional front page juxtaposed pictures of Mrs Thatcher and Mr Justice Glidewell, beneath the banner headline NOT NATURAL, and, in smaller type, ELATED STAFF HAIL LEGAL VICTORY. (1994, p.72)

Dans cette crise interne, le gouvernement a ordonné aux fonctionnaires et agents de l'État de renoncer à leurs droits syndicaux au profit de l'intérêt national. En effet, de cette politique gouvernementale d'austérité émaillée de promotion du secteur privé par la privatisation de la quasi-totalité des services publics britanniques est née la montée d'un sentiment nationaliste. Cette montée en puissance du

syndicalisme est le corollaire de l'impact de la politique de privatisation des infrastructures publiques. Pour cela, la réaction des syndicats britanniques s'inscrit et se légitime dans un contexte socio-politique marqué par plusieurs faits sociaux cumulatifs. Parmi ceux-ci, le déclin du secteur industriel public qui constituait le bassin de recrutement essentiel des syndicats, l'augmentation du travail à temps partiel et le phénomène de la promotion des entreprises privées. Ce bras de fer se solde par la victoire des syndicats mineurs sur le gouvernement. La cour suprême a rendu son verdict en faveur des syndicats. En effet, pour cette cour, l'interdiction des autorités du droit de syndiquer et par ricochet de manifestation va à l'encontre de la loi et donc de la justice.

L'on assiste à une confrontation entre le pouvoir exécutif et judiciaire. Ce face à face entre ces deux pouvoirs peut être aussi analysé à travers la fonction du concept idéologie de la sociocritique. Ce concept s'adresse ou s'intéresse à l'analyse du fond du texte littéraire. Pour parvenir à cette fin, le lecteur doit être en mesure de décoder la seconde connotation laquelle résulte de la mise en place de procédés évaluatifs dans le texte. Cette technique littéraire évaluative est repérable dans un récit à travers de multiples aspects de codes énonciatifs. Ceux-ci dépendent fortement du génie créateur de l'écrivain et peuvent être implicites ou délégués à des personnages. Ces indices comportent des connotations voilées ou de non-dits orchestrés dans le déploiement du flux de la prose. Ainsi leurs manifestations dans un texte entretiennent des relations complexes dont il s'agit pour le lecteur d'analyser le sens afin de mieux

comprendre l'effet idéologique qu'ils projettent. Dans l'extrait ci-dessus, le narrateur met en avant ces indices : « Mrs. Thatcher and Mr. Justice Glidewell » et « NOT NATURAL » (1994, p. 72). L'interprétation que le lecteur pourrait faire de ces indices est qu'ils traduisent bien l'opposition de deux pouvoirs exécutifs et judiciaires dont le premier est incarné par Mrs. Thatcher et le second par Mr. Justice Glidewell ayant pour rôle la réglementation de la société britannique. Le verdict de cette cour corrobore l'idée selon laquelle la séparation des pouvoirs est d'une importance capitale dans l'équilibre de la société. Cette perception démontre que le pouvoir exécutif a ses limites et ne doit aucunement influencer le pouvoir judiciaire dans la gestion des conflits comme étant l'une de ses principales missions.

En outre, à travers cet autre indice : « elated staff hail legal victory » (1994, p.72), Jonathan Coe démontre les sentiments de joie des syndicats savourant leur victoire acquise de façon légale. Dans un angle sociocritique, le lecteur peut aussi réaliser que le narrateur présente une bonne image de l'appareil judiciaire britannique. C'est une justice indépendante et impartiale qu'il présente aux lecteurs. Le faisant, Coe montre la voie à suivre à d'autres appareils judiciaires encore aux ordres du pouvoir exécutif. Étant donné que Jonathan Coe base essentiellement ses ouvrages sur l'historicisation, c'est-à-dire, il use des faits réels de la société britannique pour construire son mode narratif, l'on pourrait établir un parallèle avec la fonction testimoniale exercée par le narrateur. L'écriture d'un texte

implique des choix techniques qui engendreront un résultat particulier quant à la représentation verbale de l'histoire. Cette fonction testimoniale est ainsi avérée car, elle atteste la véracité de l'histoire, le degré de précision de la narration, la certitude vis-à-vis des événements et des sources d'informations. Tout ceci rend un témoignage vivant de la critique objective de l'écrivain. La grève des mineurs, le procès de leur syndicat avec le gouvernement Thatcher et la manipulation de l'information (la propagande) constituent les indices en faveur du dysfonctionnement de la société britannique que cette section a essentiellement analysé. À présent, intéressons-nous à la manifestation de cette crise interne.

2/ Le portrait d'une société britannique instable : récit d'une crise interne

Cette partie vise à analyser les manifestations de la crise interne britannique. À l'instar de toutes les communautés, le Royaume-Uni a traversé bien de crises à la fois internes et externes qui continuent de mettre à mal l'unité au sein des pays qui forment ce royaume. Celles-ci ont véritablement pris leur ancrage depuis l'époque de Margaret Thatcher jusqu'à nos jours. Parlant de ces crises, le récit de Jonathan Coe retrace les souvenirs d'une époque troublée par des événements d'une fureur destructrice. À cet effet, cette interaction entre personnage en dit plus sur cette situation :

'They're not asking for more money,' he said. 'I'm sorry?' 'The miners. That's not why they're striking.' Hilary's brow puckered. 'Are you sure?' 'Quite sure.' 'But I thought all strikes were about asking for more money.' 'Well, this one's about pit closures. The NCB is planning to close twenty pits this year. They're striking because they don't want to lose their jobs.' (2018, pp. 69-70)

Cet extrait met en évidence une crise interne opposant les mineurs au gouvernement Thatcher. Il s'agit de la manifestation des employés de l'État contre la décision de fermeture de vingt puits de mines. Une telle décision est lourde de conséquences car son application provoque le licenciement de plusieurs travailleurs. De part cette protestation l'auteur montre une société anglaise en pleine ébullition. Il fustige l'incapacité du régime Thatcher à trouver des solutions idoines aux problèmes des Britanniques. Pour lui, ce gouvernement n'est non seulement pas préoccupé par les questions vitales de la population telles que l'emploi, mais surtout il n'est pas à la hauteur de leurs aspirations. Cette grève est une belle illustration du mécontentement populaire car au-delà de toute considération, derrière un employé licencié se trouve toute une famille au chômage. Jonathan Coe se pose la question de savoir pourquoi réduire les opportunités d'emploi si l'on fait montre d'une incapacité à créer du travail pour tous ? Il

condamne de telles mesures gouvernementales mais surtout pointe du doigt Margaret Thatcher comme étant la responsable de toutes les dérives qui découleront de ces manifestations populaires.

En outre, critiquant sa communauté en crise, Coe fait un rapprochement de ces manifestations à celles ayant eu lieu sous la mandature du premier ministre David Cameron. Le narrateur explique tout ceci à travers son récit:

Everyone from all sides of London meet up at the heart of London (central) OXFORD CIRCUS!! , Bare SHOPS are gonna get smashed up so come get some (free stuff!!!) fuck the feds we will send them back with OUR riot! >:O Dead the ends and colour war for now so if you see a brother ... SALUT! if you see a fed ...SHOOT! We need more MAN than feds so Everyone run wild, all of london and others are invited! Pure terror and havoc & Free stuff ... just smash shop windows and cart out da stuff u want! Oxford Circus!!!! 9pm, we don't need pussyhole feds to run the streets and put our brothers in jail so tool up, its a free world so have fun running wild shopping :) Oxford Circus 9pm if u see a fed stopping a brother JUMP IN!!! EVERYONE JUMP IN niggers will be lurking about, all blacked out we strike at 9:15pm-9:30pm, make sure ur there see you there. REMEMBA DA LOCATION!!! OXFORD CIRCUS!!! (2018, p.79)

Ce message envoyé à tous les vaillants membres de la communauté noire anglaise, est une invitation à manifester. Cela laisse transparaître le caractère identitaire de la crise qui se profile à l'horizon. En effet, cet extrait révèle des

confrontations opposant la communauté noire à celle des blancs. L'usage de lettres capitales en milieu de phrases est très évocateur, non seulement il traduit les lieux et les cibles de la manifestation, mais il donne aussi de façon plus précise, les consignes et la conduite à tenir. L'usage inhabituel de lettres capitales est une manière pour le narrateur de situer et de préciser les foyers d'affrontement et d'instabilité de cette société anglaise. À en juger par le ton révolutionnaire, cet extrait aux accents pamphlétaires écrit comme un tract subversif semble inviter ceux à qui il est destiné à une action révolutionnaire face à une situation d'injustice. Par ailleurs, ce passage est une véritable satire du communautarisme ambiant qui consiste pour les gouvernants à stigmatiser certaines communautés. Mais cet extrait revient également sur le caractère communautaire de la lutte pour réparer ce qui est perçu comme une discrimination.

À travers ce même passage, Jonathan Coe dévoile et explique les origines apolitiques de certaines crises identitaires provocatrices d'instabilité sociale. Par exemple, ces expressions ou groupes de mots comme « O Dead the ends and colour war for now so if you see a brother ... SALUT! if you see a fed ...SHOOT! We need more MAN... » (2018, p.79) sont les prémices de cette crise raciale dont parle le narrateur. En effet, selon Hassen Kobbia et Jude Eggoh, de nombreux faits mettent en péril le fonctionnement des institutions publiques et politiques avec des conséquences dommageables sur l'activité économique. Selon ces deux critiques, parfois l'origine même de certaines crises n'est pas politique. Elle est peut-être économique,

religieuse, ethnique, etc, avec des implications sur le fonctionnement des institutions publique (2021, p. 2). En revanche, d'autres études telles que celles d'Alesina et Perotti (1996), Rodriguez et Rodrik (2000), Blanco et Grier (2000) considèrent les agitations sociales telles que décrites ci-dessus par le narrateur comme de l'instabilité politique. Par conséquent, leur interprétation faite de cette crise raciale se focalise sur la réaction de la population envers le gouvernement. Ces auteurs utilisent comme variables d'instabilité politique, le nombre de manifestations anti-gouvernementales et la violence à motivation politique. Ces approches de l'instabilité politique conduisent Campos et Karanasos (2008) à faire la distinction entre deux formes d'instabilité politique, à savoir : la forme formelle qui regroupe le nombre d'élections législatives, le nombre de changements constitutionnels majeurs et les crises gouvernementales. Ensuite, ils présentent l'instabilité politique informelle qui se manifeste par les bouleversements politiques non constitutionnels et les tensions sociales entre la société civile et le pouvoir politique. Dès lors, l'on pourra retenir de tout ce qui précède que les troubles comme les violences de masse civile, les émeutes et les remous sociaux peuvent également être expliqués essentiellement par les conflits ethno-linguistiques, idéologiques et religieux.

Londres, la capitale de l'Angleterre, est un indice du texte qui appartient à la communauté d'origine de Jonathan Coe. De ce fait, il nécessite d'être analysé dans une perspective sociocriticienne avec « le concept de sociogramme ». En effet, via l'esthétisation Jonathan Coe donne à cette ville

une nouvelle charge sémantique permettant de la différencier parmi tant d'autres villes de l'Angleterre et même de la Grande-Bretagne. Dans ce contexte, Londres est présenté comme étant le référent social du texte, c'est-à-dire le réel, l'élément palpable et identifiable dans la société de l'écrivain. L'écrivain britannique fait référence à cette ville ayant été particulièrement le théâtre de manifestations et non d'autres villes de l'Angleterre. Duchet Claude appelle cela la « sémiosis sociale » d'un texte car le récit intègre toujours des indices qui permettent d'identifier la société qui est mise en texte. Ceci permet au lecteur d'éviter toute confusion quant à la démarche critique de l'auteur. La lecture « sociogrammatique » appliquée s'avère nécessaire car, elle permet non seulement de baliser le champ critique mais aussi de sonder la crédibilité des faits sociaux observés. Sa pertinence réside fondamentalement dans la confrontation d'un langage social au langage littéraire. Le lecteur peut ainsi cerner la socialité des textes littéraires que soutient Duchet dans son approche de la sociocritique. Dans le passage suivant le narrateur tente de décrire la scène conduisant à cette instabilité sociale :

There was a big white lorry stuck at the junction of Mare Street and another road, blocking traffic. A crowd, mainly young people, mainly black, was beginning to gather but it was a shapeless, disorganized mass of people compared to the row of police that was ranged up against it, riot shields at the ready. At

the periphery of the crowd there were passers-by and spectators, circling around the edges, some of them trying to get to the shops or to get home, many of them using their phones and cameras to take videos of the building confrontation. (2018, p. 80)

La citation présente une atmosphère de désespoir et de chaos d'une société au bord de l'implosion. L'ambiance telle que décrite par le narrateur en dit long sur le déchirement du tissu social britannique. Implicitement, cette description révèle un message significatif qui traduit l'inévitable désarroi social. Il est fort probable que Coe éprouve non seulement un sentiment de regret de ce qui a été détruit, mais aussi un sentiment de colère contre les autorités. Pour l'auteur en effet, le gouvernement britannique devrait privilégier la voie du dialogue avec les manifestants en lieu et place du déploiement des forces de l'ordre contre ceux-ci. Sa méthode par excellence pour exprimer ce désaccord est bien évidemment le recours au discours satirique. Jonathan Coe fustige directement ceux ayant les moyens d'apaiser autrement cette atmosphère déjà tendue. Pour ce faire, il critique et expose l'image du gouvernement Cameron à la vindicte populaire. Cette condamnation des autorités britanniques se comprend aisément car l'auteur appartient à la « grande famille » d'écrivains engagés. Pour le philosophe Jean-Paul Sartre, un écrivain est engagé lorsqu'il prend la conscience la plus lucide et la plus entière d'être embarqué. Pour le dire autrement, un auteur est dit engagé, lorsqu'il

s'évertue à défendre les intérêts des autres au détriment du sien. (1948, p. 89). En d'autres termes, être engagé traduit un acte ou une attitude d'un individu qui, prenant conscience de son appartenance à la société et à un moment donné de l'histoire, renonce à sa position de simple spectateur et met sa pensée ou son art au service d'une cause générale. Au nom de cette noble cause, Jonathan Coe se dresse contre les dérives des dirigeants politiques de son époque.

Dans ces deux extraits, l'on perçoit bien que l'auteur fustige principalement le pouvoir en place. Il dénonce et critique tout aussi bien, les agissements des manifestants. En effet, pour Coe, se livrer à des casses et autres actes de vandalisme est déraisonnable. Pour cela, la satire se déploie dans la dureté des termes qu'emploie Jonathan Coe quand il décrit la foule lancée dans une force destructrice. L'engrenage des maux se met, alors, en place. Ce mécanisme présente l'une des principales sources destructrices des édifices publics car il montre la nature de certains individus lors des revendications populaires. Par ailleurs, cela traduit l'expression de l'échec des autorités anglaises à encadrer les manifestations populaires. À travers cette réflexion, nous découvrons aussi la façon dont l'écrivain renvoie dos à dos manifestants et autorités politiques, les uns pour leur violence inutile et les autres pour leur gestion calamiteuse. Cela démontre à la fois l'appartenance de Coe à la famille des écrivains engagés. Si le manquement à la raison vaut un regard satirique de la part de Coe, cela justifie la grande considération qu'il accorde aux biens publics, cibles parfois des actes de vandalisme.

Selon le point de vue des sociocriticiens comme Claude Duchet, c'est de ce rapport entre société et littérarité que découle la définition fondamentale de la littérature, qui résulte d'une formalisation de l'imaginaire social. Celle-ci prend en compte aussi bien l'aspect social que textuel. Pour cela, il y a une interaction dynamique entre un texte littéraire et son environnement d'origine. Le régime cognitif, l'une des cinq variantes (du concept imaginaire social) de la sociocritique explique mieux cette image de la société de l'écrivain. Cette variante s'intéresse à la façon dont l'auteur fait connaître sa communauté d'origine à ses lecteurs. Les passages analysés plus haut corroborent mieux cette présentation sombre de la société anglaise que fait Jonathan Coe. Le régime cognitif est donc l'expression qui révèle aux lecteurs de Jonathan Coe que la société anglaise fait face à des problèmes sociopolitiques.

La narrativité est une autre variante du concept imaginaire social qui rend aussi compte de l'atmosphère cauchemardesque que présente la société de l'auteur. En effet, cette variante conduit à l'émergence de la fiction et à l'édification des héros, lesquels sont tirés du fruit de l'imaginaire de l'auteur ou inspirés des événements de la vie réelle. Dans ces passages précités, l'on a pu aisément identifier des jeunes gens tels que AJ comme étant des héros que le narrateur présente aux lecteurs. En fait, le narrateur les introduit comme des braves car leur courage à affronter la police à mains nues leur donne une dimension héroïque.

Par ailleurs, le portrait de la société anglaise que fait l'écrivain traduit la correspondance entre vérité textuelle et

réalité sociale. Les propos ci-après du narrateur traduisent le désarroi social des Britanniques :

There was a chaos of noises: the shouts of the policemen telling the guys to back off, the shouts of the Rastas in protest, the incessant, deafening barking of the dogs, the scream of sirens going past in the background and the confused sounds of struggle from Mare Street, where the bulk of the crowd was now being pushed back down the road by the rows of riot police [...]. One of the men was shouting that a dog had been set on him and had bitten him while his hands were in the air, another was shouting at a police officer that 'We are all equal - tell me to move, then tell the white man to move. (2018, p. 81)

Lorsque Jonathan Coe publie *Middle England* en 2018 aux éditions Penguin Books, le contexte socio-politique et économique britannique était principalement dominé par le referendum visant à retirer le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ce climat particulier parsemé de remous sociaux donne droit à la satire socio-politique de l'île britannique en pleine métamorphose. La critique de la gestion des nouveaux dirigeants, la dénonciation des injustices sociales et la décadence des valeurs traditionnelles sont autant de sujets abordés par l'écrivain

dans ce roman dit engagé qui questionne le devenir du Royaume-Uni dans le concert des nations. La détresse sociale est perçue dans cet indice textuel par les expressions ou groupes de mots suivants : « a chaos of noises » ; « barking of the dogs » ; « the scream of sirens » ; « the confused sounds of struggle » ; « the bulk of the crowd » (2018, p. 81). Par ailleurs, le narrateur dévoile aux yeux des lecteurs que ces manifestations entre la population noire britannique et la police virent à une crise raciale. Cet argument est renforcé par le passage suivant :

One of the men was shouting that a dog had been set on him and had bitten him while his hands were in the air, another was shouting at a police officer that 'We are all equal - tell me to move, then tell the white man to move. (2018, p. 81)

Bien au-delà de la crise raciale, l'on peut aussi déceler la bavure policière qui résulte de cette confrontation. Dénonçant les exactions commises sur cette catégorie de la population britannique, Jonathan Coe fustige donc la gestion calamiteuse du pouvoir d'État sous le premier ministre David Cameron. Cela atteste vivement du recul de la démocratie d'autant plus que le droit à la manifestation et à la liberté d'expression n'est plus respecté. De façon implicite, l'auteur fait un rapprochement entre le Royaume-Uni et les pays dits anti-démocratiques. Par ce fait, il convient de remarquer que Jonathan Coe met tous les pays sur le même pied en termes de démocratie. En effet, si au Royaume-Uni l'on permet à la

police de jeter des chiens sur des manifestants, cela sous-entend que ces nations dites développées ont en commun le même problème de démocratie que les pays en voie de développement. De ce constat, l'indice de développement d'un pays ne saurait se limiter seulement à ses infrastructures de pointe et à son économie, mais celui-ci prend aussi en compte la liberté d'expression comme étant le socle d'une véritable démocratie. Dès lors, quelles sont les conséquences de la décadence des valeurs dans la société britannique ?

3/ Les conséquences d'une société en crise : l'impunité comme mode de gestion opaque

La dernière articulation de ce travail analysera la perte des valeurs traditionnelle comme conséquence d'une société en crise. L'impunité peut se définir comme étant une autre forme d'injustice sociale. Elle se caractérise par l'absence de sanction à l'égard du coupable. Elle se présente selon les régimes politiques en place comme étant le caractère plus ou moins permanent d'une gestion partisane. L'impunité apparaît également comme un attribut de la condition politique faite aux individus. Autrement dit, étudier la question de l'impunité ne revient pas seulement à révéler le sort des criminels et des victimes. Elle s'intéresse également du cœur du régime politique dans lequel elle règne.

Elle suscite toujours un sentiment d'injustice, un état fertile aux désirs de vengeance et de la violence. Dans ces tests, Jonathan Coe fait allusion à l'impunité comme l'une des causes des tensions raciales dans sa communauté. En effet,

la dénonciation de la bavure policière est le lieu où le narrateur donne les causes profondes des manifestations populaires : « The rioters were angry at the killing of Mark Duggan four days before and the years of unfair treatment from the police (2018, p. 82) ». Le décès de Mark Duggan est la goutte d'eau qui fait déborder le vase car, selon les propos du narrateur, cette population noire britannique subit depuis longtemps un certain nombre d'injustices dont la mort de Mark est un élément catalyseur. La protestation est donc pour cette population un moyen de se faire entendre afin que la lumière soit faite sur cet assassinat. Cette situation se présente comme est un tremplin pour la communauté noire britannique de prendre conscience quant à leur statut social et de revendiquer leur droit de citoyenneté. Ainsi, reconnaissons-nous que dans un tel contexte d'une lutte émancipatrice, la littérature se propose comme un moyen de défense des opprimés. Cet argument est corroboré par Henri Lopes dans *Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois*, quand il soutient que peu importe qu'un écrivain rêve en lingala, en kikongo, en français ou en anglais, pourvu qu'il sache exprimer son rêve car le romancier ne nous enseigne pas toujours, il suscite en nous une prise de conscience individuelle et collective (2003, p. 93). Tout écrivain engagé qui condamne des atrocités dans ces circonstances déplorables, envisage de voir tous ses concitoyens être traités de la même façon. Par ricochet, le lecteur peut déduire que Jonathan Coe rêve d'un Royaume-Uni respectueux des fondamentaux de la démocratie. En d'autres termes, Coe veut un environnement où règne la liberté d'expression et les droits de l'Homme. Au-delà de sa

communauté d'origine Jonathan Coe rêve d'un monde équitable sans distinction de sexe, de race et de religion. Un adage populaire dit qu'il ne faut jamais montrer son visage de la main gauche. Il faut toujours montrer un visage positif et plus rayonnant de sa communauté en dépit des réalités sociales que celle-ci peut éventuellement connaître. Cependant, cet adage semble ne pas être partagé par Jonathan Coe. En effet, il critique non seulement la gestion calamiteuse du pouvoir d'État mais aussi la crise dans laquelle s'empêtre la société. Parlant de la généralisation de cette crise raciale dans les villes importantes d'Angleterre, le narrateur rapporte ce climat délétère d'une ville en sursis tant la violence règne :

The riots continued for several more days, and spread to other cities, including Birmingham. On Wednesday afternoon, with reports of a massive police presence on the streets, crowds of rioters in the city centre and random, more isolated groups of looters at loose on the outskirts, Ian was advised to cut short his afternoon class and send everyone home [...]. Hundreds of youths were out on the streets, many of them wearing hoodies and with their faces covered. They were matched by an equal or even greater number of police, wearing high-vis jackets and carrying riot shields.

Although there were some white rioters and some black policemen, the impression of a racial confrontation was overwhelming. (2018, p. 85)

Cet extrait illustre la déchirure du tissu social britannique. Par ailleurs, il met en exergue la propension d'un malheur social et donne droit à ce que l'on pourrait appeler l'écriture du déchaînement populaire. C'est une écriture qui rend compte des bouleversements populaires dans une société à un moment précis de son histoire. En clair, Jonathan Coe a été témoin et acteur majeur des événements de son époque. Sa casquette de satiriste tient donc de son vécu qu'il a souhaité conserver à travers ses écrits. Au-delà de sa casquette de satiriste, il s'est montré historien par la force de ses récits liés à l'histoire de son temps. Il s'agit bien évidemment d'un temps animé de nombreux bouleversements parmi lesquels la protestation contre les inégalités sociales. Cette lutte émancipatrice de la communauté noire britannique à laquelle le satiriste a assisté a été marquée par des violences qui ne l'ont pas laissé indifférent. Alors que Jonathan Coe fustige le gouvernement David Cameron, il est aussi révolté contre la fureur destructrice des manifestants. L'écrivain britannique condamne donc ce qu'Anne Sophie Morel appelle « le vandalisme révolutionnaire » (2008, p. 111). Dans une posture à la fois réaliste et poétique, l'auteur dénonce les violences destructrices qui accompagnent toujours les protestations. Il importe de le dire avec Anne-Sophie Morel que la représentation de la violence de l'histoire pose aussi un problème esthétique et

éthique à Jonathan Coe. Son œuvre *Middle England* (2018) dévoile principalement les stigmates de la violence destructrice qui s'en est prise aussi bien aux bâtiments publics qu'aux hommes. À l'issue de ces confrontations opposant forces de l'ordre aux populations, l'on remarquera la ruine d'une importante partie des édifices publics dans certaines grandes villes comme Londres et Birmingham. L'écrivain retrace et critique cette violence qui a fortement touché son environnement, ses souvenirs et même ses proches. Le satiriste expose avec réalisme, mais surtout dans un ton satirique la dévastation et la terreur qui est les œuvres des hommes animés par la folie meurtrière.

Pour mieux analyser les indices textuels cités plus haut dans une perspective sociocritique, il importe de se référer au fonctionnement du concept de Cotexte. En effet, les extraits ci-dessus mettent en lumière le contexte d'écriture de l'écrivain. Le romancier britannique a écrit dans un contexte sociopolitique émaillé de plusieurs troubles sociaux. Cela permet de justifier la nécessité de dissiper toutes les zones d'ombre autour de la création de toute œuvre littéraire et de diriger la réflexion vers une analyse plus critique. Le regard cotextuel porté sur les ouvrages de Jonathan Coe met en évidence une écriture qui révèle les faits qui ont marqué sa communauté. Ce fait amène Duchet Claude à définir le concept du Cotexte comme le hors-texte : en d'autres termes, le contexte de production de l'œuvre. Il y a donc une indéniable homologie entre le portrait que le satiriste dresse dans ses ouvrages et les réalités de sa communauté d'origine. Cette homologie démontre d'une part l'interdépendance entre littérature et société et d'autre

part justifie comment le social vient au texte littéraire. Se voulant d'emblée « poétique de la socialité », la sociocritique cherche dans les textes littéraires à la suite d'un processus de transformation ce qui a un lien étroit avec le social. Le Cotexte est donc un dépassement de la perspective des formalistes d'autant plus que la genèse de l'œuvre et son écriture sont lues comme un processus d'intégration des actes de socialisation. Parmi ceux-ci, l'on peut citer notamment la question relative à la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni. La révolte de la population noire britannique est un fait majeur qui a marqué la société du romancier en ce qui concerne l'impunité et la discrimination. La répression policière déployée contre ces protestataires provoquant l'éclatement d'une crise raciale généralisée, constitue autant de faits réels de société dont regorge l'œuvre romanesque de l'écrivain britannique. La prise en compte de tout ce paramètre extratextuel permet de mieux cerner la démarche de l'auteur, mais surtout de voir cette complicité entre littérature et société. C'est de cette relation étroite que la littérature parvient à contribuer au développement de la société à travers la dénonciation de tous les faits mettant à mal l'épanouissement de l'homme.

Conclusion

En définitive, cet article avait pour principal but de montrer par l'analyse de quelques faits sociaux, la façon dont la littérature parvient à contribuer à l'évolution de la société. Pour y arriver, cette étude a été structurée dans une

démarche tripartite dont la première a décrit les indices montrant avec réalisme la société britannique en crise. Cette description s'est faite à travers les tensions entre le gouvernement et les employés des mines. La seconde partie a examiné la manifestation de cette crise interne. Pour ce faire, la fermeture de vingt puits de mines et la crise raciale entre britanniques noirs et blancs sont autant de faits décrivant cette crise interne. La dernière partie a fait la narration de la perte des valeurs traditionnelles comme conséquence d'une société en crise. La déchirure du tissu social britannique s'est faite par l'impunité, l'injustice et la gestion opaque des affaires d'Etat.

Dans une démarche satirique mêlant à la fois fiction et réalité, cette étude a pu montrer comment Jonathan Coe a exposé les tares de sa société. De plus, cette étude a également justifié comment certains textes littéraires participent de l'amélioration des conditions de vie en abordant les questions liées aux valeurs qui fondent une société. Cela a été le lieu de justifier de quelle façon la société vient aux textes littéraires. À travers les concepts clés de la sociocritique tels que l'imaginaire social, l'idéologie, le sociogramme et le contexte, le discours satirique de l'auteur dans *What a Carve Up!* Et *Middle England* a été examiné. Cependant, au terme de notre réflexion, nous nous demandons si la littérature opère un changement au niveau social à travers uniquement la satire ?

Bibliographie

- COE Jonathan, 1994. *What a Carve Up!*, London, Viking.
- COE Jonathan, 2018. *Middle England*, London, Penguin Random House.
- DUCHET Claude, 1973. « Une écriture de la socialité », in *Poétique*, n°16, pp. 446-454, Editions du Seuil, Paris.
- DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Nathan, Paris.
- DUCHET Claude, 1983. « Entretien sur la sociocritique », in *Littérature du monde entier*, Editions Séoul.
- DUCHET Claude, 1994. « Sociocritique et génétique : entretien avec Anne Herschberg Pierrot et Jacques Neefs », in *Genesis*, n°6, pp. 117-127.
- DUCHET Claude & MAURUS Patrick, 2011. *Un Cheminement vagabond, Nouveaux entretiens sur la sociocritique*, Honoré Champion, Paris.
- DUCHET Claude & TOURNIER Isabelle, 1994. *Dictionnaire universel des littératures*, PUF, Paris
- GENETTE Gérard, 1991. *Fiction et diction*, Éd. Le Seuil, Paris.
- GOLDMANN Lucien, 1964. *Pour une sociologie du roman*, Gallimard, Paris.
- JOHN Hills TOM Sefton & STEWART Kitty, 2009. *Towards a more equal society? Poverty inequality and policy since 1997*, Bristol University Press, Bristol.
- LOPES Henri, 2003. *Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois*, Gallimard, Paris.
- MAINGUENEAU D, 1993. *Le Contexte de l'œuvre littéraire : énonciation, écrivain, société*, Bordas, Paris.

MOREL Anne-Sophie, 2008. « Paysages de la violence dans Mémoires d'outre-tombe », in *Écriture XIX 5 Chateaubriand et l'écriture des paysages*, textes réunis et présentés par Philippe Antoine, lettres modernes minard, CAEN.

N'DA Pierre, 2015. *L'Article scientifique en lettres, langues, arts et sciences humaines*, L'Harmattan, Paris.

POPOVIC Pierre, 2011. « La Sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d'avenir », In *Pratiques*, n° 151-152, pp. 7-38.

SARTRE Jean-Paul, 1948. *Qu'est-ce que la littérature?*, Gallimard. coll. «Folio essais», Paris.

TAMINE Gardes Joëlle & HUBERT Marie Claude, 2002. *Dictionnaire de critique littéraire*, Armand Colin, Paris.

Inceste et silence familial dans 8 clos de Djhamidi Bond : la crise traumatique d'un personnage féminin

MANRE GAODANDI

Université de Ngaoundéré, Cameroun
gaodandimanre@gmail.com

Résumé

Cet article analyse la représentation de l'inceste et du silence familial comme pathogènes dans le roman 8clos de Djhamidi Bond en mettant l'accent sur la crise traumatique qu'ils ont, au passage, engendrée. En effet, ce roman passe au crible une expérience douloureuse d'une jeune fille de quatorze ans victime d'un inceste tu par la famille. C'est donc un roman qui est né dans un contexte familial où le pouvoir du silence autour de l'inceste est criard et dû au poids de la tradition et de la préservation de l'honneur familial. À travers l'approche clinique d'inspiration psychanalytique, l'étude montre comment l'inceste, en tant que violence extrême et transgressive, ne se manifeste pas seulement comme un acte individuel, mais comme un phénomène étroitement lié à une dynamique familiale fondée sur le déni, la dissimulation et la loi du silence. L'article examine les mécanismes du traumatisme psychique chez le personnage féminin, notamment la fragmentation de l'identité révélant les conséquences du non-dit sur la construction subjective de la jeune fille. Le silence apparaît dès lors comme un espace clos à la fois protecteur pour la famille mais destructeur pour la mineure en construction. Par cette représentation de l'inceste, Djhamidi Bond entend donner, aux jeunes filles victimes des liaisons sexuelles défendues, la parole pour briser le silence qui pèse sur elles. Nous montrerons alors que ce roman dénonce, dévoile l'inceste à partir de la crise traumatique qu'il engendre. Cette parole qui transgresse le tabou de l'inceste tend à faire sortir les jeunes filles du silence lié à l'acte incestueux dont elles sont victimes afin de le réduire non seulement au sein des cellules familiales mais également dans la société en général. Ce travail s'inscrit dans le champ de la littérature féminine et de la psychanalyse littéraire.

Mots-clés : Inceste, silence familial, traumatisme psychique, personnage féminin, subjectivité féminine.

Abstract

This article analyzes the depiction of incest and family silence, perceived as pathogenic, in Djhamidi Bond's novel 8clos, with a focus on the traumatic crisis they have, in passing, engendered. Indeed, the novel examines in depth the painful experience of a fourteen-year-old girl who is victim of incest, silenced by her family. The narrative is rooted in a family context marked by oppressive power of silence surrounding incest, a silence sustained by the weight of tradition and imperative to preserve family honor. Through a clinically inspired approach, the study shows how incest, as an extreme and transgressive form of violence, manifests not merely as an individual act but as a phenomenon closely linked to family dynamic grounded in denial, concealment, and the law of silence. The article examines the mechanisms of psychic trauma in the female character, notably the fragmentation of identity which reveals the consequences of unsaid on the subjective construction of the young girl. Silence emerges as a closed space, simultaneously protective for the family but destructive for the developing minor. Through this representation of incest, Djhamidi Bond aims to give voice to young girls who are victims of prohibited sexual relationships, thereby breaking the silence imposed upon them. This work demonstrates that novel denounces and exposes incest through the traumatic crisis it generates. By transgressing the taboo surrounding incest, this narrative voice seeks to bring young girls out of the silence associated with the incestuous act of which they are victims in order to reduce this phenomenon in families and society. This research is situated within the fields of women's literature and psychoanalysis.

Keywords: Incest, family silence, psychological trauma, female character, feminine subjectivity.

Par crises traumatiques, nous entendons les psychoses provoquées par des événements stressant ou des

effets pervers des drames humains. Elles surgissent le plus souvent après un temps de latence plus ou moins aux détours d'un choc affectif très intense (Barris, C., 1988). La période de latence est le temps que peut mettre la psyché à prendre réellement conscience du mal qu'a subi le sujet traumatisé.

Encore appelées troubles de stress post-traumatique (TSPT), les crises traumatiques sont des troubles psychologiques intenses déclenchés par un **événement perçu comme extrêmement menaçant, choquant ou douloureux**, qui dépasse la capacité de la personne à y faire face de manière habituelle. Ce sont des **blessures mentales** causées par un événement brutal qui submerge les capacités normales d'adaptation de la personne. Elles peuvent engendrer une **crise aiguë**, mais aussi des troubles plus durables. Le traumatisme résulte d' « un évènement de vie du sujet qui se définit par son intensité, l'incapacité où se trouve le sujet d'y répondre de façon adéquate, le bouleversement et les effets pathogènes durables qu'il provoque dans l'organisation psychique » (Olliac, B., 2013) peut provoquer une crise différée. Parfois, les effets d'un traumatisme ne se manifestent que **plus tard** (jours, mois ou même années après l'évènement). Ainsi pouvons-nous avoir parmi les crises traumatiques la névrose traumatique. Il s'agit de la névrose traumatique dont souffre le sujet.

La névrose traumatique est un trouble mental causé par des facteurs psychosociaux. Elle est une affection du type névrotique qui survient à la suite d'un stress majeur (catastrophe, guerre, choc psychoaffectif, traumatisme physique, crânien, etc. Elle est une réponse psychologique à des évènements extrêmes (Hermann, J., 2022) dépassant

l'entendement du sujet ou apparaissant de manière surprenante. Ceci étant, la névrose traumatique survient après un événement bouleversant. Mais jamais avant. Ceci peut « souligner l'importance de l'événement qui peut en être à l'origine. » (Decam, L., 2012). Le traumatisme est une effraction du système psychique par une surcharge d'excitations que le psychisme ne peut maîtriser. Il cause, de ce fait, une blessure psychique entraînant des symptômes névrotiques (Freud, S., 1920).

L'inceste constitue l'une des formes de violence les plus graves et les plus taboues au sein de la cellule familiale (Cyr M. et al., 2012). Dans la littérature, ce phénomène est souvent entouré d'un silence imposé qui prolonge le traumatisme de la victime et empêche toute possibilité de réparation. Dans *8 clos* de Djhamidi Bond, le personnage féminin victime d'inceste évolue dans un espace clos, à la fois physique, psychologique et sociale où le non-dit familial agit comme un mécanisme de domination et d'effacement de la parole.

Dès lors, une question centrale se pose : comment Djhamidi Bond met-elle en scène l'inceste et le silence familial comme facteurs déclencheurs et aggravants de la crise traumatique du personnage féminin ? À cette question principale, s'adjoignent celles subsidiaires : en quoi cette représentation littéraire permet-elle de comprendre les mécanismes de la violence, du refoulement et de la souffrance psychique du personnage victime ? Quelle finalité, l'écriture de cet inceste poursuit-elle ?

Le cadre théorique de l'article s'appuie sur des concepts clés tels qu'« inceste », « silence familial » et

« crise traumatique » en arrière-plan desquels se profile la psychanalyse littéraire. Se situant dans le cadre global de cette réflexion, l'article convoque également des outils théoriques relevant de l'approche clinique de la littérature qui s'abreuve abondamment à la source de la psychanalyse freudienne. Les recherches sur l'inceste soulignent que le traumatisme est aggravé lorsque la parole de la victime est niée, étouffée ou disqualifiée par l'entourage familial. Ferenczi montre que le traumatisme ne réside pas uniquement dans la violence sexuelle, mais dans la confusion des langues entre adultes et l'enfant. Le premier impose un désir adulte à un sujet psychiquement non préparé à le comprendre ni à s'en défendre. Selon Judith Herman, ce silence constitue une seconde violence, parfois plus destructrice encore que l'agression initiale. Ainsi, la crise qui est perceptible à travers les pensées, les actions et les discours déviants du personnage génèrent dans le texte littéraire, une écriture généralement ancrée dans l'anormalité, le tout reflétant des idéologies malsaines en circulation dans les familles contemporaines. Dès lors, l'article s'inscrit dans une perspective orientée vers la transgression du tabou incestueux, finalité de cette écriture donnant voix aux victimes sans-voix.

Ceci nous conduit à adopter l'approche clinique d'inspiration psychanalytique qui permet d'étudier les effets psychiques du silence et de l'inceste sur le développement du personnage (Diana, E. H., 1986).

Du grec *klinike* repris en latin *clinicus*, la clinique signifie ce qui se fait auprès des malades sans utiliser d'appareils ni des examens de laboratoire. L'approche

clinicienne est née vers les années 1949. Daniel Lagache, l'un des fondateurs de cette méthode, précise son rôle dans un ouvrage intitulé *L'unité de la psychologie-Psychologie expérimentale et psychologie clinique* quand il dit en ces termes, la méthode clinique cherche à :

Envisager la conduite dans sa perspective propre, relever aussi fidèlement que possible les manières d'être et de réagir d'un être humain concret et complet aux prises avec une situation, chercher à en établir le sens, la structure, la genèse, déceler les conflits qui la motivent. (Daniel Lagache, 1949, comme cité dans Blanchard-Laville, 1999, pp.9-22)

Elle se pose en une espèce de symptomatologie, c'est-à-dire en étude des symptômes des maladies psychotiques. Par cette approche, l'étude s'appuiera sur l'analyse textuelle du roman centrée sur le personnage victime. Les éléments étudiés comprennent ses comportements, ses paroles violentes ou discours et ses décisions (Brillon, p., 2023). Parlant des décisions, elle avait nourri une volonté de quitter la famille précocement pour aller en mariage. Auxquels, nous ajoutons, grâce cette psychanalyse, les actes violents qu'elle commet (notamment blesser l'auteur de l'inceste) ainsi que sa haine envers tous ceux ayant participé à la dissimulation du drame. L'analyse s'attèlera alors à la fragmentation de l'identité révélant les conséquences du silence, aux actes et

comportements transgressifs comme expressions du trauma et de la violence subie et les désirs et choix de vie - mariage précoce - perçus comme réponses aux contraintes familiales et à l'inceste. Cette méthodologie permet de lier les manifestations individuelles du trauma en mettant en lumière la manière dont le silence et le déni influencent la psyché du personnage et ses interactions avec son entourage.

Cet article a pour objectif d'analyser la manière dont l'inceste et le silence familial, perçus comme des facteurs pathogènes, façonnent la psyché du personnage en mettant particulièrement en exergue la crise traumatique qu'ils engendrent et la manière dont elle se déploie à travers ses comportements, ses choix de vie et ses interactions avec son entourage. Notre réflexion s'organisera autour de trois axes dont le premier va passer en revue les symptômes de ladite crise. Le deuxième se chargera des causes premières et des causes secondaires (celles qui viennent aggraver la crise déjà provoquée). Quant au dernier et troisième axe, il dévoilera la finalité de cette écriture de l'inceste.

1- Les symptômes de la névrose traumatique

Le névrosé traumatique peut manifester sa pathologie de plusieurs façons. Il peut devenir irascible. À la moindre chose, il se fâche.

1.1- La colère du sujet traumatisé

Le traumatisme vécu qui a provoqué chez un sujet la névrose traumatique peut se réaliser postérieurement par la

colère. Cette dernière, étant une réaction émotionnelle intense, peut s'exprimer sous forme de la violence.

La violence que porte la victime et la constellation des affections (colère, rage, haine, sentiment de révolte, par exemple) qui y sont liées sont ramenées au rang de symptômes par les approches phénoménologiques dominantes. Parmi les critères diagnostiques de l'état de stress post-traumatique (ESPT), le *DSM-V* évoque par exemple l'irritation, les crises de colère, l'agression physique ou verbale. (Bougeois-Guérin, É., 2018, pp.34-35)

Tel est alors le cas du personnage féminin anonyme et narrateur dans ce roman *8clos* de Djhamidi Bond. Une jeune fille victime de l'inceste au sein de sa propre famille biologique. Abusée sexuellement par Saïd, elle se rendra compte que c'est un acte immoral défendu par la science et les traditions. Elle en deviendra affectée psychologiquement. D'où sa névrose traumatique. Elle la manifeste par cette colère qui l'amène à porter atteinte à la personne physique de Saïd.

Cette réaction pathologique au stress se concrétise au moment où elle porte préjudice à Saïd, un acte indispensable à la libération de sa conscience prise par l'écœurement. Il convient de lire le récit descriptif de la scène pathétique que relate la patiente traumatisée :

Il parlait tout en se déshabillant. Laissant voler son short par-dessus. Gênée, je me faufilai dans mes draps très rapidement. Le gros porc avait dû penser que j'étais encore une petite fille naïve et timide. Lui déjà nu comme un ver, continuait à me tripoter. Je le laissai faire, malgré moi, jusqu'au moment où, du dessous de mon oreiller, je sortis le couteau à pain que j'avais pris dans le lave-vaisselle. Je lui plantai féroce­ment cette lame dentée dans son membre dur qui avait essayé de me pénétrait. (8clos : 51)

Cet acte de vengeance est l'expression des émois intérieurs de la névrosée. Une agressivité, certes, consciente mais commandée par le "ça" qui cherche un soulagement psychique du sujet. C'est une réaction défensive du psychisme face à un danger qui l'attaque. Puisque le symptôme est parlant, cette vengeance de la part de la névrosée traumatique voudrait dire "Je le tue" (Despierre, P.G., 2004, p.84.) comme il a aussi tué l'intégrité de mon "moi". Ce symptôme est donc le plus dangereux chez les malades mentaux. À côté de cet indice de la névrose traumatique que manifeste le sujet, il faut aussi prendre en considération l'attitude impertinente de la malade, car elle témoigne d'un esprit lésé.

La maladie se manifeste aussi chez la patiente par son saut d'humeur. Avant l'acte nerveux, la narratrice se comportait en une gamine docile, soumise et respectueuse, mais après le trauma, elle passe d'un état obtempéré à un autre irrespectueux. Elle devient insolente envers tous ses bourreaux, c'est-à-dire envers Saïd, sa mère et Z qu'elle ne respecte plus parce qu'ils lui ont paralysé le mental.

En ce qui concerne précisément sa mère, elle perd toute affection auprès de sa fille. Celle-ci qui l'appelait affectueusement "Mère" (« Seule, entre mes quatre murs, je n'avais de cesse de penser au projet de Mère ») (8clos: 56). Dès l'entame du récit, mieux avant l'inceste et tous les dérivés, une appellation qui est porteuse d'amour maternel et plein d'égards, perd toute sa crédibilité. Elle commence donc à l'appeler avec son propre nom « Nazirah » comme si elle n'était rien pour elle. Comme si elle n'était pas sa propre mère puisque dans la société familiale, la mère mérite d'attention et n'est appelée par ses enfants que par des termes affectifs tels "Mère", "Maman", etc. mais jamais par son nom propre. En voilà une illustration : « En quittant la maison, Karim l'avait prévenu de la visite de Nazirath » (8clos : 131). Ce brusque changement d'humeur est le symbole d'une aversion à l'égard de sa propre mère. Et c'est alors l'un des symptômes de la névrose dont elle souffre.

Elle ne s'arrête pas là pour manifester sa désinvolture car elle devient véritablement insolente et amère dans ses dialogues avec Nazirah et Z. Elle est comme cet Alain dans *Petit Jo, enfant des rues*, qui, après avoir découvert le cynisme de son père (celui-ci sortait avec Adèle, la dulcinée

de son fils), affiche une attitude dépourvue de moindre respect devant lui :

Tout arranger, [...] Laisse-moi en rire.
Comment feras-tu pour arranger ?
Arranger quoi ? Le mensonge dans
lequel nous vivons ici ? L'hypocrisie qui
fait que vous les adultes, vous criez à la
morale alors que vous êtes les plus
immoraux ? (Mpoudi Ngolle, E., 2009,
p.136)

Une réaction colérique qui dit sans fard la vérité dans l'optique de décharge émotionnelle. Pareille chez la narratrice lorsqu'elle réagit violemment comme suit :

Oui ! Hurlai-je. Vous êtes hypocrites
[...] Ce n'est pas ma faute ce qui arrive
à Saïd ; il le mérite ! Vous savez qu'il le
mérite. Il m'a agressée, il s'est servi de
moi, il m'a souillée et personne, à part,
moi ne semble le blâmer ! Pourquoi ?
Pourquoi personne ne lui fait rien ?
(8Clos : 103).

Fulmine-t-elle de colère face à Z.

Une violence qui est à la mesure du trauma refoulé. C'est ce que Lacan qualifie de symptôme « signifiant d'un signifié refoulé de la conscience du sujet » (Lacan, J., 1966, p.280) car, avant le trauma, elle ne s'emportait pas ainsi violemment. Cependant, elle profère des menaces contre

toute personne vue avoir les mains dans ses situations antérieures malheureuses. C'est le trauma refoulé dans le subconscient qui refait surface. Cette résurgence du "copeau" submergé dans le "continent noir" de l'organisation psychique est une forme de libération de l'esprit sans laquelle il demeurerait toujours stressé. Cette parole s'adresse « à quelqu'un et à quelqu'un dont on espère qu'il puisse entendre. » (Stryckman, N., 2001, pp.19-30).

En bref, ce sont des impulsions d'agressivité qui reproduisent le traumatisme sous une forme agressive. Cette reproduction du traumatisme peut aussi s'agir de la reviviscence du trauma.

1.2-La recherche de l'asile psychologique par le sujet traumatisé

Les personnes vivant dans la névrose traumatique peuvent chercher à quitter le lieu, les acteurs du traumatisme. Elles ressentent un besoin intense pour échapper à la douleur émotionnelle et aux souvenirs intrusifs liés à l'expérience traumatique, car en vivant dans le lieu du trauma ou en revoyant les personnages qui y ont été impliqués, la douleur augmente et altère son état mental. C'est une stratégie d'évitement des personnes ou des lieux qui rappellent le traumatisme. La recherche de l'asile psychologique par le traumatisé est un processus faisant appel aux stratagèmes pour éviter l'aggravation de la maladie ou des efforts pour obtenir la guérison. Freud appréhende la recherche de l'asile psychologique comme recherche de refuge psychologique dans la névrose traumatique, un

mécanisme de défense, une quête d'évitement de la douleur, une recherche d'un environnement thérapeutique sûr pour traiter le traumatisme. Une quête intense de liberté et d'évasion. L'individu traumatisé cherche instinctivement à fuir la souffrance et à créer pour ainsi dire un asile psychologique qui sera crucial pour sa récupération (Janet, P., 1919). C'est effectivement le cas de la jeune fille narratrice du roman *8clos*, qui, ne pouvant plus supporter les personnages impliqués dans sa crise traumatique, cherchait à aller en mariage. En mariage avec un homme que lui a proposé son père et qu'elle ne connaissait pas. Mais elle a accepté pour délaisser son lieu du trauma. Elle voulait se marier pour une cure psychanalytique. Voilà pourquoi elle cherchait à quitter sa famille biologique où a lieu son traumatisme avec l'implication de sa mère et de la domestique, Z.

J'allais enfin partir de cette prison ! (...)
Père était d'accord pour me laisser m'en aller, c'est tout ce qui m'importaient à cet instant (...) Ils m'avaient donné une raison supplémentaire de m'enfuir de ces lieux. Peu importait le prix. Je voulais m'en aller. Il ne résonnait que ce mot dans ma tête : partir ! J'étais heureuse de savoir que j'allais bientôt m'éloigner définitivement de cette demeure en laissant derrière moi la série de méchancetés qu'il y avait eu entre le pervers et moi. (*8clos* : 67-68)

La narratrice exprime un fort désir de s'échapper de la situation oppressante qu'elle décrit comme une "prison". Ce terme suggère non seulement une contrainte physique, mais aussi une prison psychologique où elle se sent piégée par des circonstances adverses, probablement liées à la relation toxique et abusive : «le pervers et moi". La notion de prison évoque des sentiments de claustrophobie, d'impuissance et de désespoir.

La mention de l'accord du père pour la laisser partir indique un changement significatif dans la dynamique familiale. Cela peut être interprété comme une validation de son désir d'évasion, mais aussi comme un élément de conflit où l'autorité parentale est à la fois un obstacle et un potentiel soutien (Peter, B., & Kermyt, G., 2015). La séquence "peu importait le prix" souligne l'urgence et l'importance de cette décision pour la narratrice. Elle est prête à tout sacrifier pour fuir ce milieu insupportable. Ce qui témoigne de l'intensité de sa souffrance psychologique.

Le verbe de mouvement "partir" est répété, ce qui renforce son obsession et son désir ardent de quitter cet environnement nocif, cause de son traumatisme. Une sorte d'«hospitalisation contrainte» (Freud, S., 1920) pour elle avant de retrouver la paix intérieure. Cette répétition indique également un état de stress ou d'angoisse où la pensée de partir devient une sorte de mantra pour la narratrice. Cela révèle une focalisation sur l'acte de quitter qui devient un moyen d'échapper à la douleur et à la méchanceté qu'elle a subies et qui sont à l'origine de sa névrose.

L'idée de "s'éloigner définitivement" suggère une volonté non seulement de quitter un lieu physique, mais aussi de se libérer d'une mémoire traumatique et d'un passé douloureux. En laissant derrière elle "la série de méchancetés", elle cherche à se défaire des blessures émotionnelles infligées par cette relation désastreuse. Cela peut être vu comme une étape vers la guérison où l'éloignement physique est un prérequis pour le rétablissement psychologique.

Au-delà de l'asile que cherche la névrosée traumatique, la névrose traumatique est aussi se trahie chez elle par le brusque sursaut.

1.3- Le brusque sursaut du sujet névrosé face aux événements similaires aux événements traumatiques

Les souvenirs traumatiques, lorsqu'ils sont réactivés, peuvent provoquer des réactions automatiques. Quand les névrosés traumatiques sont confrontés aux événements qui rappellent leur trauma, ils peuvent ressentir une réaction intense et disproportionnée. Cette réaction est souvent due à la réactivation des souvenirs enfouis qui provoquent une anxiété ou un stress intense. Carl Jung parle du retour des événements passés dans la conscience qui ne sont pas résolus et réapparaissent sous forme des sursauts émotionnels révélant des conflits internes non résolus (Jung, C., 1944). C'est ce qui hante la narratrice anonyme du roman *8clos*.

Le trauma inscrit dans l'univers psychique de la patiente resurgit à chaque fois qu'elle est confrontée aux circonstances rappelant l'abîme mental, car son système psychique fonctionne comme régi par la lésion nerveuse

première. La représentation immédiate du schéma ultérieur du stress occupe une partie incontournable de son appareil psychique. Ce retour inattendu du trouble de la personnalité est inconscient quelles que soient les précautions que prend la malade pour l'en empêcher. Elle devient agie par le flash-back de sa mémoire malgré elle. C'est un ordre dicté par l'état de son psychisme agressé par les agents extérieurs. Il s'agit alors des symptômes qui rendent la vie difficile au sujet.

La reviviscence diurne de l'événement traumatique prend une allure quasi-hallucinatoire sous l'analepse mémorielle. C'est le retour indépendant en arrière de la mémoire instable de la malade. C'est donc la phase du symptôme où l'affection est chronique. La remémoration rend compte de l'expérience traumatique vécue pour la tinter de réel et d'actuel, c'est-à-dire de vrai et de présent. Ainsi, la névrosée traumatique revit l'expérience douloureuse du viol lorsque Karim, son mari, copulait avec elle. Elle revoyait en Karim l'image du pervers Saïd quand elle dit en ces termes :

À présent allongée sur le dos, je sentis le précieux attribut de mon mari chercher en moi sa voie. Je ressentis du dégoût et subitement, mon plus vieux cauchemar réapparut lui aussi. Le visage de Saïd vint m'agresser violemment, alors que Karim, juste à ce moment m'enlaçait encore plus fort. Sa main se faufila plus bas entre mes cuisses (8Clos :112)

Le retour subit inconscient de l'image de Saïd pendant le rapport sexuel avec Karim témoigne de la reviviscence du temps de la douleur et de la similitude de l'événement. Il s'agit de l'analogie de la première blessure psychologique. C'est le syndrome de répétition du "duel". Lacan appelle ce phénomène de répétition, une relation transférentielle, c'est-à-dire, une composante imaginaire qui entraîne une confusion des places au profit d'une réduction paritaire de l'autre à l'autre. Cette répétition de la situation diabolique confond Karim avec Saïd. C'est l'identification du premier élément stressant antérieur à un autre présent ou immédiat. Cette répétition du trauma originaire est prise dans les rets du transfert où le médium transférentiel est Saïd non présent du corps dans la situation semblable où il était le cavalier, mais y joue un rôle d'agresseur. Tout rapport sexuel pour elle est analogue au viol d'hier resté aggravé et indélébile dans sa mémoire. Elle ne ressent pas le plaisir pendant le rapport sexuel mais ressent plutôt le vieux trauma physique et psychique incriminé dans son esprit.

Toute coucherie pour elle n'a aucun paroxysme de plaisir. Par contre, elle atteint le sommet du supplice corporel et psychique. Cette perte de l'orgasme est la manifestation de la destruction du plaisir sexuel en elle par le trauma antérieur. En effet, tout ce que son partenaire sexuel éprouve comme plaisir lié au va-et-vient est un véritable cran pour son mental. Il en va de ce commentaire qu'elle fait du rapport qu'elle a avec Karim:

Au bout d'une éternité, il parvient finalement à se hisser à hauteur de mon soutien-gorge. Le dégrafer était une vraie mission impossible. Ce qu'il prenait pour un jeu de l'amour était pour moi une vraie souffrance mentale. Il me faisait mal à chaque fois qu'il me touchait. Ce qu'il prenait pour des caresses était en réalité pour moi un supplice. (8Clos : 112)

Les relations sexuelles ne réveillent pas en elle le plaisir mais plutôt le vieux mal enfoui dans son crâne. Cet endormissement du plaisir sexuel au profit des douleurs est fonction du tout premier contact avec l'homme car il n'a été que perversion et secousse de son esprit. Ce primum movens - ce qui vient en premier- est resté en elle comme une allergie psychologique qui rejette tout sentiment de plaisir lors des rapports sexuels. La névrosée manifeste également sa pathologie à travers des discours violents à l'égard des autres.

1.4 -Les répliques violentes

Émise par les contraintes intérieures, la violence est l'expression des émotions, des sentiments qui n'ont pas trouvé écho favorable. Elle est la réponse à une frustration morale ou physique d'un sujet. Elle peut se faire dans les dires, les actes, ou les conduites. La violence, dit Freud, est symptôme d'une souffrance psychique ou physique d'un être. Elle est le résultat d'un "réel traumatique" et peut être cernée par le "bien dire" du patient (Aron, P., & al., 2010).

C'est le délabrement de l'intérieur qui produit une réaction considérée comme une réponse à un stimulus.

Un personnage ayant reçu ce stimulus dans son corps peut manifester ses effets qui se sont produits en lui. Il le manifeste par la virulence dans le ton verbal. Ses propos, ses répliques embrassent une tournure tout à fait violente. Il devient irrécupérable dans son langage brutal contre ses interlocuteurs parce que le langage est le lieu où se manifeste la vérité de l'aliénation du personnage dans ses rapports avec les autres, dans ses rapports avec lui-même. Il est le moyen probable où s'exprime, mieux qu'ailleurs, la personnalité altérée du sujet (Brunet, L., 2019). C'est dire qu'il est le maître de l'organisation fantasmagorique des personnages. Il s'agit donc des propos des personnages qui épousent des contours tonitruant à l'endroit des autres.

Les répliques violentes sont des manifestations extrêmes de la subjectivité blessée, des éclats de voix qui brisent les codes habituels de la communication littéraire.

Parmi les actes de langage les plus agressifs, Cathérine Kebrat-Orecchioni note que l'on trouve les insultes, l'ordre, le reproche... mais ces actes de langage fonctionnent de façon différente. L'insulte agresse directement la face positive de celui à qui elle est adressée ; l'ordre agresse autrui essentiellement dans sa face négative en lui imposant une action qui empiète sur son territoire matériel,

spatial ou temporel ; en revanche le reproche est un acte de langage double qui agresse en même temps les deux faces de l'interlocuteur : un acte direct en ce qu'il est appel à un amendement, à un changement de comportement, et en même temps un acte de jugement négatif, porté sur ce comportement. (Denoyelle, C., 2006, pp.150-161)

Les répliques violentes disent l'impossible, crient l'indicible et installent un trouble fondamental dans la lecture. Par leur intensité, leur dissonance et leur charge affective, elles donnent une matérialité à la déraison, tout en questionnant les frontières entre discours normalisé et parole dissidente. Ainsi, pouvons-nous observer cette violence verbale dans les réparties de la narratrice victime de l'acte sexuel en s'adressant au personnage Z qui, en complicité avec la maman de la narratrice, a tu l'inceste dont elle était victime.

-Oui ! Hurlai-je. Vous êtes tous hypocrites, sauf bien sûr le naïf au rez-de-chaussée. Ce n'est pas de ma faute ce qui arrive à Saïd ; il le mérite ! Vous savez qu'il le mérite. Il m'a agressée, il s'est servi de moi, il m'a souillée et personne, à part, moi, ne semble le blâmer ! Pourquoi ? Pourquoi personne ne lui fait rien ? (8clos : 103)

La littérature explore depuis longtemps les marges du langage (Shoshana F. 1978), là où la raison vacille et où la parole devient cri. La narratrice s'adresse en présentiel à Z, mais son discours cible aussi sa mère Nazirath, les deux personnages ayant tu l'acte incestueux. Ce texte illustre avec force cette tension entre parole et dérèglement (Menahem, R., 1986). À travers une réplique marquée par l'excès, la colère et la fracture discursive, l'auteure donne à entendre une voix troublée, bouleversée dont l'expression semble dépasser les normes du langage ordinaire. Cette réplique, violente dans sa forme comme dans son contenu, participe à la connaissance de la névrose traumatique.

D'abord, cette réplique traduit une parole à vif, émergeant d'une expérience intime de la souffrance. Une inconduite qui ne laisse pas indifférente la psychologie de la fille ou mieux qui n'hésite pas à l'affecter. La fille affiche par conséquent une attitude désinvolte dans son langage en vomissant sans réserve ses « maux sous des mots » (Menahem, R., 1986, p.8). L'usage de la première personne - « hurlai-je », « il m'a agressée », « il m'a souillée » - inscrit d'emblée le discours dans une subjectivité intense. L'énonciation est marquée par une charge émotionnelle extrême. Le verbe « hurler » n'indique pas seulement un volume sonore, mais un débordement (Beaumat, É., 1995), une incapacité à maîtriser sa parole. L'accusation portée contre Saïd - « il m'a agressée, il s'est servi de moi, il m'a souillée » - utilise un champ lexical de la violence corporelle et morale, traduisant une tentative désespérée de dire l'indicible. L'intensité du propos s'accompagne d'un isolement du sujet : « personne, à part moi, ne semble le blâmer »,

indique une solitude radicale face à cette injustice. Le cri, dans ce cas, devient la seule forme possible de parole - un cri contre le silence des autres, contre l'impunité perçue de l'agresseur, contre l'invisibilisation de la douleur. La parole devient ici une forme de survie.

L'acte de langage de reproche est donc particulièrement fréquent dans les textes littéraires où les personnages n'hésitent pas à dire à leurs compagnons ou à leurs maîtres ce qu'ils pensent de leur comportement. (Denoyelle, C., 2006, pp.150-161)

Ensuite, cette réplique violente déconstruit les normes de la rationalité discursive, basculant dans une logique de crise qui évoque la folie. La répétition - « il le mérite ! Vous savez qu'il le mérite » - signale une insistance obsessionnelle, une perte de cohérence argumentative. L'énonciation s'enflamme, les questions rhétoriques martelées « Pourquoi ? Pourquoi personne ne lui fait rien ? » Traduisent une logique heurtée, chaotique, qui perturbe la lisibilité du discours. Ce type de langage, qui casse la linéarité et multiplie les affects, renvoie à ce que Michel Foucault décrivait comme le « langage autre » de la folie - non pas un langage sans sens, mais un langage marginalisé, expulsé du champ du dicible. En cela, la réplique participe pleinement à une esthétique de la folie où la forme du discours devient elle-même symptôme d'un monde intérieur fracturé.

Ainsi cette réplique constitue-t-elle bien plus qu'un simple moment de colère. Elle est une faille ouverte dans le tissu du langage où s'exprime la douleur d'un sujet en rupture avec le monde. À travers la violence de la forme et l'intensité du contenu, elle incarne une parole folle au sens littéraire - c'est-à-dire une parole qui déborde, dérange, et révèle une vérité que le discours rationnel ne sait pas dire. En cela, elle s'inscrit dans la tradition d'une littérature qui, de Sarah Kane à Dostoïevski, donne voix à ceux dont le cri ne peut être contenu. Si les reproches sont matérialisés par les répliques violentes, ils peuvent aussi glisser pour le silence par le personnage en proie à la crise psychique.

1.5-Le silence en conversation

La crise traumatique du personnage s'exprime aussi dans le **silence**. Un silence chargé, signifiant, souvent plus éloquent que les mots eux-mêmes (Lane, J., 2008). En particulier, dans les dialogues ou les échanges conversationnels, **le silence devient un marqueur formel et symbolique de la rupture mentale**, du décalage entre le fou et le monde, ou même de la violence d'un esprit en désordre. Il ne s'agit pas d'une simple absence de parole, mais d'un outil littéraire puissant pour représenter l'irreprésentable (Laurence, J., 2025).

Le silence en conversation dans le roman où la névrose est centrale, ne peut être interprété comme un vide neutre. Il devient le signe d'une **dislocation du lien logique et social**. Là où la parole est censée créer du sens et du lien, le silence interrompt, fracture, révèle une incommunication fondamentale. Les silences sont autant d'espaces de vertige,

marquant l'incapacité du personnage à s'inscrire dans un échange rationnel. Le personnage névrosé peut rester muet face à une question simple révélant une **cassure intérieure**, une perte de maîtrise sur le langage, qui est pourtant le fondement du lien social.

Sur le plan formel, ce silence se manifeste par des **ellipses, des points de suspension, des blancs typographiques**, ou même des pages entières sans réponse. Danielle THIBAULT appréhende deux types de silences en ces termes :

Il y a principalement deux types de silence : il y a le silence de la chaîne sonore, l'absence de bruit ; il y a également le silence lié à la parole, celui de l'acte de taire ou de se taire. C'est ce dernier silence qui suscite davantage notre intérêt. Le silence d'un point de vue communicationnel, ses formes, son fonctionnement, et ses significations. Toutefois, l'étude d'un type de silence ne peut se faire en faisant totalement abstraction de l'autre. (Thibault, D., 2001, p.100)

En linguistique, une conversation repose sur un contrat tacite (Grice, p., 1989) : on se répond, on s'écoute, on respecte des tours de parole. Le silence en contexte de folie est une **transgression radicale de ce contrat**. La névrosée ne répond plus. Ce silence devient alors un

symptôme, celui de la perte de contact avec l'autre, et par extension, avec la réalité. La névrose n'est plus seulement une crise intérieure. Elle devient une **mise à nu de l'impossibilité de la relation**.

Paradoxalement, ce silence peut aussi être perçu comme un **langage en soi**, car c'est un « **silence de l'isolement volontaire** » du sujet. (Laurence, J., 2025, p.9). Les silences reflètent un mal-être profond, une dissociation qui échappe au discours rationnel. Ils deviennent une forme de **résistance au langage normé**, à la parole sociale. Ils sont l'écho d'un monde intérieur que personne ne peut entendre parce qu'il est précisément au-delà du langage.

Le silence en conversation n'est jamais neutre. Il est **forme, symptôme**. À travers le silence, les écrivains donnent corps à ce que la parole ne peut dire, et font du vide un lieu de signification profonde. Le silence devient alors le véritable langage de la crise névrotique, un langage qui, par son absence même, parle plus fort que n'importe quel discours. C'est le cas du silence de la narratrice-personnage de *8clos*. Les silences dans ce roman sont légion. Nous avons dénombré 33 cas au moins. Mais nous allons analyser celui suivant tenu par la névrosée traumatique qui a été incestueusement violée par le personnage Saïd. En effet, c'est quand ce dernier tente d'abuser encore d'elle qu'elle ne répond plus, mais cherche à le poignarder au niveau de son membre viril une fois qu'il serait déshabillé. Voici comment elle fait le récit de leur conversation.

« Qu'as-tu sœurlette ? Je sais que ça fait très longtemps et peut-être as-tu oublié comment faire, mais ce n'est pas grave ; je vais t'aider. Laisse-toi faire simplement. C'est toujours aussi facile, crois-moi.

-... »

Il parlait tout en se déshabillant. Laisant voler son short par-dessus. Gênée, je me faufilai dans mes draps très rapidement. Le gros porc avait dû penser que j'étais encore une petite fille naïve et timide. Lui déjà nu comme un ver, continuait à me tripoter. Je le laissai faire, malgré moi, jusqu'au moment où, du dessous de mon oreiller, je sortis le couteau à pain que j'avais pris dans le lave-vaisselle. Je lui plantai férocement cette lame dentée dans son membre dur qui avait essayé de me pénétrait. (8clos : 50-51)

Le silence représente une **cassure dans le langage**. Dans un contexte de domination incestueuse, les mots ont souvent été imposés par l'agresseur. Ici, au moment où il tente de réitérer son emprise, la parole ne lui est plus renvoyée : le mutisme de la narratrice vient rompre le cycle du discours incestueux. Ce silence fait irruption là où on attendrait une réponse, marquant un vide, non pas vide d'émotion, mais trop plein : de haine, de souffrance, de rage

rentrée. Il est l'indice d'un **trop-plein indicible** où les mots échouent à dire la douleur et la stratégie de vengeance. L'art de « savoir se taire » trouve toute son expressivité chez la victime.

Ce silence devient le **symptôme d'une folie froide, lucide**, qui contraste avec une folie hurlante ou délirante. La narratrice n'est plus dans la sidération, mais dans une maîtrise terrifiante. Elle prépare sa vengeance. Augé en dit ceci : « la théorie enseigne avant tout à se taire, elle révèle les dangers de la prise de parole, elle menace de condamner ceux qui auraient l'imprudence de recourir à elle pour élaborer un discours effectivement dit, une accusation effectivement formulée » (Augé, M., 1975, p.11). L'absence de mots devient alors une arme. Ce silence est glaçant parce qu'il annonce l'acte à venir- le poignardement - sans le dire. Le lecteur, placé dans cette attente silencieuse, perçoit l'imminence du basculement. Le mutisme devient plus violent que n'importe quelle parole (Mamadou Diakitè, 2013). Il est le lieu où couve le passage à l'acte.

Ce silence souligne une **inversion des rôles**. Là où autrefois la sœur était victime, muette et soumise, ce silence aujourd'hui est celui du refus : refus de se soumettre, refus de dialoguer, refus de participer à la répétition du crime. Il est la réponse ultime au discours du bourreau. En cela, le silence devient une parole pleine. Il dit la fin de la domination, la naissance d'un autre rapport de force, l'entrée dans une justice personnelle et brutale. Ainsi,

Il s'agit, comme nous l'avons dit plus haut, de cerner les conditions sociales de l'exercice de la parole et, d'une façon plus générale, celles de la communication à partir de son négatif, le secret : le *non-dire* plutôt que le non-dit. Cette démarche permet de répéter d'emblée des règles précises et visibles, quasi-institutionnelles, de communication et de rétention. (Jamin, J., 1977, p.12)

Ainsi cet extrait utilise-t-il le silence non comme un vide, mais comme un **vecteur puissant de sens**, à la croisée du trauma et de la révolte. Loin d'être une faiblesse, le mutisme de la narratrice devient une force menaçante (Tramblay, T., 2025), une parole tue mais terrible, qui marque la fin d'un cycle de domination et l'émergence d'une folie active et destructrice.

Notons donc que la névrosée est dichotomique, car, elle est à cheval entre la violence verbale et le silence conversationnel. C'est ce qui témoigne de sa loge dans la crise névrotique, mieux dans sa névrose traumatique. Cependant, embrayons sur les causes de cette crise.

2-Les motifs de la névrose traumatique

Étant un trouble psychique survenant à la suite d'un évènement traumatisant, souvent brusque et surprenant, menaçant l'intégrité, à la fois, physique et psychique, la

névrose de type traumatique procède de plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans sa causalité.

2.1 -Le viol incestueux

L'inceste est toutes liaisons sexuelles entre les individus ayant des parents proches ou membres de la même famille nucléaire ou dans un sens plus large, très proches consanguins. Il se définit, certes, avec une certaine dose de variabilité selon les sociétés mais dans la quasi-totalité des sociétés africaines, il est un interdit sexuel entre parents et enfants, entre enfants et enfants d'une même lignée parentale.

L'inceste est une problématique universelle, car il touche toutes les sociétés du monde. Mais cette universalité n'empêche pas que des spécificités émergent. Tel est notamment le cas dans les pays d'Afrique subsaharienne où ce fléau présente un relief particulier. Dans un premier temps, l'étude met en lumière la réprobation quasi unanime de l'inceste dans cette partie de l'Afrique. Cette réprobation s'est d'abord manifestée en droit coutumier à travers l'interdit incestueux, avant d'être codifiée ensuite dans les législations modernes (Kamgaing, P.C., 2023)

Cette proscription sexuelle est un état de pureté de l'esprit. Cependant, il se trouve dans certaines familles que cette prohibition est déloyalement transgressée, non pas parce que la famille le permet mais par instinct sexuel de certains membres de celle-ci.

En outre, ceci est parfois dû à un manque d'éducation sexuelle (Goulet, p., 2021) au sein de la famille par certaine pudeur, pour les uns, et pour les autres, parler de la sexualité aux enfants s'avère un sacrilège. Tout ce silence à propos du sexe a plusieurs répercussions parmi lesquelles figure, en bonne place, l'acte incestueux que les enfants posent entre eux ou que certains parents séniles abusent de leurs filles. Ces dernières peuvent le considérer comme étant normal, parce que naïves. Telle Fanny d'Evelyne Mpoudi dans *Sous la cendre le feu* qui pensait qu'avoir un rapport sexuel avec son père était permis. La narratrice de ce roman de faire le récit du silence sur le sexe et d'en dévoiler l'immédiate conséquence:

Maintenant avec nos enfants élevés dans un cercle familial plus restreint, l'enfant de douze ans peut n'avoir jamais entendu parler de ces choses-là ; il représente alors une proie facile pour les esprits scabreux qui profitent de sa naïveté. (Mpoudi Ngolle, E., 1990, p.194)

Les enfants s'accouplent entre eux sans idée de remords et du relent de l'interdit parce qu'ils n'en sont pas

imprégnés. Ils trouvent prescrit ce rapport. D'autres, majoritairement, les aînés, nous l'avons dit, profitent de la candeur de leurs sœurs mineures en les trompant que c'est une relation autorisée. Au fil du temps, les victimes qui s'en rendent compte que c'était une infamie à laquelle elles ont été soumises éprouvent de malaise moral et de culpabilité psychologique. À la longue, cette souillure morale répercute sur leur santé mentale. C'est alors le cas de la narratrice du *8clos*, cette adolescente de quatorze ans.

En effet, elle est une fille dans une famille musulmane quelque part en Afrique. Selon les coutumes de cette religion, la jeune fille ne doit pas s'entretenir avec les garçons voilà pourquoi on ne l'envoyait pas à l'école comme son frère garçon. Elle demeure à domicile pour se préparer discrètement à sa future vie de femme au foyer. Cet enfermement à domicile a facilité l'inceste puisque Saïd, l'auteur de cet acte immoral, a usé du privilège qu'il a reçu à l'école étrangère (Cheik Hamidou Kane, 1961). Il lui expliquait les parties intimes du corps humain par le biais de ses cours de science que nous pouvons saisir par ce discours de la narratrice :

Certains soirs. Il venait avec son livre et me montrait des choses qu'il voulait que je voie chez lui et chez moi quand il parlait d'anatomie. De plus en plus, il aiguïsait ma curiosité. Je voulais en savoir plus. Je voulais savoir pourquoi j'avais des sortes de boules sur ma poitrine et lui, non. Je lui avais donné

la permission de les toucher. [...] C'était comme ça chaque soir, Mère : il venait me retrouver et me faisait découvrir une nouvelle partie de mon corps et du sien. Parfois même, nous nous amusions à les dessiner ensemble et il m'en étalait les fonctions. Il me touchait à des endroits différents et me demandait de lui rendre la pareille. J'avais peur, mais il insistait. Il me faisait promettre de ne surtout en parler à personne sous prétexte que les autres seraient jaloux de toutes ces connaissances que j'acquerais grâce à lui. Alors, je me taisais et cédaï. Quelques semaines plus tard, c'était le tour de Moctar. (8Clos : 22-23).

Il se trouve donc que les pervers sexuels ont profité de la naïveté de la narratrice pour la violer car cette dernière ne savait rien sur la sexualité, bref sur la science du sexe. Ceci est dû à ce manque d'éducation sexuelle et de la sous-scolarisation de la fille au sein de cette famille musulmane. Ce rapport défendu par les régis moral et social a eu d'effets néfastes sur la psychologie de la victime le jour où elle s'est rendu compte que c'était une ignominie sexuelle que son frère et Moctar lui ont fait subir. C'est elle qui succombe alors sous le choc émotionnel. Et non un autre personnage quelconque comme dans *Sous la cendre le feu* où Fanny, la victime du viol est indemne de toute crise mentale,

par contre, c'est Mina, sa mère qui en reçoit les affres mentales. C'est dire que c'est le rapport sexuel hors d'usage qui a causé la crise mentale chez la fille, car il a disjoint le fonctionnement normal de son appareil psychique. C'est une cause qui émane de la famille qui est selon Emile Durkheim et Marcel Mauss, un fait social et non biologique, donc capable de générer des situations ou d'événements stressants. C'est le lieu où se passent les affects mentaux et schéma de toute saleté mentale dont personne n'ose lever le pan de voile.

2.2-Le silence conspiré autour du viol incestueux et l'impunité du crime

Tout acte sale ou toute laideur morale résultant d'un égarement aussi moral et des frasques honteuses demeure sous les coulisses dans des familles qui veulent préserver l'honneur. C'est une turpitude qu'on daigne garder en silence. La société (Amossy, R., & Duchet, C., 2005) des textes littéraires n'échappe pas à cette vérité. Puisqu'elle est l'image ou la parodie de cette société réelle. Or, le silence avec lequel on couvre l'opprobre n'hésite pas à dévoyer le mental des personnages.

L'acte incestueux infligé à la narratrice est victime du silence ourdi par deux membres de la famille. Il s'agit de la maman de la narratrice, Nazirah et de Zénabou en abrégé Z dans l'ensemble du récit. En effet, les deux personnages sont vivement témoins de l'acte incestueux parce qu'ils avaient accouru lorsque la victime eut poignardé Saïd qui tentait une fois de plus de satisfaire son instinct sexuel immoral (De Beauté, A., C., 2022). Elles gardaient le silence dans l'optique de ne pas exposer la famille au déshonneur. Le personnage

Mère (la maman de la victime) déclare à cet effet, lorsqu'elle prévenait Z de ne pas révéler la honte :

El Hadji ne doit surtout pas être au courant de cette situation. Il faudra que l'on s'en occupe à son insu, Zénabou. Si les voisins en sont informés, honte à nous. Ce serait un grand déshonneur pour notre famille. Nous avons laissé entrer le diable chez nous par le biais de l'instruction et voilà le prix qu'il nous en coûte ! (8Clos : 23-24)

Pourtant ce silence comploté autour du viol laminait le psychisme de la victime. Le fait de n'en parler à personne, même aux yeux du chef de la famille, El Hadji devient un autre fardeau imposé à la psyché de la jeune fille. C'est ce que Freud a appelé la violence morale imposée aux enfants par les adultes. La jeune adolescente espérait que ces deux adultes témoins de l'acte punissent le fautif ou révèlent aux yeux du monde l'horreur. Mais elles se sont plutôt illustrées en complices en taisant le "délit moral" (Ousmane Sembene, 1966). À l'exprimer, elle utilise la conjonction de coordination « ni » pour décrire le total refus des complices :

Ni Mère ni Z n'avaient fait de reproches à Saïd. Aucune des deux n'avait songé à le mettre face à ses responsabilités afin qu'il assume ses

actes. Avaient-elles si peur de rendre publique cette abomination ou alors se moquaient-elles simplement de ce que je pouvais ressentir ? C'était moi la pestiférée, pourtant j'étais victime ! Je me sentais excrément sale : ils avaient souillé mon nid. (8Clos : 26)

Affirme-t-elle le moral abattu et affligé. C'est donc un silence qui déprime le personnage-narrateur et qui a pour désinence la pathologie mentale.

La névrose traumatique est une pathologie qui résulte de plusieurs événements conjoncturels. Des abréactions qui s'enchaînent et qui ont pour finalité la commotion nerveuse (Ferenczi, S., 2004). C'est ainsi qu'en plus du complot qui refuse de ventiler l'aberration, s'ajoute le mensonge provenant toujours de la part de deux complices qui ont pris part de connivence dans le délit commis.

La victime du viol, après avoir blessé le pervers sexuel au membre viril, s'attendait à ce que les deux adultes que sont sa mère et Z disent la vérité au père de la famille que Saïd la violait, voilà pourquoi elle l'a poignardé. Grande fut sa déception de voir Nazirah et Z tramer un beau subterfuge mensonge. Nazirah donne la fausse version du fait au père El Hadji. La narratrice le rapporte en ces mots :

Père était revenu plus tôt que d'ordinaire ce jour-là. Son épouse l'avait appelé à son travail pour l'informer de la situation : Saïd a eu un

accident avec son rasoir au moment de s'épiler sous la douche, lui, avait-elle dit. La magnifique épouse avait encore trouvé un sublime mensonge pour berner son époux. (8Clos : 52)

Cette manière de trouer la vérité donne à la narratrice un choc noir. Ça lui rend l'esprit sombre et languissant. L'attitude dantesque de sa mère et de Z accroît le premier choc émotionnel qu'est l'inceste. Toutes ces menées, de la part d'elles, font grandir le choc psychoaffectif. La narratrice semble communier avec cette phrase de Mabweb dans *Par-delà le voile* que Nazirah et Zénabou sont des « gens témoins passifs et résignés d'un monde mal fait » (Nana, G., 2017, p.60.). Toutes ces affabulations concourent à compresser le psychisme du sujet et lui causent, à la longue, un dysfonctionnement mental parce qu'elles sont des agents troublant le calme de son intérieur. Ceci étant, le viol et le mensonge apparaissent donc comme des facteurs premiers ou majeurs du stress du personnage-narrateur au même titre que les devoirs d'une femme et la stérilité.

2.3-L'intransigeante réalité du mariage et la stérilité

La névrose traumatique, nous l'avons dit, est une crise mentale causée par une suite de concours d'évènements malheureux. La narratrice qui vivait une descente aux enfers dans la maison de ses parents sollicitait un mariage précoce dans le but de s'échapper aux supplices moraux. Elle s'est effectivement mariée à l'âge mineur (quatorze ans) à Karim.

Dès ses premiers jours au domicile de ce dernier, son rêve du paradis nuptial s'est complétement brisé à vif ; les devoirs d'une femme soumise et obtempérée lui ont été exposés à table. En effet, une vieille mère de troisième âge vient lui dicter les commandements d'une épouse exemplaire :

Dorénavant, ma chère enfant tu as pour seul devoir de te plier en quatre pour satisfaire ton mari. C'est lui le chef et toi, tu es à sa totale disposition, ne l'oublie jamais ! C'est comme ça pour tout le monde et ce n'est pas avec toi que les choses changeront. Ton paradis est sous sa plante des pieds, alors fais ce qu'il dit ! Soumets-toi et honore-le. Tu ne te plaindras jamais ! Tes parents ont choisi de te marier, alors tu n'es plus de leur responsabilité. Karim est tout pour toi à partir d'aujourd'hui. En guise de remerciements pour la nourriture qu'il te donne, tu lui devras obéissance. En guise de reconnaissance pour le remède que tu recevras de sa main ; quand tu seras malade, tu lui devras totale soumission ; pour l'assurance d'un toit et d'une couverture chaude dont il te fera l'honneur, tu t'inclineras devant lui ! - Oui ! C'est cela même. Ta bénédiction divine passe par lui. (8Clos : 114)

Étala-t-elle, de vive voix, les lois conjugales.

De tels devoirs semblaient très lourds pour une mineure qu'elle était. Avec ces exigences de sa nouvelle famille, elle se trouva indignée davantage. Au lieu que le mariage lui procure une paix psychique comme elle se le faisait en y optant, il s'est plutôt transformé en une autre forme de traumatisme avec ses exigences imbuables. Elle est butée à une autre catégorie de stress qui crève et détruit le fonctionnement de son organisation psychique. En voilà comment elle regrette ce mariage:

Ma vie d'épouse démarrait sur les chapeaux des roues et déjà, il me semblait avoir vécu un millier de siècles sous le toit que le monstre qu'était Karim. Un bourreau que l'on venait de me recommander de vénérer. Un monstre de vingt-deux ans avec lequel j'allais partager ma couche désormais.
(8Clos : 115)

Du haut de son arrivée, elle déclare avoir vécu une tonne de siècles dans un endroit horriblement terrifiant plus que la prison. Les principes du mariage qu'elle jugeait inhumains venaient la stigmatiser davantage. C'est une vie en mariage qui s'annonçait tel un martyr sans précédent pour elle alors qu'elle le choisissait, comme un asile psychanalytique. Ce paradis espéré s'est métamorphosé en un cachot où la prisonnière qu'elle était croupissait sous les piqûres des douleurs aussi mentales que physiques. Autant le

dire que la liste de malheurs se complétera par son incapacité de reproduction.

En Afrique, comme partout ailleurs, le fondement du foyer porte sa force sur la procréation (Ngollock, L.P.Y., 2022). Rares sont les couples qui souhaitent une infécondité. C'est dire que la reproduction humaine est au centre de toute union et qu'une femme inféconde est une femelle vouée à la dépression à cause des murmures qui se lèveront à son égard.

Le mariage de Karim et de la narratrice n'a pas eu d'enfant. Sans preuve préalable, les parents de Karim portaient le doigt accusateur sur la femelle. Ils l'assaillaient des questions, la violentaient toujours par l'intermédiaire de la vieille qui la secouait des propos fort stressants : « Tu n'as pas encore eu de retard ! Ça fait quand même longtemps ! Deux lunes ! » (8clos : 125), Cria-t-elle à l'oreille de la narratrice déjà éreintée par la conjugaison d'éléments traumatiques. C'est un pilon de plus enfoncé dans son cerveau puisqu'à elle seule la question de fécondité ne devrait pas impliquer les autres membres de la famille. C'était uniquement le droit de Karim, son époux. Cette ingérence de la famille (parents) de Karim accentuait son mal être psychologique au point qu'elle fut sous l'emprise d'une panique qui l'étranglait : « Je restai immobile, ahurie. Je me sentais mal, tellement mal que je n'avais pas la force de pleurer cette fois. » (8clos : 128).

C'est une consternation totale de sa part, elle était prise dans les rets des situations traumatiques consécutives et ne savait quel fil d'Ariane saisir pour se tirer du traquenard.

Chaque épisode de sa vie était un facteur qui aggravait le trauma premier, qui imprimait davantage les empreintes traumatiques dans son psychisme. C'était une damnation de son âme pour tout dire.

Autre supplice mental, Karim l'expulsa de la chambre à dormir parce qu'elle ne lui donnait pas de rejeton. Elle élit domicile dans un débarras en bas de l'appartement : « Ma chambre... n'est plus là-haut, lui dis-je presque honteuse. J'ai emménagé dans une des chambres, ici en bas. » (8clos: 144). Racontait-elle à sa mère un jour de visite chez eux. Elle était victime d'un isolement et buvait, par conséquent, d'une solitude, agent de détérioration mentale.

Eu égard à ce qui vient d'être développé, il importe de dire que la crise traumatique du personnage est enclenchée par l'inceste, cause première de la pathologie. À ce premier mobile s'ajoutent les facteurs aggravant tels que le silence qui entourait l'acte incestueux, l'intransigeante réalité du mariage, etc. Ainsi, pour quelle finalité Djhamidi Bond fait cette écriture de l'inceste ?

3-Finalité de l'écriture de l'inceste par Djhamidi Bond

Cette écriture de l'inceste n'est pas ex-nihilo, elle procède de finalité, celle de déconstruire le silence qui l'entoure pour le dénoncer. Ainsi, l'écriture de l'inceste dans *8 clos* ne relève ni du sensationnalisme ni de la provocation gratuite. Elle s'inscrit dans une démarche de dévoilement d'une violence structurelle longtemps confinée au silence familial. En donnant voix à un personnage féminin traumatisé, Djhamidi Bond transforme la fiction en espace de parole

réparatrice où l'indicible trouve enfin une forme. La brisure du silence devient alors un acte à la fois éthique et esthétique visant à interpréter le lecteur, à rompre la complicité sociale qui l'entoure.

3.1 -La brisure du silence autour de l'inceste

Djhamidi Bond entreprend cette écriture de l'inceste pour particulièrement briser le silence qui le côtoie afin de sauver des victimes. Selon Dussy,

La littérature traitant de cas d'inceste, soit des abus sexuels commis sur des enfants dans la famille, a depuis longtemps mis en évidence la place centrale du silence qui entoure ces situations d'agressions répétées. (DUSSY, D., 2009, pp.123-139)

L'écrivaine ne se contente pas de **nommer** l'inceste, elle s'engage dans un processus de **dévoilement** et de **mise en scène de la crise que l'acte charrie** comme façon de représenter sa violence ou ses effets - « ces abus, donc, ont une grande incidence sur la vie des enfants violés. » (Dussy, D. pp.123-139). Cet acte d'écriture devient un **enjeu idéologique**. Il interroge et conteste les structures familiales, patriarcales et culturelles qui maintiennent l'inceste dans le non-dit.

D'abord, il convient de préciser en quoi consiste cette brisure du silence. Dans de nombreux contextes familiaux, la parole autour de l'abus intrafamilial est entravée par

l'honneur familial, la solidarité du clan, la peur de la stigmatisation, le tabou religieux ou moral. Le silence fonctionne comme un mécanisme de reproduction de la violence (l'agresseur protégé, la victime réduite au silence). L'écrivaine, en choisissant d'aborder l'inceste, se situe donc en rupture avec ce silence. Elle **met à nu** ce qui devait rester furtif ou à peine insinué. L'écriture de l'inceste, qu'il s'agisse d'un personnage féminin qui sombre dans la crise, ou d'un état mental extrême, devient alors un **mécanisme littéraire** privilégié pour restituer la violence silencieuse de l'inceste.

Ce glissement entre inceste et silence est porteur d'enjeux idéologiques. Premièrement, l'écrivaine interroge la notion de « normalité » familiale et sociale. Le roman de l'inceste vient questionner ce que la société considère comme acceptable. L'abus intrafamilial étant justement le lieu où la norme est violée, la prose comme figure littéraire permet de représenter le désordre, la déviation, ce que le système familial ne veut pas voir. Deuxièmement, la parole libérée (Solaire, P., 2002) - l'exposition de l'inceste - devient une forme de **révolte** ou de **reprise de puissance** du sujet féminin. En brisant le silence, l'écrivaine affirme que la victime ou celle qui souffre, peut devenir sujet de son propre récit. Elle oppose, à l'effacement silencieux, une voix, un témoignage, une crise visible. Enfin, par cette stratégie littéraire, elle critique implicitement les institutions (Guiliani, F., 2014) (famille, tradition, religion) qui protègent le silence et rendent invisibles ses violences. Le choix de représenter l'inceste participe à cette critique, il montre que le mutisme, le refoulement ont des conséquences psychiques,

que la souffrance ne peut rester enfermée sans se «répliquer» dans la psyché.

De plus, l'idéologie sous-jacente à cette écriture est double : elle est **émancipatrice** et **critique**. Émancipatrice parce que la parole sur l'inceste qui en est souvent séquelle permet à la voix féminine de se constituer, de sortir de l'invisibilité. Critique car elle expose les logiques de pouvoir patriarcal, les mécanismes sociaux de dissimulation et de complicité et la manière dont la tradition ou la société peut être instrumentalisée pour maintenir le silence. « L'auteure décrit ensuite les réactions » (Yvorel, J.-J, 2018) des victimes qui sortent de ce silence de manière violente pour cracher leurs ressentis. L'écriture littéraire devient alors un terrain de contestation de l'ordre. La littérature permet à la jeune fille, l'alter-ego de l'auteure de *8clos* de sortir du silence qui entourait l'inceste dont elle était victime et qui laissait les autres « dans un état d'insouciance » (De Sad, D.A.F., 1961, p.208). Elle utilise l'écriture pour explorer et dénoncer ce tabou. (Manzano, M., M., 2014) et rend compte de la dynamique de l'écriture féminine : celle qui met en jeu la subjectivité féminine dans un cadre culturel où la parole est confisquée. Le silence est un des piliers de la violence et que la parole - littéraire ou thérapeutique - constitue une étape essentielle vers la reconnaissance et la guérison. L'auteure, Djhamidi Bond semble expliquer

que l'inceste est souvent caché et perçu
comme une tragédie par les personnes
concernées, en raison de la
stigmatisation sociale et des tabous qui

entourent cette pratique illégitime et violente basée sur un rapport de pouvoir émotionnel et symbolique.(Manzano, M., M., 2014, p.25)

L'écriture de Djhamidi Bond transgresse le tabou incestueux tout en désacralisant le pouvoir familial.

3.2-La désacralisation du pouvoir familial

Dans 8clos, l'écriture participe à une entreprise de désacralisation du pouvoir familial, traditionnellement perçu comme protecteur et de stabilité. Selon (Mark Poster, 1978) la famille apparaît comme une institution produisant des rapports de pouvoir. La famille, loin d'être présentée comme un refuge, apparaît au contraire tel un lieu d'oppression, d'étouffement où s'exerce une domination silencieuse sur le corps et la parole du personnage féminin. Jacques Donzenlot (1977) l'appréhende comme un lieu de contrôle, de normalisation et de pouvoir, loin de l'image d'un espace purement affectif. En exposant l'inceste au cœur de cet espace supposé inviolable, Djhamidi Bond remet, en cause par l'intermédiaire de son personnage, l'idéologie idéaliste de la famille et révèle les violences que sa sacralisation tend à occulter.

Le pouvoir familial qui se manifeste dans le texte par une autorité fondée sur la hiérarchie, la peur et l'honneur se trouve déconstruite par l'auteure. Elle foule au pied ces prétendues valeurs sacrées de famille. L'agresseur protégé par son statut au sein de la cellule familiale qui bénéficie

d'une impunité accentue la rage de l'écrivaine à pouvoir appuyer sur l'onglet dit sacré. L'auteure déconstruit le mythe d'une famille naturellement bienveillante en apparence mais destructrice ou génératrice du trauma (Fassin Didier & Rechtman Richard, 2007). L'autrice expose sa capacité à produire et à dissimuler la violence. En donnant à voir les effets destructeurs de cette famille, Djhamidi Bond souligne la nécessité d'un regard critique sur les structures familiales. L'écriture devient ainsi un espace de remise en question des fondements de la famille.

L'analyse des manifestations du trauma montre que le viol incestueux et le silence familial produisent des effets variés sur le personnage. D'une part, le mutisme et l'isolement traduisent un retrait psychologique et une incapacité à verbaliser la souffrance, d'autre part, les répliques violentes et les tentatives de recherche de l'asile psychiatriques constituent une extériorisation du trauma. Comparativement, ces réactions montrent la pluralité des réponses face à la violence incestueuse, rejoignant les analyses de Didier Fassin et Richard Rechtman (*L'empire du traumatisme*) sur les conséquences multidimensionnelles des violences non reconnues. Cependant, si le roman rend visible l'impact immédiat et social du trauma, il reste limité dans la représentation des processus de résilience, ce qui souligne la nécessité de penser le trauma à la fois individuel et structurel en lien avec les mécanismes de pouvoir familiaux et sociaux.

En définitive, l'analyse de *8clos* de Djhamidi Bond met en lumière la façon dont l'écriture romanesque peut explorer et exposer la dimension traumatique de l'inceste tout en

déconstruisant le mythe de la famille. À travers le parcours du personnage féminin, l'œuvre illustre que le trauma n'est pas seulement le produit du viol incestueux, mais qu'il se nourrit également du silence conspiré par les proches et des normes culturelles qui empêchent sa reconnaissance.

Les manifestations allant de la recherche d'asile psychiatrique aux répliques violentes et la fermeture dans les conversations montrent que le corps et la psyché du personnage deviennent des lieux où se cristallisent des violences qui, jusque-là étaient minimisées. Ce faisant, Djhamidi Bond ne se contente pas de représenter la souffrance individuelle, elle interroge l'institution familiale, dévoile ses hiérarchies de pouvoir et sa capacité à produire et à maintenir le silence pathogène. L'inceste apparaît ainsi comme un révélateur de la fragilité des liens familiaux et l'ambiguïté morale de l'espace domestique.

L'écriture de l'inceste dans ce roman remplit alors une double finalité à la fois : briser le silence qui circonscrit l'inceste et désacraliser l'idéologie idéalisée de la cellule familiale. Ainsi cherche-t-elle à libérer les victimes de ce mal en leur offrant la liberté d'en parler et de montrer également que la famille n'est pas un lieu dévêtue de l'impureté. Ce roman illustre la capacité de la littérature à briser les tabous, à représenter le trauma dans sa complexité et à interroger les notions de responsabilités, de complicité et de parole dans le cadre familial. Il invite, en ce sens, à repenser la famille non pas comme un espace infaillible, mais comme un espace où se jouent à la fois la protection et le traumatisme.

Bibliographie

- AMOSSY Ruth., DUCHET Claude, 2005. « Analyse du discours et sociocritique », in *Littérature*, N°140, pp.3-13
- ANGOT Christine, 1999. *L'inceste*, Paris, Stock
- AUGÉ Marc, 1995. *Théorie des pouvoirs et idéologie*, Paris, Hermann
- BARRIS, Claude, 1988. *Névrose traumatique*, Paris, Dunod
- BEAUMATIN Éric, 1995. « La violence verbale. Préalables à une mise en perspective linguistique », *Atalaya*, 5, *L'Invective au moyen âge : France, Espagne, Italie*, pp.21-35
- BITON SIMHA, 2023. « Inceste et violences sexuelles intrafamiliales : Protéger l'enfant victime », (Revue de littérature), Paris, Observatoire National de la Protection de l'Enfance (ONPE), en ligne
- BOURGEOIS-GUÉRIN Élise, BRAMI, Mathieu et ROUSSEAU, Cécile, 2018. « Penser la haine après le trauma », in *Soigner le traumatisme ?*, Rhizome, Vol.3 N°69-70, pp.34-35
- BRILLON Pascale, 2023. *Se relever d'un traumatisme : Réapprendre à vivre et à faire confiance*, Québec, Les Éditions de l'Homme
- CHEIK HAMIDOU KANE, 1961. *L'aventure ambiguë*, Paris, Julliard
- DE BEAUPRÉ Aline Cheynet, 2022. « Inceste civil : le futur du présent », in G. CALLEMEIN (dir.), *L'inceste face au droit et à la justice : regards croisés des sciences sociales*, Université Côte d'Azur
- CYR Mireille, McDUFF Pierre, COLLIN-VÉZINA Delphine et HERBERT Martine, 2012. *Les agressions sexuelles*

commises par un membre de la fratrie : En quoi diffèrent-elles de celles commises par d'autres mineurs ? Cahiers de plaidoyer-victime : Antenne sur la victimologie, 8, 29-35.

DE SADE Donatien Alphonse Françoise, 1961. *Justine ou les malheurs de la vertu*, in Sade, *Œuvres complètes*, Paris, Le cercle du Livre Précieux

DECAM Linda, 2012. « De la névrose traumatique à l'état de stress post-traumatique : étude d'une population de consultants aux urgences psychiatriques. », *Médecine humaine et pathologie*. dumas-00735781

DENOYELLE Corine, 2006. « Du reproche à la polémique : mise en place de la violence verbale dans quelques œuvres du XIIe et du XIIIe siècles », in *Études médiévales*, pp.150-161

DESPIERRE, Pierre-Georges, KAUFMANT Yves, LOLO Berthe, DE ROSNY Éric, et al., 2004. *Le griot, le psychanalyste et le cinéma Africain*, Paris, L'Harmattan

DIANA Elisabeth Hamilton, 1986. *The Secret of Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women*, New York,, NY, Basic Books.

DONZELOT Jacques, 1977. *La police des familles*, Paris, Minuit

DUSSY Dorothée, 2009. « La contagion épidémique du silence », in *Anthropologie et sociétés*, Vol.33, N°1, pp.123-139

FASSIN Didier et Rechtman Richard, 2007. *L'empire du traumatisme : enquête sur la condition de victime*, Paris, Flammarion

FERENCZI Sándor, 2004. *Le traumatisme*, Paris, Payot

- FOUCAULT Michel, 1961. *Histoire de la folie à l'âge classique*, Paris, Plon
- FREUD Sigmund, 1920. *Au-delà du principe de plaisir*, Paris, Payot
- FREUD Sigmund, 1916, *Introduction à la psychanalyse, Tome II*, Paris, Payot
- FREUD Sigmund, 1951, *Totem et tabou*, version traduite par Jankélévitch, Paris, Payot
- GOULET Perrine, 2012. « Pour lutter l'inceste, "nous devons intégrer l'éducation au corps dès la classe de maternelle » », Tribune, en ligne
- GRICE Paul Herbert, 1989. *Logique et conversation*, Paris, Seuil
- GUILIANI Fabien, 2014. *Les liaisons interdites. Histoire de l'inceste au XIX e siècle*, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 21-77. [En ligne]
- HERMAN Judith Lewis, 2022. *Trauma and recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror*, New York, Basic Books
- JAMIN Jean, 1977. *Les lois du silence. Essai sur la fonction sociale du secret*, Paris, Maspero
- JANET Pierre, 1919. *Les médications psychologiques*, Paris, Payot
- JUNG Carl Gustav, 1944. *Psychologie et Alchimie*, Paris, Buchet Castel
- KAMGAING Pierre-Claver, 2023. « L'inceste dans les pays d'Afrique subsaharienne. Analyse sociojuridique d'un tabou. », Revue Lexsociété, hal-03953321
- LACAN Jacques., 1966. « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », In *Ecrits*, Paris, Seuil

- LANE John, 2008. *Les pouvoirs du silence : retrouver la beauté, la créativité et l'harmonie*, Paris, Belfond
- LAURENCE Joseph, 2025. *Nos silences : apprendre à les écouter*, Paris, Autrement
- MANZANO María, 2014. « L'écriture de l'inceste chez Christine Angot : entre la littérature et la vie », *Mémoire*, Universidad de Zaragoza
- MENACHEM Ruth, 1986. *Langage et folie*, Paris, Les Belles Lettres
- MPOUDI NGOLLE Evelyne, 2009. *Petit Jo, enfant des rues*, EDICEF
- MPOUDI NGOLLE, Evelyne, 1990. *Sous la cendre le feu*, Paris, L'Harmattan
- NANA Guillaume, 2017, *Par-delà le Voile*, Yaoundé, Clé
- NGOLLOCK Liyeb Pierre-Yves ,2022. « Réflexions sur la protection de la procréation dans le mariage en droit camerounais », in *International Multilingual Journal and Technology (IMJST)*, Vol. 7
- OLLIAC Bertrand, 2013. « Événements de vie, traumatismes psychiques et tentative de suicide chez l'enfant et l'adolescent », thèse de doctorat, Université de Toulouse 3
- OUSMANE SEMBENE, 1966. *Le Mandat précédé de Véhi Ciosane*, Présence Africaine, Paris
- PLAZA Monique, 1986. *Écriture et folie*, Paris, PUF
- POSTER Mark, 1978. *Critical theory of the family*, New York, The Seabury Press
- SALAS Denis, 1996. « L'inceste, un crime généalogique », in *Esprit*, N°222 (12), pp.122-136.
- SHOSHANA Felman, 1978. *La folie et la chose littéraire*, Paris, Seuil

SOLAIRE Pascale, 2002. *Le Mur du silence : L'inceste entre analyse et vécu*, Paris, Privat

SRTYCKMAN Nicole, 2001, « Symptôme, maladie et santé mentale », in *Cahiers de psychologie clinique*, 17 (2), pp.19-30

THIBAUT Danielle, 2001. « L'écho du silence, exploration du silence dans l'écriture d'un texte scénique », *Mémoire de Maîtrise en Art dramatique*, université du Québec à Montréal

TRAMBLAY Timothée, 2025. « Être silencieux, être fou : la folie sociale dans trois romans du XIXe siècle », in *Chameaux*, N°16

YVOREL Jean-Jacques, 2018. « Les liaisons interdites. Histoire de l'inceste au XIXe siècle », *Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière »* [En ligne], 20 | mis en ligne le 15 novembre 2018. URL : <http://journals.openedition.org/rhei/4553>

**Conditions d'apprentissage des jeunes filles du
secondaire général dans le département de Kani
(nord-ouest Côte d'Ivoire): des difficultés
d'apprentissage liées aux parents d'élèves**

OUATTARA Katinan Théophile

Doctorant

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de Géographie

ouattarakatinantheophile@gmail.com

KAKOU Ehounou Olivier

Docteur

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de Géographie

respoolivier49@gmail.com

ASSUÉ Yao Jean-Aimé

Professeur Titulaire

Enseignant-Chercheur

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de Géographie

assueyao@yahoo.fr

Résumé:

Cet article analyse les difficultés d'apprentissage des élèves filles du secondaire général du département de Kani, difficultés liées aux parents d'élèves. Cette recherche qualitative et quantitative menée auprès des parents d'élèves de cet espace révèle que sur 21 parents enquêtés à Djibrosso, 18 sont des paysans (soit 85,71 %) contre 28,57 % à Kani (8 sur 28 enquêtés). Aussi, sur 21 parents interrogés à Djibrosso, 18 sont des illettrés (soit 85,7 %) contre 5 sur 28 interrogés à Kani (soit 17,8 %). Aussi, 14 enquêtés sur les 21 dans la localité Djibrosso ont des conditions de vie difficiles (soit 66,66 %) par contre ces parents d'élèves aux

conditions de vie difficiles sont faiblement représentés à Fadiadougou avec un taux de 37,03 % (soit 10 enquêtés sur 27). Aussi, convient-il de souligner que les parents des jeunes filles sont confrontés à d'autres réalités qui entachent l'apprentissage de leurs enfants.

Mots-clés : Conditions d'apprentissage - parents des filles - secondaire général - département de Kani - difficultés - élèves - Côte d'Ivoire

Abstract :

This article analyzes the learning difficulties of female students in general secondary education in the Kani department, specifically those linked to their parents. This qualitative and quantitative research conducted among parents in this area reveals that out of 21 parents surveyed in Djibrosso, 18 are farmers (i.e., 85.71%) compared to 28.57% in Kani (8 out of 28 surveyed). Furthermore, of the 21 parents interviewed in Djibrosso, 18 are illiterate (i.e., 85.7%) compared to 5 out of 28 interviewed in Kani (i.e., 17.8%). Additionally, 14 out of the 21 surveyed in the locality of Djibrosso live in difficult conditions (i.e., 66.66%), whereas parents living in difficult conditions are lowly represented in Fadiadougou with a rate of 37.03% (i.e., 10 out of 27 surveyed). It should also be noted that the parents of these young girls face other realities that hinder their children's learning.

Keywords: Learning conditions - parents of girls - general secondary education - Kani department - difficulties - students - Ivory Coast

Introduction

La question des conditions d'apprentissage a fait l'objet de plusieurs études à travers le monde. Maslow Abraham (Psychological Review, volume 50, numéro 4, pp370-396) affirme qu'un environnement sécurisant et soutenant permet à l'élève de prendre des risques et d'apprendre de ses erreurs. Pour d'autres auteurs tels que Csikszentmihalyi, Deci et Ryan, les élèves doivent apprendre dans un

environnement qui leur offre des défis et des opportunités d'apprentissage stimulants et motivants (Csikszentmihalyi, 1990 ; Deci et Ryan, 2000).

En Côte d'Ivoire, l'État a déployé d'énormes moyens pour la mise en place de nombreuses infrastructures scolaires avec la construction et l'équipement de plusieurs établissements scolaires afin de garantir de meilleures conditions d'apprentissage aux apprenants en vue de meilleurs rendements scolaires de la part des apprenants. En effet, selon les données du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), le nombre de collèges et lycées est passé de 244 en 2011 à 902 en 2024, en 2024-2025, 79 nouveaux collèges ont été mis en service et le pays compte 54640 salles de classes au secondaire (MENA 2024-2025). Cependant, malgré les nombreux efforts consentis de la part de l'État et de l'ensemble des acteurs du système éducatif ivoirien pour l'amélioration du rendement scolaire des élèves, la problématique des meilleures conditions d'apprentissage semble difficile à trouver une solution dans le milieu scolaire. Les élèves filles du secondaire général du département de Kani n'échappent pas à cette réalité: il se pose le problème du faible rendement scolaire des apprenantes de ce département. Cela nous amène à poser la question principale suivante : Pourquoi le rendement scolaire des filles élèves du secondaire général du département de Kani demeure faible ? L'objectif de cet article est d'analyser les facteurs du faible rendement scolaire des filles élèves du secondaire général du département de Kani.

L'hypothèse centrale de cet article s'intitule comme suit : le rendement scolaire des filles élèves du secondaire général

du département de Kani demeure faible à cause de certains facteurs liés aux parents d'élèves tels que leur statut social, leur niveau d'instruction et leur condition de vie.

1. Méthodes et matériel

Le département de Kani est une localité du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire. Il fait partie de la région du Worodougou dont le chef-lieu est Séguéla. Ce département compte quatre Sous-Préfectures qui sont entre autres les Sous-Préfectures de Kani, de Djibrosso, de Fadiadougou et de Morondo (localités de nos enquêtes de terrain). Le département de Kani a une superficie de 5 650 km² et a une population qui s'évalue à 131 428 habitants avec 68 529 hommes et 62 898 femmes selon le RGPH (Recensement Général de la Population et de l'Habitat) du 14 Décembre 2021. Les populations que l'on y rencontre sont entre autres les Senoufo, les koyaka, les Malinké, ... avec pour activité principale l'agriculture dont les principaux produits sont le coton, le maïs, l'arachide, le manioc, l'anacarde et le riz. Par ailleurs, avec l'essor économique de ce département, d'autres types d'activités prolifèrent telles que l'élevage, le commerce et d'autres activités lucratives. La carte 1 ci-contre est celle du cadre spatial de notre travail de recherche avec les localités à enquêter.

Carte 1: Présentation du département de Kani

1.1. Méthodes de collecte des données

Pour pouvoir atteindre les objectifs de ce travail de recherche, la méthode de recherche qualitative et quantitative a été privilégiée. Ainsi, la collecte des données a été rendue possible grâce à la recherche documentaire et aux enquêtes de terrain. Pour la recherche documentaire, nous avons consulté différents ouvrages tels que le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH, 2021) de l'Institut National de la Statistique (INS), des écrits scientifiques (Thèses, mémoires et articles), des rapports de fin d'année scolaire (Statistiques scolaires de poche, MENA; Rapport de fin d'année, DRENA Séguéla, ...). Ces différentes sources ont permis d'avoir une vision nette de l'évolution quantitative du système scolaire dans ce

département. La phase pratique de ce travail de recherche a débuté par une pré-enquête où des informations ont été recueillies auprès des personnes ressources telles que les parents d'élèves. Les enquêtes de terrain quant à elles ont été possibles par l'identification de ces parents d'élèves. Ces enquêtes ont été réalisées à travers le parcours des différentes localités qui abritent des établissements secondaires de l'enseignement général, des interviews de certaines autorités éducatives, des élèves et parents d'élèves. Ces démarches ont conduit à la confection des fiches d'enquêtes et guides d'entretien comportant des questions précises en vue de recueillir des informations fiables. À cet effet, la taille de l'échantillon a été définie en fonction des données recueillies lors de l'étape de la pré-enquête. Après avoir interrogé les personnes cibles (les parents d'élèves), nous avons obtenu une base de données pour chaque composant de nos populations. Cette base de données a permis d'utiliser la méthode de l'échantillonnage aléatoire simple sans remise, connaissant les différents caractères de nos populations. Par ailleurs, la taille de l'échantillon de notre population est donnée par la formule explicite utilisée par Gumuchian et Marois (2000, p 5). Il s'agit de : $n = Z^2 (PQ) N / [e^2 (N-1) + Z^2 (PQ)]$

n : Taille de l'échantillon à enquêter; *N* : Taille totale de la population mère ; *Z* : Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance avec pour valeur 1,96) ; *e* : Marge d'erreur dont la valeur est 0,05 ; *P* : Proportion d'individus supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion variante entre 0,0 et 1, est une probabilité d'occurrence d'un

événement. Dans le cas où l'on ne disposera d'aucune valeur de cette proportion, celle-ci sera fixée à 50% (0,5%), $Q = 1 - P$; donc $Q=0.50$; Pour l'application de cette formule nous avons présumé que si $P=0,50$ donc $Q=0,50$; à un niveau de confiance de 95%, $Z= 1,96$ et la marge d'erreur $e= 0,05\%$.

Cet échantillonnage a servi à la réalisation de ce tableau 1 ci-contre.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillonnage des parents d'élèves selon les localités

Localités	Effectif	Echantillonnage
Kani	86	28
Morondo	78	25
Fadiadouougou	82	27
Manabri	25	8
Djibrosso	66	21
Total	337	109

Source : nos enquêtes 2025

L'enquête auprès des parents d'élèves impliqués dans ce travail de recherche a été faite de manière exhaustive à travers la méthode "boule de neige" qui consiste à diffuser un questionnaire à des personnes ayant des caractéristiques recherchées. La méthode de choix raisonné a permis d'enquêter les cinq (5) localités du département de Kani abritant des établissements secondaires de l'enseignement général.

1.2. Matériel et traitement

Pour la recension des données, divers outils ont été utilisés. Ce sont entre autres un smartphone pour les levés de terrain

à travers les applications Mobile Topographer et OSM Tracker, les fiches d'enquête et guides d'entretien. Quant au traitement des données recueillies, les logiciels IBM SPSS Statistics, Excel et Word ont été d'une importance capitale. Ces logiciels ont permis de saisir les informations et de réaliser les graphiques. À travers les relevés de terrain, la carte du département a été produite par le logiciel QGIS.

2. Résultats

2.1. Des conditions favorables à l'apprentissage

Deux facteurs favorisant l'apprentissage ont été analysés à cet effet. Il s'agit entre autres des infrastructures éducatives mises à la disposition des apprenantes et les ressources humaines dont disposent ces différents établissements secondaires enquêtés.

2.1.1. Les infrastructures éducatives mises à la disposition des apprenantes

Les élèves filles de l'espace géographique de notre travail de recherche sont réparties aussi bien dans les différents établissements secondaires publics que dans les établissements secondaires privés. Nos enquêtes de terrain ont porté sur tous les dix (10) établissements secondaires que compte le département de Kani dont cinq (05) publics et cinq (05) privés.

2.1.1.1 Les établissements secondaires publics

Les établissements secondaires publics du département de Kani sont entre autres le Lycée Municipal Konet Moussa de Kani, le Collège Moderne de Manabri, le Collège Moderne de Fadiadougou, le Collège Moderne de Djibrosso et le Collège Moderne de Morondo.

2.1.1.1.1 Le Lycée Municipal Konet Moussa de Kani

Créé en 1988 sous l'appellation Collège Municipal Moussa Konet de Kani, cet établissement secondaire public fut érigé en Lycée en 2010 (année scolaire 2010/2011) et compte un effectif de 1703 élèves dont près de 45 % de jeunes filles (statistiques scolaires 2024/2025). Cet établissement secondaire est le premier qui a vu le jour dans ce département pour le grand bonheur des populations en général et particulièrement pour celui des enfants.

2.1.1.1.2 Le Collège Moderne de Morondo

Selon les responsables du service socio-culturel de la mairie de Morondo, les locaux du Collège Moderne de Morondo avaient été construits en 2010 par le Conseil Municipal pour faire office de la deuxième école primaire de la localité (EPP Morondo 2). L'érection de cet établissement en collège a été l'œuvre du Conseil Régional qui a présenté à la population l'importance pour les parents et les élèves d'avoir un collège de proximité à leur côté. Cet autre établissement secondaire général a accueilli ses premiers élèves dans le courant de l'année scolaire 2010-2011. Après quatorze (14) années d'existence, le Collège Moderne de Morondo est désormais

érigé en lycée depuis la rentrée scolaire 2023-2024 pour le plus grand bonheur des apprenants.

2.1.1.1.3. Le Collège Moderne de Fadiadougou

Construit en 2017, le Collège Moderne de Fadiadougou a accueilli ses premiers élèves au cours de l'année scolaire 2018-2019. Après sept (07) années d'existence, ce collège de proximité compte en son sein 624 élèves dont 42,25 % de jeunes filles (statistiques année scolaire 2024/2025). Cet autre établissement secondaire public est le troisième du genre construit dans le département de Kani après le Lycée Municipal Moussa Konet de Kani et le Collège Moderne de Morondo.

2.1.1.1.4 Le Collège Moderne de Djibrosso

Collège de proximité dont son avènement a été salué par les nombreuses populations locales car venu pour mettre fin au calvaire des parents d'élèves et des élèves, le Collège Moderne de Djibrosso a ouvert ses portes dans le courant de l'année scolaire 2018-2019 et compte 408 élèves avec un taux de 46,45 % de jeunes filles (statistiques année scolaire 2024/2025). L'avènement de cet établissement a été une grande bouffée d'oxygène pour ces populations car il vient mettre fin aux longues distances et à la question de tuteurs.

2.1.1.1.5 Le Collège Moderne de Manabri

Dernier établissement secondaire public construit dans ce département, le Collège Moderne de Manabri est au rang des collèges dits collèges de proximité. Il a ouvert ses portes au titre de l'année scolaire 2021-2022 et vu sa proximité de son

chef-lieu de sous-préfecture Fadiadougou (situé à 3 kilomètres de Fadiadougou), celui-ci peine à amorcer son développement en termes de d'effectif en élèves et enseignants.

2.1.1.2 Les établissements secondaires privés

Dans le département de Kani comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, de nombreux établissements secondaires privés de l'enseignement général ont été construits. Les établissements secondaires privés que nous avons rencontré lors de notre passage dans le département de Kani sont au nombre de cinq (05). Ce sont le Collège Privé Entente Fraternelle de Kani, le Collège Privé Makani de Kani, le Collège Privé Espérance de Morondo, le Collège Privé N'Garadougou de Morondo et le Collège Privé Binkeleman de Morondo.

2.1.1.2.1 Le Collège Privé Entente Fraternelle de Kani

Cet établissement secondaire privé est le premier implanté dans ce département. Créé par un collectif d'enseignants pour la plupart, le Collège Privé Entente Fraternelle de Kani a ouvert ses portes au cours de l'année scolaire 2017-2018 et après sept (07) années d'existence, cet établissement secondaire privé compte à ce jour 1060 élèves dont près de 52 % des jeunes filles (selon les statistiques de l'année scolaire 2024/2025). Le Collège Privé Entente Fraternelle de Kani est reconnu sous le code 054644 et est autorisé à fonctionner avec le premier et le second cycle. Ayant tous les documents requis pour une existence légale, le Collège Privé Entente Fraternelle de Kani accueille également des

élèves affectés de l'État (élèves de la sixième et de la seconde).

2.1.1.2.2 Le Collège Privé Makani de Kani

Deuxième établissement secondaire privé de la localité de Kani, le Collège Privé Makani de Kani est créé suite à la création du Collège Privé Entente Fraternelle de Kani et est autorisé à accueillir les élèves de la sixième à la terminale. Le but de la création de cet autre établissement est non seulement de booster l'éducation dans cette zone où l'éducation des enfants en général et particulièrement celle de la jeune fille est reléguée au second plan mais aussi d'instaurer une concurrence saine entre les premiers établissements secondaires déjà existants dans la localité. Le Collège Privé Makani de Kani a accueilli ses premiers élèves dans le courant de l'année scolaire 2019-2020 et à ce jour, après six (06) années de fonctionnement, compte près de six cent sept (607) élèves avec près de 47 % de jeunes filles selon les données statistiques de l'établissement pour le compte de l'année scolaire 2024-2025.

2.1.1.2.3 Le Collège Privé N'Garadougou de Morondo

Le Collège Privé N'garadougou de Morondo est le premier établissement secondaire général privé construit dans la Sous-Préfecture de Morondo. Ce collège privé a ouvert ses portes au cours de l'année scolaire 2018-2019. Reconnu sous le code 197485 et autorisé à accueillir les élèves de la sixième à la terminale, cet établissement secondaire privé enregistre à ce jour un effectif de 381 élèves avec 205 jeunes filles, soit un taux de 53,80 % de jeunes filles selon

les données statistiques de l'établissement pour le courant de l'année scolaire 2024-2025.

2-1-1-2-4- Le Collège Privé Espérance de Morondo

Le Collège Privé Espérance de Morondo a ouvert ses portes une année après l'ouverture du Collège Privé N'garadougou de Morondo c'est-à-dire dans le courant de l'année scolaire 2019-2020. Cet établissement secondaire privé qui est reconnu sous le code 197480 est autorisé à fonctionner avec uniquement que le premier cycle.

2-1-1-2-5- Le Collège Privé Binkeleman de Morondo

Crée dans la même année que le Collège Privé Espérance du N'garadougou de Morondo, le Collège Privé Binkeleman de Morondo est un établissement secondaire général de référence dans le département de Kani et dans la région du Worodougou de par ses résultats scolaires et sa rigueur dans le travail. Créé par un collectif de quarante (40) actionnaires composés d'enseignants, de commerçants et de paysans et reconnu sous le code 197453, cet autre établissement secondaire privé de Morondo a ouvert ses portes au titre de l'année scolaire 2019-2020. Ce Collège Privé est autorisé à accueillir les élèves de la sixième à la troisième.

2-1-2- Des établissements suffisamment dotés en ressources humaines et en salles de classe

Tableau 2 : État des lieux du personnel administratif et enseignant et des salles de classe

Établissement	Personnel administratif et enseignant		Salles de classe	
	Suffisant	Insuffisant	Suffisant	Insuffisant
Lycée Municipal Moussa Konet de Kani	X		X	
Collège Moderne de Morondo	X			X
Collège Moderne de Fadiadougou	X		X	
Collège Moderne de Djibrosso	X		X	
Collège Moderne de Manabri	X			X
Collège Privé Entente Fraternelle de Kani	X		X	
Collège Privé Makani de Kani	X		X	
Collège Privé N'garadougou de Morondo		X		X
Collège Privé Espérance Morondo		X	X	
Collège Privé Binkeleman de Morondo	X		X	

L'observation du tableau ci-après révèle qu'à l'exception du Collège Privé N'garadougou de Morondo et du Collège Privé Espérance Morondo, les établissements secondaires du département de Kani sont suffisamment dotés en personnel administratif et en enseignants. Notons par ailleurs que les établissements tels que le Collège Moderne de Morondo, le

Collège Moderne de Manabri et le Collège Privé N'garadougou de Morondo manifestent des besoins en salles de classe, ce qui pourrait causer un dysfonctionnement dans l'animation pédagogique dans ces différents établissements secondaires.

2-2- Des difficultés liées aux parents d'élèves

S'agissant des difficultés liées aux parents d'élèves, trois facteurs ont retenu notre attention. Ce sont entre autres le statut social des parents d'élèves, leur niveau d'instruction et leurs conditions de vie.

2-2-1- Des parents d'élèves majoritairement paysans

Nos recherches de terrain auprès des parents des élèves ont à la réalisation de la figure 1 ci-dessous :

Figure 1: Répartition des parents d'élèves paysans par localité

Source: Nos enquêtes 2025

Les données de cette figure 1 révèlent que ces parents d'élèves sont majoritairement des paysans. L'agriculture est

leur activité de base du fait qu'ils habitent tous pour la plupart dans des zones rurales. La localité de Kani regorge la plus faible concentration d'élèves ayant des parents paysans (avec un taux de 28,57 %). Les plus fortes concentrations de parents d'élèves paysans quant à elles se perçoivent dans les localités de Fadiadougou (59,25 %), de Djibrosso (85,71 %) et de Morondo (76 %). Contrairement à Kani, les autres localités de notre espace géographique d'étude ont des traits caractéristiques qui font d'elles des zones purement rurales même si elles ont été érigées en chefs-lieux de sous-préfecture il y a de cela bien longtemps pour répondre à des besoins politiques. Rappelons que les sous-préfectures de Djibrosso et de Morondo ont été créées par décret n° 75-773 du 29 octobre 1975 soit totalisant plus de 50 années d'existence et celle de Fadiadougou quant à elle a été créée par le décret n° 2008-97 du 5 mars 2008 portant création de cinquante-cinq (55) sous-préfectures. L'activité principale menée par les populations de ces localités demeure l'agriculture.

La faible concentration de parents d'élèves paysans observée à Kani est liée au statut de cette localité. En effet, en sa qualité de chef-lieu de département (érigé en département en 2009 en tant que subdivision de second niveau via une scission du département de Séguéla), Kani a une population dont près de la moitié des chefs de ménage exerce une activité non agricole. De ces chefs de ménage rencontrés, l'on y trouve des corps habillés, des enseignants du primaire et du secondaire (du public et du privé), des opérateurs économiques, des mécaniciens,

2-2-2- Des parents d'élèves majoritairement illettrés

Pour s'enquérir de la réalité géographique du niveau d'instruction des parents d'élèves, nous avons entrepris de réaliser des enquêtes de terrain qui ont livré des données, lesquelles données, après leur traitement nous ont permis de comprendre qu'il y a une disparité au niveau des parents d'élèves instruits dans les différentes localités de notre zone d'étude. Ces données ont été utilisées pour la réalisation de la figure ci-contre (figure 2) :

Figure 2: Répartition des parents d'élèves selon leur niveau d'instruction par localité

Source: Nos enquêtes 2025

La répartition des parents d'élèves illettrés nous donne de réaliser que de tous les parents d'élèves illettrés rencontrés, 17,8 % sont issus de la localité de Kani, 75 % sont à Manabri, 59,25 % sont à Fadiadougou, 36 % d'entre eux sont à Morondo et 85,76 % d'entre eux viennent de la localité de Djibrosso.

Selon les données de cette figure ci-contre, la localité de Djibrosso s'illustre avec le taux de parents d'élèves illettrés le plus élevé (85,76 %). Ce taux élevé est à mettre à l'actif du faible taux de scolarisation des enfants de cette zone depuis plusieurs décennies. En effet, la Sous-Préfecture de Djibrosso est au rang des zones dites zones à faible scolarisation car la majorité des enfants en âge de scolarisation sont employés dans les champs comme une main d'œuvre où les jeunes garçons sont chargés de la garde des bœufs commis aux cultures attelées et les jeunes filles aux côtés de leurs mères. Certains d'entre ces enfants sont inscrits dans les écoles coraniques communément appelées "Madrassa" où l'enseignement est donné en langue arabe et les enseignants recrutés n'ont aucune formation de base en ce qui concerne l'école formelle. Par ailleurs, retenons que cette situation de faible scolarisation des enfants en âge de scolarisation a connu, ces cinq (5) dernières années, un véritable changement suite aux nombreuses campagnes de sensibilisation qui se sont multipliées dans les différents villages de la Sous-Préfecture de Djibrosso pour le bonheur des enfants. Cependant, force est d'admettre que ce taux élevé de parents d'élèves illettrés pourrait constituer un véritable obstacle à la réalisation de meilleurs taux de réussite chez les jeunes apprenantes du secondaire général de cette localité de Djibrosso.

La localité de Kani se présente comme celle qui abrite le plus faible taux de parents d'élèves illettrés (17,8 %). La raison de ce faible taux pourrait être liée non seulement au statut de cette localité mais également aux types d'activités menées par ces différentes populations qui y vivent. En

effet, en sa qualité de chef-lieu de département, Kani se veut la localité phare à la tête d'un ensemble de quatre (4) sous-préfectures. Elle abrite des infrastructures non les moindres à savoir une mairie, un lycée municipal, une brigade de gendarmerie, une sous-préfecture, une préfecture,... Contrairement aux autres localités où les principales activités menées par les populations sont purement agricoles, la localité de Kani offre une variété d'activités à ses visiteurs ainsi qu'à ses populations. De ces activités nous pouvons citer le transport (existence de nombreuses compagnies de transport ralliant Kani à Daloa, Yamoussoukro et Abidjan), le commerce (les grandes boutiques, les magasins de pagnes), la restauration, les hôtelleries, les pharmacies,...

2-2-3- Les conditions de vie difficiles de certains parents d'élèves dues à des revenus relativement faibles

Sur l'ensemble des localités de notre espace géographique d'étude parcourues lors de nos enquêtes de terrain, nous avons pu réaliser que nombreux sont les parents d'élèves rencontrés qui vivent dans des conditions économiques difficiles. Si d'autres parmi eux vivent ces conditions économiques difficiles de façon saisonnière ou temporaire, certains d'entre eux, par contre, les vivent de façon permanente. Ceux-ci sont donc dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation financière précaire dans laquelle vivent ces parents d'élèves a de véritables conséquences sur le rendement scolaire des jeunes apprenantes du secondaire général de ce département. Les données collectées auprès de nos enquêtés, après avoir été

traitées, ont servi à la réalisation de la figure telle que présentée ci-dessous (figure 3):

Figure 3: Répartition des parents d'élèves à faibles revenus par localité

Source: Nos enquêtes 2025

L'observation de cette figure nous laisse croire que les taux les plus élevés de parents d'élèves à faibles revenus se perçoivent dans les localités de Djibrosso (66,66 %) et de Morondo (64 %) tandis que celles de Kani et de Fadiadougou s'illustrent avec des taux relativement plus faibles qui sont respectivement 39,28 % et 37,03 %. Les raisons qui pourraient justifier ces inégalités sociales sont diversement variées. En ce qui concerne les localités de Djibrosso et de Morondo les principales raisons de ces inégalités sociales sont entre autres l'enclavement et la non attractivité de ces localités.

A Djibrosso, la raison principale demeure l'enclavement de cette localité. En effet, la voie principale reliant la localité de Djibrosso aux autres (Morondo, Fadiadougou et Kani) est

dans un état de dégradation très avancée, un état qui empêche l'écoulement des produits agricoles destinés à la vente. L'état de cette route empêche également la présence des investisseurs qui pourraient propulser le développement de Djibrosso en valorisant les cultures telles que le cacao et l'anacarde qui jusque-là demeurent mal achetées et n'ont pas encore produit de véritables profits à leurs producteurs.

Dans la localité de Morondo, la raison du faible revenu des parents d'élèves est imputable au non attractivité de cette localité. En effet, bien vrai qu'étant située sur l'axe principal reliant Boundiali à Daloa, la localité de Morondo tarde à amorcer un véritable développement qui fera d'elle une zone attractive qui attirera de nombreux investisseurs. Également ajoutons que les activités lucratives de cette localité sont saisonnières. Ce qui ne facilite pas la planification des projets des populations qui y vivent.

3. Discussion

Le travail sur les conditions d'apprentissage des jeunes filles du secondaire général dans le département de Kani a mobilisé la contribution de différents acteurs du système éducatif local. Plusieurs difficultés notamment celles liées aux parents d'élèves constituent une entrave à l'apprentissage de ces apprenantes. Lesdites difficultés qui se situent à trois niveaux impactent négativement les résultats scolaires de ces adolescentes.

Les premières difficultés se situent au niveau du statut social des parents d'élèves. En effet, nos travaux de recherche ont révélé que notre espace géographique

d'investigation regorge une frange importante de parents d'élèves paysans. Les plus fortes concentrations de ces parents d'élèves paysans se perçoivent dans les localités de Manabri (62,5 %), de Morondo (76 %) et de Djibrosso (85,71 %). Ces taux élevés sont le reflet de la réalité traduite par ces localités purement rurales et ont un impact négatif sur les résultats scolaires des apprenantes. Selon divers auteurs, le statut social des parents peut avoir une incidence (négative ou positive) sur les performances scolaires de leurs enfants. Dans "Parental involvement and children's academic performance: a multiple mediation analysis" (Fan et Chen, 2001, 22p.), les auteurs montrent que l'engagement des parents dans l'éducation de leurs enfants (comme aider aux devoirs, participer aux réunions scolaires) est un facteur déterminant dans le succès académique. Les parents des milieux paysans peuvent avoir des horaires de travail différents et moins de temps à consacrer aux études de leurs enfants, ce qui peut nuire à leur rendement. Ces auteurs sont soutenus dans cette vision par Goux et Maurin qui élargissent leur vision sur certaines infrastructures de base. En effet, de nombreuses études, telles que celles de Goux et Maurin (2005, pp391-400) dans "Thanks for Nothing! The Effect of Parents' Education on Children's Educational Attainment", indiquent que les ressources financières et l'accès à des infrastructures éducatives de qualité jouent un rôle essentiel. Les enfants de familles d'agriculteurs peuvent faire face à des défis tels que le manque d'accès à des livres, à Internet ou à des activités périscolaires qui stimulent l'apprentissage. D'autres auteurs par contre ne sont pas du même avis. Pour ces derniers, les

parents paysans peuvent contribuer à la réussite scolaire de leurs enfants. C'est le cas de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans leur ouvrage "La reproduction"(1970, 284p.), évoquent le concept de "capital culturel". Selon eux, les enfants issus de milieux favorisés, y compris les agriculteurs ayant une certaine éducation, sont plus susceptibles de réussir à l'école car ils bénéficient d'un environnement qui valorise l'éducation. Les parents qui sont eux-mêmes éduqués et conscients des exigences scolaires peuvent transmettre des valeurs et des comportements positifs liés à l'apprentissage.

La seconde difficulté est relative au niveau d'instruction des parents d'élèves de cet espace géographique. Nos données de terrain montrent que les taux de parents d'élèves illettrés sont considérables et se présentent comme suit : 17,8 % dans la localité de Kani, 75 % à Manabri, 59,25 % à Fadiadougou, 36 % à Morondo et 85,76 % dans la localité de Djibrosso. Cette situation peut être une cause certaine de l'échec scolaire. C'est d'ailleurs à juste titre que Bourdieu P. (1966, pp325-347.) affirme que les parents illettrés peuvent avoir des difficultés à aider leurs enfants dans leur travail scolaire, ce qui peut créer un désavantage pour ces derniers. Pour lui, ces parents illettrés peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour aider leurs enfants à développer leurs compétences linguistiques et cognitives. Leur niveau d'instruction va donc avoir des répercussions négatives sur le rendement scolaire de leurs enfants. Pour cet autre auteur, la réussite scolaire d'un enfant est intimement liée au niveau d'instruction de ses parents. Par contre certains auteurs ne partagent pas cette vision car

pour eux, un parent illettré peut contribuer à la réussite scolaire de son enfant. Ainsi donc, pour un auteur comme Heath, l'illettrisme des parents d'élèves ne saurait constituer une entrave à la réussite scolaire de leurs enfants. En effet, Heath S. B. (1983, *Ways with words*, 450p.) a étudié les pratiques de lecture et d'écriture dans les familles afro-américaines et a constaté que les parents illettrés peuvent avoir un impact positif sur le rendement scolaire de leurs enfants en créant un environnement de lecture et d'écriture riche et stimulant. Pour d'autres auteurs, l'illettrisme ne saurait être un handicap pour des parents d'élèves soucieux de la réussite de leurs enfants. Ces parents illettrés peuvent, à défaut d'intervenir de façon directe dans le processus d'apprentissage de leurs enfants, utiliser d'autres ressources, comme des programmes communautaires, pour soutenir l'éducation des enfants. En effet, des études comme celles de Gonzalez J., E. et Uhing B., M. (1995, pp397-406.) montrent que les parents peuvent s'associer à des organisations qui offrent des ressources éducatives, ce qui améliore les résultats scolaires de leurs enfants.

Le troisième niveau est relatif aux conditions de vies difficiles de certains parents d'élèves. Nos travaux

de recherche nous ont laissé croire que les taux les plus élevés de parents d'élèves à revenus relativement faibles se perçoivent dans les localités de Morondo (64 %) et de Djibrosso (66,66 %) tandis que celles de Kani et de Fadiadougou s'illustrent avec des taux relativement plus faibles qui sont respectivement 39,28 % et 37,03 %. Les raisons qui pourraient justifier ces inégalités sociales sont

diversement variées. En ce qui concerne les localités de Djibrosso et de Morondo, les principales raisons sont entre autres l'enclavement et la non attractivité de ces localités. Cette situation de stress financier au sein de ces quelques foyers pourrait engendrer d'énormes conséquences sur le rendement scolaire des apprenants. En effet, selon McLoyd, V.C. (1998, pp185-204), le stress parental a des répercussions directes sur la qualité de l'environnement familial, ce qui peut nuire à la capacité des enfants à se concentrer et à réussir à l'école. Pour Sirin, S.R. (2005, pp417-453), les inégalités d'accès aux ressources éducatives (les livres, les technologies ou un environnement propice à l'étude) sont un déterminant clé des performances scolaires, créant un cycle de désavantage qui peut être difficile à rompre. Davis-Kean, P.E. (2005, pp294-304) s'est penché sur les ressources et le temps que les parents doivent consacrer à l'éducation de leurs enfants. Pour cet auteur, les parents qui luttent pour subvenir à leurs besoins ont souvent moins d'énergie ou de temps pour s'engager dans les activités éducatives de leurs enfants, ce qui entrave le développement académique. Si pour ces précédents auteurs, les conditions de vie difficiles des parents ont des répercussions néfastes sur le rendement scolaire de leurs enfants, d'autres par contre estiment que même traversant des périodes financières difficiles, des parents d'élèves arrivent à apporter le soutien adéquat pour une réussite scolaire certaine de leurs enfants. Lareau A. (2003, 365p) a étudié des familles afro-américaines et blanches à faible revenu et a constaté que les parents qui étaient impliqués dans l'éducation de leurs enfants, malgré leurs conditions de vie

difficiles, avaient des enfants qui réussissaient mieux à l'école. Clark R. M.(1983) dans la même veine a étudié des familles afro-américaines à faible revenu et a constaté que les parents qui créaient un environnement de lecture et d'apprentissage à la maison, malgré leurs conditions de vie difficiles, avaient des enfants qui réussissaient mieux à l'école. Heath (1983) quant à lui a étudié des familles de travailleurs migrants et a constaté que les parents qui valorisaient l'éducation et encourageaient leurs enfants à apprendre, malgré leurs conditions de vie difficiles, avaient des enfants qui réussissaient mieux à l'école.

Conclusion

De meilleures conditions d'apprentissage sont l'une des conditions majeures pour une réussite scolaire certaine. Dans le processus de leur apprentissage, les élèves filles du secondaire général du département de Kani (nord-ouest Côte d'Ivoire) bénéficient de nombreux avantages qui favorisent de meilleures conditions d'apprentissage. Ces avantages sont entre autres les nombreuses infrastructures éducatives mises à leur disposition (dix établissements secondaires dont cinq publics et cinq privés) et les ressources humaines et les salles de classe en quantité suffisante. Malgré ces nombreux avantages dont bénéficient ces élèves filles, celles-ci sont souvent confrontées à des difficultés exogènes qui entravent leur parcours scolaire. Ces difficultés liées aux parents d'élèves peuvent être perçues à trois niveaux. Tout d'abord, nous avons la difficulté liée à leur statut social. Nos travaux de recherche ont montré que les parents d'élèves de

cet espace géographique sont majoritairement des paysans; ce qui présente des difficultés d'apprentissage chez les apprenantes avec son corollaire d'échec scolaire. Ensuite, nous avons la difficulté liée à leur niveau d'instruction. En effet, les résultats de nos travaux de recherche ont montré que le département de Kani regorge une frange importante de parents d'élèves illettrés. Soulignons que cet état d'instruction de ces premiers éducateurs a de véritables répercussions sur le rendement scolaire de ces apprenantes. Enfin, nous notons la difficulté liée aux conditions de vie difficile de certains parents d'élèves. En effet, vu que l'activité principale de ces parents d'élèves demeure l'agriculture, nombreux sont ces parents qui éprouvent de véritables difficultés à faire face aux réalités scolaires de leurs filles, réalités jalonnées de dépenses. Le retard dans la gestion de certaines priorités scolaires (inscription en ligne, achat de fournitures scolaires, paiement des droits d'examen et de scolarité,...) peut occasionner très souvent l'expulsion des apprenantes des salles de cours ce qui aura pour impact une baisse du rendement scolaire chez ces apprenantes. Face à de telles réalités, tous les acteurs du système éducatif ivoirien dans leur ensemble en général et particulièrement ceux du département de Kani ainsi que les autorités gouvernementales sont interpellés à conjuguer leurs efforts afin d'apporter des solutions idoines aux difficultés liées à ces parents d'élèves afin de les éradiquer en vue de résultats escomptés. Les autorités éducatives pourraient par exemple se pencher sur la question du paiement des frais d'inscription en ligne, des droits d'examen et de scolarité en trouvant une formule qui pourrait

permettre aux élèves des parents moins nantis de suivre les cours sans être expulsés le temps de permettre aux parents de s'acquitter de ces droits. Les autorités gouvernementales, quant à elles, pourraient se pencher sur la question de l'amélioration des prix des produits agricoles tels que l'anacarde et le coton, principales cultures de rente du département de Kani afin de permettre à ces parents de bénéficier des retombées de leurs produits agricoles pour le financement des études de leurs enfants.

Bibliographie

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, 672 p.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean Claude, 1970. *La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris : Éditions de Minuit, 284p.

CLARK Reginald M., 1983. *Family life and school achievement: Why poor black children succeed or fail*, University of Chicago Press, 249p.

DAVIS-KEAN, Pamela E., 2005. *Journal of family Psychology*, pp294-304)

DESFORGES Céline & ALABASTER Diana, 2003. *The impact of parental involvement on children's education*, *British Journal of Educational Psychology*, 73(2), pp 161-174.

DUCAN Greg et BROOKS-GUNN, 1997. *Consequences of Growing Up Poor*, New York : Russel Sage Foundation, 660p.

FAN Xitao et CHEN Michael, 2001. *A multiplém ediatonal analysis*, 22p.

- FAYOL Michel, 2003. *L'apprentissage de la lecture et de l'écriture*, Presses universitaires de France, 128p.
- GONZALEZ JE et UHING BM, 1995. *Home-based parental involvement and Head Start children's early literacy skills*, Journal of Educational Psychology 87(3), pp397-406.
- GOODY Jack, 1979. *La raison graphique : la domestication de la pensée sauvage*, Éditions de Minuit, 274p.
- GOUX Dominique et MAURIN Eric, 2005. Thanks for Nothing! The Effect of Parents' Education on Children's Educational Attainment, volume 24, numéro 3, pp391-400.
- HEATH Shirley Brice, 1983. *Ways with words: Language, life, and work in communities and classrooms*, Cambridge University Press, 450p.
- LAREAU Annette, 2003. *Unequal childhoods: Class, race, and family life*, University of California Press, 365p.
- MCLOYD Vonnie C., 1998. *Socioeconomic disadvantage and child development*, American Psychologist, pp185-204.
- SIRIN Selma R., 2005. *Socioeconomic status and academic achievement*, Review of Educational Research, pp417-453
- SNOW Catherine, BURNS Marie & GRIFFIN Patricia, 1998. *Preventing reading difficulties in young children*, National Academy Press, 448p.
- TAZOUTI Youssef & JARLEGAN Armelle, 2010. *L'implication parentale dans la scolarité et les performances scolaires des enfants*, Revue française de pédagogie, (170), pp 5-20.
- WILKINSON Richard et PICKETT Kate, 2009. *The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone*, London : Penguin Books, 368p.

Débat scientifique sur le brassage interchromosomique et la diversité phénotypique au bénin : analyse des modelés explicatifs

Paul K. ABOTO^{*1},

*Laboratoire de Didactique des disciplines (LDD) /Université
d'Abomey Calavi (UAC) /Bénin abotopaul@gmail.com*

Denise ORANGE RAVACHOL²

*Professeure des universités émérites
Sciences de l'Education (Didactiques des Sciences et des
« Educations à »)*

Résumé

Cet article analyse le débat scientifique sur le brassage interchromosomique en Terminale D au Bénin. L'objectif est d'identifier et d'examiner les modèles explicatifs construits à partir du débat sur les sept affiches de groupes homogènes et leurs fondements théoriques, didactiques et épistémologiques. La méthodologie repose sur l'analyse qualitative de sept affiches produites par les groupes homogènes à partir desquels trois (3) modèles explicatifs ont été identifiés : modèle A : anomalie de séparation des chromosomes produisant des gamètes aneuploïdes Aa et Bb ; modèle B : brassage intra chromosomique remplaçant le brassage Inter chromosomique et le modèle C : brassage interchromosomique correct suivi d'une fécondation réussie. L'analyse théorique, didactique et épistémologique montre que les apprenants tendent à privilégier des modèles simplifiés et parfois déterministes. La conclusion souligne la nécessité de transposer didactiquement le hasard biologique et la pensée probabiliste pour mieux comprendre la diversité phénotypique.

Mots clés : *Brassage interchromosomique, diversité phénotypique, modèle explicatif, épistémologie et didactique*

Abstract

This article analyzes the scientific debate on interchromosomal recombination in the final year of high school (Terminal D) in Benin. The objective is to identify and examine the explanatory models constructed from the debate on seven posters created by homogeneous groups and their theoretical, didactic, and epistemological foundations. The methodology is based on the qualitative analysis of seven posters produced by the homogeneous groups, from which three explanatory models were identified : Model A : anomaly in chromosome separation producing aneuploid gametes Aa and Bb ; Model B : intrachromosomal recombination replacing interchromosomal recombination ; and Model C : correct interchromosomal recombination followed by successful fertilization. The theoretical, didactic, and epistemological analysis shows that students tend to favor simplified and sometimes deterministic models. The conclusion emphasizes the need to didactically transpose biological randomness and probabilistic thinking to better understand phenotypic diversity.

Keywords : *Interchromosomal recombination, phenotypic diversity, explanatory model, epistemology and didactics*

Introduction

Dans notre travail de thèse portant sur la problématisation de l'information génétique, et plus particulièrement sur le cas du brassage interchromosomique, nous avons constaté l'importance décisive du débat scientifique dans le dénouement des controverses conceptuelles rencontrées par les apprenants. En effet, lorsque les apprenants sont placés au cœur d'une situation où plusieurs explications concurrentes coexistent, le débat devient un espace privilégié de mise en tension, de justification et de transformation des modèles explicatifs. Cette dynamique

s'avère particulièrement féconde dans l'enseignement de la génétique, domaine réputé difficile car mobilisant des entités abstraites, des mécanismes invisibles et des niveaux d'organisation multiples.

En classe de Terminale D au Bénin, l'étude de la diversité phénotypique et des mécanismes de brassage génétique offre un terrain fertile pour engager les apprenants dans une démarche d'investigation conceptuelle. Or, l'expérience montre que les apprenants éprouvent souvent des difficultés à articuler correctement les deux processus fondamentaux que sont la méiose et la fécondation, ainsi qu'à distinguer clairement les mécanismes de brassage intra- et interchromosomique. Ces conceptions spontanées, parfois tenaces, constituent de véritables obstacles épistémologiques entravant la compréhension de la diversité génétique.

C'est dans ce contexte que nous avons conçu et mis en œuvre un débat scientifique à partir de productions individuelles puis collectives. Cette approche nous a permis d'observer comment les interactions langagières entre apprenants favorisent l'émergence, la confrontation et la révision des modèles explicatifs. Elle nous a également conduites à formuler la question de recherche suivante : **comment les interactions langagières, lors d'un débat scientifique, permettent-elles de problématiser sur le rôle de la méiose et de la fécondation dans la diversité phénotypique ?**

Notre objectif est ainsi d'analyser les modèles explicatifs produits par les apprenants, d'identifier les obstacles épistémologiques associés et de comprendre la manière dont

le débat scientifique contribue à l'appropriation progressive du modèle scientifique du brassage interchromosomique. Les trois modèles principaux mis en évidence à savoir : un modèle basé sur les anomalies de séparation chromosomique (modèle explicatif A), un modèle fondé sur une confusion entre brassage intra- et interchromosomique (modèle explicatif B) et un modèle conforme à la logique de l'assortiment indépendant et de la fécondation (modèle explicatif C) constituent le cœur de l'analyse didactique menée.

Pour comprendre les dynamiques cognitives et interactionnelles à l'œuvre dans ce débat scientifique, il est nécessaire de mobiliser un ensemble de repères conceptuels issus de la problématisation, de la modélisation et de l'argumentation. Ces trois cadres théoriques, complémentaires et solidement ancrés dans la didactique des sciences, structurent l'analyse que nous allons présenter :

1. Cadre théorique : problématisation, modélisation et argumentation

L'analyse du débat scientifique mené en Terminale D mobilise trois approches complémentaires : la problématisation, la modélisation scientifique et l'argumentation. Ces cadres permettent d'examiner comment les apprenants construisent, transforment et justifient leurs modèles explicatifs de la méiose et du brassage génétique.

1.1- La problématisation : organiser un espace de questions possibles

La problématisation éclaire la manière dont les élèves passent d'une simple question à un véritable problème scientifique. Comme l'écrit Fabre, « problématiser, c'est construire un système de questions dont les réponses ne sont pas immédiatement disponibles, mais doivent être élaborées en confrontant plusieurs possibles explicatifs » (1993). Cette exigence d'exploration est renforcée par Orange qui rappelle que « la pertinence d'un modèle dépend des contraintes qui le rendent plus ou moins acceptable » (2005). Sur le plan épistémologique, Bachelard souligne que tout progrès conceptuel suppose une rupture, puisqu'« on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites » (1938). Dans ce travail, la problématisation permet donc d'analyser comment les apprenants transforment l'énoncé initial sur la diversité phénotypique en une recherche mécaniste mobilisant méiose, brassage génétique et fécondation.

Dans notre étude, la problématisation permet d'analyser :

- la manière dont les apprenants construisent le problème du brassage interchromosomique ;
- les obstacles conceptuels (confusion méiose / Brassage, génotype/ phénotype, hasard/déterminant) ;
- les tensions entre savoirs scolaires et savoirs scientifiques ;
- la formulation des questions pertinentes par référence.

Après avoir problématisé, les apprenants doivent représenter ces possibles : c'est le rôle de la modélisation.

1.2- La modélisation : représenter ce qui n'est pas visible

La génétique exige un effort de représentation des entités invisibles, ce qui confère à la modélisation une place centrale. Giere rappelle que « les modèles ne sont pas des descriptions littérales du monde, mais des représentations conçues pour être utiles » (1999), ce qui permet d'évaluer les affiches comme de véritables outils cognitifs. Dans cette même perspective, Gilbert et Justi soulignent qu'« apprendre les sciences, c'est apprendre à comprendre, construire et utiliser des modèles » (2000). Tiberghien complète en précisant que « le modèle est un outil de pensée permettant de rendre intelligible un phénomène ; il ne se confond jamais avec celui-ci » (1994). Ainsi, les productions des groupes qu'il s'agisse de modèles explicatifs erronés (A), partiels (B) ou scientifiquement corrects (C) constituent des structures interprétatives construites par les apprenants pour expliquer le brassage génétique. La modélisation nous sert à analyser :

- les modèles mobilisés par les apprenants (schémas de méiose, tableau de fécondation et probabiliste) ;
- la capacité à passer du modèle chromosomique au modèle phénotypique ;
- les amplifications ou distorsions du modèle scientifique ;
- la cohérence interne des représentations.

Dans ce travail, nous examinerons la qualité des schémas produits, la précision de l'écriture des génotypes en lien avec les phénotypes, la capacité de généralisation et la cohérence logique des explications.

Une fois ces modèles construits, ils doivent être mis à l'épreuve : c'est la fonction de l'argumentation.

1.3- L'argumentation : confronter et justifier les modèles

Le débat scientifique en classe offre un cadre privilégié pour analyser la manière dont les élèves justifient leurs explications. Selon Toulmin, « un argument est une assertion appuyée par des données, des garanties et des justifications » (1958), ce qui permet d'examiner précisément la structure argumentative des échanges entre groupes. Osborne et Erduran insistent sur le fait que « la critique raisonnée des explications constitue un moyen fondamental pour développer la compréhension scientifique » (2004), ce qui justifie l'organisation d'un débat contradictoire autour des affiches. Pour Jiménez-Aleixandre, « argumenter en sciences, c'est mettre à l'épreuve des explications à la lumière de preuves et de critères épistémiques » (2008). Enfin, Mercer rappelle que « la pensée se développe grâce aux formes de dialogue qui permettent la construction conjointe de sens » (2000). L'argumentation devient donc le lieu de transformation des modèles : elle permet la déstabilisation des conceptions initiales, la reformulation de mécanismes et l'ajustement collectif des explications vers le modèle scientifique (C). L'argumentation permet d'étudier :

- la nature des échanges lors des débats ;
- la structuration des arguments avancés (affirmation, justification et preuves) ;
- l'usage des données scientifiques produites ;
- la capacité de réfutation et de validation collective.

En somme ces trois cadres complémentaires (Problématisation, Modélisation, Argumentation) fonctionnent ensemble pour rendre compte :

- de l'examen du problème scientifique construit par les apprenants et de la mise en tension des explications (problématisation);
- de leur formalisation en représentations mécanistes pour analyser la structuration explicative (modélisation) ;
- de leur mise à l'épreuve critique afin d'étudier la dynamique discursive et la validation des savoirs lors du débat scientifique sur le brassage interchromosomique et la diversité phénotypique (argumentation).

Cette articulation éclaire la dynamique conceptuelle observée dans la classe et explique l'émergence progressive des trois modèles explicatifs comme résumé dans l'histogramme ci-dessous.

Titre : Histogramme montrant la progression analytique dans le débat scientifique de classe

La problématisation constitue le premier niveau, à partir duquel émergent les modèles explicatifs A, B et C.

L'argumentation correspond au niveau intermédiaire où les modèles sont confrontés, défendus et discutés.

La modélisation représente le niveau supérieur, où les modèles sont structurés, comparés et évalués par rapport au savoir scientifique de référence.

Le modèle est celui qui atteint le plus haut niveau de stabilisation.

On signale que le niveau atteint par les barres noires n'a pas une signification quantitative mais plutôt le degré de stabilisation des modèles explicatifs à chacun des niveaux d'analyse scientifique. La longueur des barres indique la progression de la structuration conceptuelle des modèles.

Ces fondements théoriques orientent la méthodologie de recherche.

2- Méthodologie de recherche

La méthodologie adoptée dans cette étude s'inscrit dans une perspective qualitative et didactique visant à analyser un débat scientifique réel mené en classe de Terminale D dans un collège public (CEG Danto) au Bénin. Elle permet d'explorer comment les interactions langagières, couplées à un travail de modélisation, conduisent à la problématisation du rôle de la méiose et de la fécondation dans la diversité phénotypique.

2.1 - Contexte de la recherche et participants

Le travail de recherche a été conduit par une équipe formée d'un enseignant de SVT expérimenté (Octave), de deux doctorants en Didactique (Paul : D1 et Luc : D2). L'échantillon est composé de 36 apprenants d'âge compris entre 17 et 19 ans de Terminale D tous venant de la 1^{ère} D dont 9 filles et 27 garçons comme l'indique le tableau ci-dessous.

Filles	Garçons
Carine, Edith, Joliane, Valentine, Raïmath, Adélaïde, Ferarie, Adèle et Marie	Ignace, Anicet, Benjamin, Joackim, Prémus, Bruno, Barnabé, Cosme, Théophile, Moïse, Patrick, Judicaël, Léonce, Georges, Jules, Ricardo, Constant, Marcel, Marius, Vinock, Kamal, Victor, Sévérin, Salissou, Joël, Roméo et Ezékiel

Tableau : Liste nominative des apprenants de l'échantillonnage

Ce groupe correspond à une classe de Terminale D d'un Collège public béninois, suivant le programme officiel des SVT. Les apprenants ont une familiarité théorique avec la reproduction sexuée et la méiose, mais leurs conceptions restent souvent influencées par des modèles intuitifs ou partiellement construits, ce qui justifie la mise en place d'un dispositif d'investigation collective fondé sur le débat scientifique.

2.2- Dispositif didactique

Une situation forcée a été conçue. Il s'agit d'une séquence élaborée par le groupe de recherche (recherche collaborative) dans le but de créer des phénomènes didactiques, des apprentissages et d'explorer de nouveaux territoires de l'espace didactique. L'implication de l'enseignant qui connaît très bien les caractéristiques de sa classe et de ses apprenants dans le choix des situations constitue une particularité et une nécessité de cette séquence. La séquence forcée ne cherche pas à construire des séquences « clés en main ». Elle ne cherche pas à construire des séquences « reproductibles » et « exemplaires », elle cherche à faire évoluer en cherchant à comprendre comment ça fonctionne de manière à faire ressortir les possibles, les impossibles et les raisons qui sous-tendent telle ou telle solution. Ce type de séquences se définit par deux catégories d'objectifs (Orange, 2010) :

✓ **Les objectifs de recherche** (quels phénomènes peut-on observer et/ ou construire ?) : ils sont fixés par le groupe de recherche en référence au

cadre théorique de la recherche qu'ils visent à développer. Les chercheurs didacticiens contrôlent ces objectifs puisqu'il s'agit d'une co-construction.

✓ **Les objectifs pédagogiques et d'apprentissages** (quels sont les apprentissages que l'on vise ?) : ils intègrent les objectifs que l'enseignant se fixe normalement pour ses élèves en référence aux recommandations officielles (guide et programme béninois Terminale D 2011). Toutefois, ils peuvent être dépassés, selon les besoins qu'exige la prise en compte du cadre théorique et des objectifs de la recherche. Ici les apprenants devraient s'appropriier les deux brassages génétiques de la méiose et la fécondation dans la diversité phénotypique pour les réinvestir dans les études de croisements chez les animaux et chez les végétaux. Ces objectifs sont définis par le groupe de recherche et contrôlés par l'enseignant. Ils prennent en considération le cadre théorique et les objectifs de la recherche.

2.3-- Dispositif pédagogique : productions individuelles, travail de groupe et débat scientifique

Il est structuré en quatre étapes.

Étape 1 : Productions individuelles (phase de problématisation personnelle)

Chaque apprenant a d'abord produit une réponse écrite individuelle face à la situation forcée portant sur le rôle de la méiose et de la fécondation dans la diversité phénotypique

dont l'intitulé est « sachant que le brassage interchromosomique correspond à la répartition aléatoire des chromosomes homologues en anaphase 1, propose à partir d'une série de schémas et d'un texte explicatif l'origine de la diversité phénotypique au sein de l'espèce (tu prendras $2n=4$ chromosomes et deux couples d'allèles A/a et B/b avec chaque parent hétérozygote pour les deux gènes). Ces 36 productions constituent les données de départ, permettant de repérer les conceptions initiales et les obstacles épistémologiques présents avant le débat.

Étape 2 : Constitution de 7 groupes homogènes

À partir des productions individuelles, les élèves ont été répartis en 7 groupes homogènes. L'homogénéité ne porte pas sur le niveau scolaire général mais sur la similarité des conceptions repérées dans leurs productions individuelles. Cette stratégie vise :

- la stabilisation des conceptions initiales ;
- la construction d'un modèle collectif cohérent à l'intérieur du groupe ;
- l'augmentation de la lisibilité des divergences entre groupes pour le débat.

Étape 3 : Produits collectifs et affiches

Chaque groupe a ensuite élaboré une production collective, matérialisée par une affiche explicative, représentant :

- leur modèle explicatif du brassage génétique,
- leurs schémas de méiose,
- leurs liens causaux entre méiose, fécondation et diversité phénotypique.

Ces affiches constituent les artefacts didactiques centraux du débat scientifique.

Étape 4 : Débat scientifique en classe entière

Les 7 groupes ont présenté et défendu leur modèle devant les autres, selon une dynamique d'argumentation inspirée de Toulmin (1958) et des cadres d'Osborne & Erduran.

Le débat visait :

1. la critique mutuelle des modèles ;
2. la mise en tension des conceptions ;
3. la recherche collective d'un modèle explicatif robuste et scientifiquement valide.

3- Recueil des données

Les données recueillies comprennent :

- les 36 productions individuelles dont les trois illustrant les trois modèles sont les suivantes

- Les trois affiches des sept, révélatrices des modèles explicatifs A, B et C sont les suivantes

- les interventions orales lors du débat (prises en notes et catégorisées) :

✓ Extrait 1 justifiant le modèle explicatif A :
intervention 282 - 283

282	Kamal : Ce qui est normal, Monsieur. Les gamètes Aa et Bb peuvent être obtenus.
283	P2 : Je ne dis pas non. Je n'ai pas d'objection par rapport à ce que vous dites. Vous m'avez montré une possibilité où les homologues se retrouveraient ensemble.

✓ Extrait 2 justifiant le modèle explicatif B :
intervention 654

654	Roméo : L'enjambement et l'échange des chromatides. Et cela s'observe à la télophase I dans l'une des deux cellules on a (a B) et dans l'autre (A b). Ce qui montre que la séparation est aléatoire
-----	---

- ✓ Extrait 3 justifiant le modèle explicatif C : intervention 892

892	Ricardo : La répartition aléatoire des chromosomes homologues à l'anaphase I est à l'origine de la diversité phénotypique au sein de l'espèce car lors de la fécondation on obtient une diversité de phénotypes.
-----	--

- ✓ Extrait 4 justifiant la dynamique du débat de classe conduisant à la réfutation de modèle explicatifs 124 - 125

124	P ₂ : Donc les combinaisons Aa et Bb n'y figurent pas.
125	Cosme: C'était une erreur. Car dans un gamète on ne peut pas avoir un couple d'allèles à l'intérieur

L'analyse didactique du débat de classe a suivi une double grille :

- Analyse épistémologique
 - ✓ Cohérence du modèle décrit
 - ✓ Pertinence des mécanismes évoqués
 - ✓ Conformité avec le modèle génétique de référence
- Analyse des interactions langagières
 - ✓ Types d'arguments mobilisés
 - ✓ Justifications, données, la structure argumentative
 - ✓ Indices de rupture conceptuelle (au sens de Bachelard)

Le résultat de l'analyse du débat de classe sur les sept affiches a conduit à l'émergence de trois modèles explicatifs que sont :

❖ **Modèle explicatif A : Les anomalies de séparation des chromosomes aboutissant aux gamètes aneuploïdes**

Les apprenants expliquent la diversité par des erreurs de méiose (non-disjonction), produisant des gamètes de type Aa et Bb. Ce modèle repose sur un obstacle épistémologique : la confusion entre variation pathologique et variation normale.

Le brassage interchromosomique se produit à la première division de la méiose, plus précisément en anaphase I. A cette phase, on assiste au clivage du centromère, ce qui permet d'obtenir deux possibilités. Avec la première possibilité on obtient les gamètes AB et ab et avec la deuxième possibilité on a 2 gamètes de génotypes Aa et Bb. La rencontre et la fusion des différents gamètes créent la diversité

❖ **Modèle explicatif B - Le brassage intrachromosomique à la place du brassage interchromosomique**

Les apprenants attribuent tout le brassage génétique au crossing-over, en négligeant l'assortiment indépendant. Cet obstacle est bien documenté : survalorisation du crossing-over, vision "mélange général".

Le brassage interchromosomique se produit lors de la division réductionnelle plus précisément en anaphase I. Au cours de cette phase il y a enjambement entre les chromosomes homologues. Ainsi à la télophase I, on obtient deux cellules filles présentant des chromosomes ayant échangés des segments de chromatides. Chacune de ces cellules subites la division équationnelle pour donner quatre cellules dont les types parentaux et d'autres de type recombinés. A la fécondation on obtient une diversité de phénotype. Tout ceci montre que le brassage interchromosomique et la

❖ **Modèle explicatif C - Le modèle scientifique du brassage interchromosomique articulé à la fécondation**

Les apprenants reconnaissent :

- l'assortiment indépendant des chromosomes homologues ;
- la formation de 2ⁿ gamètes différents ;
- la fécondation comme second niveau de brassage.

Ce modèle s'aligne sur la génétique mendélienne contemporaine.

En anaphase I, on assiste à la répartition aléatoire des chromosomes homologues (séparation au hasard). Ce qui fait que les allèles d'un même chromosome migrent vers les pôles opposés de la cellule. Ceci a pour conséquence, la formation de plusieurs gamètes génétiquement différents (AB, Ab, aB, ab). A la fécondation, on obtient une diversité de phénotypes.

Ces modèles explicatifs révélateurs des conceptions effectives des élèves, fournissent une entrée féconde pour analyser les obstacles cognitifs, les difficultés de modélisation et les enjeux épistémologiques inhérents à l'enseignement de la génétique.

Ainsi ces modèles explicatifs nécessitent une analyse théorique, didactique et épistémologique approfondie.

4- Analyse théorique, didactique et épistémologiques des modèles explicatifs

Les modèles explicatifs du brassage interchromosomique constituent des outils essentiels de construction du savoir biologique scolaire. Leur compréhension par les apprenants dépend autant de leur validité scientifique que de leur mise en forme didactique. Il devient alors nécessaire d'examiner les choix conceptuels qu'ils mobilisent. L'analyse didactique

permet d'identifier les obstacles d'apprentissage et les stratégies de médiation. L'approche épistémologique, quant à elle, interroge la nature du savoir biologique véhiculé et ses limites explicatives.

4.1- Analyse théorique des trois modèles explicatifs

❖ Modèle A : les anomalies de séparation des chromosomes aboutissant aux gamètes aneuploïdes

- **Description du modèle**

Les apprenants interprètent la variabilité des gamètes non comme un phénomène régulier et contrôlé, mais comme le résultat d'une anomalie chromosomique, (non disjonction, perte ou gain de chromosomes). Le brassage interchromosomique est alors conçu comme un événement pathologique.

- **Analyse théorique**

Ce modèle témoigne d'une confusion entre processus normatif et processus accidentel. Il s'appuie sur une logique causale intuitive. La différence observée provient d'un dysfonctionnement. Cette causalité déviante est fréquente en génétique scolaire car l'élève associe spontanément le changement ou la variation à l'erreur, plutôt qu'à la combinatoire.

Il s'agit d'une conception pré-déterministe centrée sur les anomalies révélatrices d'un obstacle structurel. La difficulté à comprendre que la méiose est un mécanisme probabiliste mais contrôlé, produisant une diversité ordinaire non pathologique.

- **Lien avec la Fécondation**

Dans ce modèle, la fécondation est décrite comme un événement risqué, conduisant potentiellement à des anomalies zygotiques. L'élève intègre l'anomalie comme une cause immédiate de la diversité phénotypique.

- ❖ **Le modèle B : brassage intrachromosomique substitué au Brassage interchromosomique.**

- **Description du modèle**

Les élèves mobilisent le schéma du crossing-over, croyant qu'il s'agit du principal moteur de diversification entre gamètes, au détriment de la séparation indépendante des chromosomes homologues.

- **Analyse théorique**

Ce modèle reflète un effet de saillance didactique : dans la plupart des ressources pédagogiques, le crossing-over est illustré de manière spectaculaire (chromosomes colorés, points de chiasma), ce qui pousse les élèves à lui attribuer une importance systématiquement supérieure à celle du brassage interchromosomique.

Le brassage interchromosomique apparaît conceptuellement moins visible : il repose sur la combinatoire et non sur un événement localisé.

Ce modèle révèle :

- ✓ Une non-maîtrise du niveau d'organisation (confusion entre événements touchant un chromosome et ceux touchant des paires entières) ;

- ✓ Une difficulté à s'appropriier la probabilisation de la méiose.

- **Lien avec la fécondation**

Dans ces schémas, la fécondation est souvent présentée comme l'addition de gamètes déjà recombinaisonnés, mais sans mise en avant du rôle de la double combinatoire : Méiose + fécondation.

La diversité est attribuée à la micro-variabilité génétique induite par les échanges de chromatides plutôt qu'à la recombinaison globale des ensembles chromosomiques.

- ❖ **Modèle explicatif C : représentation correcte du brassage interchromosomique**

- **Description du modèle**

Les affiches de ce modèle montrent une séparation indépendante des paires homologues en anaphase I, avec une mise en évidence des $2n$ combinaisons possibles pour n paires de chromosomes.

- **Analyse théorique**

Ce modèle atteste une véritable compréhension du caractère :

- ✓ aléatoire,
- ✓ systématique,
- ✓ non pathologique du brassage interchromosomique.

Il traduit la maîtrise de deux idées fondamentales :

- la méiose génère naturellement une disjonction indépendante des chromosomes ;
- la fécondation multiplie encore cette diversité par la rencontre de deux gamètes eux-mêmes combinés.

Ce modèle montre que certains élèves ont réussi à dépasser le raisonnement linéaire pour intégrer un modèle combinatoire, ce qui constitue un saut cognitif majeur.

- **Lien avec la fécondation**

La fécondation est ici pensée comme un phénomène d'amplification probabiliste. Les élèves identifient la fécondation comme un second niveau de brassage et non comme une simple juxtaposition.

4.2- Analyse didactique des modèles explicatifs

4.2.1- Obstacles didactiques majeurs révélés par les modèles explicatifs

L'analyse croisée des trois modèles explicatifs met en évidence des obstacles majeurs que l'on peut regrouper comme suit :

- réduction du phénotype à un déterminisme simple ;
- confusion entre anomalie et variabilité normale (modèle A) : obstacle classique lié au manque de distinction entre variation génétique et mutation ;
- primauté donnée au modèle explicatif B : effet de survalorisation du crossing-over dans les manuels ;
- absence de raisonnement probabiliste sur la diversité produite ;

- confusion entre mécanisme chromosomique et résultats phénotypiques (Obstacle ontologique).

L'étude des modèles explicatifs autour du brassage interchromosomique constitue un levier puissant pour comprendre les obstacles conceptuels rencontrés par les apprenants de ce collège béninois.

4.2.2- Les affiches comme objets sémiotiques intermédiaires

Les affiches produites par les groupes homogènes jouent un rôle central :

- elles rendent visibles les conceptions implicites ;
- elles permettent à l'enseignant d'analyser les mécanismes de raisonnement ;
- elles fournissent un support de débat scientifique entre pairs, méthode particulièrement efficace pour faire évoluer les représentations ;
- elles stabilisent temporairement un modèle ;
- elles rendent visibles l'architecture explicative ;
- elles permettent l'analyse des liens causaux ;
- Elles transforment la représentation mentale en objet partageable ;
- Elles fonctionnent comme médiateurs didactiques puissants.

4.2.3- Leviers didactiques pour corriger les conceptions erronées

Les corrections des conceptions erronées des apprenants s'appuient sur plusieurs leviers didactiques notamment :

- introduire des activités de simulation combinatoire, par exemple avec des jetons colorés représentant les chromosomes ;
- travailler explicitement la distinction entre événement normatif (brassages) et événement pathologique (non-disjonction) ;
- valoriser les modèles iconiques du brassage interchromosomique, souvent peu représentés visuellement ;
- mobiliser la démarche d'investigation par comparaison de modèles, au lieu d'une exposition magistrale ;
- articuler explicitement entre niveaux chromosomique, génotypique et phénotypique.

4.2.4- Le débat comme opérateur de déstabilisation cognitive

Le débat scientifique agit comme :

- révélateur d'incohérences internes ;
- espace de comparaison intermodèle ;
- lieu de justification argumentée.

Il permet :

- l'extériorisation des conceptions ;
- la confrontation des contraintes ;
- la mise en évidence des impossibilités biologiques ;

Ce n'est pas la correction magistrale qui fait évoluer les modèles, mais la contradiction entre pairs. Ainsi le débat permet le passage progressif du modèle explicatif A

(Anomalies) au modèle explicatif B (Explication par évènement local) et enfin au modèle C (Explication systémique probabiliste). Ce passage montre une évolution du statut de l'explication scientifique.

4.3. Analyse épistémologique des trois modèles explicatifs

4.3.1- Nature du savoir génétique enseigné

La génétique scolaire est une reconstruction simplifiée de la génétique scientifique.

Or, les concepts enseignés (chromosomes homologues, méiose, combinatoire) sont : abstraits, fortement modélisés, probabilistes, non observables directement.

Cette distance entre le phénomène réel et sa représentation contribue aux erreurs observées.

4.3.2- Tensions épistémologiques révélées par les modèles

- **Tension entre linéarité et combinatoire**

Les apprenants privilégient la causalité linéaire : une cause - un effet.

La méiose impose une causalité multipolaire : une structure - une multiplicité d'effets.

- **Tension entre visible et conceptuellement nécessaire**

Les phénomènes visibles (chiasmata) sont survalorisés au détriment des mécanismes discrets (indépendance des paires).

- **Tension entre déterminisme et probabilisme**

Le concept de hasard contrôlé est contre-intuitif dans les contextes éducatifs où la biologie est souvent enseignée de façon déterministe.

- **Tension entre normalité et pathologie**

Les apprenants associent le changement à l'erreur, révélant une conception fixiste héritée des perceptions sociales de l'ADN comme code parfait.

4.3.3- Implication épistémologique

Le brassage interchromosomique devient un outil de formation à la pensée scientifique :

- il introduit l'incertitude ;
- il déstabilise les conceptions naïves ;
- il oblige à articuler, modèle et réalité biologique.

L'analyse des résultats obtenus éclairent désormais la discussion critique.

5- Discussion

L'analyse des modèles explicatifs proposés à l'issue des débats de classe met en évidence une diversité de raisonnement biologique traduisant à la fois des tentatives d'appropriation des mécanismes de la méiose et des obstacles conceptuels persistants.

Les modèles explicatifs A, B et C illustrent les différents niveaux de compréhension du brassage génétique et de son rôle dans la diversité phénotypique.

❖ **Cas du modèle explicatif A :**

Le modèle explicatif A repose sur l'hypothèse d'une anomalie de séparation des chromosomes homologues ou de chromatides sœurs conduisant à la formation des gamètes portant simultanément les allèles A et a ou B et b. Ce raisonnement traduit une confusion entre le brassage génétique et la non-disjonction chromosomique.

D'un point de vue scientifique, ce modèle est biologiquement incorrect puisqu'un gamète ne peut jamais contenir deux allèles d'un même gène sauf en cas d'anomalie chromosomique majeure (aneuploïdie). Cette anomalie chromosomique n'explique pas la diversité phénotypique normale observée chez les individus. Les apprenants attribuent ici à un mécanisme pathologique un rôle explicatif de la variabilité génétique.

Sur le plan épistémologique, ce modèle révèle une logique causale naïve dans laquelle toute diversité observable est interprétée comme résultant d'un dysfonctionnement du processus biologique.

Au plan didactique, ce modèle met en évidence un obstacle de type ontogénétique lié à une compréhension incomplète du statut des gamètes et de la notion d'haploïdie. Ce modèle souligne ainsi la nécessité de renforcer l'enseignement des niveaux d'organisation du vivant (cellulaire, chromosomique et génétique).

❖ **Cas du modèle explicatif B :**

Le modèle explicatif B mobilise le mécanisme du brassage intra-chromosomique (crossing-over) pour expliquer une situation relevant du brassage inter chromosomique. Ce modèle est intéressant car il témoigne d'une appropriation partielle mais mal contextualisée des connaissances.

Scientifiquement, bien que le crossing-over effectivement à la diversité génotypique des gamètes, il ne peut expliquer la ségrégation indépendante des gènes portés par des paires de chromosomes différentes. L'erreur ne réside pas dans le mécanisme évoqué mais dans son champ de validité.

Sur le plan didactique, ce modèle illustre un glissement conceptuel fréquent chez les apprenants : un mécanisme correctement mémorisé est utilisé de manière générique pour expliquer toute forme de diversité.

Epistémologiquement, il s'agit d'un raisonnement par sur-généralisation où l'apprenant ne discrimine pas les conditions d'application des modèles explicatifs.

Ce raisonnement constitue néanmoins une base pédagogique féconde car il montre que les apprenants raisonnent dans un cadre mécaniste pertinent, ce qui permet un réajustement conceptuel plutôt qu'une remise en cause totale du raisonnement.

❖ **Cas du modèle explicatif C :**

Le modèle explicatif C correspond au modèle scientifique de référence. Il articule correctement séparation indépendante des paires de chromosomes homologues en anaphase 1 de la méiose avec la fécondation aléatoire des

gamètes expliquant ainsi la diversité de combinaisons génotypique et phénotypique observée.

Ce modèle témoigne une maîtrise satisfaisante intégrant à la fois la dimension probabiliste du brassage interchromosomique et le rôle amplificateur de la diversité occasionnée par la fécondation. Il traduit un raisonnement conforme aux savoirs biologiques institutionnalisés.

Du point de vue didactique, ce modèle constitue un indicateur de réussite de l'enseignement mais aussi un outil de médiation pour confronter les autres modèles lors des débats scientifiques.

Du point de vue épistémologique, le modèle C montre une compréhension du caractère non finaliste et aléatoire des phénomènes biologiques, marqueurs essentiels de l'appropriation du raisonnement scientifique.

La coexistence de ces trois modèles explicatifs au sein d'une même classe révèle l'intérêt du débat scientifique comme dispositif didactique. La confrontation argumentée de ces modèles permet aux apprenants de dépasser les conceptions erronées par un processus de reconstruction conceptuelle. Ainsi, le passage de modèle A, B vers C ne relève pas d'une simple correction mais d'une évolution des modes de raisonnement, passant d'explications fondées sur les anomalies ou des analogies approximatives à une compréhension systémique et probabiliste du vivant.

Cette analyse discussive montre que les interactions langagières permettent :

- l'explicitation des représentations initiales, souvent implicites ;
- la mise en tension des modèles, conduisant à la nécessité d'une explication plus robuste ;
- la construction d'une problématique centrale : comment des mécanismes cellulaires invisibles produisent-ils de la diversité observable ?
- l'évolution des modèles et l'accès progressif au modèle scientifique.

L'analyse des modèles explicatifs A, B et C produits lors du débat scientifique s'inscrit dans un ensemble plus large de recherches internationales portant sur les difficultés d'apprentissage en génétique et sur la construction des modèles scientifiques en classe de Terminale D.

- Les difficultés conceptuelles en génétique : confirmation des résultats internationaux.

Les conceptions révélées par les modèles A et B confirment des difficultés largement documentées dans la littérature internationale. Les travaux de John Lewis & Ulrich Kattmann (2004) montrent que les élèves confondent fréquemment : gène et chromosome ; information génétique et support matériel ; mutation et variation normale.

De même, Rosalind Duncan et al. (2009) ont mis en évidence que la compréhension de la méiose nécessite une progression conceptuelle structurée intégrant : niveaux d'organisation, probabilité et combinatoire.

Dans notre étude, le modèle A (variation par anomalie) illustre précisément ce que Duncan appelle une «transition

inachevée » entre compréhension phénoménologique et compréhension mécaniste.

- La survalorisation du crossing-over : un phénomène international.

Le modèle B, qui substitue le brassage intrachromosomique au brassage interchromosomique, rejoint les observations de Nina Gericke & Marianne Hagberg (2010). Ces auteurs montrent que les manuels scolaires accordent une forte visibilité iconique au crossing-over (chromosomes colorés, chiasmas visibles), ce qui crée un effet de saillance cognitive.

Notre étude confirme empiriquement cet effet dans le contexte béninois : Ce qui est visuellement spectaculaire est interprété comme causalement central. Ce phénomène rejoint également les analyses de John Clement (2000) sur la dominance des modèles imagés dans l'apprentissage scientifique.

- Le statut du modèle scientifique : cohérence avec la littérature internationale.

Les trois modèles identifiés illustrent différentes conceptions du statut des modèles scientifiques.

Selon Ronald Giere (1999), un modèle scientifique n'est ni une copie du réel ni une simple illustration, mais une représentation partielle et fonctionnelle.

Dans notre étude : Le modèle A est cohérent localement mais invalide globalement, le modèle B est valide dans un domaine restreint mais mal appliqué et le modèle C correspond au modèle de référence stabilisé. Cette

hiérarchie correspond aux travaux de Robin Justi & John K. Gilbert (2002) qui distinguent : modèles naïfs, modèles intermédiaires et modèles scientifiques stabilisés.

Notre étude apporte une contribution originale en montrant que le débat scientifique agit comme mécanisme de transition entre ces niveaux.

- Argumentation scientifique et évolution conceptuelle

Le rôle structurant du débat observé dans votre recherche est cohérent avec les travaux de :

Jonathan Osborne Sibel Erduran (2004), qui démontrent que la qualité de l'argumentation améliore la compréhension conceptuelle.

De même, Deanna Kuhn (1991) montre que l'argumentation favorise le passage d'un raisonnement intuitif à un raisonnement épistémique.

Notre dispositif confirme que : la réfutation entre pairs provoque des ruptures conceptuelles, la justification explicite oblige à clarifier les mécanismes, la contradiction rend visibles les impossibilités biologiques.

- Le hasard biologique et la pensée probabiliste.

La difficulté à intégrer l'aléatoire comme cause légitime rejoint les analyses épistémologiques contemporaines.

Les travaux de Richard Lewontin (dans *Introduction to Genetic Analysis*) insistent sur le fait que la génétique moderne repose sur des processus stochastiques structurés. En didactique, plusieurs recherches montrent que les apprenants associent spontanément :

Variation à erreur, notre modèle A illustre parfaitement cette tendance.

L'intégration du modèle C marque donc l'accès à une conception : non finaliste, probabiliste et systémique, ce qui constitue une véritable mutation épistémologique.

- Apport spécifique de notre étude au champ international.

Notre recherche apporte trois contributions originales :

- Contribution contextuelle

Peu d'études analysent les débats scientifiques en génétique dans le contexte ouest-africain.

Notre travail enrichit la diversité géographique des recherches en didactique.

- Contribution méthodologique

La constitution de groupes homogènes selon les conceptions initiales constitue une stratégie fine rarement exploitée dans les recherches internationales.

- Contribution théorique

Nous avons articulé explicitement les trois cadres théoriques : problématisation, modélisation et argumentation, ce qui a renforcé la cohérence analytique.

Les résultats obtenus dans cette étude rejoignent les travaux internationaux montrant que la compréhension de la méiose et du brassage génétique constitue un obstacle conceptuel majeur en génétique scolaire (Lewis & Kattmann, 2004 ; Duncan et al., 2009). La survalorisation du crossing-over observée dans le modèle B confirme les analyses de

Gericke & Hagberg (2010) relatives à l'effet de saillance iconique dans les manuels scolaires.

Par ailleurs, l'évolution des modèles explicatifs sous l'effet du débat scientifique s'inscrit dans la lignée des recherches sur l'argumentation en classe (Osborne & Erduran, 2004 ; Kuhn, 1991), montrant que la confrontation critique constitue un levier de transformation conceptuelle. Enfin, l'intégration progressive du hasard biologique dans le modèle C illustre l'accès à une rationalité probabiliste conforme à l'épistémologie contemporaine de la génétique (Giere, 1999 ; Lewontin, 2015), marquant ainsi une rupture avec les conceptions déterministes initiales.

Cependant, plusieurs obstacles persistent. Au nombre de ceux-ci on peut citer :

- la naturalisation de l'anomalie comme mécanisme normal ;
- la surestimation du crossing-over ;
- la difficulté à intégrer l'aléatoire parmi les causes légitimes ;
- la confusion entre allèle, chromatide et chromosome.

6- Limites et Perspectives

L'enseignement du brassage interchromosomique et de la diversité phénotypique en Terminale D au Bénin repose sur des modèles explicatifs indispensables mais porteurs de limites conceptuels et didactiques.

La simplification de ces modèles combinée à une explication insuffisante de leur statut épistémologique peut conduire à

une compréhension fragmentaire des mécanismes génétiques et de leur rôle dans la variabilité biologique. Sur le plan pédagogique, cette situation favorise une approche descriptive au détriment d'une démarche explicative et critique. Toutefois, ces limites ouvrent des perspectives importantes notamment la mise en débat scientifique des modèles en classe et une meilleure articulation entre analyse théorique, didactique et épistémologique afin de renforcer la compréhension conceptuelle et l'esprit critique des enfants.

6.1- Les limites de l'étude

Cette recherche présente d'abord des limites théoriques liées à la simplification des mécanismes complexes et à la coexistence de modèles explicatifs particulièrement incompatibles nécessitant une reconstruction du savoir. Ensuite, sur le plan méthodologique, l'analyse repose principalement sur les débats de classe, ce qui limite la généralisation des résultats et l'objectivation des conceptions des apprenants. D'un point de vue didactique l'étude ne permet pas d'évaluer de manière longitudinale l'évolution conceptuelle des apprenants après le débat scientifique.

Les limites épistémologiques tiennent au statut accordé aux modèles scolaires souvent confondus par les apprenants avec des explications stabilisées. En outre, la place accordée à la fécondation dans les modèles A et B révèle une persistance d'obstacles épistémologiques non totalement déconstruits. Enfin, la portée socio-culturelle de la recherche reste circonscrite au contexte béninois de la terminale D sans

prise en compte des représentations culturelles liées à l'hérédité et à la diversité phénotypique.

Une fois les limites clarifiées, les perspectives s'élargissent.

6.2- Perspectives de l'étude

Les perspectives de cette étude s'inscrivent d'abord dans le champ de la didactique des sciences, en ouvrant la voie à l'analyse comparative de dispositif de débat scientifique favorisant la construction de modèles explicatifs en génétique. Ensuite, sur le plan pédagogique, l'étude invite à expérimenter des stratégies d'enseignement intégrant davantage la modélisation, la confrontation d'idées et de l'accompagnement des obstacles conceptuels liés au brassage génétique.

Par ailleurs, les perspectives citoyennes et sociales concernent le développement de l'esprit critique des apprenants face au discours déterministe ou erroné sur l'hérédité et la diversité humaine. En matière de santé publique, une meilleure compréhension des mécanismes génétiques peut contribuer à une éducation sanitaire plus éclairée notamment sur les anomalies chromosomiques et leurs implications médicales et sociales. Enfin, les perspectives épistémologiques portent sur l'approfondissement du statut des modèles scientifiques scolaires en interrogeant leur rôle dans la construction du savoir, la gestion de l'incertitude et la distinction entre explication scientifique, savoir scolaire et représentation sociale.

L'étude du brassage génétique devient ainsi un espace où se rencontrent savoir scientifique, enjeux didactiques,

formation citoyenne et préoccupations sanitaires : une articulation riche, porteuse d'avenir, et essentielle au développement éducatif et social du Bénin. Ces analyses appellent une synthèse critique ouvrant sur des orientations pédagogiques et scientifiques susceptibles d'améliorer l'enseignement du brassage interchromosomique.

Conclusion

L'analyse des modèles explicatifs produits lors du débat scientifique montre que l'enseignement du brassage interchromosomique ne constitue pas seulement une transmission de contenus génétiques, mais un véritable espace de transformation des modes de pensée.

La coexistence des modèles A, B et C révèle que les apprenants mobilisent des régimes explicatifs différents, allant d'une causalité linéaire centrée sur l'anomalie à une compréhension systémique intégrant la combinatoire et la probabilisation des mécanismes biologiques.

Le débat scientifique apparaît comme un dispositif didactique structurant permettant :
la mise en visibilité des conceptions implicites, la confrontation argumentée des modèles,
la déstabilisation des obstacles épistémologiques, l'accès progressif au modèle scientifique de référence. L'enjeu central dépasse la simple compréhension de la méiose. Il concerne l'appropriation du statut du hasard en biologie. Accepter que la diversité phénotypique résulte d'un mécanisme aléatoire mais structuré, non finaliste, non pathologique, constitue une rupture conceptuelle majeure.

Ainsi, l'enseignement du brassage interchromosomique participe à la formation d'une pensée probabiliste, la construction d'une rationalité scientifique non déterministe et l'éducation à la complexité biologique.

Dans le contexte béninois, cette formation revêt également une dimension citoyenne et sanitaire. Une compréhension rigoureuse des mécanismes de recombinaison génétique contribue à éclairer les questions liées à la consanguinité, aux maladies héréditaires et aux discours déterministes sur l'hérédité.

Au-delà du savoir disciplinaire, cette étude montre que le débat scientifique constitue un levier puissant pour articuler savoir biologique, réflexion épistémologique et formation citoyenne.

Cette étude renforce la culture scientifique en développant la capacité des apprenants à distinguer processus normaux (brassages intrachromosomique et interchromosomique) et processus pathologiques (non-disjonctions, anomalies de séparation). Cette distinction améliore non seulement leur compréhension de la diversité phénotypique, mais aussi leur aptitude à analyser les risques reproductifs, les maladies héréditaires ou les questions de dépistage.

Le brassage interchromosomique devient alors plus qu'un contenu de programme, il devient un outil de formation intellectuelle à la pensée scientifique contemporaine.

Ainsi, l'enseignement du brassage chromosomique, loin d'être un simple contenu biologique, possède une portée éducative, sanitaire et sociale majeure. Il aide à construire une société

mieux informée, mieux protégée et plus consciente des implications génétiques de ses choix reproductifs.

Références bibliographiques

ABOTO P. et ORANGE RAVACHOL D . (2025). Construction de savoir problématisé en Génétique sur le brassage interchromosomique en classe de Terminale D au Bénin. *Revue DELLA/ AFRIQUE* (p.225-261).

ABOTO P. et al. (2024). Enseignement de la génétique dans l'Enseignement Secondaire au Bénin: Nécessité d'une refonte de curricula de formation. *Revue DELLA/ AFRIQUE* (p.207-278).

ABOTO P. et al. (2023). Etude didactique des pratiques de classe sur l'évaluation formative instrumentée dans le Secondaire au Bénin. *Revue DELLA/ AFRIQUE* (p.263-278).

Astolfi, J.-P. (1997). *L'erreur, un outil pour enseigner*. Paris : ESF.

Bachelard, G. (1938). *La formation de l'esprit scientifique*. Paris : Vrin.

Banet, E., & Ayuso, E. (2000). Teaching genetics at secondary school: A strategy for teaching about the location of inheritance information. *Science Education*, 84, 313-351.

Brousseau, G. (1998). *Théorie des situations didactiques*. Grenoble : La Pensée Sauvage. Fabre, M. (1993). *L'orientation scolaire entre problème et solution*. Paris : PUF.

Clement, J. (2000). Model based learning as a key research area for science education. *International Journal of Science Education*, 22(9), 1041-1053.

De Vecchi, G., & Carmona-Magnaldi, N. (1996). *Faire construire des savoirs*. Paris : Hachette.

Duncan, R., Rogat, A., & Yarden, A. (2009). A learning progression for deepening students' understandings of modern genetics. *Journal of Research in Science Teaching*, 46(6), 655-683.

Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPPING into argumentation: Using Toulmin's Argument Pattern. *Science Education*, 88(6), 915-933.

Fabre, M., & Orange, C. (1997). Le rôle de la problématisation dans l'apprentissage scientifique. *Aster*, 24, 37- 58.

Gericke, N., & Hagberg, M. (2010). Conceptual variation in the depiction of gene function in upper secondary textbooks. *Science & Education*, 19(10), 963-994.

Giere, R. (1999). *Science Without Laws*. Chicago: University of Chicago Press. (Très utile pour discuter du statut des modèles : "les modèles ne sont pas la réalité, mais des représentations utiles".)

Gilbert, J. K, Boulter, C ; & Rutherford, M. (2000). *Models and Modeling in Science Education*. Dordrecht : Kluwer Acadmic Publushers.

Griffiths, A. J. F., Wessler, S. R., Lewontin, R., & Carroll, S. (2015). *Introduction to Genetic Analysis* (11th ed.). New York: W.H. Freeman.

Guide pédagogique des Sciences de la Vie et de la Terre, classe Terminale D version révisée

Jiménez-Aleixandre, M.P., & Erduran, S. (2008). Argumentation in science education : An overview. In S.

Justi, R, & Gilbert, J. (2002). Modelling teachers views on the nature of Modelling and implications for the education

of modellers. *International journal of science Education*, 24(4), 369-387.

Kuhn, D. (1991). *The Skills of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lewis, J., & Kattmann, U. (2004). Traits, genes, particles and information: Re-visiting students' understandings of genetics. *International Journal of Science Education*, 26(2), 195-206.

Lewontin, R. C. (2015). *Introduction to Genetic Analysis* (11th ed., with Griffiths et al.). New York: W.H. Freeman.

Mercer, N. (2000). *Words and Minds: How we use language to think together*. London: Routledge.

Orange, C. (2005). Problématisation et conceptualisation en sciences. *Éducation & Didactique*, 1(1), 9-32

Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. *Journal of Research in Science Teaching*, 41(10), 994-1020.

Pierce, B. A. (2020). *Genetics: A Conceptual Approach* (7th ed.). New York: Macmillan Learning.

Programme d'étude **des** SVT, classe Terminale D version révisée en relue. Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités, Cotonou [https // educmater. Bj](https://educmater.bj) ou wwweducmater.com

Reuter, Y., Cohen-Azria, C. et al. (2013). *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*. Bruxelles : De Boeck.

Sensevy, G., & Quilio, S. (2002). Les interactions maître-élèves comme système sémiotique. *Revue Française de Pédagogie*, 138, 73-88.

Tiberghien, A. 1994. Modeling as a analyzing teaching - learning situations. *Learning and instruction*, (4), 71-87

Toulmin, S. (1958). *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.

Chants des filles sanna de Kawara au Burkina Faso : communication symbolique, régulation sociale et transmission des valeurs culturelles

Paul Kabré,
Université Joseph Ki-Zerbo, Laboratoire Sociétés et Dynamiques
Socio-Professionnelles (LSDSP),
kabchantt@yahoo.fr, Burkina Faso,
0022670727880

Moctar Paré,
Université Joseph Ki-Zerbo,
moctarfelix@yahoo.fr, Burkina Faso,
0022670697873

Résumé

Cette étude analyse les chants des jeunes filles sanna de Kawara, au Burkina Faso, afin de mettre en exergue leur signification sociale et leur portée culturelle au sein de la communauté. Elle cherche à comprendre comment ces performances vocales interviennent à la fois dans la communication symbolique entre les sexes, dans les mécanismes de régulation sociale et dans la transmission intergénérationnelle des valeurs et des normes culturelles.

La recherche adopte une approche qualitative, fondée principalement sur l'observation participante menée lors des rassemblements nocturnes au clair de lune, cadre rituel privilégié des performances chantées. Elle s'appuie également sur l'analyse détaillée des contenus des chants ainsi que sur des échanges et entretiens avec différents acteurs communautaires (jeunes filles, jeunes hommes, adultes et personnes âgées), afin de saisir les significations attribuées localement à ces pratiques.

Les résultats démontrent que ces chants se fondent sur un langage symbolique et codé, structuré autour d'images poétiques, de proverbes, de paraboles et d'allusions. Ce mode d'expression permet aux jeunes filles de

formuler, de manière indirecte et socialement acceptable, leurs émotions, leurs attentes relationnelles et leurs critiques à l'égard de certains comportements. Les performances chantées stimulent ainsi une interaction à la fois émotionnelle et cognitive : elles invitent les auditeurs à interpréter les messages, à réfléchir aux normes sociales évoquées et, le cas échéant, à ajuster leurs conduites.

En outre, ces chants jouent un rôle central dans la socialisation des jeunes générations. Ils participent à l'apprentissage des règles du vivre-ensemble, à l'intériorisation des valeurs communautaires et au renforcement du sentiment d'appartenance collective. Grâce à leur caractère public, répétitif et ritualisé, ils contribuent à consolider la cohésion sociale et à maintenir l'équilibre des relations au sein du groupe. L'étude conclut que les chants des jeunes filles sanna ne sauraient être réduits à des manifestations artistiques ou récréatives. Ils constituent un véritable dispositif social, à la fois outil de régulation des comportements, espace de construction identitaire et moyen de préservation et de transmission du patrimoine culturel immatériel de la communauté.

Mots-clés : *chants, communication symbolique, régulation sociale, transmission culturelle, identité communautaire.*

Abstract

This study examines the songs of sanna young girls in Kawara, Burkina Faso, in order to understand their role in symbolic communication between genders, social regulation, and the transmission of cultural values. The research adopts a qualitative approach based on participant observation, the analysis of sung performances, and interactions with community members during nighttime gatherings under the moonlight. The findings show that the songs employ a coded language composed of poetic images, proverbs, and parables, allowing the indirect expression of emotions, expectations, and social criticism. They foster emotional and cognitive interaction, contribute to youth socialization, and strengthen community cohesion. The study concludes that these oral practices go beyond mere artistic expression: they constitute a genuine tool for social regulation, identity construction, and the preservation of cultural heritage.

Keywords: *songs, symbolic communication, social regulation, cultural transmission, community identity*

Introduction

Les chants et la danse constituent des pratiques fondamentales de la culture des *Sanna*¹⁶. Ils interviennent lors des célébrations, des festivals, des rituels religieux et d'autres occasions sociales majeures. Ces expressions artistiques ne relèvent pas uniquement du divertissement ; elles participent à la transmission des histoires, des émotions, des normes et des valeurs collectives. Cette fonction sociale et éducative des pratiques culturelles rejoint les analyses de É. Durkheim (1912) et de M. Mauss (1902) pour qui, les faits culturels contribuent à la cohésion sociale et à la reproduction des sociétés. Dans les sociétés de tradition orale, comme le soutient J. Goody (1987), la parole chantée constitue un véritable réservoir de mémoire collective puis assure la conservation et la circulation des savoirs.

Dans le village de Kawara, les chants nocturnes des jeunes filles, appelés dans le dialecte local *ninin konsa loé* exécutés à la place publique au clair de lune, s'inscrivent dans une dynamique spécifique de communication indirecte entre les sexes. À travers un langage métaphorique riche en proverbes et en paraboles, les jeunes filles expriment leurs sentiments, leurs attentes et parfois leurs critiques à l'égard des jeunes hommes. Cette dimension symbolique renvoie à l'analyse de C. Lévi-Strauss (1958) sur les systèmes de signes comme

¹⁶ « *sanna* » est le pluriel de de « *san* », ces deux termes sont à la fois adjectifs et nom.s. Le « *san* » fait également référence à la langue parlée par cette communauté.

mécanismes de structuration du sens dans les sociétés traditionnelles. De même, P. Zumthor (1983) et R. Finnegan (1970) relatent que la performance orale ne transmet pas seulement un contenu, mais produit une interaction sociale vivante où le rythme, l'émotion et le contexte consolident la portée du message.

La justification du thème réside dans la nécessité de mieux comprendre le rôle des pratiques orales féminines dans la construction des relations sociales, la régulation communautaire et la préservation du patrimoine culturel dans un contexte de mutations socioculturelles. La problématique centrale est donc la suivante : comment les chants des jeunes filles *sanna* fonctionnent-ils simultanément comme outil de communication symbolique, mécanisme de socialisation et instrument de régulation sociale ?

L'objectif général de cette étude est d'analyser les fonctions symboliques, sociales et éducatives de ces chants. Les objectifs spécifiques consistent à : identifier les formes de communication symbolique entre les sexes ; analyser les fonctions éducatives et socialisatrices des chants féminins ; démontrer leur rôle dans la régulation sociale et l'expression collective.

Notre démarche s'est appuyée sur une recherche de terrain complétée par une analyse documentaire et conceptuelle nourrie de références académiques et institutionnelles. Elle a intégré l'observation d'expériences locales réussies, des entretiens auprès des acteurs concernés (filles, garçons, femmes et personnes âgées, dépositaires des traditions, garants de la culture) afin de recueillir des données

qualitatives et contextualisées. Cette approche articulée à un cadre théorique a tenu compte des spécificités socioculturelles du Burkina Faso et a favorisé une meilleure articulation entre théorie et pratique.

Sur le plan théorique, l'analyse s'appuie sur le fonctionnalisme sociologique, l'anthropologie symbolique et les théories de l'oralité et de la performance, notamment celles de É. Durkheim (1912), M. Mauss (1902), C. Lévi-Strauss (1958), J. Goody (1987), P. Zumthor (1983), R. Finnegan (1970) et A. Hampaté Bâ (1985), pour qui la tradition orale africaine constitue une véritable école de vie et un puissant vecteur de formation morale et de communication sociale.

L'article s'articule autour de trois grands axes : le chant comme mode de communication symbolique entre les sexes ; les fonctions sociales et éducatives des chants féminins ; le chant comme instrument de régulation sociale et d'expression collective.

I. Le chant comme mode de communication symbolique entre les sexes

Dans la société de Kawara, le chant nocturne va au-delà d'une pratique esthétique ou récréative. Il constitue un véritable système de communication symbolique, structuré par des codes sociaux, culturels et émotionnels qui organisent les relations entre les sexes. À travers des performances vocales inscrites dans un cadre rituel et spatial précis, les jeunes filles expriment des messages complexes qui portent sur les normes sociales, les relations affectives, les attentes

matrimoniales, les tensions et les régulations communautaires. Le chant devient ainsi un langage indirect, où le non-dit, la métaphore, le proverbe et l'allusion occupent une place centrale. Ce qui facilite le contour des contraintes de la communication directe entre hommes et femmes.

Ce mode d'expression sollicite également une participation active des auditeurs, appelés à interpréter, décoder et réagir aux contenus symboliques véhiculés. L'échange ne se fonde donc pas uniquement sur l'émission du message, mais sur une interaction dynamique entre les chanteuses et leur public, mobilisant à la fois les registres émotionnels, cognitif et culturel. L'analyse de cette communication chantée invite ainsi à comprendre comment le cadre rituel et spatial des performances (1.1), la dimension codée du langage musical (1.2) et les mécanismes d'interprétation et de résonance affective (1.3) participent à la construction d'un espace de dialogue socialement reconnu entre les sexes.

1.1. Le cadre rituel et spatial des chants nocturnes à Kawara

Chaque soir, à la faveur de la lumière lunaire, les jeunes filles pubères du village de Kawara se rassemblent à la place publique pour former un cercle de chant. Ce moment nocturne, récurrent et socialement codifié, s'inscrit dans un rythme collectif qui structure la vie communautaire et marque une transition entre les activités diurnes et les échanges sociaux du soir. M. Mauss (1925) et E. Durkheim (1912) démontrent que les pratiques ritualisées participent à l'organisation du temps social et renforcent la cohésion du

groupe dans le sens d'instituer des cadres réguliers de rencontre et de partage symbolique.

Cette dimension temporelle est clairement perçue par les habitants eux-mêmes. Mountolo, âgée de 80 ans, rappelle : « Quand la lune se lève, c'est comme un signal pour les filles. On sait que le village va respirer autrement, que les paroles vont sortir en chant et que chacun va écouter notamment les jeunes prétendants¹⁷ ». La lune, élément naturel fortement symbolique dans de nombreuses sociétés africaines, confère ainsi à cette pratique une atmosphère particulière, propice à la confiance, à l'expression émotionnelle et à la mise en scène de la parole chantée. Ce qui reconforte les analyses de M. Eliade (1957) sur la sacralisation des rythmes cosmiques dans les cultures traditionnelles.

L'espace choisi (la place publique) n'est pas neutre. Il s'agit d'un lieu central, ouvert et partagé, traditionnellement associé aux rassemblements communautaires, aux délibérations collectives et aux manifestations culturelles. Lorsque les jeunes filles s'y installent en cercle, elles matérialisent un espace symbolique de cohésion, d'égalité et de solidarité. Cette organisation spatiale renvoie à la conception de l'espace social développée par H. Lefebvre (1974), pour qui l'espace est un produit social porteur de significations et de rapports symboliques. La configuration circulaire favorise la synchronisation des voix, des gestes et des rythmes, puis consolide le sentiment d'appartenance au groupe. Le cercle agit également comme une scène sociale où la performance artistique devient visible et intelligible pour l'ensemble de la communauté, conformément à l'analyse de E.

¹⁷ Ces propos sont issus de l'enquête-terrain du 12 au 14 novembre 2025

Goffman (1959) sur la mise en scène des interactions sociales.

Bélo, 65 ans, constate d'ailleurs cette dimension collective : « Quand elles chantent en rond, personne n'est au-dessus de l'autre. Les voix se mélangent et c'est comme si le village parlait d'une seule bouche ». Ce témoignage met en évidence la valeur symbolique du dispositif spatial dans la production d'un sentiment d'unité et de reconnaissance mutuelle.

À quelques mètres de là, les jeunes hommes se positionnent comme auditeurs attentifs, respectant une distance physique qui traduit les normes de retenue et de décence imposées aux relations entre les sexes. Cette distance, loin d'entraver la communication, structure un dispositif relationnel fondé sur l'observation, l'écoute active et l'interprétation. Elle illustre ce que P. Bourdieu (1972) désigne comme l'intériorisation des normes sociales dans les pratiques ordinaires, où les corps, les postures et les positions spatiales deviennent porteurs de sens. Mountolo précise à ce propos : « les garçons ne doivent pas se mêler au cercle. Ils écoutent de loin, mais ils comprennent très bien ce que les chants veulent dire ». L'organisation spatiale institue ainsi un espace intermédiaire, ni totalement intime ni entièrement public, qui autorise l'expression des sentiments dans un cadre socialement acceptable.

Le caractère ritualisé de cette rencontre nocturne repose également sur sa régularité et sur les règles implicites qui encadrent la participation, le choix des thématiques chantées, les tours de parole et les modalités de performance. Ce rituel produit une forme de stabilité sociale et assure la continuité des pratiques culturelles. Ce qui

rappelle les analyses de A. Van Gennep (1909) et de C. Turner (1969) sur la fonction structurante des rites dans la reproduction sociale et la transmission intergénérationnelle. Il permet aux jeunes générations de s'approprier progressivement les codes esthétiques, linguistiques et symboliques de leur communauté. Bélo insiste sur cette dimension éducative : « les petites apprennent en regardant les grandes chanter. On ne leur explique pas tout, mais elles comprennent avec le temps ».

Enfin, la dimension publique de la performance garantit une reconnaissance sociale de la parole chantée. Le chant n'est pas un acte privé, mais une expression collective qui engage symboliquement ses auteures devant la communauté. Cette visibilité confère une légitimité au message transmis, et en conséquence, favorise une régulation sociale implicite : les paroles, bien que codées, s'inscrivent dans un cadre partagé de valeurs et de normes, conformément à la conception de la culture comme système de significations développée par C. Geertz (1973). Ainsi, Mountolo résume que « ce qui est chanté devant tout le monde ne peut pas être ignoré ».

Le cadre rituel et spatial des chants nocturnes apparaît ainsi comme un dispositif structurant, à la fois lieu d'expression artistique, espace de socialisation et scène de construction des relations sociales. Certes, ce cadre rituel favorise la cohésion communautaire, mais il renforce également une structuration genrée des rôles et un contrôle implicite des interactions entre sexes. La dimension publique du chant, dans l'exercice de l'unification du groupe, peut exercer une

pression normative forte et limiter l'expression de positions divergentes. La régularité du rituel contribue à la reproduction de modèles relationnels traditionnels, parfois peu ouverts aux transformations sociales.

1.2. Le chant comme langage indirect et codé

Les paroles des chants interprétés par les jeunes filles *sanna* livrent rarement des messages explicites. Elles s'inscrivent dans un registre symbolique fondé sur l'allusion, la suggestion et la métaphore. Les chanteuses mobilisent un riche répertoire d'images poétiques, de proverbes et de paraboles issus de la tradition orale locale, ce qui confère au discours une profondeur sémantique et une pluralité de niveaux de lecture. Cette construction indirecte du message correspond à ce que R. Jakobson (1960) identifie comme la prédominance de la fonction poétique du langage, où la forme du message participe pleinement à sa signification. Elle s'accommode également aux travaux de P. Zumthor (1983) et de R. Finnegan (1970) sur la richesse expressive et performative des littératures orales africaines.

Du point de vue des chanteuses, cette « indirectivité » est pleinement assumée comme une stratégie expressive. Afsétou, 19 ans, explique : « On ne peut pas dire les choses directement. Si tu parles trop clair, on va te juger. Alors on cache le message dans les images et chacun comprend selon son cœur ». Safiatou, 18 ans, renchérit : « Quand je chante le chemin long ou le champ sec, ce n'est pas seulement la nature que je parle, c'est ce que je ressens pour quelqu'un ». Ces propos illustrent la manière dont les images poétiques fonctionnent comme des médiations symboliques qui

transforment une expérience intime en un message socialement acceptable.

Dans ce dispositif, chaque image renvoie à une réalité sociale ou affective partagée par la communauté. Une référence à un champ fertile peut évoquer la disponibilité affective, tandis qu'un chemin escarpé peut symboliser les difficultés relationnelles ou l'incertitude d'un engagement. Les proverbes agissent comme des condensés de sagesse collective, véhiculent des normes, des avertissements ou des encouragements, en lien avec les analyses de A. Hampaté Bâ (1960), pour qui la parole traditionnelle est porteuse de mémoire, de morale et de savoir social. Leur insertion dans les chants transmet un message personnel tout en lui donnant une légitimité collective, la parole qui semble émaner de la tradition plutôt que de l'individu. Moussa, 60 ans, relève à ce propos : « Quand une fille met un proverbe dans son chant, ce n'est plus seulement elle qui parle, c'est les anciens aussi ».

Ce langage codé joue également un rôle protecteur. Il offre aux jeunes filles la possibilité d'exprimer l'amour, l'admiration, les attentes ou les frustrations sans s'exposer directement au jugement, à la stigmatisation ou à la transgression des normes de pudeur. L'ambiguïté volontaire du discours garantit une marge d'interprétation qui favorise la préservation de l'harmonie sociale et l'évitement des conflits ouverts, comme le démontrent E. Goffman (1967) et E. Hall (1976) dans leurs analyses des stratégies de communication indirecte et de la gestion de la face dans les interactions sociales.

Par ailleurs, ce mode de communication sollicite activement l'intelligence interprétative des jeunes hommes. L'écoute implique un travail de décodage des symboles et de mise en relation avec le contexte social et affectif. Pascal, 25 ans, témoigne : « Quand elles chantent, on doit réfléchir. Si tu ne comprends pas les images, tu passes à côté du message ». Cette interaction cognitive éclaire la dimension dialogique de la performance et rejoint la théorie de l'interaction symbolique développée par G. H. Mead (1934) et H. Blumer (1969), selon laquelle le sens émerge de l'interprétation partagée des signes.

En outre, cette parole indirecte révèle une créativité linguistique et artistique remarquable. Les jeunes filles démontrent leur maîtrise des ressources expressives de la langue, leur capacité à manier l'implicite et à transformer une expérience intime en une œuvre collective intelligible. Le chant apparaît ainsi comme un espace de liberté encadrée, où la contrainte sociale stimule l'inventivité symbolique. En ce sens, le langage codé des chants *sanna* constitue un véritable système de communication culturelle, à la fois esthétique, relationnel et normatif. Ce qui rappelle la conception de la culture comme « toile de significations » proposée par C. Geertz (1973). Le langage symbolique protège l'harmonie sociale, mais il restreint l'expression explicite et peut générer ambiguïtés ou malentendus. L'ancrage dans la tradition renforce la légitimité du message tout en limitant l'innovation discursive individuelle. La maîtrise des codes symboliques peut aussi produire des hiérarchies implicites au sein du groupe.

1.3. L'interaction émotionnelle et intellectuelle entre chanteuses et auditeurs

L'écoute attentive des chants par les jeunes hommes ne se réduit pas à une réception esthétique ou récréative. Elle constitue un véritable exercice d'interprétation, mobilise à la fois les capacités cognitives, la sensibilité émotionnelle et la maîtrise des codes culturels. Les auditeurs sont appelés à décrypter les images symboliques, à reconnaître les proverbes mobilisés et à en saisir les significations implicites, souvent plurielles. Pascal confie : « Parfois on écoute plusieurs soirs avant de comprendre à qui le chant s'adresse vraiment ». Ce travail de décodage suppose une familiarité avec l'univers culturel *san* et une aptitude à établir des correspondances entre les paroles chantées, les situations sociales et les relations interpersonnelles existantes.

Cette activité interprétative engage également une forte dimension émotionnelle. Les jeunes hommes ne se contentent pas de comprendre le message ; ils en ressentent les affects, qu'il s'agisse de valorisation, d'encouragement, de reproche voilé ou de mise à l'épreuve. Pascal ajoute : « Quand tu te reconnais dans un chant, ton cœur bat vite. Tu es content, mais aussi un peu inquiet ». Les émotions suscitées (fierté, espoir, gêne, désir ou remise en question) participent à la construction des liens sociaux et influencent les attitudes et les comportements. Cette articulation entre cognition et émotion est constatée par A. R. Damasio (1994), qui révèle que les émotions jouent un rôle central dans les processus de décision et d'orientation de l'action.

L'interaction entre chanteuses et auditeurs relève d'un dialogue différé et indirect. Même en l'absence d'échange verbal immédiat, les réponses peuvent se manifester par des changements de comportement, des initiatives relationnelles ou, parfois, par des chants en retour. Safiatou souligne : « Si un garçon a compris, on voit ça dans sa façon de nous saluer ou de se comporter après ». Ce processus interactif s'inscrit dans une temporalité étendue, conformément à la théorie de l'interaction symbolique élaborée par G. H. Mead (1934) et H. Blumer (1969).

Sur le plan intellectuel, cette interaction stimule également l'apprentissage social. Les jeunes hommes développent leur capacité d'écoute, d'interprétation et d'autoévaluation à partir des messages véhiculés par les chants. Moussa observe : « Les jeunes apprennent beaucoup sans qu'on leur fasse la morale directement ». Cette fonction éducative implicite correspond aux réflexions de L. S. Vygotski (1934) sur la médiation culturelle et la construction sociale des compétences cognitives.

Enfin, cette interaction émotionnelle et cognitive renforce la cohésion sociale et la qualité des relations entre les sexes. Lorsque le chant favorise la compréhension mutuelle et la reconnaissance des intentions implicites, il fonctionne comme un dispositif de régulation relationnelle, qui permet d'éviter les conflits ouverts et de maintenir un équilibre harmonieux au sein de la communauté. Le chant apparaît ainsi comme un médium de communication sociale articulant émotions, intellect et normes culturelles dans un même espace symbolique. L'interprétation des chants stimule

réflexion et sensibilité, mais elle peut instaurer une dynamique d'évaluation implicite et de sélection sociale. Les émotions suscitées fonctionnent comme des mécanismes de régulation normative orientant les comportements vers la conformité. L'harmonie apparente peut également masquer des tensions latentes et des rapports de pouvoir subtils.

II. Les fonctions sociales et éducatives des chants féminins

Au-delà de leur dimension expressive et communicationnelle, les chants féminins occupent une place centrale dans l'organisation sociale et la régulation des comportements au sein de la communauté de Kawara. Ces performances vocales constituent de véritables instruments de socialisation, de transmission culturelle et de consolidation du lien social. Par leur caractère public, rituel et répétitif, elles participent à la construction d'une mémoire collective et à l'entretien des valeurs qui fondent la cohésion communautaire. Le chant apparaît ainsi comme un espace privilégié où s'articulent éducation informelle, contrôle social et affirmation identitaire.

Cette fonction sociale est clairement perçue par les membres de la communauté eux-mêmes. Dorognanin, 49 ans, souligne : « quand les filles chantent, ce n'est pas seulement pour se faire entendre, c'est pour rappeler comment on doit vivre ensemble ». Djito, 38 ans, ajoute : « même les enfants qui jouent à côté écoutent sans s'en rendre compte. Les chants leur apprennent ce qui est bon et ce qui ne l'est pas ». Ces propos mettent en évidence la portée éducative

diffuse des performances chantées, qui dépassent le cadre strict du divertissement pour s'inscrire dans une dynamique collective de formation sociale.

À travers les paroles chantées, les jeunes filles diffusent des modèles de conduite, rappellent les normes sociales et mettent en scène, de manière symbolique, les écarts de comportement et leurs conséquences. Cette pédagogie implicite se focalise sur la force de l'émotion, de la satire, de la métaphore et de l'exemplarité, rendant les messages accessibles, mémorables et socialement acceptables. En ce sens, les chanteuses ne sont pas de simples exécutantes, mais des actrices sociales investies d'une responsabilité morale et éducative. L'analyse de ces fonctions permet d'éclairer successivement la performance chantée comme facteur de cohésion communautaire (2.1), le rôle des chants dans la transmission des normes et des valeurs sociales (2.2), ainsi que la place spécifique des jeunes filles dans l'encadrement moral de la communauté (2.3).

2.1. La performance chantée comme vecteur de cohésion communautaire

Selon l'analyse de M. E. Traoré (2017), les *sicâné* constituent un système symbolique complexe dans lequel la musique, la parole poétique et la gestuelle s'articulent pour produire et renforcer la cohésion sociale. Cette approche est en lien avec les travaux de M. Mauss (1925) sur le fait social total, selon lesquels certaines pratiques culturelles mobilisent simultanément les dimensions esthétique, sociale, affective et symbolique de la vie collective. Cette combinaison transforme la performance en un acte collectif engageant

les individus sur les plans émotionnel, cognitif et relationnel, relevé également par V. Turner (1969) et E. Durkheim (1912) dans leurs analyses des rituels et de l'effervescence collective. Le chant apparaît ainsi comme un dispositif social structurant, conformément à la perspective interactionniste développée par E. Goffman (1974).

À Kawara, cette dynamique est perceptible dans les *ninnin konsa loé*¹⁸. Lamoussa, 35 ans, témoigne : « Quand tout le monde se rassemble pour écouter les chants, on oublie un peu nos problèmes. On se sent ensemble, comme une seule famille ». Les rythmes partagés, les réponses chorales et la synchronisation des gestes produisent un effet d'unification et de solidarité, dans le sens de la solidarité mécanique analysée par E. Durkheim (1893).

La répétition régulière des performances stabilise les repères sociaux et culturels et favorise la transmission intergénérationnelle des normes et des formes expressives propres à la société *san*, conformément à la notion d'*habitus* développée par P. Bourdieu (1980). Dorognanin précise : « Depuis que je suis jeune, les chants n'ont jamais disparu. C'est comme ça que les enfants apprennent à être des hommes et des femmes responsables ». Ce processus contribue à la continuité culturelle, comme démontré par J. Assmann (1995) sur la mémoire culturelle et J. Lave et E. Wenger (1991) sur l'apprentissage situé.

La performance agit également comme un espace de reconnaissance sociale. Les talents vocaux et la créativité poétique deviennent des critères d'estime, pronés par A.

¹⁸ Chants des jeunes filles pubères

Honneth (2000) sur la reconnaissance sociale. Djito observe : « Une fille qui chante bien est respectée. On sait qu'elle a appris les valeurs du village ». Cette reconnaissance symbolique structure les relations sociales et encourage une émulation positive.

Enfin, en réunissant régulièrement les individus autour d'une pratique partagée, les *ninnin konsa loé* préviennent les fragmentations sociales et renforcent le sentiment d'un destin collectif, conformément à la perspective fonctionnaliste de B. Malinowski (1944). Les chants apparaissent ainsi comme un véritable ciment social. La performance collective renforce l'unité sociale, mais elle peut aussi produire une uniformisation symbolique et dissimuler des inégalités internes. La reconnaissance liée au talent peut générer compétition et hiérarchisation. Par ailleurs, la valorisation du chant comme « ciment social » peut occulter l'expérience d'exclusion ou de contrainte ressentie par certains membres.

2.2. La transmission des normes et des valeurs sociales

Les chants remplissent une fonction éducative essentielle au sein de la communauté. Ils constituent un canal de transmission des normes et des règles de conduite. Les comportements valorisés sont mis en avant, tandis que les écarts font l'objet de critiques symboliques. Ce qui est en phase avec l'analyse de la régulation diffuse proposée par M. Foucault (1975). Les proverbes et les paraboles condensent l'expérience collective et facilitent la mémorisation des messages. Lamoussa précise : « Quand un proverbe est chanté, on ne peut pas l'oublier. Même sans vouloir, ça reste

dans la tête ». Cette pédagogie indirecte rejoint la théorie de l'apprentissage social d'A. Bandura (1977).

La dimension intergénérationnelle est fondamentale. Les anciens garantissent la légitimité des valeurs transmises. Dorognanin ajoute : « Les vieux écoutent et corrigent parfois. C'est comme ça que la tradition continue ». Cette dynamique contribue à la stabilité sociale, dans la perspective intégrative de T. Parsons (1951). Les chants jouent un rôle éducatif intégrateur, mais ils favorisent aussi une forte intériorisation normative limitant la contestation. La critique symbolique exerce une pression sociale diffuse, notamment par la réputation. La légitimation par les anciens et la continuité culturelle peuvent contribuer à la reproduction de normes genrées et hiérarchiques peu discutées.

2.3. Le rôle des jeunes filles dans l'encadrement moral de la communauté

Les jeunes filles jouent un rôle actif dans la régulation morale à travers le chant. Bien que leur expression soit socialement encadrée, elles disposent d'un espace légitime d'influence, ce que M. de Certeau (1990) qualifie de tactiques symboliques. Djito explique : « UUne fille ne peut pas parler fort devant tout le monde, mais quand elle chante, son message passe ».

Les chants encouragent les qualités valorisées et critiquent symboliquement les comportements déviants, conformément aux mécanismes du pouvoir symbolique décrits par P.

Bourdieu (1991) et aux stratégies de préservation de la face analysées par E. Goffman (1967). Lamoussa reconnaît : « Parfois un chant te fait réfléchir sur ta manière de te comporter ». Ce rôle confère aux jeunes filles un pouvoir symbolique qui influence les représentations et les comportements, selon la logique de reconnaissance analysée par A. Honneth (2000) et la construction sociale de la réalité étudiée par P. Berger et T. Luckmann (1966). Sans remettre ouvertement en cause l'ordre social, elles participent à une négociation implicite des normes.

Enfin, cet encadrement moral contribue à la préservation de l'équilibre social et à la consolidation des valeurs communautaires. Le chant apparaît ainsi comme un espace où s'articulent expression artistique, pouvoir symbolique et régulation sociale. Les jeunes filles disposent d'un pouvoir symbolique réel, mais encadré par les normes existantes. Leur influence indirecte limite les possibilités de contestation explicite. Ce rôle peut renforcer leur responsabilité morale et les exposer à une évaluation accrue et contribuer à la reproduction de rapports de pouvoir subtils.

III. Le chant comme instrument de régulation sociale et d'expression collective

Le chant ne se limite pas à une fonction éducative ; il constitue également un puissant mécanisme de régulation sociale et un espace privilégié d'expression collective au sein de la communauté de Kawara. Par la force de la parole chantée, les individus et les groupes peuvent formuler des

critiques, signaler des dysfonctionnements sociaux et rappeler les principes qui fondent l'équilibre communautaire sans recourir à la confrontation directe. Cette médiation symbolique aborde des sujets sensibles (conflits, déviances, tensions relationnelles ou manquements aux normes) dans un cadre culturellement légitimé et socialement accepté.

Cette fonction régulatrice est explicitement reconnue par les jeunes chanteuses elles-mêmes. Piélo, 21 ans, explique : « Quand on chante, ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux gens. On veut aussi faire passer un message pour que chacun se corrige ». Maria, 24 ans, complète : « Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en face. Le chant nous permet de parler sans créer des problèmes ». Ces témoignages confirment que la parole chantée agit comme un espace de médiation sociale qui facilite l'expression collective des préoccupations dans la préservation de l'harmonie relationnelle.

Lorsque le chant donne une voix aux tensions et aux attentes partagées, il favorise une prise de conscience individuelle et collective, puis encourage les processus de responsabilisation et d'autocorrection des comportements. Il fonctionne ainsi comme un espace de dialogue indirect où s'élaborent des ajustements sociaux permanents. Par ailleurs, ces pratiques chantées participent à la transmission intergénérationnelle des savoirs, des mémoires et des représentations, contribuent à la construction et à la consolidation des identités sociales et culturelles. L'analyse de cette dynamique met en évidence la critique sociale portée par la parole chantée (3.1), les mécanismes de responsabilisation et d'autocorrection qu'elle suscite (3.2),

ainsi que le rôle du chant comme patrimoine vivant et espace de construction identitaire (3.3).

3.1. La critique sociale à travers la parole chantée

Les chants des jeunes filles *sanna* constituent un espace socialement institué de critique et de régulation des comportements. Dans un contexte où la confrontation directe peut être perçue comme une source de tension ou de rupture de l'harmonie communautaire, la parole chantée émet une voie indirecte, symbolique et culturellement légitime pour exprimer le désaccord, la réprobation et la mise en garde. Cette logique va dans le sens de l'analyse de J. C. Scott (1990) sur les formes de discours voilés (*hidden transcripts*), qui poussent à exprimer la critique sans exposer frontalement les rapports de pouvoir, ainsi que les mécanismes de régulation informelle décrits par E. Durkheim (1893).

Les comportements jugés répréhensibles (irresponsabilité, manque de respect, inconstance affective, arrogance ou négligence) sont évoqués à travers des images métaphoriques et des proverbes, qui amènent les acteurs à identifier les écarts sans désigner explicitement les individus concernés, en cohérence avec les analyses de R. Jakobson (1963) sur la fonction poétique du langage et de R. Finnegan (1970) sur les stratégies symboliques de la littérature orale. Cette stratégie discursive protège à la fois les chanteuses et les destinataires et évite la stigmatisation directe. Ce qui correspond aux mécanismes de préservation de la face analysés par E. Goffman (1967).

Piélo précise à ce sujet : « Quand on parle d'un arbre malade ou d'un chemin cassé, tout le monde sait que ce n'est pas seulement la nature dont on parle ». Maria ajoute : « Celui qui se reconnaît comprend sans qu'on l'appelle par son nom ». Ces verbatims illustrent la puissance évocatrice du langage symbolique et son efficacité régulatrice.

La critique chantée agit également comme un mécanisme de sensibilisation collective. Les auditeurs sont invités à réfléchir aux normes sociales et aux conséquences des comportements déviants, dans une logique de régulation diffuse et partagée, telle que illustrée par la conception de la socialisation collective développée par P. Berger et T. Luckmann (1966). La dimension musicale et émotionnelle renforce la mémorisation et l'appropriation des messages, consolidant les analyses de M. Halbwachs (1950) sur la mémoire collective et de L. Vygotski (1934) sur l'apprentissage médiatisé, ainsi que celles de A. Bandura (1977) sur l'apprentissage social.

Par ailleurs, à travers l'institution d'un espace de parole critique encadré par des normes culturelles, la communauté se dote d'un mécanisme de prévention des tensions sociales. Les frustrations et les désaccords peuvent être exprimés avant de se transformer en conflits ouverts, faisant du chant un outil de médiation sociale, tel que expliqué par les approches de la médiation culturelle promues par J. Galtung (1996). La critique indirecte permet d'éviter les conflits ouverts, mais elle peut maintenir des tensions implicites et limiter le débat explicite. L'anonymat symbolique protège mais rend difficile la contestation des accusations voilées.

La régulation par le chant tend ainsi à stabiliser l'ordre social existant plutôt qu'à le transformer en profondeur.

3.2. La responsabilisation et l'autocorrection des comportements

La mise en lumière des écarts sociaux à travers la parole chantée vise avant tout à susciter une prise de conscience individuelle et collective. En entendant les critiques formulées de manière indirecte, les auditeurs sont amenés à interroger leurs propres attitudes et à mesurer les attentes sociales. Ce qui correspond au processus de réflexivité analysé par A. Giddens (1991) et à la construction du soi social chez G. H. Mead (1934). Maria confie : « Parfois, après avoir chanté, on voit des garçons changer leur façon de se comporter. Ça veut dire qu'ils ont compris ». Cette observation illustre les mécanismes d'anticipation normative décrits par R. K. Merton (1957) et la sanction diffuse analysée par H. Becker (1963), par lesquels les individus ajustent volontairement leurs conduites.

La dimension émotionnelle du chant joue un rôle central dans cette dynamique. Les sentiments de fierté, de gêne ou de remise en question agissent comme des régulateurs internes, favorisent l'autodiscipline et la recherche de reconnaissance sociale. Piélo remarque : « Quand quelqu'un se reconnaît dans un chant, même s'il ne parle pas, on voit que ça le touche ».

Ce processus favorise une dynamique d'autocorrection progressive, en constance avec la notion d'apprentissage expérientiel développée par D. A. Kolb (1984). Quand la communauté privilégie l'adhésion plutôt que la contrainte, elle met en œuvre une régulation sociale intégrative, telle

que l'analysent T. Parsons (1951) et M. Crozier et E. Friedberg (1977). L'autocorrection des comportements se base sur une forte internalisation du regard social. Les émotions agissent comme mécanismes de contrôle symbolique efficaces, malgré l'absence de sanctions formelles. Ce modèle favorise la stabilité sociale, mais peut restreindre l'autonomie individuelle et les trajectoires divergentes.

3.3. Le chant comme patrimoine vivant et espace de construction identitaire

Au-delà de ses fonctions régulatrices, le chant constitue un pilier du patrimoine culturel immatériel de la société *san*. Il conserve récits, images symboliques, proverbes et valeurs morales, conformément à la conception du patrimoine vivant développée par l'UNESCO (2003) et aux analyses de la mémoire sociale proposées par M. Halbwachs (1950). Par la transmission orale et la répétition des performances, ces savoirs sont réactualisés.

Le chant participe pleinement à la construction identitaire. En chantant, les jeunes filles s'approprient les codes culturels et développent un sentiment d'appartenance, conformément aux analyses de S. Hall (1996) et de F. Barth (1969). Maria affirme : « Quand je chante, je sens que je fais partie de quelque chose qui me dépasse ». Piélo ajoute : « C'est comme si on portait la voix des anciennes ».

Cette pratique reste dynamique et évolutive, illustrant la conception de la culture comme processus vivant défendue par C. Geertz (1973) et E. Hobsbawm (1983). Le cadre

performatif cimente également la construction identitaire collective. Assmann (1992) souligne le rôle central de la mémoire culturelle dans la résilience des sociétés.

Ainsi, lorsqu'il articule mémoire, créativité et régulation sociale, le chant *san* apparaît comme un patrimoine vivant, garant de la continuité culturelle et de la capacité d'adaptation de la communauté. Il consolide l'identité collective et la mémoire culturelle, mais peut aussi renforcer la résistance au changement et la reproduction de normes peu questionnées. L'idéalisation du passé peut limiter une lecture critique des évolutions sociales. Enfin, la construction identitaire par la performance peut créer des frontières symboliques marquées, génératrices d'inclusion mais aussi d'exclusion.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît que les chants nocturnes des jeunes filles *sanna* à Kawara constituent un système social structuré dont l'ossature repose sur trois dimensions complémentaires : communication symbolique entre les sexes, fonction socio-éducative et mécanisme de régulation sociale et identitaire. Loin d'être uniquement des expressions esthétiques, ces performances vocales s'inscrivent au cœur même de l'organisation relationnelle et morale de la communauté.

L'étude a montré que le chant fonctionne comme un mode de communication symbolique socialement légitimé entre les sexes. Inscrites dans un cadre rituel et spatial précis, les performances vocales instaurent un espace de dialogue

indirect où métaphores, proverbes, allusions et non-dits permettent de contourner les contraintes de la communication directe entre hommes et femmes. Ce langage codé sollicite une participation active du public cible, appelé à interpréter et à réagir aux messages transmis. Ainsi, à travers le cadre rituel, la dimension symbolique du langage musical et les mécanismes d'interprétation et de résonance affective, le chant devient un véritable espace de médiation sociale et émotionnelle entre les sexes.

L'analyse a également mis en évidence les fonctions sociales et éducatives des chants féminins. En tant que pratiques publiques, répétitives et ritualisées, ces performances contribuent à la construction d'une mémoire collective et à la transmission des normes et des valeurs communautaires. Elles constituent un instrument privilégié de socialisation, où s'articulent pédagogie implicite, contrôle social et affirmation identitaire. Par le biais de leur rôle dans la cohésion communautaire, la diffusion des modèles de conduite et l'encadrement moral exercé par les jeunes filles, les chants apparaissent comme un levier essentiel de formation sociale. Leur portée dépasse le cercle des interprètes et des destinataires directs : ils façonnent les représentations, orientent les comportements et participent activement à l'apprentissage du vivre-ensemble.

Aussi, le chant s'affirme-t-il comme un instrument de régulation sociale et d'expression collective. Il émet un cadre culturellement reconnu pour formuler critiques, rappels à l'ordre et mises en garde sans générer de confrontation ouverte. En donnant une voix aux tensions et aux préoccupations collectives, la parole chantée favorise

des mécanismes de responsabilisation et d'autocorrection, par le truchement d'une critique sociale implicite. Par ailleurs, en tant que patrimoine vivant, elle assure la transmission intergénérationnelle des savoirs et participe à la construction identitaire. Le chant devient ainsi un espace d'ajustement permanent des normes et de consolidation des équilibres sociaux.

La portée sociale de cette étude est donc majeure. Elle révèle que les jeunes filles, souvent perçues comme de simples exécutantes d'une tradition, occupent en réalité une position stratégique dans la dynamique communautaire. À travers le chant, elles participent activement à l'organisation des relations de genre, à la formation morale des individus et à la préservation de l'harmonie sociale. Loin d'être marginale, leur parole chantée constitue un vecteur central de cohésion, de régulation et de reproduction des valeurs collectives.

En définitive, les chants des jeunes filles *sanna* à Kawara apparaissent comme un dispositif multidimensionnel où s'entrecroisent communication, éducation, régulation et construction identitaire. Leur étude met en relief la capacité des pratiques orales à structurer les interactions sociales, à encadrer les comportements et à maintenir l'équilibre communautaire. Elle illustre, plus largement, l'importance des expressions culturelles dans la compréhension des dynamiques sociales africaines, et fait ressortir que l'art, loin d'être périphérique, est un fondement actif de l'ordre social et du vivre-ensemble.

Bibliographie

- ASSMANN, Jan. 1992. *La mémoire culturelle : écriture, souvenir et identité politique dans les civilisations anciennes*. Albin Michel, Paris
- BANDURA, Albert, 1977. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, Prentice Hall.
- BARTH, Fredrik, 1969. *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston : Little, Brown and Company.
- BA, Amadou Hampâté, 1980. *Amkoullel, l'enfant peul*, Actes Sud Paris
- BA Hampâté Amadou, 1981. *La tradition vivante*, Karthala, Paris
- BECKER, Howard Saul, 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press New York
- BERGER Peter Ludwig & LUCKMANN, Thomas, 1966. *The Social Construction of Reality*. Anchor Books New, York
- BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Minuit Paris
- BOURDIEU Pierre. (1991). *Langage et pouvoir symbolique* Seuil. Paris.
- CERTEAU Michel de, (1990). *L'invention du quotidien, Tome 1 : Arts de faire*, Gallimard, Paris
- CROZIER, Michel & FRIEDBERG, Erhard, 1977. *L'acteur et le système*. Seuil, Paris
- DAMASIO Antonio Rosa, 1994. *Descartes Error: Emotion, Reason and the Human Brain*. Putnam, New York
- DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*. PUF, Paris
- DURKHEIM Émile, 1922. *Éducation et sociologie*. PUF, Paris

- ELIAS Norbert, 1939). *La civilisation des mœurs*. Calmann-Lévy, Paris
- ELIADE Mircea, 1965. *Le sacré et le profane*. Gallimard, Paris
- FINNEGAN Ruth, 1970. *Oral Literature in Africa*. Clarendon Press, Oxford
- FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir*. Gallimard, Paris
- GEERTZ Clifford, 1973. *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, New York
- GIDDENS Anthony, 1991. *Modernity and Self-Identity*, Polity Press, Cambridge
- GOFFMAN, Erving, 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*, Anchor Books, New York
- GOFFMAN, Erving, 1967. *Interaction Ritual*, Anchor Books, New York
- Goffman Erving. (1974). *Frame Analysis*. Harper & Row, New York
- GOODY Jack, 1977. *The Domestication of the Savage Mind*, Cambridge University Press, Cambridge
- GOODY Jack, 1987. *La raison graphique : la domestication de la pensée sauvage*. Paris
- HALBWACHS Maurice, 1950. *La mémoire collective*, PUF, Paris
- HALL Edward Twitchell. 1976. *Beyond Culture*, Anchor Books, New York
- HALL Stuart, 1996. « Who Needs Identity? ». In *Questions of Cultural Identity*, Sage, London pp. 1 à17
- HOBSBAWM Eric John, 1983. *The Invention of Tradition*, Cambridge University Press, Cambridge

- HONNETH Axel, 2000. *La lutte pour la reconnaissance*, Cerf, Paris
- JAKOBSON Roman, 1963. *Essais de linguistique générale*, Minuit Paris
- LAVE Jean & WENGER Etienne.1991. *Situated Learning*, Cambridge University Press, Cambridge
- LEFEBVRE Henri, 1974. *La production de l'espace*, Anthropos, Paris
- LEVI-STRAUSS Claude, 1958). *Anthropologie structurale*. Paris : Plon, 452 p.
- MAUSS Marcel, 1925. *Essai sur le don*. PUF, Paris
- MEAD George Herbert, 1934. *Mind, Self and Society*, University of Chicago Press, Chicago
- MEAD Margaret, 1930. *Growing Up in New Guinea*.: William Morrow, New York
- MEAD Margaret, 1935. *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*. William Morrow New York
- MERTON Robert King, 1957. *Social Theory and Social Structure*, Free Press, New York
- ORTNER Sherry Beth. (1974). « Is Female to Male as Nature is to Culture? ». *Feminist Studies*, 1(2), pp. 5 à 31.
- PARSONS Talcott, 1951. *The Social System*. Free Press, New York
- SAHLINS Marshall, 1985. *Islands of History*, University of Chicago Press, Chicago
- SCHECHNER Richard, 2002. *Performance Studies: An Introduction*,Routledge, London
- SCOTT James 1990. *Domination and the Arts of Resistance*, Yale University Press, New Haven

TRAORE Moussa Emmanuel, 2017. *Pratiques symboliques et cohésion sociale chez les Sanna*, Presses universitaires, Ouagadougou

TURNER Victor, 1969. *The Ritual Process*, Aldine, Chicago

VAN GENNEP Arnold, 1909. *Les rites de passage*, Nourry, Paris

VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1934. *Pensée et langage*, La Dispute, Paris

ZUMTHOR Paul, 1983. *Introduction à la poésie orale*. Seuil Paris

VI. Tableau des sources orales

N°	Nom et prénom	Sexe / Statut	Âge	Type de source	Mode de collecte	Lieu de collecte	Date	Thématique principale	Référence de citation
1	Bara Djito	Femme	38 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Rôle social des chants féminins, normes communautaires	Bara D. (2025)
2	Ky Bélo	Homme (ancien)	65 ans	Source orale primaire	Entretien libre	Kawara	2025	Mémoire collective, tradition orale	Bélo (2025)
3	K y Safiatou	Fille	18 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Langage codé, expression symbolique	K. S. (2025)
4	Lory Mountolo	Homme (ancien)	80 ans	Source orale primaire	Entretien libre	Kawara	2025	Transmission intergénérationnelle, patrimoine	Mountolo (2025)
5	Paré Afsétou	Fille	19 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Sens des métaphores dans le chant	Paré A. (2025)
6	Paré Lamoussa	Jeune homme	35 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Réception masculine des chants	Paré L. (2025)
7	Sermé Dorognanin	Homme	49 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Régulation sociale, cohésion communautaire	Sermé D. (2025)
8	Toé Pascal	Jeune homme	25 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Interprétation des messages chantés	Toé P. (2025)

N°	Nom et prénom	Sexe / Statut	Âge	Type de source	Mode de collecte	Lieu de collecte	Date	Thématique principale	Référence de citation
9	Toni Piélo	Fille	21 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Expression collective et identité	Toni P. (2025)
10	Zan Moussa	Homme (ancien)	60 ans	Source orale primaire	Entretien libre	Kawara	2025	Normes sociales et mémoire culturelle	Zan M. (2025)
11	Zerbo Maria	Femme	24 ans	Source orale primaire	Entretien semi-directif	Kawara	2025	Fonction éducative du chant	Zerbo M. (2025)

Le théâtre comme vecteur du développement de la compétence communicative en classe du FLE

SLAOUI LAMIAE

*Statut professionnel : enseignant chercheur au CRMEF (centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation -Fès)
lamiaeslaoui2@gmail.com*

Résumé

L'enseignement - apprentissage du français (FLE) au Maroc représente l'une des principales préoccupations dans le domaine de la formation scolaire. En effet, l'enseignement du français langue étrangère dans l'enseignement secondaire marocains vise, d'une part à installer chez les apprenants une compétence langagière adéquate à leur développement cognitif, d'autre part à leur permettre de communiquer et d'intervenir en langue française orale ou écrite. Pour ce faire, l'enseignant doit créer dans sa classe un climat favorable pour provoquer une interaction et surtout maintenir la communication en motivant ses élèves. Effectivement, c'est dans ce sens que le thème de la pratique théâtrale en classe FLE trouve toute sa place, car cette dernière demeure l'un des moyens incontournables pour assurer la progression du niveau des apprenants en français et leur motivation.

Abstract

The teaching and learning of French as a Foreign Language (FLE) in Morocco is a major concern in the field of education. Indeed, the teaching of French as a foreign language in Moroccan secondary schools aims, on the one hand, to develop in learners a language competence appropriate to their cognitive development, and on the other hand, to enable them to communicate and participate in spoken and written French. To achieve this, the teacher must create a favorable classroom environment to encourage interaction and, above all, maintain communication by

motivating students. In fact, it is in this context that the theme of theatrical practice in the FLE classroom finds its place, as it remains one of the essential means of ensuring the progress of learners' French level and their motivation.

Introduction

" Le théâtre est un endroit où la pensée humaine peut avancer, un endroit où l'homme qui entre, n'est pas le même que celui qui sort ". Micheal Didym. Le rôle des enseignants des langues étrangères ne se limite pas seulement sur l'explication des normes de grammaire, des règles d'orthographe, de conjugaison et du lexique. Mais plutôt, ils ont pour objectif de développer chez l'élève l'habileté à communiquer correctement dans cette langue, car la connaissance des règles grammaticales est insuffisante pour une communication efficace. En effet, l'enseignement des langues doit dépasser la simple acquisition des compétences linguistiques à un enseignement qui se sert de la langue comme un outil aidant l'élève à voir le monde d'une nouvelle manière. "Le théâtre est un point optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art" Victor Hugo. Dans cet article, notre choix du théâtre en contexte scolaire est généré à partir d'un constat scolaire où nous avons remarqué, que la majorité des élèves dans les classes des langues étrangères rencontrent des difficultés à communiquer, à s'exprimer, à prendre la parole, à discuter leurs points de vue et à convaincre et persuader autrui. Par conséquent, nous avons choisi d'introduire le théâtre en tant qu'un outil pédagogique ; car à travers ce

dernier, l'élève peut employer ses acquis et développer au fur et à mesure la compétence communicative en classe. De plus, le théâtre est un moyen plaisant à partir duquel l'enseignant peut éviter l'ennui des cours magistraux, en adoptant une nouvelle manière d'enseigner. En réalité, la pratique théâtrale en classe aide l'élève à s'améliorer au niveau langagier, notamment la prononciation et l'acquisition du lexique, et au niveau corporel comme la gestuelle, la mimique, la voix et la respiration. Grâce à l'activité théâtrale en classe, l'élève se développe également au niveau personnel : la confiance en soi, la confrontation du stress et de la timidité, et au niveau social, où il peut instruire des nouveaux rapports avec le monde qu'il découvre. On a vu qu'il sera aussi utile dans ce cadre de soulever l'importance du théâtre dans les classes du français (dans l'enseignement secondaire surtout) et ses apports innombrables au domaine de l'enseignement du FLE. En partant de cette réflexion que le théâtre est bel et bien un outil pédagogique riche et rentable, nous nous interrogeons sur les contraintes qui en font un objet mal ou peu exploité en classe FLE par les enseignants. Cette divergence entre utilité et utilisation de la pratique théâtrale dans les classes FLE nous pousse à poser la problématique suivante : Cette question centrale donne lieu à de nombreuses questions particulières qu'on cite comme suit :

- Quels sont les objectifs de la pratique théâtrale dans une classe de langue FLE ?
- Quels sont les obstacles qui freinent l'exploitation du théâtre en tant qu'un moyen pédagogique ?

1-Le théâtre et la prise de conscience de soi et du monde

Le théâtre est au service de la communication car chaque réplique prononcée par les acteurs a pour locuteur un personnage dans une situation de communication fictive ; c'est pour cela que les enseignants font ces expériences aux élèves dans le but de faire rencontrer le plaisir d'une communication dans laquelle la sensibilité, les émotions et le regard sur le monde se fondent dans une action collective. Selon CÉCIL BACKÉS (une actrice et metteuse en scène française) dans son ouvrage "La boîte à outils du théâtre en classe", la pratique du théâtre constitue un formidable outil pour intégrer l'apprentissage du français dans une activité originale et motivante. L'expression parle du jeu théâtral permettant à la fois le développement harmonieux de la personnalité de l'élève, sa connaissance du monde et d'autrui, ainsi que ses apprentissages linguistiques et culturels. L'expression dramatique donne alors une impulsion créatrice à toutes les activités traditionnelles de l'école dont l'objectif de la pédagogie est l'expression et le développement des facultés de perception, la maîtrise des sentiments, le développement de l'imagination et la connaissance du monde. De même, le théâtre fortifie l'exercice de compétences transversales incluant celui de la fonction symbolique ou sémiotique, la structuration du temps et de l'espace, le respect des autres et l'éducation du futur citoyen.

2-Le théâtre et le développement du langage et la connaissance de l'écrit

Le théâtre représente les échanges oraux, la langue de l'écrit et le langage littéraire. D'ailleurs, certains pédagogues préfèrent parler de la pratique théâtrale : ils veulent ainsi mettre en évidence la fonction dynamique de l'expression dramatique dans leur projet pédagogique et dans la vie de leur classe. L'expression dramatique ou théâtrale est très importante car elle permet à l'élève d'entrer dans le langage poétique et ses caractéristiques. En fait, il entre facilement dans l'interprétation d'un poème parce qu'il perçoit directement le jeu des sonorités poétiques et les connotations des images sans passer par une compréhension conceptuelle du texte. De plus, les enseignants déplorent souvent que les élèves n'aiment pas lire les œuvres littéraires. Alors, l'objectif de la pratique théâtrale est de développer la personnalité de l'élève et l'amener à une utilisation plus juste de la langue. Dans la classe, on applique avec les élèves l'entraînement aux techniques de l'art théâtral.

Les compétences que l'enseignant doit travailler sont : la prise de conscience du corps pendant la relaxation, la prise de possession de l'espace scénique. Pour être efficace, il faut faire évoluer dans un espace délimité, adapté au nombre de participant, pour que l'élève prenne conscience de ses déplacements dans l'espace. Aussi, le travail sur les mimes de la vie quotidienne développe la concentration sur soi-même et la prise de conscience des autres, et renforce l'appropriation de l'espace, l'enseignant travaille avec les

élèves la manière d'expression par les mains, les sensations et les émotions. De ce fait, les élèves acquièrent la compétence d'improviser individuellement ou deux par deux en utilisant des objets comme point de départ de l'imagination. Personne ne peut nier que le théâtre est un outil pédagogique qui est toujours au service du développement de la compétence communicative. Certes, les techniques du théâtre aident l'élève à améliorer son expression orale à travers plusieurs outils. Tout d'abord, l'élève acquiert plusieurs structures linguistiques et langagières d'une manière très facile, par la technique de la mémorisation, qui se fait pendant la lecture et la présentation du scénario joué. Autrement dit, lorsque l'élève apprend un nombre énorme de règles grammaticales enrichit son vocabulaire. Par conséquent, il réemploie les éléments acquis dans un contexte réel et les applique pour communiquer dans des situations pareilles. Puis, les activités théâtrales en classe permettent à l'élève de communiquer avec autrui par la technique non verbale pour faciliter la transmission et la compréhension des informations, notamment chez les élèves qui rencontrent des difficultés et des lacunes verbales. En prenant l'exemple d'un apprenant qui a un manque de vocabulaire, il utilise quelques techniques non verbales, tels que : la gestuelle, la mimique, les expressions du visage, les pauses et les intonations expressives afin de transmettre ses idées et ses émotions, etc. Enfin, le jeu théâtral met en scène aussi la compétence socioculturelle en classe de langue étrangère, à travers la lecture et la contextualisation des textes littéraires. Les élèves apprennent plusieurs éléments correspondants à une

culture étrange. Par exemple, un apprenant joue le rôle d'un jeune hindou, à partir de ce jeu, l'apprenant va reconnaître les expressions et les attitudes qui sont en rapport avec la culture hindoue ; pour qu'il puisse les appliquer dans une situation réelle comme : les salutations, la présentation de soi, la manière de s'habiller, etc.

3-Les avantages de l'enseignement du théâtre en classe

3.1. Au niveau corporel :

a. Le mime : Le théâtre vise à offrir aux élèves une opportunité merveilleuse de se sentir mieux au niveau corporel et au niveau d'expression des émotions et d'adaptation aux autres. Pour s'exprimer en mime, il faut au minimum de disponibilité corporelle. Les élèves sont souples mais leurs mouvements restent maladroits. Le théâtre donc leur permet de s'entraîner à la connaissance de leur corps, à l'assouplissement des principales articulations, au sens de l'équilibre et à la souplesse de la marche.

b. Le regard : Le théâtre, c'est avant tout regarder. Regarder où l'on va, regarder les autres dans leurs mouvements. Savoir aussi attirer les regards et savoir parcourir un espace avec son regard. Également, il s'agit d'être capable d'entrer en communication avec un public grâce à l'émotion transmise par le regard.

c. La voix : Le théâtre travaille essentiellement la voix. Les cordes vocales sont comme tout muscle, elles

demandent un échauffement, pour atteindre trois paramètres : 1- la maîtrise du souffle : les élèves peuvent contrôler leurs voix, s'exprimer à haute voix, confronter la timidité et le stress.

d- l'articulation : les élèves doivent articuler correctement un mot ou une phrase, les prononcer d'une manière claire

e- La ponctuation, c'est à dire l'intonation et les silences et la performance vocale identique, un texte correctement ponctué est nettement plus intelligible qu'un texte débité platement et sans silences. Le travail sur la ponctuation permet d'améliorer de façon nette et rapide l'articulation des élèves. Pour cela, il se doit d'être en respiration ample et forte afin de pouvoir, symboliquement, accueillir la respiration de celui qui n'est pas lui-même et qui pourtant s'appuie sur lui pour exister. De plus, la respiration est le symbole de l'échange humain. On inspire, on prend. On expire, on donne. Ces deux mouvements créent un équilibre bon et général de tout individu. Le théâtre donc aide à la concentration et à la gestion du trac.

2. Au niveau personnel :

a. La connaissance de soi : Le théâtre en tant que pratique artistique, participe à l'épanouissement de l'individu. Il se considère comme outil précieux qui sert au développement personnel. Sa spécificité par rapport

aux autres arts est sa fonction collective. Le théâtre est un indéniable outil de développement de la personne car il aide à lever des inhibitions, optimise la créativité et permet à l'élève d'oublier le stress de sa vie quotidienne. Il apprend comment vivre toujours en collectivité, il l'aide à s'installer dans une connaissance de soi évolutive.

b. Le courage : Le théâtre a pour but « La présence » c'est être simplement soi-même face aux autres. C'est pouvoir se présenter devant un public en mettant en avant sa singularité. Le lâcher prise permet de mettre ses peurs de côté et donner sa confiance pour être ouvert aux propositions des autres.

3-Au niveau social :

a. La connaissance de l'autre : La pratique théâtrale permet aux élèves de mieux se connaître. Donnant l'exemple d'une rencontre dans la vie scolaire, professionnelle ou amicale qui donne lieu généralement à un jeu de communication selon les conventions sociales. Les discussions générales et les présentations de soi qui peuvent avoir lieu pendant les rencontres. Autrement dit, le théâtre facilite aux élèves l'opportunité de percevoir en profondeur la personnalité de l'autre.

b. La coexistence sociale : L'enseignement du théâtre dans les écoles est une chose très importante. Selon Jaurès (2006 :77) " le théâtre est considéré comme moyen de lutte social, comme moyen de hâter la décomposition d'une société donnée et de préparer l'avènement d'une société nouvelle". Puisqu'il permet à

l'élève de devenir un investigateur ainsi qu'un créateur engagé dans la classe et la collectivité. De plus, les élèves seront amenés à vivre l'exploration de connaissances avec et à travers l'autre ; à partir des interactions qui peuvent s'établir entre leurs camarades et leurs enseignants, ils apprennent à vivre en collectivité. Et ils feront des découvertes et expérimenteront les réalités de la vie quotidienne avec leurs pairs et les personnes qui les encadrent.

4. Au niveau langagier :

a. L'acquisition du lexique : La pratique du théâtre en classe offre beaucoup d'avantages aux élèves, y compris l'acquisition du lexique. Cela revient au fait de la mémorisation d'un texte, du travail de l'élocution, de la diction, de la prononciation, par le biais du jeu en classe. A chaque fois l'élève est censé jouer une scène, soit en assimilant et en mémorisant le texte, soit en improvisant. Il reçoit un nombre énorme de mots et d'expressions qui remplit sa tête, et l'aide davantage à communiquer.

b. L'application des règles de la langue : Le théâtre impose aux élèves de respecter la compétence linguistique, c'est-à-dire, le respect de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison. En apprenant un texte, l'élève est face à un ensemble des phrases construites grammaticalement correctes, des verbes conjugués aux temps et aux modes multiples. A travers le théâtre, l'élève peut toujours mettre à jour les

connaissances et les savoirs qu'il a acquis ou qu'il est en cours de les acquérir pendant son parcours scolaire.

c. La bonne articulation : La pratique du théâtre en classe peut servir à développer plusieurs compétences, y compris l'articulation. Elle permet à l'élève de gagner un meilleur contrôle de son articulation et de surmonter les erreurs de fossilisation de sa prononciation. La technique théâtrale insiste surtout sur l'échauffement des organes de la parole par les exercices de mobilité de la langue, et sur l'élargissement de la gamme tonale par des exercices d'intonation. Par conséquent, elle lui offre des perspectives valables sur les mécanismes de la parole, le processus respiratoire et les mécanismes de contrôle de la forme buccale. La pratique de théâtre peut également être amusante et aidante à réduire le stress qui résulte souvent de la production langagière, grâce à un traitement en profondeur des techniques vocales du théâtre.

5. Au niveau psychologique :

a. La relaxation : Le théâtre est un élément important qui envisage la relaxation. Il s'agit d'amener l'élève à un climat de disponibilité qui lui permet de laisser s'installer le simple plaisir d'être là où l'on se trouve. Dans le but de vivre son jeu sans entraves et servir le personnage dans la pure joie du relâchement musculaire et mental.

b. La prise de parole : Le théâtre de prise de parole se propose d'apporter à l'homme un autre regard et une pratique nouvelle de la relation qu'il entretient avec lui-même et les autres. La technique théâtrale de prise de parole utilise comme outil ce qui est la dernière invention du vivant : la parole. Cette dernière implique totalement l'élève dans ses dimensions émotionnelles et intellectuelles. Dans l'acte de parole, l'élève trouve facilement les expressions et les mots. Contrairement, aux personnes qui ne pratiquent pas le théâtre, ils expriment avec complexité et perdent leurs mots.

c. La confrontation du stress : Le stress est le mal de notre société moderne. Apprendre à maîtriser son stress peut prendre un certain temps, mais tout le monde en est capable. Par conséquent, le théâtre est la meilleure technique qui le diminue, grâce à une meilleure écoute de ses ressources intérieures, à une grande présence en soi, avec des techniques simples de relaxation et de respiration, afin d'atteindre un équilibre psychique pour agir au bon moment dans les situations importantes des vies des élèves.

d. La confrontation de la timidité : La timidité se considère comme un manque d'aisance dans les relations sociales. Un élève timide n'ose pas prendre la parole en public, ne sait pas comment aborder les autres, manque de confiance en soi ce qui le gêne au sein du groupe. Mais grâce au théâtre, l'élève dépasse et se libère peu à peu de sa peur. Le théâtre est un outil très efficace qui aide

l'élève à se sortir de ses inhibitions, prendre conscience de son potentiel, et être plus confiant dans n'importe quel domaine de sa vie quotidienne. Il permet également de faire des rencontres avec d'autres personnes et créer des liens. Conclusion : Dans ce chapitre nous avons mis le doigt sur la thématique du théâtre en classe, et les activités théâtrales qui permettent à l'enseignant et à l'apprenant de pratiquer dans le quotidien de sa classe en citant les avantages qui peuvent aider les élèves à mieux sentir sur plusieurs niveaux.

4- les objectifs du théâtre dans une classe de langue FLE

Il est communément conclu que le théâtre est un moyen didactique très fort ; de par sa capacité à complémentariser dialectiquement jeu et apprentissage. Il s'agit d'un outil d'apprentissage qui assemble plusieurs modes d'expression : au théâtre on utilise sa voix, ses intonations, son corps et surtout ses émotions et sa mémoire affective. Pendant longtemps, l'activité théâtrale dans les établissements scolaires avait été limitée à des clubs ou à des ateliers. Mais depuis quelques années, le théâtre fait partie de l'éducation artistique. Aujourd'hui, Le théâtre a fait une faible apparition dans le programme scolaire. Bien que son statut ne soit pas bien défini, les textes théâtraux ont toujours fait partie de l'étude des œuvres littéraires. Mais est-ce suffisant ? L'étude des textes théâtraux dans leur seule forme littéraire, ne peut être suffisante ; car, Il est admis que seul l'apprentissage actif peut conduire à une vraie

réussite, réussite qui signifie plus que l'accumulation des savoirs « scolaires ». La pratique du théâtre à l'école est un moyen qui permet de centrer la pédagogie sur le rythme, l'intelligence, la motivation, les goûts et le plaisir d'apprendre. C'est l'opportunité par excellence de cultiver la créativité et la confiance en soi, et d'ajuster les émotions et les conduites aux différentes situations de la vie. L'apprentissage par le théâtre nous révèle comment, par le théâtre les apprenants peuvent arriver à maîtriser le Français Langue Etrangère (FLE). Dans ce qui suit, nous avons essayé de mettre en relief quelques objectifs de la pratique théâtrale et ses apports combien remarquable sur l'enseignement du FLE. 16

4.1. Objectifs cognitifs :

Faire du théâtre donne aux apprenants un rapport vivant à la langue. Le français par le théâtre est une activité d'apprentissage caractérisée par le jeu. Il s'agit ici de faire travailler la langue [16http://siraj-academy.com/index.php/langues/apprendre-le-francais-par-le-theatre](http://siraj-academy.com/index.php/langues/apprendre-le-francais-par-le-theatre) française par le théâtre. Le théâtre, surtout le théâtre scolaire permet à l'apprenant de libérer ses capacités créatives et intellectuelles. Et l'art, en particulier le théâtre, est un4 outil exceptionnel d'apprentissage. Le fait de reproduire en classe des situations de la vie courante ne garantit pas que l'apprenant soit capable d'accomplir ces mêmes choses dans la réalité. Il ne s'agit pas là de former des acteurs de théâtre professionnels,

Néanmoins l'entraînement à l'expression spontanée aidera l'apprenant à exprimer tel ou tel contenu personnel dans une

telle situation. Alors que les manuels mettent l'accent sur la fonction interpersonnelle du langage, le travail théâtral met davantage l'accent sur la fonction personnelle c'est-à-dire (exprimer ses pensées, des sentiments, des émotions) et la fonction imaginative (jeux de mots par exemple). Pour aller plus loin, on dira que l'une des grandes richesses du théâtre vient de ce que l'on retrouve les mêmes grands problèmes débattus hier et aujourd'hui, mais avec des données culturelles différentes. Le rôle de l'enseignant est d'être médiateur, d'initier et de sensibiliser. Il lui incombe de fixer les objectifs linguistiques avec précision, néanmoins, il a intérêt à proposer des activités qui stimuleront l'expression des participants. On peut proposer soit des textes d'auteurs classiques, des textes de littérature pour une meilleure compréhension du texte, mais aussi pour l'acquisition de la prononciation de la syntaxe, du lexique, la connaissance de la civilisation et de la culture de la langue. On peut aussi proposer des textes courts, modernes qui correspondent à la préoccupation des apprenants, qui invitent à une identification des participants, car les participants prendront les rôles des personnages ou des rôles en réaction aux personnages et se mettent à bouger et à parler français en jouant. La langue étrangère est alors vécue en situation et l'apprenant en fait l'expérience. Il ne s'agit plus là, de suivre une méthode structurée et fermée, mais plutôt d'intégrer des situations d'apprentissage qui couvrent des besoins divers. L'apprentissage du (F.L.E.) par le théâtre est le moyen le plus approprié pour arriver à reproduire les sons (prononciation) correctement pour que les autres puissent les comprendre. Car, l'une des compétences de

L'apprentissage du théâtre est de travailler la diction. Une excellente diction est un élément absolument fondamental de l'expression orale ; que l'on soit comédien ou pas. Travailler sa diction est un excellent moyen de se faire comprendre et d'être plus efficace dans sa communication. Par le théâtre, les apprenants arrivent à prendre conscience des fonctionnements de leur voix, et à corriger leur défaillance phonétique et leur intonation. Le théâtre développe et favorise l'improvisation et l'expression spontanée. C'est aussi un véhicule privilégié pour la transmission des éléments socioculturels du langage. Il constitue le moteur de la rencontre dans les échanges, car il transforme profondément les relations entre apprenants mais aussi les relations entre enseignants et apprenants. Il décentre la relation pédagogique en ce sens que l'enseignant n'est plus au centre des activités linguistiques, il devient animateur et metteur en scène. L'attitude qui favorise le plus l'apprentissage semble être la confiance en soi. Cette confiance est favorisée par le développement d'aptitudes et de comportements communicatifs à savoir l'écoute, la réceptivité, la disponibilité, l'observation, la flexibilité, l'imagination, etc. L'expérience du théâtre débouche en une prise de conscience de soi chez l'apprenant par l'intermédiaire des rôles tenus. Il libère l'apprenant de ses tensions pour lui permettre d'extérioriser certains comportements figés en raison d'un vécu antérieur. Il peut ainsi aider l'apprenant à élargir son répertoire de comportement et sa capacité d'expression personnelle. Lorsque le corps bouge, la pensée est stimulée et l'information nouvelle est mieux fixée (cf. Arnold).

4.2. Objectifs psychomoteurs :

Beaucoup de psychologues voient que l'acte est un des plus importants moyens utilisés dans les traitements psychiques, puisque, le fait de jouer un rôle quelconque dans une pièce théâtrale peut réduire le stress dans la vie de l'individu, et l'aider à éviter les comportements violents, surtout quand il s'intègre (soit l'acteur, soit le spectateur) dans le rôle joué. Parmi les problèmes psychiques qu'on peut traiter à travers le théâtre on cite : la honte, l'autisme, le bégayement ou d'autres problèmes de prononciation. Certains pensent que l'acte est seulement un moyen de récréation, mais ce n'est pas tout à fait son unique but, c'est aussi, un moyen très efficace de communiquer, de s'exprimer ou d'exprimer une idée, une conception ou un sentiment quelconque. Il se base sur la langue, le [17http://siraj-academy.com/index.php/langues/apprendre-le-francais-par-le-theatremouvements](http://siraj-academy.com/index.php/langues/apprendre-le-francais-par-le-theatremouvements) du corps, les expressions du visage, les gestes et la façon de parler. La négligence des problèmes psychiques des élèves dans leurs écoles, lorsqu'on trouve un manque remarquable au niveau des activités non programmées tel : le sport, l'art, etc., ceci oblige l'élève de s'exprimer d'une manière incorrecte en traduisant ses inhibitions par la violence à l'intérieur de la classe, de l'école ou avec ses camarades, ou même l'apparition d'autres problèmes au niveau de sa rentabilité au sein de classe. Puisqu'on a retenu son talent, il se sent qu'il est un membre marginalisé dans sa société à cause d'une très grande tension interne. Là où on a besoin du théâtre qui va réduire les cas de peur, de honte devant le public ; qui peut à son tour influencer la prononciation des mots chez l'élève, surtout

quand il est sous la direction d'un entraîneur qui lui donne la confiance en soi, cette dernière peut vraiment se refléter sur les comportements des apprenants à l'extérieur avec sa société. Alors le théâtre a une capacité énorme de faire émerger les Refoulés, il garde pondération chez les adolescents.

4.3. Objectifs émotionnels :

Le théâtre scolaire a un rôle très important dans le développement du soi, il vise à changer les tendances et les attitudes négatives des élèves, à corriger leurs comportements et à les évaluer positivement. En effet, le théâtre scolaire est un espace où l'apprenant acquiert à la fois le goût artistique et esthétique, se débarrasse de la honte, la peur, la timidité, la haine, l'envieEn outre, le théâtre scolaire aide l'élève à s'intégrer socialement et à apprendre et propager le sens de la solidarité chose qui contribue au progrès de la microsociété (l'environnement de l'élève), ainsi que celui de la macro-société (toute la société) Pour conclure, la pratique théâtrale au sein de la classe a plusieurs fonctions positives, qui se manifestent clairement par l'amélioration de la personnalité de l'apprenant et l'épanouissement de son esprit pour qu'il soit un citoyen ouvert et cultivé.

4.4-le théâtre scolaire au Maroc

Le théâtre scolaire est un moyen qui permet d'approfondir et de perfectionner les talents de l'enfant, c'est un outil qui lui offre le sens de l'autonomie et la capacité de surmonter les obstacles rencontrés dans la vie sociale .En effet, le

théâtre scolaire n'est apparu officiellement au Maroc qu'en 1987, lors de la réforme éducative qui a décidé d'intégrer le théâtre dans la méthodologie de l'enseignement, et de l'enseigner comme étant une unité d'éducation et d'épanouissement technologique durant les trois années du premier cycle .

Théâtre et communication :

Ce terme désigne le processus d'échange d'information entre la scène et la salle. Il est évident que la représentation est transmise au public par l'intermédiaire des acteurs et de l'appareil scénique. Pour certains chercheurs, le théâtre constitue même l'art et le prototype de la communication humaine.

2. Selon les didacticiens :

Selon R.Galisson et D.Coste, le terme « communication » n'est pas à l'origine une notion ou un concept scientifique. Il appartient au vocabulaire usuel qui désigner une fonction à première vue évidente des langues : les langues sont des instruments de communication. En science du langage. La notion de communication a été l'objet d'une première théorisation par Roman Jakobson. Reprenant la théorie de la représentation de Karl Bühler et la théorie de la mathématique de l'information des ingénieurs Shannon et Weaver, Jakobson conçoit la communication comme un transfert d'information. Son fameux schéma s'attache ainsi

à montrer la circulation d'un message entre un émetteur et un récepteur, via un canal, au moyen d'un code.

3. Selon les linguistes :

Tous ensemble organisé permettant la communication définie comme en langues naturelles, la signalisation routière, les cartes, les plans, les diagrammes, les affiches publicitaires, l'écriture Braille, les langages mathématiques...etc.

4. Le système de communication :

a. Les fonctions de la communication :

Une des fonctions des langues naturelles, considérée comme la principale par MARTINET. La langue est un outil qui permet à ses usagers d'entrer en rapport les uns avec les autres et qui doit assurer la compréhension mutuelle. Les autres fonctions de la langue sont celles de support de la pensée, d'expression, et la fonction esthétique.

b. Les actes de la communication :

Acte d'échange linguistique entre deux interlocuteurs. On constate que l'échange met en œuvre d'autres moyens que ceux du système linguistique, proprement dit (il y a la situation, le type de rapport entre les interlocuteurs...) et que les informations (au sens banal du terme) reçues par le récepteur ne sont pas toutes d'origines linguistiques (elles peuvent être d'origine

Psychologique, sociologique...) III. La compétence communicative dans l'enseignement de FLE Selon Evelyne Bérard (Formatrice en français langue étrangère et maître de conférences) dans son ouvrage « L'approche communicative »¹. La conception de la compétence de communication :

L'approche communicative recentre l'enseignement de la langue étrangère (LE) sur la communication : il s'agit pour l'élève d'apprendre à communiquer dans la LE et donc d'acquérir une compétence de communication. Il s'agit là d'un concept clé créé par Dell Hymes et qui a été précisé par la suite. (Page 17)

2. L'événement de parole :

Un des autres modèles situés à un niveau différent, est constitué par ce que DELL Hymes appelle le modèle SPEAKING. Ce modèle permet d'analyser les différentes composantes de ce qu'il nomme un événement de communication. (Page 22)

3. L'acte de parole :

Le concept d'acte de parole, très largement utilisé en didactique des langues étrangères, apparaît dans les travaux de peu des philosophes de la langue : Austin et Searle. (Page 23) L'utilisation des éléments théoriques dans une perspective didactique : La première constatation qui s'impose, c'est que l'approche communicative fait recours à

des éléments théoriques divers, parfois difficilement compatibles. Cette diversité des outils théoriques nous empêche de considérer le rapport entre théorie et pratique lorsqu'il s'agit de

Passer à la mise en œuvre d'un programme d'enseignement d'une LE en termes d'application d'une théorie à la pratique. Dans le cadre de l'approche communicative nous avons pu observer au niveau des rapports entre théorie et pratique trois modes de fonctionnements :

- La didactique s'approprie un concept, celui de compétence de communication, et le fait évoluer.
- La didactique du FLE ne retient à l'intérieur d'un ensemble de recherches qu'un élément isolé.
- Le 3ème type de fonctionnement pourrait être qualifié d'imprégnation. (Page26)

4. Les principes retenus dans l'approche communicative :

On trouve cinq principes selon Evelyne Bérard dans son ouvrage « L'approche communicative »

a. Enseigner la compétence de communication :

Le fait que la compétence de communication ne soit pas décrite de façon identique dans les différents modèles ne devrait pas constituer un obstacle à l'utilisation de ce concept en didactique des langues. Il semble important, qu'un programme d'enseignement d'une langue prend en compte les différentes composantes de la compétence de communication. D'abord la compétence linguistique,

ensuite sociolinguistique, puis référentielle, et enfin stratégique.

b. Travailler les différentes composantes de la compétence de communication Prendre en compte les différentes composantes de la compétence de communication dans une perspective didactique pose plusieurs problèmes, ces difficultés de clarification théorique et de passage à des pratiques d'enseignement se traduisent concrètement par des tentatives éparées d'utilisation d'outil ou de méthode d'analyse en particulier pour l'utilisation des textes, mais n'aboutissent pas à des mises en œuvre de technique de travail en particulier pour l'oral et les niveaux débutants .

c. Travailler sur le discours :

L'un des principes retenus qui permet de faire intervenir les différentes composantes de la compétence de communication est de privilégier comme support d'enseignement des documents qui présentent des échanges complets, ce qui permet d'intégrer plusieurs niveaux d'analyse et de mettre en relation les caractéristiques sociolinguistiques d'une conversation ou bien d'un texte.

d. Privilégier :

Les recherches en sémantique et les apports de cette discipline ont un impact important dans le cadre de l'approche communicative qui se traduit par un recentrage sur le sens.

e. Enseigner la langue dans sa dimension sociale : Enseigner à travers des activités et des exercices proposés. Il ne s'agit pas de faire acquérir à l'élève de manière automatique des formes mais toujours de le faire travailler sur des énoncés auxquels il pourra associer un sens. Enfin, le fait de privilégier le sens implique que l'on intègre dans un programme d'enseignement des phénomènes complexes, l'implicite, par exemple, que véhicule toute langue.

5- Les contraintes de la pratique théâtrale en milieu scolaire

5.1. Les Contraintes pédagogiques :

Comme tout projet a visé pédagogique tel que nous l'avons défini au départ, la mise en place du projet théâtre, si l'on visage dans sa globalité, pose des problèmes d'espace, de temps, de moyens. En outre, faire ce travail dans une classe nombreuse comme c'est le cas dans la plupart des écoles marocaines aujourd'hui n'est pas toujours simple. Si ces problèmes sont dépassés, il reste néanmoins à gérer tout le processus en parallèle des autres apprentissages, à garder à l'esprit que le travail doit venir des élèves et non de nous, à revoir nos ambitions au fur à mesure que le projet avance. Un autre problème lié entre autres au nombre des élèves dans la classe, réside dans le risque que tous les élèves n'acquière pas l'ensemble des compétences en jeu, que tous ne s'accomplissent pas dans la réalisation de ce projet. Néanmoins, il s'agit là de l'inquiétude qu'un enseignant a pour sa classe en général à travers l'ensemble des domaines des

programmes et que l'on s'attache à gérer au mieux. Il existe également un certain nombre de dérives à éviter dans la gestion d'un tel projet de classe. La première consiste à vouloir tout gérer, et à faire des élèves des applicateurs de ce que l'on a prévu soi-même. S'ils ne font qu'exécuter des consignes, on perd la dimension constructiviste de la pédagogie par projet. A l'opposée, à vouloir que les élèves soient au cœur des décisions et dirigent le processus, on risque de leur laisser trop de liberté, engendrant ainsi une perte de motivation, le cadre n'étant pas assez structuré pour que les apprentissages soient efficaces et pour que les élèves puissent s'exprimer de façon constructive. Comme on l'a déjà vu, l'objectif final ne doit pas non plus prendre le pas sur la démarche pour atteindre le désir d'arriver à un résultat satisfaisant ne doit pas être tel que l'on oublie les apprentissages en cours pour être seulement efficace. Au contraire, il faut accepter de prendre son temps si les élèves rencontrent des difficultés puisque c'est à ce moment-là que les élèves vont progresser. Enfin, il ne faut pas oublier que tout ne peut pas être acquis par la démarche de la Théorie de l'apprentissage développée par Jean Piaget selon laquelle l'apprenant construit son savoir en réfléchissant sur ses expériences et en appréhendant le monde qui l'entoure par des processus cognitifs. Il serait excessif de croire que l'enseignement ne pouvait passer que par ce biais des phases d'apprentissage décontextualisées du projet pouvant parfois être nécessaires si on veut pouvoir ensuite les réinvestir dans celui-ci. S'y ajoute que les enseignants savent peu sur les pratiques d'enseignement du théâtre et par le théâtre en classe de FLE. Néanmoins, un regard vers la formation des

professeurs peut nous éclairer les types de pratiques d'enseignements proposés. Par exemple, en France, Bernonce (2003) a précisément abordé la question de la formation initiale des maîtres en lien avec le théâtre en classe de français. Elle souligne que la majorité des enseignants de français ne seraient pas formés pour enseigner le théâtre, quelques conséquences peuvent en découler : l'enseignement peu uniforme, tant dans la fréquence des activités théâtrales que dans leur qualité, les enseignants ressentent de l'insécurité parce qu'ils se sentent peu outillés. Nous faisons l'hypothèse que la formation universitaire des enseignants au Maroc entraîne des conséquences semblables.

5.2 Les contraintes professionnelles

Au dépit du changement du statut de l'enseignant dans le processus de l'enseignement ; d'un détenteur du savoir vers un intermédiaire entre l'apprenant et les connaissances ; la place qu'occupe la pratique du théâtre, qui s'inscrit dans les nouvelles pédagogies par compétences, reste en retrait devant l'exploitation des pédagogies traditionnelles (pédagogies des contenus). Ce manque d'emploi du théâtre dans les classes FLE renvoie principalement à la formation des enseignants. Ces derniers éprouvent une difficulté pour sortir du cadre traditionnel de l'enseignement en pénétrant une nouvelle aire où les compétences sont mises en œuvre et les contenus sont mis à l'écart, car en parlant d'un enseignement par le théâtre, nous avons affaire à un enseignement par qualité non pas par quantité. Rares les professeurs qui ont pu mener cette transition, d'où la sous-exploitation du théâtre dans les classes FLE.²¹

<https://journals.openedition.org/lidil/386322><https://journals.openedition.org/lidil/3863>

5.3. Contraintes culturelles :

Il est incontestable que les élèves en classe n'ont pas les mêmes niveaux ni les mêmes idéologies : des élèves qui ont des capacités intellectuelles extrêmes opposés à des élèves faibles ayant des troubles au niveau d'expression, d'intégration, d'interaction... chose qui complique la tâche de les intégrer tous dans les activités théâtrales en classe de langue. Dans ce sens, le professeur se trouve obligé de doubler ses efforts, pour qu'il puisse créer un équilibre au sein de la classe. D'autre part, le théâtre en général, n'a pas une grande place dans la société marocaine, il est considéré comme un art intrus dans notre culture, il est peu fréquenté même dans les salles de spectacle, chose qui entraîne ce désintérêt de la part de l'élève, car il n'est pas habitué dès son enfance à vivre des expériences pareilles. Bref, toutes ces raisons peuvent contribuer à la complexité de l'exploitation du théâtre comme outil pédagogique en classe de FLE.

Conclusion

Malgré son intérêt et ses résultats remarquables, le théâtre est difficile à utiliser, surtout au milieu scolaire. Cela nécessite pour l'enseignant des talents artistiques, un environnement d'apprentissage et des matériels pédagogiques particuliers, des horaires groupés, etc. Néanmoins, le théâtre est une « activité déclencheur » qui

stimule l'expression des apprenants. C'est surtout un moyen efficace de sensibiliser les apprenants de FLE aux caractéristiques prosodiques (rythme, mélodie, structure syllabique) et segmentales (sons) de la langue étrangère en utilisant des procédures qui développent une écoute affinée, une bonne lecture et une reproduction vocale aussi fidèle que possible. Par-là, la langue devient familière, ce qui réduit en elle son caractère étranger pour faciliter son intégration. Enfin, le théâtre est un moyen privilégié d'animation d'une classe et de motivation à l'apprentissage du français. Il donne l'épanouissement dans l'ensemble de la scolarité. Le théâtre en milieu scolaire, par sa nature, offre des rapports inter-élèves, enseignant-élève au profil de l'apprentissage. A travers notre expérience, nous remarquons que le jeu de rôle en classe du FLE joue un rôle prépondérant, si nous le donnons le temps suffisant, en suivant une méthode pertinente, on peut bénéficier d'un apprentissage du FLE qualitatif à travers plusieurs avantages. Ceci permet à l'élève d'être acteur de ses apprentissages et de développer son autonomie. L'apprenant peut aussi comprendre et partager l'information, Il peut non seulement interagir et participer lors des séances de travail en groupe et renforcer sa relation avec ses camarades, Faire preuve d'intérêt envers les contenus proposés En général. Le théâtre en classe de langue, en dépit de ses nombreuses exigences (effectifs, équipements ...), demeure un moyen pédagogique solide qui favorise l'apprentissage du FLE.

Références bibliographiques

L'approche communicative, Evelyne Bérard, théorie et pratiques. -La boîte à outils du théâtre en classe, Cécile Backes. Page 16

-Entraînement théâtral pour les adolescents expression corporelle et développement de la personnalité, à partir de 15 ans. Alain Héril, Dominique Mégrier 2002

- Activités théâtrales en classe de langue, Adrien Payet. 2010

-Approche par compétence dans l'enseignement des langues : enseigné à partir du cadre européen commun de référence pour les langues Apprendre aux jeunes à aimer le théâtre, Roger Deldime, 2006

-Le théâtre du geste : Mimes et acteurs, Jacques Lecoque, Philippe Avron. 1987 Dictionnaire : Le Robert Micro, dictionnaire de la langue française

-Dictionnaire du théâtre. Patrice Pavis, 2002, Dictionnaire du théâtre. Albin Michel. 1998